

ENQUETE TREINTOILET

Statistische analyse van een enquête over de treintoiletruimte van NS treinen

...onderzoekt de diversiteit van gebruikers en beleving van productgebruik en vertaalt deze naar innovatieve productconcepten of verbeterideeën voor bestaande producten en systemen.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Delft University of Technology, Faculty of Industrial Design Engineering, Department Industrial Design, Section Applied Ergonomics and Design (Contactpersoon Marian Loth; email: M.Loth@tudelft.nl; adres: Landbergstraat 15, 2628 CE Delft).

Plaats: Nijmegen
Datum: 21 april 2013
Auteur: Renate de Bruin MSc.

erin

ergonomie & industrieel ontwerp
Koninginnelaan 76
6542 ZV Nijmegen
T: +31 (0)24 3778962
M: +31 (0)6 45400417
E: rdebruin@ontwerpergonomie.nl
www.ontwerpergonomie.nl

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	1
Overzicht Figuren en Tabellen	4
Executive summary	5
Hoofdstuk 1. Inleiding	18
1.1. Inleiding	18
1.2. Begrippen	18
Hoofdstuk 2. Opzet onderzoek	20
2.1. Doel van het onderzoek.....	20
2.2. Onderzoeksmodel.....	21
2.3. Hoofdonderzoeksvragen	22
2.4. Dataverzameling.....	24
2.4.1. Pilot en panel NS.....	24
2.5. Uitvoering onderzoek.....	24
2.6. Respons.....	24
2.7. Dataverwerking.....	25
2.8. Dataverwerking open vragen.....	26
Hoofdstuk 3. Representativiteit	27
3.1. Representativiteit 'Geslacht'	28
3.2. Representativiteit 'Leeftijd'	30
3.3. Representativiteit 'Hoogst afgeronde opleiding / opleidingsniveau'	34
3.4. Representativiteit 'Hoofdmotief treinreis'	37
3.5. Representativiteit 'Reisfrequentie'	41
3.6. Eindconclusies representativiteit	44
Hoofdstuk 4. Analyse per variabele	46
4.1. Algemene gegevens steekproef	46
4.1.1. Persoonlijke kenmerken	46
4.1.2. Antropometrische kenmerken	51
4.1.3. Reizigers kenmerken.....	55
4.1.4. Treinreis kenmerken.....	65
4.1.5. Kritische blik: vragen en/of opmerkingen van respondenten	74
4.2. Ervaringen treintoilet.....	75
4.2.1. Algemene gebruikservaring treintoilet.....	75
4.2.2. Beoordeling kwaliteit treintoilet.....	82
4.2.3. Toelichting oordeel over treintoilet	85
4.2.4. Persoonlijke verlangens voor het treintoilet	87
4.3. Toiletgebruik in totale reis.....	91
4.3.1. Toiletgebruik tijdens totale persoonlijke reis	91
4.3.2. Favoriete toiletlocatie tijdens totale persoonlijke reis	93

4.4. Toiletgebruik in de trein: attitudes en persoonlijke verwachtingen	98
4.4.1. Toiletgebruik algemeen	98
4.4.2. Toiletgebruik en duur van de treinreis	101
4.4.3. Mening noodzaak aanwezigheid treintoilet	102
4.4.4. Persoonlijke verwachtingen treintoilet	113
4.4.5. Attitude bij aantreffen vies toilet	118
4.4.6. Attitude schoonmaken toilet na gebruik	121
4.4.7. Attitudes en verwachtingen betaald toilet	123
4.5. Toiletgebruik in de trein: persoonlijk gebruiksgedrag	127
4.5.1. Speciale behoefte door lichamelijke beperking	127
4.5.2. Preventie gebruik toilet	128
4.5.3. Gebruikscategorieën treintoilet	131
4.5.4. Gebruiksgedrag bij toiletteren: hygiëne	132
4.5.5. Gebruiksgedrag bij toiletteren: urineren	137
4.5.6. Gebruiksgedrag bij toiletteren: defeceren	140
4.5.7. Gebruiksgedrag bij toiletteren: zichzelf reinigen	143
4.5.8. Gebruiksgedrag bij toiletteren: doorspoelen toilet	148
4.5.9. Gebruiksgedrag bij persoonlijke verzorging	154
4.5.10. Gebruiksgedrag bij verzorging van kinderen	158
4.5.11. Gebruiksgedrag bij ontspanning	160
4.5.12. Overig gebruiksgedrag	161
4.5.13. Gebruiksgedrag: belangrijkste handelingen	163
Hoofdstuk 5. Analyse per specifieke groep	169
5.1. Geslacht: het verschil tussen mannen en vrouwen	169
5.1.1. Algemene verschillen tussen mannen en vrouwen	171
5.1.2. Verschillen in top tien van handelingen mannen en vrouwen	174
5.1.3. Conclusies mannen versus vrouwen	180
5.2. Leeftijd: verschillen tussen mensen van verschillende leeftijden	185
5.2.1. Algemene verschillen tussen leeftijdsgroepen	186
5.2.2. Conclusies verschillen tussen leeftijdscategorieën	187
5.3. Tijdstip: verschillen tussen mensen die voornamelijk in de spits en mensen die voornamelijk in de daluren reizen	202
5.3.1. Algemene verschillen tussen spits- en dalreizigers	203
5.3.2. Conclusies verschillen tussen spits- en dalreizigers	204
5.4. Frequentie van treinreizen: verschillen tussen mensen die frequent en niet zo frequent met de trein reizen	208
5.4.1. Algemene verschillen tussen frequente en niet-frequente treinreizigers	209
5.4.2. Conclusies verschillen tussen frequente en niet-frequente treinreizigers	209
5.5. Duur van treinreizen: verschillen tussen respondenten die een lange versus een kortere verblijf tijd in de trein hebben	212
Hoofdstuk 6. Conclusies	213
6.1. Algemene gegevens steekproef	213
6.1.1. Persoonlijke kenmerken	213
6.1.2. Antropometrische kenmerken	214
6.1.3. Reizigers kenmerken	214
6.1.4. Treinreis kenmerken	216
6.1.5. Kritische blik: vragen en/of opmerkingen van respondenten	218
6.2. Ervaringen treintoilet	218
6.2.1. Algemene gebruikservaring treintoilet	218

6.2.2.	Beoordeling kwaliteit treintoilet.....	220
6.2.3.	Toelichting oordeel over treintoilet	220
6.2.4.	Persoonlijke verlangens voor het treintoilet	221
6.3.	Toiletgebruik in totale reis.....	222
6.3.1.	Toiletgebruik tijdens totale persoonlijke reis	222
6.3.2.	Favoriete toiletlocatie tijdens totale persoonlijke reis	222
6.4.	Toiletgebruik in de trein: attitudes en persoonlijke verwachtingen	224
6.4.1.	Toiletgebruik algemeen	224
6.4.2.	Toiletgebruik en duur van de treinreis	224
6.4.3.	Mening noodzaak aanwezigheid treintoilet	225
6.4.4.	Persoonlijke verwachtingen treintoilet	227
6.4.5.	Attitude bij aantreffen vies toilet	228
6.4.6.	Attitude schoonmaken toilet na gebruik	229
6.4.7.	Attitudes en verwachtingen betaald toilet.....	229
6.5.	Toiletgebruik in de trein: persoonlijk gebruiksgedrag	230
6.5.1.	Speciale behoefte door lichamelijke beperking	230
6.5.2.	Preventie gebruik toilet.....	230
6.5.3.	Gebruikscategorieën treintoilet.....	231
6.5.4.	Gebruiksgedrag bij toiletteren: hygiëne.....	232
6.5.5.	Gebruiksgedrag bij toiletteren: urineren	233
6.5.6.	Gebruiksgedrag bij toiletteren: defeceren	234
6.5.7.	Gebruiksgedrag bij toiletteren: zichzelf reinigen	235
6.5.8.	Gebruiksgedrag bij toiletteren: doorspoelen toilet.....	236
6.5.9.	Gebruiksgedrag bij persoonlijke verzorging	238
6.5.10.	Gebruiksgedrag bij verzorging van kinderen.....	238
6.5.11.	Gebruiksgedrag bij ontspanning.....	239
6.5.12.	Overig gebruiksgedrag	239
6.5.13.	Gebruiksgedrag: belangrijkste handelingen	239
Hoofdstuk 7.	Evaluatie data-analyse	241
7.1.	Ervaring bij data-analyse: opzet vragenlijst	241
7.2.	Ervaring naar aanleiding van de data-analyse: Inhoudelijk evaluatie	241
Bijlage 1.	Begrippen en afkortingen	243
Bijlage 2.	Routing door de vragenlijst.....	244
Bijlage 3.	Onderzoeksvragen	249
Bijlage 4.	Vragen en opmerkingen nav de vragenlijst.....	259
Bijlage 5.	Toelichting lichamelijke beperking van invloed op toiletgebruik	271

OVERZICHT FIGUREN EN TABELLEN

Figuur 1: Schema onderzoeksdoelstelling	20
Figuur 2: Onderzoeksmodel	21
Figuur 3: Welkomstscherm online enquête treintoilet en eerste vraag	25
Figuur 4: Overzicht van belangrijkste handelingen en de mate waarin het huidige treintoilet voldoet wat betreft het kunnen uitvoeren van deze handelingen	168
Figuur 5: Leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking in 2009 (CBS)	215
Tabel 1: Kenmerken van het huidige standaardtoilet in de trein	19
Tabel 2: Overzicht man-vrouw verdeling in verschillende studies	28
Tabel 3: Overzicht van de verwachte en werkelijke frequenties man-vrouw	28
Tabel 4: Overzicht leeftijdsverdeling in verschillende studies	30
Tabel 5: Overzicht van de verwachte en werkelijke frequenties per leeftijdscategorie	31
Tabel 6: Overzicht verdeling opleidingsniveau in verschillende studies	34
Tabel 7: Hercategorisering ten behoeve van vergelijking opleidingsniveau	34
Tabel 8: Overzicht van de verwachte en werkelijke frequenties per opleidingsniveau	35
Tabel 9: Overzicht verdeling hoofdmotief treinreis in verschillende studies	37
Tabel 10: Hercategorisering ten behoeve van vergelijking hoofdmotief treinreis	38
Tabel 11: Overzicht van de verwachte en werkelijke frequenties per hoofdmotief	38
Tabel 12: Overzicht verdeling reisfrequentie in verschillende studies	41
Tabel 13: Hercategorisering ten behoeve van vergelijking reisfrequentie	42
Tabel 14: Overzicht van de verwachte en werkelijke frequenties per reisfrequentie categorie	42
Tabel 15: Overzichtstabel toetsing verschillen tussen mannen en vrouwen	171
Tabel 16: Overzichtstabel toetsing verschillen tussen leeftijdsgroepen	186
Tabel 17: Overzichtstabel toetsing verschillen tussen spits- en dalreizigers	203
Tabel 18: Overzichtstabel toetsing verschillen tussen frequente en niet-frequente treinreizigers	209
Tabel 19: Onderzoeksvragen Respons en representativiteit	249
Tabel 20: Onderzoeksvragen Algemene gegevens steekproef	249
Tabel 21: Onderzoeksvragen Ervaringen treintoilet	250
Tabel 22: Onderzoeksvragen Toiletgebruik in totale reis	251
Tabel 23: Onderzoeksvragen Toiletgebruik in de trein; attitudes en persoonlijke verwachtingen	251
Tabel 24: Toilettruimte in de trein; persoonlijk gebruiksgedrag	253
Tabel 25: Specifieke groepen	258

EXECUTIVE SUMMARY

Doel van dit onderzoek was om te achterhalen wat de specifieke behoeftes van de treinreizigers zijn als het gaat om het treintoilet, hoe hun ideale treintoilet er uit ziet en welke elementen in het treintoilet hiertoe kunnen bijdragen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van het NS Panel met behulp van een web-enquête. Via email werden 3960 NS panelleden uitgenodigd om te participeren in dit onderzoek. Er werd eenmaal een herinneringsmail gestuurd. In totaal vulden n=1267 personen de vragenlijst online in.

Respons en representativiteit

Aan de studie namen niet evenveel mannen als vrouwen deel; de vrouwen zijn oververtegenwoordigd, zowel in de totale groep die werd benaderd (n=1267, frequente en niet-frequente reizigers, waarvan 46,9% man en 53,1% vrouw) als de frequente treinreizigers groep (n=1058, waarvan 48,5% man en 51,5% vrouw), die in deze studie centraal staat en waarvan het gebruiksgedrag werd geanalyseerd. Deze 'scheve' man-vrouw verdeling komt echter goed overeen met de man-vrouw verdeling in bijvoorbeeld de NS standaard. Wat betreft geslacht is de steekproef representatief voor de Nederlandse treinreiziger. Wat betreft een aantal andere demografische variabelen is de steekproef echter minder representatief. Zo zijn er verschillen wat betreft de leeftjidsverdeling. Wanneer gekeken wordt naar de leeftjidsopbouw van de steekproef blijkt dat er naar verhouding veel ouderen in de leeftjids tussen 46-65 jaar hebben meegedaan aan de studie. Dit is wellicht te verklaren door de grotere bereidwilligheid van ouderen om mee te doen aan een vrij uitgebreide enquête, en mogelijk zijn ouderen ook meer betrokken met het onderwerp dan jongeren, die nog relatief weinig lichamelijke problemen ervaren. Ook blijkt er een significant verschil in leeftjids tussen mannen en vrouwen; de mannelijke respondenten in de steekproef zijn gemiddeld wat ouder dan de vrouwelijke respondenten, maar het is een zwakke associatie. Ook wat betreft het tijdstip waarop men doorgaans reist zijn er verschillen in leeftjids; treinreizigers die in de spits reizen zijn gemiddeld wat jonger dan treinreizigers die in de daluren reizen. Dalreizigers scoren hoog in de leeftjids categorieën 56 t/m 65 jaar en 66 jaar of ouder (resp. 30,9% en 21,3%), terwijl spitsreizigers hoog scoren in de categorieën 26 t/m 35 jaar, 36 t/m 45 jaar en 46 t/m 55 jaar (resp. 21,9%; 22,5%; 28,4%). Dit is een redelijk sterke associatie; het tijdstip van de reis hangt dus redelijk sterk samen met de leeftjids categorie.

Aan de studie deden met name hoger opgeleiden mee (hoger beroepsonderwijs 36,5% en universiteit 28,7%). De steekproef is wat betreft opleidingsniveau dan ook niet representatief voor de Nederlandse bevolking, maar blijkt dit ook niet te zijn voor de Nederlandse treinreizigers (vgl. NS standaard); naar verhouding deden aan deze studie veel meer hoger opgeleiden mee. Voor de extrapoleerbaarheid van de resultaten is dit een minder groot probleem; het is niet aannemelijk dat hoger opgeleiden op een andere wijze gebruik maken van het toilet dan lager opgeleiden.

Echter blijkt de onderzoekspopulatie ook niet geheel representatief voor de Nederlandse treinreiziger (vergeleken met NS standaard) wat betreft het hoofdmotief van de treinreis (zie ook Tabel 0.1). De zakelijke reizigers en mensen die een bezoek brengen aan vrienden/familie zijn in deze studie oververtegenwoordigd. Scholieren en studenten zijn ondervertegenwoordigd. Wat goed overeen komt zijn de reizigers voor werk als hoofdmotief (Loth 41% versus NS standaard 42%). Opvallend is dat ook het Stated Preferences onderzoek niet geheel representatief is wat betreft het hoofdmotief van de reis met de NS standaard (hierin zijn juist de 'werkenden' zeer oververtegenwoordigd en scholieren/studenten, zowel als mensen met een privé-reden om te reizen ondervertegenwoordigd). Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor conclusies ten aanzien van het aantal reizigers dat aangeeft een toilet te gebruiken tijdens de reis.

Tabel 0.1: Overzicht verdeling hoofdmotief treinreis in verschillende studies

Hoofdmotief	Populatie in %			Verwachte frequentie		Werkelijke frequentie
	B	C	A	B	C	A
	NS reizigers	Stated preference	Loth	NS reizigers	Stated preference	Loth
Werk	42%	77%	41%	441	815	432
Zakelijk	3%	3%	13%	32	32	137
School	29%	6%	8%	305	64	80
Winkelen	6%	2%	3%	61	21	30
Privé	20%	10%	33%	209	106	346
Niet in te delen / anders	1%	1%	3%	10	11	33
Totaal	~100%	~100%	~100%	1058	1049*	1058

Tot slot blijkt de onderzoekspopulatie ook niet helemaal representatief voor de Nederlandse treinreiziger (vergeleken met zowel NS standaard) wat betreft de frequentie van reizen met de trein. In deze onderzoekspopulatie blijkt de dagelijkse treinreiziger (4 keer per week of vaker) ondervertegenwoordigd en de minder frequente treinreizigers, met name de 'regelmatige treinreiziger (1-3 keer per maand) oververtegenwoordigd. Dit hangt mogelijk samen met de niet-representatieve verdeling voor het hoofdmotief van de reis, en niet-representatieve leeftijdsverdeling (jonge mensen reizen vaker voor hun werk met de trein en doen dat als forens met een grotere frequentie).

Specifieke groepen

Mannen en vrouwen

Uiteraard is er een verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om het gebruiken van een toilet. Dit komt ook tot uiting in de resultaten van deze enquête waarin mannen en vrouwen over een aantal zaken anders denken en doen.

Zo blijken mannen in de eerste plaats vaker/frequenter met de trein te reizen dan vrouwen. Zij gebruiken ook vaker het treintoilet tijdens hun reis en willen daar ook sneller (tijdsduur) gebruik van maken dan vrouwen. Vrouwen treffen vaker voorzorgsmaatregelen om een bezoek aan het treintoilet te voorkomen. En als zij dan gebruik maken van het treintoilet en deze vervolgens vies aantreffen, stellen vrouwen vaker hun toiletbezoek uit, maken het eerst schoon of doen nog iets anders. Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat vrouwen een lagere beoordeling geven aan het treintoilet dan mannen. Het is ook wel logisch, want vrouwen geven vaker aan (47.3%) zittend of hangend (76.6%) te urineren dan mannen (resp. 16.4% en 12,2%). Terwijl mannen vaker staand voor het toilet urineren (man 85.6% versus vrouw 2.3%). Er zijn maar weinig mensen die tijdens het urineren ook doorspoelen, maar degenen die dit doen zijn vaker mannen. Vrouwen geven dan weer vaker (95.3%) aan af te vegen na het urineren/plassen dan mannen (43.3%).

Vrouwen defeceren vaker dan mannen niet in het treintoilet (48.1% versus 40.1%), maar als ze het doen, doen ze dit vaker dan mannen in een hangende houding (30.3% versus 21.3%). Mannen gaan bij het defeceren vaker zitten (49.6% versus 36.8%).

Kortom vrouwen zijn zich, door de fysieke noodzaak om meer lichamelijk contact te maken met toiletonderdelen en bevinden zich in die houding ook dicht bij het vloeroppervlak, wellicht meer bewust van de hygiënische kwaliteit van de toiletruimte en stemmen hun gedrag daarop af.

Mensen met kinderen

Uit de cijfers van het CBS over 2009 blijkt dat ca. 12% van de bevolking onder de 10 jaar is. Het is opvallend hoe weinig respondenten dan naar verhouding aangeven dat zij het toilet voor de verzorging van kinderen gebruiken namelijk n=24 (dit is 2,3% van de frequente treinreizigers), aannemend dat kinderen net als volwassenen wel eens met de trein reizen.

In de vragenlijst ontbrak echter een vraag die zuiver ging over het reizen met kinderen, zodat het werkelijke aantal reizigers dat met kinderen reist niet kon worden vastgesteld (nl. alleen hen die aangaven gebruik te maken van het toilet voor de verzorging van kinderen werden geteld). De leeftijd van de meereizende kinderen van de respondenten die aangeven het toilet wel eens te gebruiken voor het verzorgen van kinderen/ naar het toilet laten gaan van kinderen, ligt in 87% van de gevallen onder de 7 jaar.

Mensen met een lichamelijke beperking, van invloed op het toiletgebruik
Ongeveer 10% van alle respondenten geeft aan een lichamelijke beperking of andere gezondheidsredenen te hebben die van invloed is op het toiletgebruik. Het blijkt dat er een (zwakke) significante samenhang is met de leeftijd; respondenten met een lichamelijke beperking zijn gemiddeld ouder dan respondenten zonder beperking. Van de respondenten in de leeftijd 55-65 jaar geeft 12,3% aan een lichamelijke beperking te hebben, in de leeftijdscategorie 66 jaar en ouder is dit percentage 22,1%. Hiermee in overeenstemming blijken respondenten die in de daluren reizen ook vaker een lichamelijke beperking te hebben dan respondenten die in de spits reizen (spits 3,8% versus dal 12,9%, de samenhang tussen leeftijd en het reizen in de spits of tijdens daluren is hiervoor een goede verklaring).

In de toelichting van de lichamelijke beperking en de vraag om tevens aan te geven hoe lang zij nodig hebben om gebruik te maken van het toilet, worden de volgende woorden het meeste gebruikt: Toilet/toiletbezoek/toiletgebruik (n=32), minuten/min (n=21), gebruik (n=16), blaas (n=16), zwakke (n=13), plassen (n=12), darm/darmen (n=10), maak/maken (n=10), lang/langer (n=10), uur (n=6), vaker (n=6), ophouden (n=5), bloeddruk (n=4), leeftijd (n=4), medicijnen (n=3), chronische (n=3), prikkelbare (n=3), bloedneuzen (n=2).

Verblijfstijd in de trein

De vraag was of mensen die een lange verblijfstijd in de trein hebben, ook vaker gebruik maken van het toilet? Dit blijkt inderdaad zo te zijn.

Algemene gegevens; eigenschappen van de treinreiziger en zijn treinreis.

De meeste respondenten uit deze studie reizen gemiddeld 1-3 keer per maand met de trein (33%), gevolgd door 4 keer per week of vaker (30%), 1-3 keer per week (20%) en minder dan eens per maand (16%). Slechts 3 respondenten (0,2%) gaf aan nooit met de trein te reizen.

De meeste respondenten (frequente treinreizigers) gebruiken de trein vooral om van/naar het werk te reizen (41%), gevolgd door bezoek aan familie/kennissen (22%). Verder scoren de reismotieven 'zaken, dienstreis, bezoek congres', 'vakantie/uitstapje' en van/naar school, studie, opleiding, stage' redelijk hoog (resp. 13%, 9% en 8%).

Bij een vergelijking tussen dal- en spitsreizigers blijkt dat dal reizigers verhoudingsgewijs vaker reizen voor bezoek aan familie/kennissen (dal 43,6% versus spits 1,6%) en vakantie/uitstapje (dal 20,4% versus spits 0,9%), terwijl spits reizigers verhoudingsgewijs vaker van/naar hun werk reizen als hoofdmotief van de reis (spits 85,9% versus dal 7,0%). Reizigers die aangeven voor zaken/dienstreis te reizen, doen dit weer vaker in de daluren (spits 4,7% versus dal 10,5%). Het tijdstip van de treinreis hangt met andere woorden zeer sterk samen met het hoofdmotief van reis.

Iets meer dan 80% van de (frequente) treinreizigers reist tweede klas. In deze steekproef geeft 12% aan eerste klas te reizen en 6% kiest ongeveer even vaak eerste klas als tweede klas. Mensen met een hoger bruto jaarinkomen reizen significant vaker eerste klas.

Een groot deel van de respondenten (frequente treinreizigers) reist meestal buiten de spits (40%). Ongeveer een derde van de respondenten reist meestal in de spits (30%) of zowel in als buiten de spits (29%).

Het blijkt dat reizigers die tijdens de daluren reizen gemiddeld wat ouder zijn dan reizigers die tijdens de spits reizen. Mensen die tijdens daluren reizen, reizen minder frequent met de trein. Er is tevens een sterke samenhang tussen het hoofdmotief van de reis en de keuze om tijdens de spits of in de daluren te reizen.

Gemiddeld duurt de reis (gerekend vanaf thuis tot aan de bestemming) voor de meeste respondenten (frequente treinreizigers) 30-60 minuten (28%) of 60-90 minuten (28%). Ongeveer 11% reist korter, namelijk 0-30 minuten. De overige respondenten geven aan langer te reizen dan 90 minuten (34%)

De helft van de respondenten (frequente treinreizigers) stapt tijdens hun reis over op een volgende trein en 39% heeft geen overstap. Iets meer dan 10% van de respondenten geeft aan iets anders te doen.

Er blijkt een duidelijk verschil te zijn tussen dal- en spitsreizigers; dal reizigers maken vaker een overstap tijdens de reis (spits 34,7% versus dal 64,9%). Ook is de totale verblijfsduur in de trein voor dal-reizigers zonder overstap duidelijk langer (modus: 30% 'langer dan 60 min') dan voor treinreizigers zonder overstap die in de spitsuren reizen (modus: 40% '20-40 min').

De totale verblijfsduur in de trein tijdens de reis voor respondenten die aangaven dat zij wél moeten overstappen (n=528) is opgedeeld per trein. In de 1^e trein zit het grootste aantal respondenten (31%) 20-40 minuten, gevolgd door 10-20 minuten en langer dan 60 minuten (beiden 20%), 40-60 minuten (18%) en 13% zit korter dan 10 minuten in de trein.

Het aantal respondenten waarvoor een 2^e trein van toepassing is n=524. In de 2^e trein zit het grootste aantal respondenten (34%) 20-40 minuten, gevolgd door 40-60 minuten (21%) en langer dan 60 minuten (20%). Ongeveer een kwart zit korter dan 20 minuten in de 2^e trein (18% '10-20 minuten' en 7% 'korter dan 10 minuten').

Het aantal respondenten waarvoor de 3^e trein van toepassing is n=173. In de 3^e trein zit het grootste aantal respondenten (10%) 20-40 minuten, gevolgd door 0-10 minuten en 10-20 minuten (beiden 8%). In totaal zit slechts 7,6% langer dan 40 minuten in de 3^e trein (4% '40-60 minuten' en 3% 'langer dan 60 minuten').

Voor zowel de 1^e, 2^e en 3^e trein blijken de verblijfstijden in de trein voor reizigers die tijdens de spits en reizigers die in de daluren reizen verschillend; Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de 1^e en 2^e trein dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (beiden een redelijk sterke associatie). Maar (!) treinreizigers die in de spitsuren reizen zitten gemiddeld langer in de 3^e trein (zwakke associatie).

Over het geheel genomen zitten ook treinreizigers die in de daluren reizen en daarbij een overstap hebben gemiddeld langer in de trein dan treinreizigers die in de spitsuren reizen en een overstap hebben.

De meeste respondenten beleven hun treinreis volgens de typologie van het Needscope onderzoek als 'snelheid en controle' (35%), gevolgd door 'luxe en rust' (13%), 'bevestiging en vertrouwen' (10%). De woordgroepen 'onvoorbereid en relaxen' (7%), 'samen en/of gezelligheid' (6%) en 'belevens en avontuur' (2%) werden minder vaak gekozen als omschrijving. Wel gaf een groot aantal (n=280, 27%) aan dat zij zich niet konden vinden in de woordgroepen.

Bij een vergelijking van reizigers die in de spits en reizigers die tijdens daluren reizen werd een significant verschil gevonden met een redelijk sterke associatie. Dal reizigers beleven de treinreis vaker als 'onvoorbereid en relaxen' (dal 10,3% versus spits 2,8%), 'luxe en rust' (dal 16,4% versus spits 8,4%) en 'samen en/of gezelligheid' (dal 11,7% versus spits 0,9%), terwijl spits reizigers hun treinreis vaker beleven als 'snelheid en controle' (spits 47,2% versus dal 25,5%) en ook geven zij vaker aan dat zij zich in geen groep woorden kan vinden (spits 30,9% versus dal 22,0%).

De huidige beleving van het treintoilet door de treinreiziger

Wanneer aan de respondenten (zowel frequente als niet frequente treinreizigers) gevraagd wordt 'bezoekt u wel een het toilet in een trein?' dan geeft 78% aan dat zij dat doen, 22% geeft aan dat zij dat niet doen. Er is daarbij een (klein) verschil tussen mannen en vrouwen; mannelijke respondenten geven vaker aan (82.5%) wel eens een treintoilet te bezoeken dan vrouwelijke respondenten (74.0%). Ook is er een verschil tussen frequente en niet-frequente reizigers; niet-frequente treinreizigers blijken verhoudingsgewijs nóg iets vaker aan te geven het treintoilet te bezoeken (88,5%) dan frequente treinreizigers (75,9%). Dit is in tegenstelling met de resultaten van de twee volgende vragen over het werkelijke toiletbezoek, waarin de niet frequente reizigers –naar verwachting- juist minder frequent gebruik blijken te maken van het treintoilet.

En ten slotte is er een verschil tussen mensen die in de spits en mensen die buiten de spits reizen; dal reizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan een treintoilet te bezoeken dan spitsreizigers (dal 78,9% versus spits 65,9%). Mogelijk hangen genoemde variabelen ook onderling met elkaar samen.

Wanneer aan respondenten wordt gevraagd (alleen frequente treinreizigers) 'Maakt u tijdens uw totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet?' dan geeft 53% het antwoord 'Ja, soms', 28% antwoordt 'Nee', 12% antwoordt 'Ja, meestal' en 8% zegt 'Ja, altijd'.

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen; mannelijke respondenten gebruiken gemiddeld vaker/frequenter dan vrouwelijke respondenten een toilet tijdens de totale reis. Er blijkt ook een verschil tussen mensen in verschillende leeftijdscategorieën; oudere respondenten maken in verhouding tot jongere respondenten vaker/frequenter gebruik van het toilet tijdens de totale reis.

Tevens is er een verschil tussen frequente en niet-frequente reizigers; niet-frequente treinreizigers geven aan dat zij gemiddeld minder vaak gebruik maken van een toilet tijdens de reis dan frequente treinreizigers.

En ten slotte is er een verschil tussen mensen die in de spits en mensen die buiten de spits reizen; treinreizigers die in de daluren reizen, geven aan dat zij gemiddeld vaker/frequenter gebruik maken van een treintoilet dan treinreizigers die in de spitsuren reizen. Ook hier geldt dat genoemde variabelen mogelijk ook onderling met elkaar samenhangen; het verschil tussen dal- en spitsreizigers blijkt de meest sterke associatie te hebben en is daarmee de beste kandidaat als mogelijk verklarende/onderliggende factor.

Wanneer aan respondenten wordt gevraagd (zowel frequente als niet-frequente treinreizigers die aangaven wel eens een treintoilet te bezoeken) 'Hoe vaak bezoekt u het toilet in de trein?' dan geeft 40% het antwoord '2 t/m 5 keer per jaar', gevolgd door 36% die antwoordt '6 t/m 20 keer per jaar'. De overige respondenten geven aan dat zij '1 keer per jaar' het treintoilet bezoeken (11%), of juist vaker '21 t/m 50 keer' (10%) en 'meer dan 50 keer per jaar' (4%).

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen; mannelijke respondenten maken vaker (aantal keer per jaar) gebruik van het treintoilet dan vrouwelijke respondenten.

Ook is er een verschil tussen frequente en niet-frequente reizigers; niet-frequente treinreizigers bezoeken per jaar gemiddeld minder vaak het treintoilet dan frequente treinreizigers.

Wanneer aan de respondenten (frequente en niet frequente treinreizigers) wordt gevraagd 'Welke beoordeling geeft u aan het treintoilet (toilet en ruimte) in het algemeen?' dan geeft de meerderheid (56%) een onvoldoende. De beoordeling 'voldoende' geeft 34% van de respondenten en slechts 2% geeft het oordeel 'goed'.

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen; Vrouwen geven gemiddeld een wat lagere beoordeling dan mannen (modus mannen 'onvoldoende' met 46,5%, modus vrouwen 'onvoldoende' met 64,3%).

Er is echter geen verschil tussen mensen die het treintoilet regelmatig of juist weinig bezoeken; met andere woorden maakt het voor het oordeel blijkbaar niet uit of men veel of weinig gebruikservaring heeft.

In de uitleg die men geeft bij het oordeel 'onvoldoende' worden de volgende woorden het meeste gebruikt: vies/vieze (n=247), smerig (n=99), toilet/toiletten (n=181), stank/stinkt/stinken (n=109), schoon (n=79), ruimte (n=69), meestal (n=54), erg (n=72), klein (n=75), papier/toiletpapier (n=79), vloer/grond (n=46), handen (n=43), wassen (n=35), water (n=93).

In de uitleg die men geeft bij het oordeel 'voldoende' worden de volgende woorden het meeste gebruikt: schoon (n=87), toilet/toiletten (n=101), voldoende/voldoet (n=56), meestal (n=46), ruimte (n=35), goed (n=32), redelijk (n=31), water (n=29), vies (n=29), genoeg (n=27), aanwezig (n=22), algemeen (n=21).

De volgende woorden worden in de uitleg die men geeft bij het oordeel 'goed' het meeste gebruikt: toiletten/treintoiletten (n=5), goed (n=4), aanwezig (n=3), nodig (n=3).

Wanneer aan respondenten wordt gevraagd hun ideale treintoilet te omschrijven dan worden hierbij de volgende woorden het meest gebruikt (zie ook Figuur 0.2): schone/schoon (n=471), toilet/toiletten/wc (n=463), ruimte (n=223), voldoende (n=204), goed/goede (n=161), fris/frisse/luchtverfrisser (n=154), zeep (n=152), papier/papieren (n=150), water (n=137), handen (n=124), toiletbril/bril (n=118), handdoekjes/doekjes/drogen (n=104), geur (n=94), trein/treinen (n=89), toiletpapier (n=89), spiegel (n=87), wassen (n=78), genoeg (n=72), automatisch/automatische (n=69), hygiëne/hygiënisch (n=64), kleur/kleuren (n=60), pot/toiletpot (n=57), tas (n=53), ruim (n=50), jas (n=42), vloer (n=41), hangen (n=37), kraan (n=30), wasbak (n=28), zelfreinigende (n=21).

Figuur 0.2: Wordcloud 'Meest ideale treintoilet'

Toiletgebruik tijdens de gehele reis

Als antwoord op de vraag 'Waar maakt u gebruik van een toilet gedurende uw totale reis?' geven de meeste respondenten (alleen frequente reizigers, die tijdens hun reis gebruik maken van een toilet, n=764) aan dat zij van het toilet thuis (als voorzorgsmaatregel) gebruik maken (n=654, 62%), gevolgd door het toilet in de trein (n=505, 48%), het toilet op de aankomstplek (n=465, 44%) en het toilet in het station (n=276, 26%). De overige toiletlocatie worden duidelijk minder genoemd (toilet op het perron, n=54, 5% | een andere locatie, n=40, 4% | openbaar toilet, n=38, 4% | op straat/in bosjes, n=25, 2%). Zie ook Figuur 0.3.

Figuur 0.3: Overzicht van toiletlocaties gedurende de reis

Dalreizigers blijken vaker als voorzorgsmaatregel thuis naar het toilet te gaan (spits 48,1% versus dal 69,3%) en op de aankomstplek (dal 46,1% versus spits 33,8%). Zij maken iets vaker gebruik van het toilet in het station (dal 28,3% versus spits 18,4%) en van het toilet op het perron (dal 7,5% versus spits 2,8%), als ook van het toilet in de trein (dal 57,8% versus spits 30,9%). Mogelijk is de onderliggende factor voor deze gevonden relaties het frequentere toiletgebruik van dal-reizigers in het algemeen.

Wanneer een gemiddeld populariteitscijfer per toiletlocatie wordt berekend blijkt het toilet thuis het hoogste te scoren. Op de tweede plek staat het toilet op de aankomstplek. Op de derde plek komt het toilet in het station, direct gevolgd door het toilet in de trein. Dit lijkt tegenstrijdig met resultaten van de analyse waarbij naar grootste percentages werd gekeken. Het blijkt dat de meningen over het toilet in de trein nogal uiteen lopen, dat wil zeggen dat er zowel mensen zijn die het treintoilet juist verkiezen boven andere toiletlocatie, maar ook dat er mensen zijn die het toilet juist erg mijden.

Bij mannelijke respondenten is zowel het toilet in het station, als het toilet in de trein populairder dan bij vrouwelijke respondenten. Voor wat betreft de overige toiletlocaties werden er geen significante verschillen tussen de voorkeur van mannen en vrouwen gevonden.

De meeste respondenten (frequente treinreizigers) geven aan dat zij gebruik willen maken van een toilet (en/of de voorzieningen in deze ruimte) bij een verblijfstijd van meer dan 60 minuten in de trein (30%). Er zijn relatief maar weinig respondenten die een toilet nodig hebben bij een verblijfstijd die korter is dan 20 minuten (18%). Verder zijn de respondenten ongeveer gelijk verdeeld; 21% heeft een toilet nodig bij 20-40 minuten en 16% bij 40-60 minuten.

De vraag is hoe groot het percentage is dat een toilet nodig heeft bij een verblijfstijd in de trein die korter is dan 30 minuten. Het exacte percentage is niet goed vast te stellen doordat de antwoord-categorieën niet splitsen bij exact 30 minuten, maar in plaats daarvan bij 20 en 40 minuten. Een globale schatting is dat dit ongeveer 30% van de respondenten is. Bij een verblijfstijd van 20 minuten geven namelijk 17,9% (n=189) van de respondenten aan dat zij gebruik maken van het treintoilet, bij een verblijfstijd van 40 minuten geven 38,8% (n=410) van de respondenten aan dat zij een toilet nodig hebben.

Toiletgebruik in de trein; attitudes en persoonlijke verwachtingen

Wanneer respondenten wordt gevraagd 'Hoe noodzakelijk is voor u de aanwezigheid van een toilet in de trein? [op een 10-puntsschaal van 'absoluut noodzakelijk – 'absoluut niet noodzakelijk] dan geven de meeste respondenten (40%) de score 1, absoluut noodzakelijk, gevolgd door score 2 (22%) en score 3 (15%).

In 71% van de gevallen geven respondenten die de aanwezigheid van het treintoilet als noodzakelijk beschouwen (score 1 t/m 5) als reden dat zij een toilet in de buurt willen hebben voor het geval dat ze moeten. Ook geeft 40% van deze groep aan dat zij het een onaangename gedachte vinden dat er geen toilet is. Maar liefst 17% van hen maken waar zij ook zijn vaak gebruik van het toilet en 19% vindt het (trein)toilet zelfs een grondrecht. Een –naar verhouding- kleiner percentage (10%, n=108) vindt het toilet zó belangrijk dat als er geen toilet is, zij niet met de trein gaan. Ongeveer 9% geeft (ook) een andere reden op voor het noodzakelijk vinden van het treintoilet.

Opvallend is dat respondenten in de toelichting bij de uitspraken (onaangename gedachte, toiletgebruik waar dan ook en bij noodzakelijk vinden van het treintoilet) naast de 'hoge nood bij een langere reis/verblijf in de trein' ook een aantal keer 'kinderen' noemden.

In 51% van de gevallen geven respondenten die de aanwezigheid van het treintoilet als *niet* noodzakelijk beschouwen (score 6 t/m 10) als reden dat zij thuis al naar het toilet zijn gegaan, gevolgd door 44% die aangeeft toch geen gebruik te maken van het treintoilet, 40% die zijn spullen/bagage niet wil achterlaten op de zitplaats/coupe en 21% die zijn spullen/bagage niet wil of kan meenemen naar het toilet. Een redelijk aantal respondenten (n=28, 17%) geeft aan dat zij een andere reden hebben.

In de beschrijvingen van de verwachtingen die men heeft van een toilet in de trein werden de volgende woorden het meest gebruikt:

schoon/schone/schoongemaakt/hygiënisch/hygiëne/fris (n=1078), toilet/toiletten/wc (n=351), voldoende/genoeg (n=279), water (n=227), handen (n=187), papier/papieren (n=187), toiletpapier/wc-papier (n=182), zeep (n=133), wassen (n=154), ruimte (n=134), ruim (n=71).

Aan de respondenten werden ook 4 stellingen voorgelegd. Drie van deze stellingen waren voor frequente als niet frequente reizigers gelijk, de vierde werd in een aangepaste vorm aan beide groepen voorgelegd.

De eerste stelling was 'Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen'. In totaal waren 340 respondenten (27%) het hiermee eens (frequente en niet frequente reizigers).

De tweede stelling was *'Als ik de hygiënische staat van het treintoilet onvoldoende vind zal ik minder vaak met de trein reizen'*. In totaal waren 295 respondenten (23%) het hiermee eens (frequente en niet frequente reizigers).

De vierde stelling was *'Ik reis met de trein in plaats van met de auto, omdat er in de trein een toilet aanwezig is'*. In totaal waren 98 respondenten (8%) het hiermee eens (alleen frequente reizigers). Er waren 568 respondenten (45%) die het hiermee niet eens waren en voor 392 respondenten (31%) bleek deze stelling niet van toepassing.

Mannen zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met stelling 2 dan vrouwen. Voor wat betreft de andere stellingen (1, 3 en 4) zijn er geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook is er een significant verschil wat betreft leeftijd voor mensen die het eens/oneens zijn met stelling 1 en 3; respondenten die het eens zijn met deze stelling 1 en 3 zijn gemiddeld ouder dan respondenten die het er mee oneens zijn. Ten slotte zijn er ook significante verschillen voor wat betreft dal- en spitsreizigers; Dal reizigers zijn het met alle stellingen (1 t/m 4) vaker eens dan spitsreizigers.

Mogelijk hangen de genoemde variabelen ook onderling met elkaar samen en verklaart dit een aantal van de gevonden verschillen.

Als men een vies toilet aantreft vóór gebruik geeft de meerderheid van de respondenten (45%) aan dat zij hun toiletbezoek weer uit stellen en weg gaan. Ongeveer een kwart (24%) maakt toch gebruik van het toilet. Een klein percentage (12%) maakt het toilet schoon, of gooit papier in de pot om niet geconfronteerd te worden met sporen van een ander (7%) en 13% doet iets anders. (NB. Respondenten konden bij deze vraag maar 1 antwoord kiezen).

Mannen blijken iets vaker dan vrouwen (10% meer) toch gebruik te maken van het toilet. Vrouwen stellen hun toiletbezoek vaker uit (6% vaker) of doen iets anders (4% meer).

Respondenten die aangaven dat zij het toilet schoonmaken na gebruik, gebruiken in hun toelichting daarop vaak de volgende woorden:

toiletpapier/papier/papieren/papiertje/handdoekje/handdoekjes/wc-papier (n=124), bril/toiletbril (n=60), toilet/wc/pot (n=52), doorspoelen/spoelen/spoel (n=34), doe/maak/maken (n=28), water (n=24), schoon (n=20), afvegen/veeg/vegen/afnemen (n=20), vies (n=14), vloer/grond (n=9).

Maar 16% van de respondenten (frequente treinreizigers) geven een ontkennend antwoord op de vraag *'Als u met de trein gaat reizen, treft u dan voorzorgsmaatregelen, zodat de kans heel klein is dat u naar het treintoilet (toilet en ruimte) moet?'* De meeste respondenten geven aan dat zij dit meestal wel (38%), of altijd (32%) doen en 15% doet dit soms.

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen; vrouwelijke respondenten treffen vaker voorzorgsmaatregelen dan mannelijke respondenten

Van de respondenten die aangaven dat zij voorzorgsmaatregelen treffen, geeft 93% aan dat zij thuis naar het toilet gaan, gevolgd door 'niet drinken' (31%), 'op station naar toilet' (29%). Een aantal respondenten (n=58, 7%) geeft aan inlegkruisje/incontinentiemateriaal aan te brengen en 6% doet iets anders als voorzorgsmaatregel om bezoek aan het treintoilet te voorkomen.

Van de respondenten die het huidige treintoilet een onvoldoende beoordeling gaven, geeft 47% aan te willen betalen voor een treintoilet 'dat zij met een voldoende beoordelen'. Voor respondenten die het huidige treintoilet een voldoende gaven, is 43% bereid om te betalen voor een treintoilet 'dat zij als goed beoordelen'. De grote meerderheid (77%) geeft aan dat zij dan verwachten dat het er schoner is. Een klein deel (11%) verwacht dan meer luxe.

Voor wat betreft de luxe zaken in een betaald treintoilet, noemen respondenten vaak: Schone/schoner/schoon (n=23), ruime/ruimer/ruimte (n=19), toilet/wc (n=16), doekjes/handdoekjes/handdroger (n=13), zeep (n=12), water (n=9), geur/geurtje (n=8), lekker/lekkere/prettige (n=8), papier/papieren/schuurpapier (n=14).

Het maximaal acceptabele bedrag is voor de meesten (52%) 50 eurocent. Een derde (33%) is bereid om 20 eurocent te betalen en 7% accepteert slechts 10 eurocent. Respondenten

die een euro of meer willen betalen zijn er weinig (n=36, 8%). Er blijkt overigens geen correlatie te zijn tussen het bedrag dat men bereid is te betalen en de beoordeling die men aan het toilet geeft.

Toiletruimte in de trein; persoonlijk gebruiksgedrag

Aan de respondenten werd gevraagd 'Als u het treintoilet gebruikt, zowel het toilet als ook de ruimte, waar gebruikt u deze voor?' met een keuze voor de opties 'toiletteren', 'persoonlijke verzorging', 'verzorging van kinderen', 'ontspanning/rust', 'overig', waarbij men meerdere opties kon kiezen. De grote meerderheid (75%) kiest voor de optie 'toiletteren'. Een vijfde (19,2%) kiest de optie 'persoonlijke verzorging'. Slechts 2% geeft aan het treintoilet te gebruiken voor de verzorging van kinderen. Ook geeft 2% aan het toilet te gebruiken voor overige activiteiten en 1 respondent geeft aan het toilet voor ontspanning/rust te gebruiken.

Respondenten die aangaven dat zij het treintoilet voor toiletteren (urineren/defeceren) gebruiken, kregen vervolgens de vraag welke hygiënische maatregelen zij daarbij treffen (meerdere antwoorden mogelijk). De meeste respondenten zoeken steun i.v.m. (onverwachte) bewegingen (70%), doen de toiletbril omhoog/omlaag (57%), maken de toiletbril schoon (50%), leggen toiletpapier op de bril (42%), spoelen het toilet van te voren door (34%), doen toilet in de pot (20%), maken het toilet/pot schoon (12%) of doen iets anders (13%).

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet voor toiletteren te gebruiken kregen vervolgens de vraag voorgelegd op wat voor een manier zij urineren (lichaamshouding), waarbij zij voor meerdere opties konden kiezen. De meeste respondenten urineren staand voor het toilet (45%) of hangend/zwevend boven toiletbril/pot (44%). Er zijn ook mensen die gaan zitten voor het urineren (32%), maar (gelukkig) nauwelijks mensen die dit hurkend met de voeten op de bril doen (n=2, 0,3%). Een enkeling geeft aan een andere houding te hebben.

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannelijke respondenten geven vaker (85.6%) aan staand voor het toilet te urineren dan vrouwelijke respondenten (2.3%), een significante verschil met een zeer sterke associatie. Terwijl vrouwelijke respondenten vaker aangeven (76.6%) hangend/zwevend boven het toilet te urineren dan mannelijke respondenten (12.2%), of vaker zittende (47.3%) te urineren dan mannelijke respondenten (16.4%). Beiden zijn significante verschillen, resp. met sterke en redelijk sterke associatie.

Aan de respondenten die aangaven staand voor of hangend boven het toilet te urineren werd de vraag voorgelegd 'Bent u bereid om zittend te urineren (plassen)?' Uit de antwoorden blijkt dat 70% dit bereid is om te doen, mits het op een hygiënische manier mogelijk is en 30% is niet bereid dit te doen.

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen; mannen zijn verhoudingsgewijs minder bereid om zittend te urineren dan vrouwen (vrouw 80,6% versus man 63,9%).

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet voor toiletteren te gebruiken kregen vervolgens de vraag voorgelegd op wat voor een manier zij defeceren (lichaamshouding), waarbij zij voor meerdere opties konden kiezen. De meeste respondenten defeceren niet in het treintoilet (44%). Respondenten die wel defeceren in een treintoilet doen dit zittend (43%), of hangend/zwevend boven de toiletbril/pot (26%).

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen; vrouwelijke respondenten geven vaker aan (48.1%) niet te defeceren in het treintoilet dan mannelijke respondenten (40.1%).

Aan de respondenten die aangaven staand voor of hangend boven het toilet te defeceren werd de vraag voorgelegd 'Bent u bereid om zittend te defeceren/poepen?' Uit de

antwoorden blijkt dat 84% dit bereid is om te doen, mits het op een hygiënische manier mogelijk is en 16% is niet bereid dit te doen.

Er is *geen* significant verschil tussen mannen en vrouwen; mannen zijn even gelijk bereid om zittend te defeceren als vrouwen (vrouw 88,3% versus man 79,3%).

De meeste respondenten vegen af met toiletpapier (93%), en 85% doet dit na het defeceren en 69% doet dit na het urineren. Ongeveer een derde (32%) veegt meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt. Er zijn ook een aantal (n=37, 5%) respondenten die aangeven dat zij met water reinigen in plaats van met toiletpapier afvegen. Ook geeft 5% aan dat zij op een andere manier afvegen en voor 12% is de vraag niet van toepassing.

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen; vrouwelijke respondenten geven vaker (95.3%) aan af te vegen na het urineren/plassen dan mannelijke respondenten (43.3%).

De meeste respondenten spoelen het toilet door na het urineren (97%), en 88% doet dit na het defeceren (NB niet alle respondenten defeceren in het treintoilet). Ook spoelen sommige respondenten vóór gebruik; 32% doet dit vóór het urineren, 31% doet dit vóór het defeceren. Er is een kleine groep die ook tijdens het gebruik doorspoelt; 5% spoelt door tijdens het urineren, 9% spoelt door tijdens het defeceren. Voor 9% blijkt de vraag niet van toepassing en 3% geeft aan dat zij op een ander moment doorspoelen.

De meeste respondenten geven aan dat zij het toilet 1 keer doorspoelen na gebruik (47%), en 15% spoelt 2 keer door. Een kwart van de mensen (27%) spoelt gewoon net zo vaak door als nodig is om hun sporen uit te wissen. Heel weinig mensen (n=8) spoelen meer dan 3 keer door en het andere uiterste –niet doorspoelen- doen 11 respondenten (1%).

De reden die men geeft voor het meer dan eens doorspoelen van het treintoilet (meerdere opties mogelijk) is voor 83% van de respondenten dat zij het toilet schoon willen achterlaten. Ook wil een groot aantal mensen (58%) er zeker van zijn dat het toilet schoon is voordat zij het gebruiken. Een kleiner percentage (15%) geeft aan dat zij doorspoelen omdat zij willen dat hun sporen zijn uitgewist en 5% spoelt vaker door uit gewoonte. Ook spoelt 5% vaker door omdat ze hun eigen ontlasting niet willen zien. Enkele mensen (n=4) geven een andere reden op.

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet voor persoonlijke verzorging te gebruiken, kregen een 21-tal activiteiten voorgelegd en de vraag voor welke van deze activiteiten zij het treintoilet gebruikten.

Uit analyse van de antwoorden blijkt dat alle activiteiten wel een keer worden gekozen door respondenten, maar niet alle activiteiten even vaak. In totaal kregen 203 respondenten deze vraag voorgelegd, waarvan 95% aangaf het treintoilet te gebruiken om de handen te wassen, 75% om in de spiegel te kijken, 55% om de haren te kammen, 53% om de kleding te fatsoeneren, 38% om de neus te snuiten en 26% om deodorant op te doen. Tussen 5-20% van de respondenten gebruikt het treintoilet ook om tampon/maandverband te wisselen, zich te verkleeden, onderbroek inspecteren, opmaken, overgeven, gezicht wassen, parfum opdoen, medicijnen gebruiken of tanden te poetsen. Een aantal (n=10) respondenten geeft aan ook nog andere activiteiten wat betreft persoonlijke verzorging in het treintoilet te hebben.

De respondenten die aangeven andere handelingen wat betreft persoonlijke verzorging te hebben in het treintoilet noemden o.a. het in/uit doen van contactlenzen.

In totaal geven 15 respondenten aan dat zij het treintoilet gebruiken bij het innemen/toedienen/gebruiken van medicijnen. Als toelichting hierop schrijven zij dat zij tabletten met water innemen (n=11), bloedprikken (n=1) of een speciale houder moeten reinigen (n=1).

Uit analyse van de antwoorden blijkt dat niet alle activiteiten worden gekozen; niemand geeft aan het treintoilet te gebruiken om een kind borstvoeding of de fles te geven. In totaal kregen 24 respondenten deze vraag voorgelegd, waarvan 83% aangeeft dat zij hun kind helpen bij het toiletteren, 63% aangeeft de handen/gezicht te wassen, 38% een luier omwisselt en 17% het kind verkleedt. Een kwart van de respondenten (25%) geeft aan dat

zij alleen meelopen en 17% van de kinderen maken zelfstandig gebruik van het toilet. Er zijn 3 respondenten (13%) die aangeven dat zij het toilet gebruiken voor het kolven.

Er was slechts 1 respondent die aangaf het toilet voor ontspanning te gebruiken.

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet voor overige handelingen te gebruiken, kregen een 12-tal activiteiten voorgelegd en de vraag voor welke van deze activiteiten zij het treintoilet gebruikten. In totaal kregen 24 respondenten deze vraag voorgelegd, waarvan 91% aangaf het treintoilet te gebruiken om papier te pakken of iets weg te gooien (23%). Verder werden door een enkeling genoemd; 'een loopje maken', 'voicemail afluisteren', 'SMS-en', 'telefoneren' en 'andere handelingen'.

De tien meest genoemde belangrijkste handelingen zijn: toilet doorspoelen na het urineren (wordt genoemd door 44% van alle frequente treinreizigers n=1058), steun zoeken in verband met bewegingen van de trein (33%), afvegen na het urineren (27%), urineren staand voor het toilet (26%), toilet doorspoelen na het defeceren (26%), afvegen met toiletpapier (24%), Urineren hangend boven het toilet (23%), afvegen na het defeceren (22%), toiletbril omhoog/omlaag doen (19%) en toiletbril schoonmaken (18%).

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de keuze voor handelingen die men belangrijk vindt. De top tien voor mannen is als volgt: urineren staand voor het toilet (54% van alle frequent treinreizende mannen noemt deze handeling), toilet doorspoelen na het urineren (44%), steun zoeken i.v.m. onverwachte bewegingen van de trein (35%), toilet doorspoelen na defeceren (34%), toiletbril omhoog/omlaag doen (32%), afvegen na het defeceren (28%), zittend defeceren (23%), afvegen met toiletpapier (20%), toiletbril schoonmaken (18%) en afvegen na het urineren (14%).

De top tien voor vrouwen is als volgt: toilet doorspoelen na het urineren (44% van alle vrouwen die frequent reizen noemt deze handeling), urineren hangend boven toilet (42%), afvegen na het urineren (40%), steun zoeken i.v.m. onverwachte bewegingen van de trein (32%), afvegen met toiletpapier (29%), zittend urineren (21%), toiletbril schoonmaken (19%), toiletpapier op bril leggen (19%), toilet doorspoelen na defeceren (19%) en afvegen na defeceren (17%).

Vervolgens werd aan de respondenten gevraagd om een beoordeling (onvoldoende, voldoende of goed) aan het treintoilet (toilet en ruimte) te geven voor het uitvoeren van hun eerder genoemde belangrijkste handelingen. Op basis van de analyse van alle antwoorden is een overzicht gemaakt van de 27 belangrijkste handelingen en de mate waarin het huidige treintoilet voldoet voor het uitvoeren van deze handelingen. Zie voor een grafische weergave figuur 0.4.

Voor meer dan 30% van de respondenten (die aangaven dat zij deze handeling belangrijk vinden) functioneert het treintoilet *onvoldoende* voor de handelingen: toilet doorspoelen na het urineren (31% van n=466), steun zoeken i.v.m. onverwachte bewegingen (41% van n=351), afvegen met toiletpapier (30% van n=258), urineren hangend boven toilet (42% van n=241), toiletbril omhoog/omlaag doen (32% van n=206), toiletbril schoonmaken (66% van n=195), toiletpapier op bril leggen (42% van n=170), zittend defeceren (33% van n=166), handen wassen (48% van n=122), hangend boven het toilet defeceren (51% van n=71), toilet van te voren doorspoelen (37% van n=65), toilet doorspoelen voor het urineren (40% van n=35), toiletpapier in de pot doen (31% van n=16), tampon wisselen (33% van n=15), mijn kind helpen bij het toiletteren (71% van n=14), toilet/pot schoonmaken (79% van n=14). Voor meer dan 30% van de respondenten (die aangaven dat zij deze handeling belangrijk vinden) functioneert het treintoilet *goed* voor de handelingen: in de spiegel kijken (34% van n=32), toiletpapier in de pot doen (31% van n=16), neus snuiten (50% van n=8) en haren kammen/fatsoeneren (38% van n=8).

Figuur 0.4: Overzicht van belangrijkste handelingen en de mate waarin het huidige treintoilet voldoet wat betreft het kunnen uitvoeren van deze handelingen

HOOFDSTUK 1. INLEIDING

1.1. Inleiding

Het treintoilet heeft, als uniseks openbaar toilet op de rails, een beruchte reputatie. Naast hoge kosten voor het installeren van een treintoilet in de trein, het onderhoud en regelmatig reinigen van de toiletten in de trein, heeft de NS ook frequent te maken met extra kosten als gevolg van schade door opzettelijke vernieling en bekladding van het toiletinterieur. Het treintoilet is een kwetsbaar technisch gesloten systeem en duur in onderhoud en reparatie. Tegelijkertijd is het treintoilet onmisbaar. Treinreizigers hechten zeer aan de mogelijkheid om in de trein naar het toilet te kunnen, als de nood hoog is. Maar alleen bij hoge nood, want de meeste treinreizigers bestempelen het treintoilet als vies en geven het dan ook ondanks alle inspanningen al jaren een onvoldoende rapportcijfer (gemiddeld een 4.5 op een schaal van 1-10). De NS heeft de ambitie deze ongewenste situatie te keren door een grondige herontwikkeling van het treintoilet. De NS wil zo tonen dat zij treintoiletten wel degelijk belangrijk vindt voor haar treinreizigers en treinpersoneel. Zo ontstond de behoefte om de redenen achter het onvoldoende rapportcijfer tot in detail te onderzoeken; hoe gebruiken treinreizigers eigenlijk het toilet, en wanneer, of hoe vaak? Hoe ziet hun ideale toilet er eigenlijk uit? Met het antwoord op al deze vragen wordt een toilet ontwikkeld dat werkelijkheid en wensdroom wellicht iets dichterbij elkaar kan laten komen. Niet alleen is het de bedoeling om door meer informatie over het gebruiksgedrag een beter toilet te kunnen ontwerpen, dat een schoner, hygiënischer toilet oplevert en daardoor de reizigerstevredenheid wat betreft de kwaliteit van het toilet stijgt. Ook kan door goede informatie duidelijk worden waarom specifieke groepen (ouderen, mensen met kinderen) hinder ondervinden als gevolg van het (ontwerp) van het huidige treintoilet en zo –door een beter ontwerp- een kleine hindernis om de volgende keer wél met de trein te gaan, wegnemen.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dit uitgebreide onderzoek over het gebruik van het treintoilet. In Hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek beschreven. De resultaten van de uitgebreide enquête worden in Hoofdstuk 4 ‘Analyse per variabele’ beschreven. In Hoofdstuk 5 ‘Analyse per specifieke groep’ wordt nader bekeken hoe verschillende doelgroepen omgaan met het treintoilet en of hierin verschillen zijn op te merken. Ook werd de representativiteit ten opzichte van de NL bevolking en de NL treinreiziger bekeken. Hiervan worden de uitkomsten beschreven in Hoofdstuk 3.

1.2. Begrippen

Het onderwerp van dit onderzoek is het treintoilet. De functionaliteiten die het treintoilet biedt zijn in drie hoofdcategoryën onder te verdelen. Ten eerste biedt het voorzieningen voor de primaire functie; de toiletgang (urineren, defeceren, menstruatie). Maar daarnaast biedt het ook voorzieningen voor de persoonlijke verzorging, zoals spiegel en wastafel. De laatste categorie, die misschien niet direct voor de hand ligt maar wel essentieel is, is het bieden van een afgesloten plek waar men privacy heeft (zie ook Tabel 1: Kenmerken van het huidige standaardtoilet in de trein). Deze indeling van geboden functionaliteiten werd gebruikt als basis bij het bedenken van de onderzoeksvragen en enquêtevragen die gebruikt werden in dit onderzoek.

Tabel 1: Kenmerken van het huidige standaardtoilet in de trein

Kenmerken van een toilet in de trein	
1	Er zijn toilet gebonden voorzieningen aanwezig
	De toilet gebonden voorzieningen zijn bedoeld om de primaire functie uit te voeren (urineren, defeceren of menstruatie). De volgende onderdelen behoren daartoe:
	Toiletpot
	WC bril
	WC deksel
	Wandsteun
	WC-rol houder
	Spoelknop
	Prullenbak
	Kledinghaak
	Techniek, d.w.z.:
	Spoelmechanisme
	Opslag
	Ventilatie
2	Er zijn verzorgingsvoorzieningen aanwezig
	De verzorgingsgebonden voorzieningen kunnen voor en/of na of zonder het toiletgebruik gebruikt worden. Deze voorzieningen betreffen:
	Spiegel
	Wastafel
	Kraan
	Zeeppdispenser
	Handdroger/Handdoekjes
	Techniek, d.w.z.:
	Electriciteit
	Indicatielampjes naar machinist en treinstel
3	De ruimte biedt privacy, omdat deze af te sluiten is door een deur met vergrendeling
	In het treinstel is een aanduiding aanwezig waarmee het duidelijk wordt gemaakt of het toilet bezet of onbezet is.
	Het treintoilet is geplaatst op het balkon, het is afsluitbaar door een deur met een deurindicatie of het toilet bezet of onbezet is.

HOOFDSTUK 2. OPZET ONDERZOEK

2.1. Doel van het onderzoek

Het treintoilet wordt door verschillende soorten mensen bezocht. De gebruikersgroep is daarmee heel erg gevarieerd, zowel mannen als vrouwen, jong en oud, mensen met gezondheidsproblematiek of niet, variërend in gewicht en lengte. Het doel van het onderzoek is om erachter te komen hoe al deze verschillende mensen het treintoilet gebruiken en of de treinreiziger het treintoilet naast het toiletteren ook voor andere handelingen gebruikt, zoals persoonlijke verzorging, verzorging voor kinderen en ontspanning. Tevens is het doel erachter te komen hoe zij het huidige treintoilet beoordelen en hoe noodzakelijk zij het treintoilet vinden, wat de reden daarvan is en of dit bijvoorbeeld afhankelijk is van het motief van de treinreis. Uiteindelijk is het doel van dit onderzoek om te achterhalen wat de specifieke behoeftes van de treinreizigers zijn als het gaat om het treintoilet, hoe hun ideale treintoilet er uit ziet en welke elementen in het treintoilet hiertoe kunnen bijdragen en hoe (zie Figuur 1). De centrale vraag is dan ook:

“Hoe en waarvoor wordt het treintoilet gebruikt, wat is de invloed van de trein(reis) op het gebruik van het treintoilet en welke eisen stelt de uiteenlopende groep gebruikers aan het treintoilet?”

Het onderzoek betreft een exploratief onderzoek, waarvan de resultaten het uitgangspunt zullen vormen voor het creatieve ontwerpproces en opgevolgd zal worden met een serie van iteratieve gebruikstesten om de validiteit van de uitkomsten en correcte vertaling naar het toiletontwerp te verifiëren.

Figuur 1: Schema onderzoeksdoelstelling

2.2. Onderzoeksmodel

Figuur 2: Onderzoeksmodel

Toelichting kleurcodering onderzoeksmodel

Geel: wat betreft deze items zijn directe vragen in de vragenlijst opgenomen

Wit: wat betreft deze items zijn **geen** directe vragen in de vragenlijst opgenomen, soms echter kan een en ander afgeleid worden uit de antwoorden op 'open' vragen

2.3. Hoofdonderzoeksvragen

De onderzoeksvragen en daaraan gekoppelde enquêtevragen in deze studie zijn onderverdeeld in een zestal hoofdcategorieën. Het uitgangspunt hierbij was de interactie tussen eigenschappen van het 1) gebruik, 2) de treinreiziger, 3) de reis en 3) het treintoilet. Het onderliggende idee is dat deze interactie van invloed is op de kwaliteitsbeleving van de ruimte als geheel (zie ook Figuur 2: Onderzoeksmodel).

Deze hoofdcategorieën zijn:

Deel 0: Respons en representativiteit

Schetst een beeld van de representativiteit van de steekproef door een vergelijking te maken van de kenmerken van de steekproef met die bekend zijn van andere studies (NL bevolking en NS reizigers).

Voor een beschrijving van de resultaten van deze analyse zie Hoofdstuk 3 Representativiteit.

Deel 1: Algemene gegevens steekproef

Schetst een beeld van de persoonlijke eigenschappen van de treinreiziger. De resultaten werden o.a. gebruikt bij het analyseren van de representativiteit voor de NL bevolking en de NS treinreiziger. Subcategorieën zijn:

- Persoonlijke kenmerken
- Antropometrische kenmerken
- Reizigers kenmerken
- Treinreis kenmerken
- Ervaring met gebruik van treintoilet
- Vragen en/of opmerkingen

Zie voor een overzicht van de deelonderzoeksvragen en resultaten paragraaf 4.1. en 6.1

Zie voor de uitkomsten van de toetsing op representativiteit Hoofdstuk 3

Zie voor een beschrijving van de overige resultaten Bijlage 4 en Bijlage 5

Deel 2: Ervaringen treintoilet

Geeft inzicht in de huidige beleving van het treintoilet door de treinreiziger, maken ze gebruik van het toilet en zo ja, hoe beoordelen ze het toilet (kwaliteit) en persoonlijke wensen voor het huidige toilet om dit te verbeteren.

- Algemene gebruikservaring treintoilet
- Beoordeling kwaliteit treintoilet
- Toelichting oordeel over treintoilet
- Persoonlijke verlangens voor het treintoilet

Zie voor een overzicht van de deelonderzoeksvragen en resultaten paragraaf 4.2 en 6.2

Deel 3: Toiletgebruik in totale reis

Geeft inzicht in het gebruik van het toilet tijdens de gehele reis en de locatie van het toilet die de reiziger dan prefereert.

- Toiletgebruik tijdens totale persoonlijke reis
- Favoriete toiletlocatie tijdens totale persoonlijke reis

Zie voor een overzicht van de deelonderzoeksvragen en resultaten paragraaf 4.3 en 6.3

Deel 4: Toiletgebruik in de trein; attitudes en persoonlijke verwachtingen

Geeft inzicht in de meningen die reizigers hebben over het toilet, of men de aanwezigheid van een toilet in de trein noodzakelijk vindt en waarom, de verwachtingen die men van een

treintoilet heeft en het gedrag dat men heeft als reactie op een onwenselijk (vies) toilet of betaald toilet.

- Toiletgebruik algemeen
- Toiletgebruik en duur van de treinreis
- Mening noodzaak aanwezigheid treintoilet
- Persoonlijke verwachtingen treintoilet
- Attitude bij aantreffen vies toilet
- Attitude schoonmaken toilet na gebruik
- Attitudes en verwachtingen betaald toilet

Zie voor een overzicht van de deelonderzoeksvragen en resultaten paragraaf 4.4 en 6.4

Deel 5: Toiletruimte in de trein; persoonlijk gebruiksgedrag

Geeft inzicht in de wijze waarop de verschillende treinreizigers gebruik maken van het toilet, waarbij verschillende gebruiksdoeleinden werden onderscheiden, namelijk a) toiletteren, b) persoonlijke verzorging, c) verzorging van kinderen, d) ontspanning en e) overig.

- Speciale behoefte door lichamelijke beperking
- Preventie gebruik toilet
- Gebruikscategorieën treintoilet
- Gebruiksgedrag bij toiletteren; hygiëne
- Gebruiksgedrag bij toiletteren; urineren
- Gebruiksgedrag bij toiletteren; defeceren
- Gebruiksgedrag bij toiletteren; zichzelf reinigen
- Gebruiksgedrag bij toiletteren; doorspoelen toilet
- Gebruiksgedrag bij persoonlijke verzorging
- Gebruiksgedrag bij verzorging van kinderen
- Gebruiksgedrag bij ontspanning
- Overig gebruiksgedrag
- Gebruiksgedrag; belangrijkste handelingen

Zie voor een overzicht van de deelonderzoeksvragen en resultaten paragraaf 4.5 en 6.5

Deel 6: Specifieke groepen

Geeft inzicht in de verschillen tussen bepaalde groepen reizigers wat betreft gebruiksgedrag. Voegt een extra dimensie toe aan de hiervoor geanalyseerde data en maakt het mogelijk om te controleren voor 'spurious relationships' (toevallige of schijnbare correlaties, die verdwijnen bij herhaling van de waarnemingen of bij controle voor een derde variabele) en 'confounders' (een confounder is gerelateerd aan de te onderzoeken factoren en kan een verband tussen blootstelling en uitkomst verzwakken of versterken; door confounding kan een verband dat in werkelijkheid afwezig is, worden gesuggereerd of kan een bestaand verband worden ontkend).

De resultaten geven bovendien mogelijk extra informatie voor ontwerpers die zich richten op bepaalde groepen.

- Geslacht
- Leeftijd
- Tijdstip van reizen (spits- versus dalreizigers)
- Frequentie van treinreizen (frequente versus niet frequente reizigers)
- Duur van treinreizen: verschillen tussen respondenten die een lange versus een kortere verblijfstermijn in de trein hebben

Zie voor een beschrijving van de resultaten Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6

2.4. Dataverzameling

De vragenlijst voor het onderzoek naar de treintoilet ruimte werd door drie partijen opgesteld. De partijen betrokken bij het opstellen van de vragenlijst waren TU Delft (in de persoon van Marian Loth, promovenda), NS en Metrixlab (onderzoeksbureau gespecialiseerd in online marktonderzoek).

2.4.1. Pilot en panel NS

De vragenlijst is in drie stappen tot stand gekomen:

1. De vragenlijst is uitgebreid doorgenomen met de TUD en NS. Met name discussies over de doelstelling en de onderzoeksvragen zijn aan de orde geweest. Vervolgens heeft een centraal overleg plaatsgevonden tussen TUD, NS en Metrixlab.
2. Een taalkundige heeft naar de vraagstelling gekeken en tevens gecontroleerd of het Nederlands correct was.
3. Vervolgens heeft er een pilot via MetrixLab plaatsgevonden met 7 proefpersonen.

Uiteindelijk zijn via MetrixLab 3960 NS panelleden uitgenodigd om de (aangepaste) vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van de pilot gaven geen aanleiding tot grote veranderingen aan de vragenlijst, wel werd een aantal kleine wijzigingen in de vraagstelling doorgevoerd.

2.5. Uitvoering onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van het NS Panel. Dit NS panel is een personenbestand van ca. 100.000 reizigers die zich via <http://nspanel.nl/> hebben aangemeld. Via het NS-panel kunnen zij hun mening over de diensten en producten van NS kenbaar maken en de panelleden worden zo nu en dan benaderd om een korte vragenlijst in te vullen. Men krijgt dan via e-mail automatisch een uitnodiging voor deelname aan het online onderzoek. In deze uitnodiging kon men direct doorklikken naar de vragenlijst.

Via email werden 3960 NS panelleden uitgenodigd om te participeren in dit onderzoek. Er werd eenmaal een herinneringsmail gestuurd. In totaal vulden n=1267 personen de vragenlijst online in.

Niet alle respondenten kregen dezelfde vragen; door de mogelijkheden die een online enquête daarvoor biedt, konden afhankelijk van de gegeven antwoorden bepaalde vragen overgeslagen worden of werden juist extra vragen gesteld. Dit wordt ook wel routing genoemd. Zie voor een voorbeeld van verschillende routings in Bijlage 2.

Een belangrijke vraag bij de start van de enquête, die uiteindelijk een splitsing van de respondenten in twee groepen verzorgde, was de vraag over de frequentie van reizen met de trein. Wanneer respondenten aangaven minder dan eens per maand of nooit met de trein te reizen, kregen zij bepaalde vragen of antwoordopties niet voorgelegd, of in aangepaste vorm. Deze vragen betreffen situaties die voor mensen die niet vaak met de trein reizen niet relevant te noemen zijn. Voor wat betreft de vragen over het 'treintoilet' werd hen dan ook gevraagd deze te beantwoorden voor een 'openbaar toilet'. Voor de analyse van dit onderzoek werden deze respondenten daarom uit de steekproef gefilterd, op enkele vragen betreffende algemene gegevens over de steekproef na. Daar waar deze groep wél werd meegenomen in de analyse wordt deze benoemd als 'NSn' (NS niet frequent), de frequente treinreizigers worden aangeduid met 'NS'.

2.6. Respons

Via email werden 3960 NS panelleden uitgenodigd om te participeren in dit onderzoek. In totaal vulden n=1267 personen de vragenlijst online in. Dat betekent dat de respons ca. 32% is. Dit is voor een online enquête over een gevoelig onderwerp (toilet), die ca. 15 min in beslag neemt (redelijk lang, zeker in de praktijk) en zonder incentive of 'beloning', heel behoorlijk te noemen. Bovendien waren in de vragenlijst een groot aantal open vragen opgenomen. Na analyse van de resultaten bleek dat veel respondenten op deze open

vragen vaak erg uitvoerig antwoorden. Hieruit zou je voorzichtig kunnen concluderen dat een groot aantal respondenten in ieder geval erg gemotiveerd waren om mee te doen aan een enquête over dit onderwerp. Een selectieve steekproef van 'gemotiveerde' personen was ook te verwachten gezien de wijze waarop de enquête werd verspreid. Een nadere analyse van de representativiteit van de steekproef wordt in Hoofdstuk 3 beschreven.

Figuur 3: Welkomsscherm online enquête treintoilet en eerste vraag

2.7. Dataverwerking

De gegevens werden met behulp van het softwarepakket SPSS 16.0 verwerkt en geanalyseerd. Bij aanvang van de analyse werden twee SPSS databestanden aangeleverd,

een bewuste splitsing van de gegevens op basis van het gegeven antwoord op vraag 1 'hoe vaak reist u gemiddeld met de trein binnen Nederland?'. Om de groepen gemakkelijker te kunnen vergelijken binnen het software programma SPSS, werden de beide databestanden tot één bestand samengevoegd, waarbij de "treinreizigers" te herkennen zijn doordat hun IDcode begint met 'NS' en de "niet frequente treinreizigers" herkenbaar zijn aan hun IDcode beginnend met 'NSNF'. In totaal kent het samengevoegde databestand 1267 unieke records en 456 verschillende variabelen.

De 10 'lege' variabelen die werden toegevoegd aan de records van de "niet frequente treinreizigers" werden gelabeld met 999 'logische missing doordat de vraag niet is voorgelegd'. Evenzo voor de variabele die ontbrak in de records van de "treinreizigers".

2.8. Dataverwerking open vragen

Vanwege het grote aantal open vragen en de beperkte tijd voor de analyse van deze open vragen is er voor gekozen om de antwoorden grafisch te analyseren. Dit houdt in dat de antwoorden op open vragen met behulp van een online tekstanalyse programma (<http://www.tagcrowd.com/>) op een grafische wijze verwerkt werden. Dit programma voerde daarbij ook een woordtelling uit die 'tussen haakjes' in de grafische weergave getoond wordt. Zo wordt grofweg een beeld geschetst waar de gegeven antwoorden over gaan. Uiteraard is dit een quick-and-dirty methode, en conclusies kunnen op basis van dergelijke analyse slechts met grote voorzichtigheid getrokken worden. Hiervoor zal een diepgaandere analyse van de antwoorden op de open vragen noodzakelijk zijn.

HOOFDSTUK 3. REPRESENTATIVITEIT

Dit hoofdstuk beschrijft de uitkomsten van de onderzoeksvragen over representativiteit; in hoeverre is de steekproef representatief voor de Nederlandse bevolking en de Nederlandse treinreiziger, wat betreft de persoonlijke kenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, frequentie van treinreizen in NL en hoofdmotief van de treinreis.

Representativiteit ten opzichte van NL treinreizigers

Voor wat betreft de vergelijking met de Nederlandse treinreizigers (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, hoofdmotief treinreis en reisfrequentie) werd gebruik gemaakt van de gegevens over de treinreizigers uit twee bronnen, nl.

Onderzoek toiletten in de OV-keten i.o.v. Prorail, NS en VWS (Stated Preferences) en NS Standaard Klanten, Reizen en Kilometers 2008, Basisjaar 2007.

Deze studies zullen in dit hoofdstuk worden aangeduid met Studie B en Studie C.

Studie B: NS Standaard Klanten, Reizen en Kilometers 2008, Basisjaar 2007

Studie C: Onderzoek toiletten in de OV-keten i.o.v. Prorail, NS en VWS, Stated Preferences

Representativiteit ten opzichte van NL bevolking

Voor wat betreft de vergelijking met de Nederlandse bevolking (geslacht, leeftijd en opleidingsniveau) werd gebruik gemaakt van de gegevens over de NL bevolking van Centraal Bureau Statistiek (CBS) en het Nationaal Kompas 2009.

Deze studies zullen in dit hoofdstuk worden aangeduid met Studie D en Studie E.

Studie D: CBS Nederlands Bevolkingsonderzoek, <http://statline.cbs.nl>

Studie E: Nationaal Kompas 2009, <http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/scholing-en-opleiding/huidig/>

3.1. Representativiteit 'Geslacht'

Tabel 2: Overzicht man-vrouw verdeling in verschillende studies

Geslacht	D	B	A
	CBS 2010 %	NS Standaard 2007 % (n)	Loth 2010 % (n)
Man	50%	46% (3649)	46,9% (594)
Vrouw	50%	54% (4250)	53,1% (673)
Totaal	100%	100% (7899)	100,0% (1267)

Nulhypothese

De steekproef Loth wijkt niet significant af van de

- **Studie B:** NS reizigerspopulatie (referentiedata: NS standaard 2007)
- **Studie D:** Nederlandse bevolking (referentiedata: CBS 2010)

Statistische toets

Chi-Square Goodness-of-Fit Test

Significantie niveau $\alpha = 0.05$

Tweezijdig toetsen

Datavoorbereiding

Doel is om data onderling vergelijkbaar te maken (zelfde categorieën). In geval van testvariabele 'geslacht' is dit niet nodig.

Tabel 3: Overzicht van de verwachte en werkelijke frequenties man-vrouw

Geslacht	Populatie in %			Verwachte frequentie			Werkelijke frequentie A
	D	C	B	D	C	B	
	NL bevolking	Stated preference	NS reizigers	NL bevolking	Stated preference	NS reizigers	Loth 2010
Man	50%	-	46%	634	-	583	594
Vrouw	50%	-	54%	634	-	684	673
Totaal				1267		1267	1267

Test statistieken en p-waarden

Studie B: NS reizigerspopulatie

Geslacht			
	Observed N	Expected N	Residual
Man	594	582.8	11.2
Vrouw	673	684.2	-11.2
Total	1267		

Test Statistics	
	Geslacht
Chi-Square	.397 ^a
df	1
Asymp. Sig.	.529

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 582.8.

Studie D: Nederlandse bevolking

Geslacht			
	Observed N	Expected N	Residual
Man	594	633.5	-39.5
Vrouw	673	633.5	39.5
Total	1267		

Test Statistics	
	Geslacht
Chi-Square	4.926 ^a
df	1
Asymp. Sig.	.026

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 633.5.

Conclusie

- De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Nederlandse treinreizigers (NS standaard) voor wat betreft variabele 'geslacht' niet significant van elkaar afwijken (Chi = 0.397; df = 1; p = 0.529). De steekproef is daarmee **representatief** voor de Nederlandse treinreizigers wat betreft de man-vrouw verdeling.
- De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Nederlandse bevolking (CBS) voor wat betreft variabele 'geslacht' significant van elkaar afwijken (Chi = 4.926; df = 1; p = 0.026). De steekproef is met andere woorden **niet representatief** voor de Nederlandse bevolking wat betreft de man-vrouw verdeling.

3.2. Representativiteit 'Leeftijd'

Tabel 4: Overzicht leeftijdsverdeling in verschillende studies

Leeftijd (12+)	D	C	B	A
	CBS 2010 %	Stated Preferences 2009 %	NS Standaard 2007 % (n)	Loth 2010 % (n)
10 tot 15 jaar	7%			
15 tot 25 jaar	14%			
25 tot 35 jaar	14%			
35 tot 45 jaar	17%			
45 tot 55 jaar	17%			
55 tot 65 jaar	15%			
65+	17%			
onder de 60 jaar		91%		
60 jaar en ouder		9%		
12 t/m 17 jaar			10% (757)	
18 t/m 24 jaar			13% (1039)	
25 t/m 34 jaar			16% (1285)	
35 t/m 44 jaar			18% (1427)	
45 t/m 54 jaar			17% (1358)	
55 t/m 64 jaar			13% (1062)	
65+			12% (971)	
16 t/m 25 jaar				10,3% (131)
26 t/m 35 jaar				16,3% (206)
36 t/m 45 jaar				14,8% (188)
46 t/m 55 jaar				22,0% (279)
56 t/m 65 jaar				25,1% (318)
66 jaar of ouder				11,4% (145)
Totaal	100%	100%	100% (7899)	100,0% (1267)

Nulhypothese

De steekproef Loth wijkt niet significant af van de

- **Studie B:** NS reizigerspopulatie (referentiedata: NS standaard 2007)
- **Studie C:** Stated preferences onderzoekspopulatie (referentiedata: Stated Preferences onderzoek)
- **Studie D:** Nederlandse bevolking (referentiedata: CBS 2010)

Statistische toets

Chi-Square Goodness-of-Fit Test

Significantie niveau $\alpha = 0.05$

Tweezijdig toetsen

Datavoorbereiding

Doel is om data onderling vergelijkbaar te maken (zelfde categorieën). In geval van testvariabele 'leeftijd' zijn de jonge leeftijdscategorieën tot 25 jaar samen genomen. De categorieën van Loth schelen net 1 jaar met de categorieën van CBS en NS standaard. Dit introduceert enige onzekerheid in de statistische analyse.

Tabel 5: Overzicht van de verwachte en werkelijke frequenties per leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie	Populatie in %			Verwachte frequentie			Werkelijke frequentie
	D	C	B	D	C	B	
	NL bevolking	Stated preference	NS reizigers	NL bevolking	Stated preference	NS reizigers	Loth 2010
10-25 jaar	21%		23%	266		288	131
25-35 jaar	14%		16%	177		206	206
35-45 jaar	17%		18%	215		229	188
45-55 jaar	17%		17%	215		218	279
55-65 jaar	15%		13%	190		170	318
ouder dan 65 jaar	17%		12%	215		156	145
Totaal	~100%		~100%	1278*		1267	1267
jonger dan 60 jaar		91%			1153		963
ouder dan 60 jaar		9%			114		304
Totaal		100%					1267

* NB Dit getal komt niet overeen met de steekproefgrootte door afrondingsverschillen in de percentagekolom waarmee is gerekend.

Test statistieken en p-waarden

Studie B: NS reizigerspopulatie

Leeftijdscategorie			
	Observed N	Expected N	Residual
10-25 jaar	131	288.1	-157.1
25-35 jaar	206	206.1	-.1
35-45 jaar	188	228.9	-40.9
45-55 jaar	279	217.8	61.2
55-65 jaar	318	170.3	147.7
ouder dan 65 jaar	145	155.7	-10.7
Total	1267		

Test Statistics	
	quality
Chi-Square	238.865 ^a
df	5
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 155.7.

Studie C: Stated preferences onderzoekspopulatie

Leeftijdscategorie			
	Observed N	Expected N	Residual
jonger dan 60 jaar	963	1153.0	-190.0
ouder dan 65 jaar	304	114.0	190.0
Total	1267		

Test Statistics	
	Leeftijdscategorie
Chi-Square	347.784 ^a
df	1
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 114.0.

Studie D: Nederlandse bevolking

Leeftijdscategorie			
	Observed N	Expected N	Residual
10-25 jaar	131	294.4	-163.4
25-35 jaar	206	204.8	1.2
35-45 jaar	188	230.4	-42.4
45-55 jaar	279	217.6	61.4
55-65 jaar	318	166.4	151.6
ouder dan 65 jaar	145	153.6	-8.6
Total	1267		

Test Statistics	
	quality
Chi-Square	254.464 ^a
df	5
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 153.6.

Conclusie

- De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Nederlandse treinreizigers (NS standaard) voor wat betreft variabele 'leeftijdscategorie' significant van elkaar afwijken (Chi = 238.9; df = 5; p = 0.000). De steekproef is met andere woorden **niet representatief** voor de Nederlandse treinreizigers (NS standaard) wat betreft de leeftjidsverdeling.
- De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Stated Preferences voor wat betreft variabele 'leeftijdscategorie' significant van elkaar afwijken (Chi = 347.8; df = 1; p = 0.000). De steekproef is met andere woorden **niet representatief** voor de Nederlandse treinreizigers (SP) wat betreft de leeftjidsverdeling.
- De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Nederlandse bevolking (CBS) voor wat betreft variabele 'leeftijdscategorie' significant van elkaar afwijken (Chi = 254.5; df = 5; p = 0.000). De steekproef is met andere woorden **niet representatief** voor de Nederlandse bevolking wat betreft de leeftjidsverdeling.

3.3. Representativiteit 'Hoogst afgeronde opleiding / opleidingsniveau'

Tabel 6: Overzicht verdeling opleidingsniveau in verschillende studies

Hoogst afgeronde opleiding	E	C	B	A
	Nationaal Kompas 2009 %	Stated Preferences 2009	NS Standaard 2007 % (n)	Loth 2010 % (n)
Lager onderwijs	27%	-	13% (1011)	8,0% (100)
Middelbaar onderwijs	41%	-	41% (3216)	26,0% (325)
Hoger en universitair onderwijs	32%	-	46% (3672)	66,0% (826)
Totaal	100%	-	100% (7899)	100% (1251)

Nulhypothese

De steekproef Loth wijkt niet significant af van de

- Studie B: NS reizigerspopulatie (referentiedata: NS standaard 2007)
- Studie E: Nederlandse bevolking (referentiedata: Nationaal Kompas 2009)

Statistische toets

Chi-Square Goodness-of-Fit Test

Significantie niveau $\alpha = 0.05$

Tweezijdig toetsen

Datavoorbereiding

Doel is om data onderling vergelijkbaar te maken (zelfde categorieën). In geval van testvariabele 'hoogst afgeronde opleiding' zijn de categorieën voor hoogst afgeronde opleiding van Loth terug gebracht tot 3 categorieën, die refereren naar 'opleidingsniveau', zie onderstaande tabel.

Tabel 7: Hercategorisering ten behoeve van vergelijking opleidingsniveau

Hoogst afgeronde opleiding			Frequentie			
NS + NSNF	Vraag 29	Q197	n	n totaal	%	valid %
1	Lagere school, basisschool	Lager	11	100	7,9%	8,0%
2	Lager beroepsonderwijs, VMBO, LTS		18			
3	MULO, MAVO, VMBO-T		71			
4	Middelbaar Beroepsonderwijs	Middelbaar	177	325	25,7%	26,0%
5	HAVO		57			
6	HBS, Atheneum, Gymnasium, VWO		91			
7	Hoger beroepsonderwijs	Hoger	462	826	65,2%	66,0%
8	Universiteit		364			
9	Anders, namelijk	Missing	16	16	1,3%	-
Totaal			1267	1267	100	100

Tabel 8: Overzicht van de verwachte en werkelijke frequenties per opleidingsniveau

Opleidings-niveau	Populatie in %			Verwachte frequentie			Werkelijke frequentie
	B	C	E	B	C	E	A
	NS reizigers	Stated preference	NL bevolking	NS reizigers	Stated preference	NL bevolking	Loth
Lager onderwijs	13%	-	27%	160	-	338	100
Middelbaar onderwijs	41%	-	41%	509	-	513	325
Hoger en universitair onderwijs	46%	-	32%	582	-	400	826
Totaal	100%		100%	1251		1251	1251

Test statistieken en p-waarden

Studie B: NS reizigerspopulatie

Opleidingsniveau			
	Observed N	Expected N	Residual
Lager onderwijs	100	160.1	-60.1
Middelbaar onderwijs	325	509.3	-184.3
Hoger en universitair onderwijs	826	581.6	244.4
Total	1251		

Test Statistics	
	quality
Chi-Square	192.034 ^a
df	2
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 160.1.

Studie E: Nederlandse bevolking (Nationaal Kompas)

Opleidingsniveau			
	Observed N	Expected N	Residual
Lager onderwijs	100	337.8	-237.8
Middelbaar onderwijs	325	512.9	-187.9
Hoger en universitair onderwijs	826	400.3	425.7
Total	1251		

Test Statistics	
	Opleidingsniveau
Chi-Square	688.865 ^a
df	2
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 337.8.

Conclusie

- De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Nederlandse treinreizigers (NS standaard) voor wat betreft variabele 'opleidingsniveau' significant van elkaar afwijken (Chi = 192.0; df = 2; p = 0.000). De steekproef is met andere woorden **niet representatief** voor de Nederlandse treinreiziger (NS standaard) wat betreft het opleidingsniveau.
- De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Nationaal Kompas 2009 voor wat betreft variabele 'opleidingsniveau' significant van elkaar afwijken (Chi = 688.9; df = 2; p = 0.000). De steekproef is met andere woorden **niet representatief** voor de Nederlandse bevolking wat betreft het opleidingsniveau.

3.4. Representativiteit 'Hoofdmotief treinreis'

Tabel 9: Overzicht verdeling hoofdmotief treinreis in verschillende studies

Hoofdmotief	C	B	A
	Stated Preferences 2009	NS Standaard 2007 %	Loth %
Werk	77%	42% (132535)	40,8% (432)
Zakelijk	3%	3% (9522)	12,9% (137)
School	6%	29% (91639)	7,6% (80)
Winkelen	2%	6% (18382)	2,8% (30)
Privé	10%	-	-
Bezoek familie/kennissen	-	11% (36116)	22,3% (236)
Vakantie	-	2% (7169)	9,4% (99)
Overig soc-recreatief /sport	-	7% (19524)	1,0% (11)
Niet in te delen / anders	1%	1% (2988)	3,1% (33)
Totaal	100%	100% (317875)	100% (1058)

Nulhypothese

De steekproef Loth wijkt niet significant af van de

- **Studie B:** NS reizigerspopulatie (referentiedata: NS standaard 2007)
- **Studie C:** Stated preferences onderzoekspopulatie (referentiedata: Stated Preferences onderzoek)

Statistische toets

Chi-Square Goodness-of-Fit Test

Significantie niveau $\alpha = 0.05$

Tweezijdig toetsen

Datavoorbereiding

Doel is om data onderling vergelijkbaar te maken (zelfde categorieën). In geval van testvariabele 'hoofdmotief' zijn een aantal categorieën samengevoegd, zie onderstaande tabel. Dit introduceert enige onzekerheid in de statistische analyse. Daarbij is er bij de vergelijking met studie B (NS standaard 2007) uitgegaan van het motief per reisbeweging in plaats van het reismotief per persoon. Dit geeft een beter beeld van de realiteit, omdat een treinreiziger niet altijd hetzelfde reismotief hoeft te hebben. Aangezien het in de andere studies (A en C) niet mogelijk was voor proefpersonen om een subtieler beeld te schetsen van hun reismotieven, geven de resultaten hier het voornaamste reismotief per persoon. Voor de wiskundige vergelijking zelf heeft dit geen gevolgen, maar uiteraard heeft het wel gevolgen voor de zekerheid van de conclusies daaraan verbonden.

Tabel 10: Hercategorisering ten behoeve van vergelijking hoofdmotief treinreis

Hoofd-motief	C	B	A	
	Stated Preferences 2009	NS Standaard 2007	Loth 2010	
Werk	77%	42%	432	40,8%
Zakelijk	3%	3%	137	12,9%
School	6%	29%	80	7,6%
Winkelen	2%	6%	30	2,8%
Privé	10%		-	-
Bezoek familie/kennissen	-	11%	236	22,3%
Vakantie	-	2%	99	9,4%
Overig soc-recreatief /sport	-	7%	11	1,0%
Subtotaal Privé	10%	20%	346	32,7%
Niet in te delen / anders	1%	1%	33	3,1%
Totaal	100%	100%	1058	100%

Tabel 11: Overzicht van de verwachte en werkelijke frequenties per hoofdmotief

Hoofdmotief	Populatie in %			Verwachte frequentie		Werkelijke frequentie
	B	C	A	B	C	
	NS reizigers	Stated preference	Loth	NS reizigers	Stated preference	Loth
Werk	42%	77%	41%	441	815	432
Zakelijk	3%	3%	13%	32	32	137
School	29%	6%	8%	305	64	80
Winkelen	6%	2%	3%	61	21	30
Privé	20%	10%	33%	209	106	346
Niet in te delen / anders	1%	1%	3%	10	11	33
Totaal	~100%	~100%	~100%	1058	1049*	1058

* NB Dit getal komt niet overeen met de steekproefgrootte door afrondingsverschillen in de percentagekolom waarmee is gerekend.

Test statistieken en p-waarden

Studie B: NS reizigerspopulatie

Hoofdmotief treinreis

	Observed N	Expected N	Residual
Werk	432	441.1	-9.1
Zakelijk	137	31.7	105.3
School	80	304.9	-224.9
Winkelen	30	61.2	-31.2
Bezoek familie/kennissen	236	120.2	115.8
Vakantie	99	23.9	75.1
Overig soc/recreatief/sport	11	65.0	-54.0
Anders	33	9.9	23.1
Total	1058		

Test Statistics

	quality
Chi-Square	977.601 ^a
df	7
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 9.9.

Studie C: Stated preferences onderzoekspopulatie

Hoofdmotief treinreis

	Observed N	Expected N	Residual
Werk	432	822.9	-390.9
Zakelijk	137	32.1	104.9
School	80	64.1	15.9
Winkelen	30	21.4	8.6
Prive	346	106.9	239.1
Anders	33	10.7	22.3
Total	1058		

Test Statistics

	Hoofdmotief treinreis
Chi-Square	1118.249 ^a
df	5
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.7.

Conclusie

- De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Nederlandse treinreizigers (NS standaard) voor wat betreft variabele 'hoofdmotief treinreis' significant van elkaar afwijken (Chi = 977.6; df = 7; p = 0.000). De steekproef is met andere woorden **niet representatief** voor de Nederlandse treinreiziger (NS standaard) wat betreft het hoofdmotief van de treinreis.
- De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Stated Preferences voor wat betreft variabele 'hoofdmotief treinreis' significant van elkaar afwijken (Chi = 1118.3; df = 5; p = 0.000). De steekproef is met andere woorden **niet representatief** voor de Nederlandse treinreiziger (SP) wat betreft het hoofdmotief van de treinreis.

3.5. Representativiteit 'Reisfrequentie'

Tabel 12: Overzicht verdeling reisfrequentie in verschillende studies

Reisfrequentie	C	B	A
	Stated Preferences 2009	NS Standaard 2007 %	Loth %
4 dagen per week of vaker		57% (182256)	
4 keer per week of vaker	72%	-	29,9% (379)
1-3 dagen per week		18% (58074)	
1-3 keer per week	17%	-	20,4% (259)
1-3 dagen per maand		11% (35034)	
1-3 keer per maand	5%	-	33,1% (420)
6-11 dagen per jaar		7% (22426)	
3-5 dagen per jaar		4% (11335)	
1-2 dagen per jaar		2% (6003)	
minder dan 1 dag per jaar		1% (2748)	
minder dan eens per maand	5%	-	16,3% (206)
nooit		0%	0,2% (3)
Totaal		100% (317875)	100% (1267)

Nulhypothese

De steekproef Loth wijkt niet significant af van de

- NS reizigerspopulatie (referentiedata: NS standaard 2007)
- Stated preferences onderzoekspopulatie (referentiedata: Stated Preferences onderzoek)

Statistische toets

Chi-Square Goodness-of-Fit Test

Significantie niveau $\alpha = 0.05$

Tweezijdig toetsen

Datavoorbereiding

Doel is om data onderling vergelijkbaar te maken (zelfde categorieën). In geval van testvariabele 'reisfrequentie' zijn een aantal categorieën samengevoegd, zie onderstaande tabel. Dit introduceert enige onzekerheid in de statistische analyse.

In studie B (NS standaard) werd bovendien uitgegaan van de frequenties op basis van reisbewegingen en niet van personen. Deze verdeling vertoonde namelijk meer gelijkenis qua opbouw met die van studies A en C (die de reisfrequentie per persoon noteren).

Tabel 13: Hercategorisering ten behoeve van vergelijking reisfrequentie

Reisfrequentie	C	B	A	
	Stated Preferences 2009	NS Standaard 2007	Loth	
4 keer per week of vaker 4 dagen per week of vaker 4 keer per week of vaker	72%	57%	379	29,9%
1-3 keer per week 1-3 dagen per week 1-3 keer per week	17%	18%	259	20,4%
1-3 keer per maand 1-3 dagen per maand 1-3 keer per maand	5%	11%	420	33,1%
minder dan eens per maand minder dan eens per maand 6-11 dagen per jaar 3-5 dagen per jaar 1-2 dagen per jaar minder dan 1 dag per jaar nooit	5%	7%	206	16,3%
		4%		
		2%		
		1%		
	-	0%		
Subtotaal Minder dan eens per maand	5%	14%	209	16,5%
Totaal	100%	100%	1267	100%

Tabel 14: Overzicht van de verwachte en werkelijke frequenties per reisfrequentie categorie

Reisfrequentie	Populatie in %			Verwachte frequentie			Werkelijke frequentie Loth
	NS reizigers	Stated preference	NL bevolking	NS reizigers	Stated preference	NL bevolking	
4 keer per week of vaker	57%	72%	-	726	912	-	379
1-3 keer per week	18%	17%	-	232	215	-	259
1-3 keer per maand	11%	5%	-	140	63	-	420
minder dan eens per maand	14%	5%	-	169	63	-	209
Totaal	100%	~100%		1267	1253*		1267

* NB Dit getal komt niet overeen met de steekproefgrootte door afrondingsverschillen in de percentagekolom waarmee is gerekend.

Test statistieken en p-waarden

Studie B: NS reizigerspopulatie

Reisfrequentie			
	Observed N	Expected N	Residual
4 keer per week of vaker	379	726.4	-347.4
1-3 keer per week	259	231.5	27.5
1-3 keer per maand	420	139.6	280.4
Minder dan eens per maand	209	169.4	39.6
Total	1267		

Test Statistics	
	quality
Chi-Square	741.571 ^a
df	3
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 139.6.

Studie C: Stated preferences onderzoekspopulatie

Reisfrequentie			
	Observed N	Expected N	Residual
4 keer per week of vaker	379	921.5	-542.5
1-3 keer per week	259	217.6	41.4
1-3 keer per maand	420	64.0	356.0
Minder dan eens per maand	209	64.0	145.0
Total	1267		

Test Statistics	
	Reisfrequentie
Chi-Square	2636.519 ^a
df	3
Asymp. Sig.	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 64.0.

Conclusie

-
- De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Nederlandse treinreizigers (NS standaard) voor wat betreft variabele 'reisfrequentie' significant van elkaar afwijken (Chi = 741,6; df = 3; p = 0.000). De steekproef is met andere woorden **niet representatief** voor de Nederlandse treinreiziger (NS standaard) wat betreft de frequentie van reizen met de trein.
 - De χ^2 -test wijst uit dat de steekproefsamenstelling (Loth) en de populatiesamenstelling Stated Preferences voor wat betreft variabele 'reisfrequentie' significant van elkaar afwijken (Chi = 2636.5; df = 3; p = 0.000). De steekproef is met andere woorden **niet representatief** voor de Nederlandse treinreiziger (SP) wat betreft de frequentie van reizen met de trein.

3.6. Eindconclusies representativiteit

Geslacht

De onderzoekspopulatie blijkt representatief voor de Nederlandse treinreizigers wat betreft de man-vrouw verdeling (vergeleken NS standaard). De onderzoekspopulatie is echter niet representatief voor de Nederlandse bevolking (vergeleken CBS) wat betreft de man-vrouw verdeling; er reizen blijkbaar in Nederland niet evenveel mannen als vrouwen met de trein.

Leeftijd

De onderzoekspopulatie blijkt niet representatief voor de Nederlandse treinreizigers (vergeleken met zowel NS standaard als Stated Preferences) wat betreft de leeftijdsverdeling. Ook blijkt de onderzoekspopulatie niet representatief voor de Nederlandse bevolking wat betreft de leeftijdsverdeling (vergeleken met CBS). De onderzoekspopulatie bevat verhoudingsgewijs weinig jongeren en oudere ouderen en bevat verhoudingsgewijs veel 45-65 jarigen. Ook is opvallend hoe weinig respondenten aangeven dat zij het toilet voor de verzorging van kinderen gebruiken, echter in de vragenlijst ontbrak een vraag over het reizen met kinderen, zodat het werkelijke aantal reizigers dat met kinderen reist niet kon worden vastgesteld (nl. alleen hen die aangaven gebruik te maken van het toilet voor de verzorging van kinderen).

Opleidingsniveau

De onderzoekspopulatie blijkt niet representatief te zijn voor de Nederlandse treinreiziger (vergeleken met NS standaard) wat betreft het opleidingsniveau. De onderzoekspopulatie blijkt ook niet representatief voor de Nederlandse bevolking wat betreft het opleidingsniveau (vergeleken CBS). De onderzoekspopulatie bevat verhoudingsgewijs veel hoger opgeleiden. Het is echter niet aannemelijk dat hoger opgeleiden op een andere wijze gebruik maken van het toilet dan lager opgeleiden; iets wat je tenslotte niet op school leert.

Hoofdmotief reis

De onderzoekspopulatie blijkt niet representatief voor de Nederlandse treinreiziger (vergeleken met NS standaard en Stated Preferences) wat betreft het hoofdmotief van de treinreis. Opvallend is dat ook het Stated Preferences onderzoek niet representatief is wat betreft het hoofdmotief van de reis met de NS standaard; saillant is dat de duur van de reis mogelijk samenhangt met het hoofdmotief (spitsreizigers hebben vaker een zakelijk motief en hebben een significant kortere reistijd dan dalreizigers) en de duur van de reis een significante relatie blijkt te hebben met de behoefte aan een toilet.

Reisfrequentie

De onderzoekspopulatie blijkt niet representatief voor de Nederlandse treinreiziger (vergeleken met zowel NS standaard als Stated Preference) wat betreft de frequentie van reizen met de trein. In deze onderzoekspopulatie blijkt de dagelijkse treinreiziger (4 keer per

week of vaker) ondervertegenwoordigd en de minder frequente treinreizigers, met name de 'regelmatige treinreiziger (1-3 keer per maand) oververtegenwoordigd.

Gevolgen voor de toepasbaarheid van de resultaten

De resultaten zijn door de gevonden beperkingen in representativiteit niet zomaar te extrapoleren naar de gehele treinreizigerspopulatie. Zeker ook omdat de studieopzet en het benaderen van respondenten (NS panel en webenquête) er mogelijk toe hebben geleid dat een selecte groep gemotiveerde treintoiletgebruikers aan deze studie hebben meegedaan. Echter doordat het onderzoek als voornaamste doel heeft om meer te weten te komen over het gebruiksgedrag in het treintoilet, juist ook lettend op de kwalitatieve aspecten daarvan, is de bruikbaarheid van de uitkomsten voor ontwerpers nog steeds zeer relevant. Bovendien is de man/vrouw verdeling – belangrijk omdat geslacht zeer bepalend is voor het gebruiksgedrag – wél representatief voor de NL treinreizigerspopulatie. Doordat veel ouderen in deze steekproef vertegenwoordigd zijn, de ouderdom vaak gepaard gaat met lichamelijke achteruitgang en men vaak meer beperkingen heeft, is dit voor ontwerpers ook in het kader van Inclusive Design juist een kans; het vizier op een kleinere 'kwetsbare' groep levert vaak inspiratie voor een ontwerp dat de grote 'gezonde' massa ook meer waardeert. Daarbij zullen door 'de vergrijzing' ook ouderen een groter aandeel gaan vormen van de Nederlandse treinreizigerspopulatie. Het is daarom ook relevant voor NS om de wensen expliciet van deze doelgroep te weten en daarop te anticiperen.

HOOFDSTUK 4. ANALYSE PER VARIABLE

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête weergegeven in de vorm van frequentietabellen en daar waar relevant kruistabellen, georganiseerd naar vragencategorie (zie Bijlage 3).

4.1. Algemene gegevens steekproef

4.1.1. Persoonlijke kenmerken

4.1.1.1. Geslacht

Geslacht				Frequentie		
NS + NSNF	Vraag 27	q195	n	%	valid %	
1	Man		594	46,9	46,9	
2	Vrouw		673	53,1	53,1	
Totaal			1267	100,0	100,0	
Missing			0			
Toelichting						
Vraag 27: "Ik ben man/vrouw"						
Eigenaar vraag						
TUDelft (Loth)						

Geslacht, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers				Crosstabs					
NS + NSNF	Vraag 27	q195 en q1scr	n	%		Total		n	%
				NS	NSNF	NS	NSNF		
1	Man		513	81	86,4	13,6	594	46,9	
2	Vrouw		545	128	80,9	19,9	673	53,1	
Totaal			1058	209	83,5	16,4	1267	100,0	
Missing			0	0					
Conclusie									
Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft geslacht blijkt een zeer zwak (Phi = 0.072) maar significant verschil (Chi ² = 6.252; df = 1; p = 0.012) te zijn. Niet-frequente treinreizigers blijken verhoudingsgewijs vaker vrouwen (19,9%) te zijn dan mannen (13,6%).									

4.1.1.2. Leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie			Frequentie																
NS + NSNF	Vraag 28	q196	n	%	valid %														
1	16 t/m 25 jaar		131	10,3	10,3														
2	26 t/m 35 jaar		206	16,3	16,3														
3	36 t/m 45 jaar		188	14,8	14,8														
4	46 t/m 55 jaar		279	22,0	22,0														
5	56 t/m 65 jaar		318	25,1	25,1														
6	66 jaar of ouder		145	11,4	11,4														
Totaal			1267	100,0	100,0														
Missing			0																
Toelichting																			
Vraag 28: "Wat is uw leeftijd?"			<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Frequency Distribution of Age Categories</caption> <thead> <tr> <th>Age Category</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 t/m 25 jaar</td> <td>10,3</td> </tr> <tr> <td>26 t/m 35 jaar</td> <td>16,3</td> </tr> <tr> <td>36 t/m 45 jaar</td> <td>14,8</td> </tr> <tr> <td>46 t/m 55 jaar</td> <td>22,0</td> </tr> <tr> <td>56 t/m 65 jaar</td> <td>25,1</td> </tr> <tr> <td>66 jaar of ouder</td> <td>11,4</td> </tr> </tbody> </table>			Age Category	Percentage	16 t/m 25 jaar	10,3	26 t/m 35 jaar	16,3	36 t/m 45 jaar	14,8	46 t/m 55 jaar	22,0	56 t/m 65 jaar	25,1	66 jaar of ouder	11,4
Age Category	Percentage																		
16 t/m 25 jaar	10,3																		
26 t/m 35 jaar	16,3																		
36 t/m 45 jaar	14,8																		
46 t/m 55 jaar	22,0																		
56 t/m 65 jaar	25,1																		
66 jaar of ouder	11,4																		
Eigenaar vraag																			
TUDelft (Loth)																			

Leeftijdscategorie, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers			Crosstabs					
Vraag 28	q196 en q1scr		n		%		total	
			NS	NSNF	NS	NSNF	n	%
1	16 t/m 25 jaar		122	9	11,5	4,3	131	10,3
2	26 t/m 35 jaar		179	27	16,9	12,9	206	16,3
3	36 t/m 45 jaar		169	19	16,0	9,1	188	14,8
4	46 t/m 55 jaar		242	37	22,9	17,7	279	22,0
5	56 t/m 65 jaar		240	78	22,7	37,3	318	25,1
6	66 jaar of ouder		106	39	10,0	18,7	145	11,4
Totaal			1058	209	100,0	100,0	1267	100,0
Missing			0	0				
Conclusie								
Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft leeftijdscategorie blijkt een significant verschil ($U = 81580,0$; $p = 0,000$) te zijn. Niet-frequente treinreizigers zijn gemiddeld wat ouder (gemiddelde rangordscore 772,67) dan frequente treinreizigers (gemiddelde rangordscore 606,61).								

Leeftijdscategorie, verschil tussen spits en dal treinreizigers				Crosstabs					
		Vraag 28	q196 en q153	n		%		total	
				spits	dal	spits	dal	n	%
1	16 t/m 25 jaar			31	31	9,7	7,3	62	8,3
2	26 t/m 35 jaar			70	46	21,9	10,8	116	15,5
3	36 t/m 45 jaar			72	47	22,5	11,0	119	15,9
4	46 t/m 55 jaar			91	80	28,4	18,7	171	22,9
5	56 t/m 65 jaar			52	132	16,3	30,9	184	24,6
6	66 jaar of ouder			4	91	1,3	21,3	95	12,7
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie									
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft leeftijdscategorie blijkt een significant verschil ($U = 18.677$; $p = 0.000$) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = 0.378$). Treinreizigers die in de spits reizen zijn gemiddeld wat jonger (gemiddelde rangordingscore 291.71) dan treinreizigers die in de daluren reizen (gemiddelde rangordingscore 435.67).									

4.1.1.3. Hoogst afgeronde opleiding

Hoogst afgeronde opleiding			Frequentie		
NS + NSNF	Vraag 29	q197	n	%	valid %
1	Lagere school, basisschool		11	,9	,9
2	Lager beroepsonderwijs, VMBO, LTS		18	1,4	1,4
3	MULO, MAVO, VMBO-T		71	5,6	5,6
4	Middelbaar Beroepsonderwijs		177	14,0	14,0
5	HAVO		57	4,5	4,5
6	HBS, Atheneum, Gymnasium, VWO		91	7,2	7,2
7	Hoger beroepsonderwijs		462	36,5	36,5
8	Universiteit		364	28,7	28,7
9	Anders, namelijk		16	1,3	1,3
Totaal			1267	100,0	100,0
Missing			0		
Toelichting					
Vraag 29: "Mijn hoogst afgeronde opleiding is"					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

Hoogst afgeronde opleiding, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers			Crosstabs					
	Vraag 29	q197	n		%		total	
			NS	NSNF	NS	NSNF	n	%
1	Lagere school, basisschool		9	2	,9	1,0	11	,9
2	Lager beroepsonderwijs, VMBO, LTS		11	7	1,0	3,3	18	1,4
3	MULO, MAVO, VMBO-T		45	26	4,3	12,4	71	5,6
4	Middelbaar Beroepsonderwijs		143	34	13,5	16,3	177	14,0
5	HAVO		40	17	3,8	8,1	57	4,5
6	HBS, Atheneum, Gymnasium, VWO		73	18	6,9	8,6	91	7,2
7	Hoger beroepsonderwijs		387	75	36,6	35,9	462	36,5
8	Universiteit		335	29	31,7	13,9	364	28,7
9	Anders, namelijk		15	1	1,4	,5	16	1,3
Totaal			1058	209	100,0	100,0	1267	100,0
Missing			0					
Conclusie								
<p>Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft hoogst afgeronde opleiding blijkt een zwak (Cramér's V = 0.212) maar significant verschil ($\chi^2 = 56.924$; $df = 8$; $p = 0.000$) te zijn. Uit de kruistabel blijkt dat niet-frequente treinreizigers vaker middelbaar opgeleid te zijn en frequente treinreizigers vaker universitair opgeleid zijn.</p>								

4.1.1.4. Bruto jaarinkomen

Bruto jaarinkomen				Frequentie		
NS + NSNF	Vraag 30	q198	n	%	valid %	
1	minder dan 20.000		189	14,9	14,9	
2	20.000-tot 50.000		518	40,9	40,9	
3	50.000-75.000		164	12,9	12,9	
4	75.000 of meer		53	4,2	4,2	
5	weet ik niet		48	3,8	3,8	
6	zeg ik liever niet		295	23,3	23,3	
Totaal			1267	100,0	100,0	
Missing			0			
Toelichting						
Vraag 30: "Mijn bruto jaarinkomen is"						
Deze vraag behoort tot de standaardvragen in onderzoek van de NS.						
Eigenaar vraag						
NS						

Bruto jaarinkomen, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers				Crosstabs				
	Vraag 30	q198	n		%		valid %	
			NS	NSNF	NS	NSNF	NS	NSNF
1	minder dan 20.000		162	27	15,3	12,9	15,3	12,9
2	20.000-tot 50.000		421	97	39,8	46,4	39,8	46,4
3	50.000-75.000		154	10	14,6	4,8	14,6	4,8
4	75.000 of meer		46	7	4,3	3,3	4,3	3,3
5	weet ik niet		39	9	3,7	4,3	3,7	4,3
6	zeg ik liever niet		236	59	22,3	28,2	22,3	28,2
Totaal			1058	209	100,0	100,0	100,0	100,0
Missing			0					
Conclusie								
<p>Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft bruto jaarinkomen blijkt geen significant verschil ($U = 50239.5$; $p = 0.059$) te zijn, wanneer het bruto inkomen als pure ordinale schaal wordt gezien. Bij een interpretatie van de schaal als nominale variabele wordt wel een zwak (Cramér's $V = 0.131$) maar significant verschil ($\chi^2 = 15.770$; $df = 3$; $p = 0.001$) gevonden. Uit de kruistabel blijkt dat frequente treinreizigers zowel wat vaker in de laagste inkomensklasse als in de hoogste inkomensklasse vertegenwoordigd worden.</p> <p>Bij beide analyses werden de categorieën 5 en 6 buiten beschouwing gelaten.</p>								

4.1.2. Antropometrische kenmerken

4.1.2.1. Lichaamslengte

Lichaamslengte			Frequentie		
NS + NSNF	Vraag 31	q199	n	%	valid %
1	minder dan 1.50 m.		4	,3	,3
2	1.51 t/m 1.65 m.		216	17,0	17,0
3	1.66 t/m 1.80 m.		694	54,8	54,8
4	1.81 t/m 1.95 m.		320	25,3	25,3
5	groter dan 1.95 m.		33	2,6	2,6
Totaal			1267	100,0	100,0
Missing			0		
Toelichting					
Vraag 31: "Mijn lengte is"					
Gegevens over lengte en gewicht werden gevraagd om de representativiteit steekproef te controleren. Tevens de mogelijkheid van bepaalde relaties te kunnen leggen bij extremen: de verwachting is dat heel lange of heel zware mensen meer beperkingen zullen ervaren in een kleine ruimte die het treintoilet is.					
Eigenaar vraag					
TUDelft (Loth)					

Lichaamslengte, verschil tussen mannen en vrouwen				Crosstabs				
	Vraag 31	q199 en q195	n		%		total	
			man	vrouw	man	vrouw	n	%
1	minder dan 1.50 m.		2	2	0,3	0,3	4	0,3
2	1.51 t/m 1.65 m.		5	211	0,8	31,4	216	17,0
3	1.66 t/m 1.80 m.		271	423	45,6	62,9	694	54,8
4	1.81 t/m 1.95 m.		289	31	48,7	4,6	320	25,3
5	groter dan 1.95 m.		27	6	4,5	0,9	33	2,6
Totaal			594	673	100,0	100,0	1267	100,0
Missing			0	0				
Conclusie								
Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft lengte is een significant verschil ($U = 77809.5$; $p = 0.000$) met een sterke associatie (Kendall's $\tau = -0.608$). Mannelijke respondenten zijn langer (gemiddelde rangordescore 839.51) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescore 452.62).								

Lichaamslengte, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers				Crosstabs					
				n		%		total	
Vraag 31		q199		NS	NSNF	NS	NSNF	n	%
1	minder dan 1.50 m.	3	1	,3	,5	4	,3		
2	1.51 t/m 1.65 m.	169	47	16,0	22,5	216	17,0		
3	1.66 t/m 1.80 m.	575	119	54,3	56,9	694	54,8		
4	1.81 t/m 1.95 m.	282	38	26,7	18,2	320	25,3		
5	groter dan 1.95 m.	29	4	2,7	1,9	33	2,6		
Totaal		1058	209	100,0	100,0	1267	100,0		
Missing		3	1	,3	,5				
Conclusie									
<p>Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft lichaamslengte blijkt een significant verschil ($U = 96712.5$; $p = 0.002$) te zijn. Niet-frequente treinreizigers zijn gemiddeld wat kleiner (gemiddelde rangordescor 567.74) dan frequente treinreizigers (gemiddelde rangordescor 647.09). Dit kan uiteraard te maken hebben met het hogere percentage vrouwen in de groep niet frequente treinreizigers.</p>									

4.1.2.2. Gewicht

Gewicht			Frequentie		
NS + NSNF	Vraag 32	q200	n	%	valid %
1	Minder dan 50 kg.		15	1,2	1,2
2	50 t/m 75 kg.		627	49,5	49,5
3	76 t/m 100 kg.		552	43,6	43,6
4	101 t/m 125 kg.		68	5,4	5,4
5	Meer dan 125 kg.		5	,4	,4
Totaal			1267	100,0	100,0
Missing			0		
Toelichting					
Vraag 31: "Mijn gewicht is"					
Gegevens over lengte en gewicht werden gevraagd om de representativiteit steekproef te controleren. Tevens de mogelijkheid van bepaalde relaties te kunnen leggen bij extremen: de verwachting is dat heel lange of heel zware mensen meer beperkingen zullen ervaren in een kleine ruimte die het treintoilet is.					
Eigenaar vraag					
TUDelft (Loth)					

Gewicht, verschil tussen mannen en vrouwen			Crosstabs					
	Vraag 31	q200 en q195	n		%		total	
			man	vrouw	man	vrouw	n	%
1	Minder dan 50 kg		2	13	0,3	1,9	15	1,2
2	50 t/m 75 kg		166	461	27,9	68,5	627	49,5
3	76 t/m 100 kg		380	172	64,0	25,6	552	43,6
4	101 t/m 125 kg		44	24	7,4	3,6	68	5,4
5	Meer dan 125 kg		2	3	0,3	0,4	5	0,4
Totaal			594	673	100,0	100,0	1267	100,0
Missing			0	0				
Conclusie								
Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft gewicht is een significant verschil ($U = 116233.0$; $p = 0.000$) met een redelijke associatie (Kendall's $\tau = -0.417$). Mannelijke respondenten zijn zwaarder (gemiddelde rangordescore 774.82) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescore 509.71).								

Gewicht, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers				Frequentie					
				n		%		total	
		Vraag 32	q200	NS	NSNF	NS	NSNF		
1	Minder dan 50 kg			15	0	1,4	,	15	1,2
2	50 t/m 75 kg			525	102	49,6	48,8	627	49,5
3	76 t/m 100 kg			454	98	42,9	46,9	552	43,6
4	101 t/m 125 kg			60	8	5,7	3,8	68	5,4
5	Meer dan 125 kg			4	1	,4	,5	5	,4
Totaal				1058	209	100,0	100,0	1267	100,0
Missing				0	0				
Conclusie									
Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft lichaamsgewicht blijkt geen significant verschil (U = 108403.0; p = 0.617) te zijn.									

4.1.3. Reizigers kenmerken

4.1.3.1. Betaling treinkosten

Betaling treinkosten			Frequentie												
Alleen NS	Vraag 24	q171	n	%	valid %										
1	betaal ik helemaal zelf		550	43,4	52,0										
2	worden deels door een ander betaald		256	20,2	24,2										
3	worden geheel door een ander betaald		250	19,7	23,6										
4	dat weet ik niet		2	,2	,2										
Totaal			1058	83,5	100,0										
System-missing			209	16,5											
Totaal			1267	100,0											
Toelichting															
<p>Vraag 24: "Mijn treinkosten"</p> <p>Deze vraag werd toegevoegd om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen het zelf betalen van treinkosten en het netjes achterlaten van het treintoilet. De gedachte hierachter is dat mensen die zelf hun treinkosten betalen ook geneigd zullen zijn om zelf het toilet schoon te houden, en mensen waarvan de treinkosten geheel door een ander betaald worden verwachten dat een ander het toilet moet schoonmaken.</p> <p>Uit statistische analyse blijkt echter geen verschil tussen het schoonmaakgedrag wel/niet en het wel of niet zelf betalen van de treinkosten.</p> <p>Deze vraag werd in zijn geheel niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers'.</p>															
<table border="1"> <caption>Data for Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>Valid %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>geheel zelf betaald</td> <td>52%</td> </tr> <tr> <td>deels door een ander betaald</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>geheel door een ander betaald</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>dat weet ik niet</td> <td>0,2%</td> </tr> </tbody> </table>						Categorie	Valid %	geheel zelf betaald	52%	deels door een ander betaald	24%	geheel door een ander betaald	24%	dat weet ik niet	0,2%
Categorie	Valid %														
geheel zelf betaald	52%														
deels door een ander betaald	24%														
geheel door een ander betaald	24%														
dat weet ik niet	0,2%														
Eigenaar vraag															
TU Delft (Loth)															

4.1.3.2. Lichamelijke beperking / andere gezondheidsredenen

Lichamelijke beperking / andere gezondheidsredenen van invloed op toiletgebruik				Frequentie		
NS + NSNF	Vraag 25	q172		n	%	valid %
1	Ja			121	9,6	9,6
2	Nee			1146	90,4	90,4
Totaal				1267	100,0	100,0
Toelichting						
Vraag 25: "Heeft u een lichamelijke beperking of andere gezondheidsredenen die van invloed zijn op uw toilet gebruik?"						
Reden voor deze vraag was het in kaart brengen van lichamelijke beperkingen en de correlatie met toiletgebruik.						
Eigenaar vraag						
TU Delft (Loth)						

Lichamelijke beperking / andere gezondheidsredenen van invloed op toiletgebruik, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers				Crosstabs					
	Vraag 25	q172 en q1scr		n		%		total	
				NS	NSNF	NS	NSNF	n	%
1	Ja			94	27	8,9	12,9	121	9,6
2	Nee			964	182	91,1	87,1	1146	90,4
Totaal				1058	209	100,0	100,0	1267	100,0
Missing				0	0				
Conclusie									
Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft lichamelijke beperking / andere gezondheidsredenen van invloed op toiletgebruik (8,9% versus 12,9%) is geen significant verschil ($\chi^2 = 3.288$; $df = 1$; $p = 0.072$).									

Lichamelijke beperking / andere gezondheidsredenen van invloed op toiletgebruik, verschil tussen spits en dal treinreizigers				Crosstabs					
	Vraag 25	q172 en q153		n		%		total	
				spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja			12	55	3,8	12,9	67	9,0
2	Nee			308	372	96,3	87,1	680	91,0
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie									
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft lichamelijke beperking / andere gezondheidsredenen van invloed op toiletgebruik is een significant verschil ($\chi^2 = 18.677$; $df = 1$; $p = 0.000$). De associatie is echter zwak ($\Phi = -0.158$). Dal reizigers hebben verhoudingsgewijs wat vaker een lichamelijke beperking (spits 3,8% versus dal 12,9%).									

4.1.3.3. Meereizende kinderen

Meereizende kinderen			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 9	q29_3	n	%	valid %
1	Gebruikt treintoilet voor verzorging van kinderen = JA		24	2,3	100,0
2	Gebruikt treintoilet voor verzorging van kinderen = NEE		1034	97,7	
Totaal			1058	100,0	
Missing			0		
Toelichting					
<p>Vraag 9: "Als u het treintoilet gebruikt, zowel het toilet als ook de ruimte, waar gebruikt u deze voor?"</p> <p>Reden voor deze vraag was om in kaart te brengen of men het toilet ook gebruikt voor de verzorging van kinderen en/of om kinderen het treintoilet te laten gebruiken.</p> <p>Deze vraag werd in aangepaste vorm voorgelegd aan de 'niet frequente treinreizigers' en deze werden daarom niet in deze analyse meegenomen</p>					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

Aantal meereizende kinderen			Frequentie		
Alleen NS , alleen q29_3 = 3	Vraag 26.1	q174	n	%	valid %
1	1 kind		8	,8	33,3
2	2 kinderen		11	1,0	45,8
3	3 kinderen		5	,5	20,8
4	4 kinderen		0	,	,
5	meer dan 4 kinderen		0	,	,
Totaal			24	2,3	100,0
Missing			1034	97,7	
Toelichting					
<p>Vraag 26.1: "Hoeveel kinderen reizen er met u mee?"</p> <p>Deze vraag werd alleen voorgelegd aan respondenten die aangaven het treintoilet te gebruiken voor de verzorging van kinderen (n=24).</p> <p>NB. Er is een tegenstrijdigheid tussen het aantal kinderen dat de respondenten bij vraag 26.1 noemen en het aantal dat zij noemen bij de vragen over het geslacht en de leeftijd van de meereizende kinderen. Het gaat blijkbaar om max. 6 verschillende kinderen die meereizen, maar maximaal in groepjes van 3 kinderen (scenario 'opa / oma reizen met de kleinkinderen').</p>					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

4.1.3.4. Geslacht meereizende kinderen

Geslacht meereizende kinderen		Frequentie		
Alleen NS	Vraag 26.2	n	%	valid %
Kind 1 q175				
1	jongen	6	,6	75,0
2	meisje	2	,2	25,0
Totaal		8	,8	100,0
System missing		1050	99,2	
Kind 2 q177				
1	jongen	7	,7	63,6
2	meisje	4	,4	36,4
Totaal		11	1,0	100,0
System missing		1047	99,0	
Kind 3 q179				
1	jongen	4	,4	36,4
2	meisje	7	,7	63,6
Totaal		11	1,0	100,0
System missing		1047	99,0	
Kind 4 q181				
1	jongen	3	,3	60,0
2	meisje	2	,2	40,0
Totaal		5	,5	100,0
System missing		1053	99,5	
Kind 5 q183				
1	jongen	5	,5	100,0
2	meisje	0	,	,
Totaal		5	,5	100,0
System missing		1053	99,5	
Kind 6 q185				
1	jongen	1	,1	20,0
2	meisje	4	,4	80,0
Totaal		5	,5	100,0
System missing		1053	99,5	
Totaal				
1	jongen	26	57,8	
2	meisje	19	42,2	
Totaal		45	100,0	
Toelichting				
Vraag 26.2: "Geslacht (per kind)"				
<p>Deze vraag werd alleen voorgelegd aan respondenten die de vraag 26.1 met 'ja' hadden beantwoord.</p> <p>De variabelen q185, q187, q189, q191 en q193 zijn leeg. Dat wil zeggen dat er geen respondenten zijn die met meer dan 5 kinderen reizen. Deze variabelen zijn daarom niet in het overzicht opgenomen.</p>				
Eigenaar vraag				
TU Delft (Loth)				

4.1.3.5. Leeftijd meereizende kinderen

Leeftijd meereizende kinderen		Frequentie		
		n	%	valid %
Alleen NS	Vraag 26.3			
Kind 1	q176			
1	0 t/m 1 jaar	1	,1	12,5
2	2 t/m 3 jaar	2	,2	25,0
3	4 t/m 7 jaar	4	,4	50,0
4	8 t/m 11 jaar	0	,	,
5	12 t/m 15 jaar	0	,	,
6	Ouder dan 15 jaar	1	,1	12,5
	Totaal	8	,8	100,0
	System missing	1050	99,2	
Kind 2	q178			
1	0 t/m 1 jaar	1	,1	9,1
2	2 t/m 3 jaar	3	,3	27,3
3	4 t/m 7 jaar	6	,6	54,5
4	8 t/m 11 jaar	0	,	,
5	12 t/m 15 jaar	0	,	,
6	Ouder dan 15 jaar	1	,1	9,1
	Totaal	11	1,0	100,0
	System missing	1047	99,0	
Kind 3	q180			
1	0 t/m 1 jaar	2	,2	18,2
2	2 t/m 3 jaar	5	,5	45,5
3	4 t/m 7 jaar	3	,3	27,3
4	8 t/m 11 jaar	0	,	,
5	12 t/m 15 jaar	1	,1	9,1
6	Ouder dan 15 jaar	0	,	,
	Totaal	11	1,0	100,0
	System missing	1047	99,0	
Kind 4	q182			
1	0 t/m 1 jaar	0	,	,
2	2 t/m 3 jaar	0	,	,
3	4 t/m 7 jaar	4	,4	80,0
4	8 t/m 11 jaar	1	,1	20,0
5	12 t/m 15 jaar	0	,	,
6	Ouder dan 15 jaar	0	,	,
	Totaal	5	,5	100,0
	System missing	1053	99,5	
Kind 5	q184			
1	0 t/m 1 jaar	0	,	,
2	2 t/m 3 jaar	2	,2	40,0
3	4 t/m 7 jaar	2	,2	40,0
4	8 t/m 11 jaar	1	,1	20,0
5	12 t/m 15 jaar	0	,	,
6	Ouder dan 15 jaar	0	,	,
	Totaal	5	,5	100,0
	System missing	1053	99,5	

Leeftijd meereizende kinderen (vervolg)		Frequentie																							
Alleen NS Vraag 26.3		n	%	valid %																					
Kind 6 q186																									
1	0 t/m 1 jaar	2	,2	40,0																					
2	2 t/m 3 jaar	1	,1	20,0																					
3	4 t/m 7 jaar	1	,1	20,0																					
4	8 t/m 11 jaar	0	,	,																					
5	12 t/m 15 jaar	1	,1	20,0																					
6	Ouder dan 15 jaar	0	,	,																					
Totaal		5	,5	100,0																					
System missing		1053	99,5																						
Totaal																									
1	0 t/m 1 jaar	6	13,3																						
2	2 t/m 3 jaar	13	28,9																						
3	4 t/m 7 jaar	20	44,4																						
4	8 t/m 11 jaar	2	4,4																						
5	12 t/m 15 jaar	2	4,4																						
6	Ouder dan 15 jaar	2	4,4																						
Totaal		45	100,0																						
Toelichting		<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Frequency of Age Ranges</caption> <thead> <tr> <th>Age Range</th> <th>Frequency</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 t/m 1 jaar</td> <td>6</td> <td>13,3</td> </tr> <tr> <td>2 t/m 3 jaar</td> <td>13</td> <td>28,9</td> </tr> <tr> <td>4 t/m 7 jaar</td> <td>20</td> <td>44,4</td> </tr> <tr> <td>8 t/m 11 jaar</td> <td>2</td> <td>4,4</td> </tr> <tr> <td>12 t/m 15 jaar</td> <td>2</td> <td>4,4</td> </tr> <tr> <td>Ouder dan 15 jaar</td> <td>2</td> <td>4,4</td> </tr> </tbody> </table>			Age Range	Frequency	Percentage	0 t/m 1 jaar	6	13,3	2 t/m 3 jaar	13	28,9	4 t/m 7 jaar	20	44,4	8 t/m 11 jaar	2	4,4	12 t/m 15 jaar	2	4,4	Ouder dan 15 jaar	2	4,4
Age Range	Frequency				Percentage																				
0 t/m 1 jaar	6				13,3																				
2 t/m 3 jaar	13	28,9																							
4 t/m 7 jaar	20	44,4																							
8 t/m 11 jaar	2	4,4																							
12 t/m 15 jaar	2	4,4																							
Ouder dan 15 jaar	2	4,4																							
Vraag 26.3: "Leeftijd (per kind)"																									
<p>Deze vraag werd alleen voorgelegd aan respondenten die de vraag 26.1 met 'ja' hadden beantwoord.</p> <p>De variabelen q186, q188, q190, q192 en q194 zijn leeg. Dat wil zeggen dat er geen respondenten zijn die met meer dan 5 kinderen reizen. Deze variabelen zijn daarom niet in het overzicht opgenomen.</p>																									
Eigenaar vraag																									
TU Delft (Loth)																									

4.1.3.6. Frequentie treinreizen binnen NL

Frequentie treinreizen binnen NL			Frequentie		
NS en NSNF	Vraag 1	q1scr	n	%	valid %
1	4 keer per week of vaker		379	29,9	29,9
2	1-3 keer per week		259	20,4	20,4
3	1-3 keer per maand		420	33,1	33,1
4	minder dan eens per maand		206	16,3	16,3
5	nooit		3	,2	,2
Totaal			1267	100,0	100,0
Missing			0		
Toelichting					
Vraag 1: "Hoe vaak reist u gemiddeld met de trein binnen Nederland?"					
Doel van deze vraag was om onderscheid te kunnen maken tussen frequente treinreizigers en niet frequente treinreizigers. Hierbij zijn antwoordopties 4 en 5 (minder dan eens per maand en nooit) gedefinieerd als 'niet frequente treinreizigers'. De NS is geïnteresseerd om te weten of mensen door de kwaliteit van het treintoilet worden beïnvloed in de keuze om wel of niet met de trein te reizen.					
Eigenaar vraag					
NS en TU Delft (Loth)					

Frequentie	%
1 keer per jaar	7,5
2 t/m 5 keer per jaar	37,2
6 t/m 20 keer per jaar	38,7
21 t/m 50 keer per jaar	11,5

Frequentie treinreizen binnen NL			Frequentie					
Vraag 1	q1scr	n		%		total		
		NS	NSNF	NS	NSNF	n	%	
1	4 keer per week of vaker	379	0	35,8	,	379	29,9	
2	1-3 keer per week	259	0	24,5	,	259	20,4	
3	1-3 keer per maand	420	0	39,7	,	420	33,1	
4	minder dan eens per maand	0	206	,	98,6	206	16,3	
5	nooit	0	3	,	1,4	3	,2	
Totaal		1058	209	100,0	100,0	1267	100,0	
Missing		0	0					

Frequentie treinreizen binnen NL, verschil tussen spits en dal treinreizigers				Frequentie			
Vraag 1	q1scr en q153	n		%		total	
		spits	dal	spits	dal	n	%
1	4 keer per week of vaker	237	17	74,1	4,0	254	34,0
2	1-3 keer per week	67	92	20,9	21,5	159	21,3
3	1-3 keer per maand	16	318	5,0	74,5	334	44,7
4	minder dan eens per maand	0	0	0,0	0,0	0	0,0
5	nooit	0	0	0,0	0,0	0	0,0
Totaal		320	427	100,0	100,0	747	100,0
Missing		0	0				
Conclusie							
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft de frequentie van treinreizen binnen NL blijkt een significant verschil ($U = 10523.5$; $p = 0.000$) te zijn. De associatie is sterk (Kendall's $\tau = 0.741$). Treinreizigers die in de spits reizen, reizen gemiddeld vaker (gemiddelde rangordscore 193.39) dan treinreizigers die in de daluren reizen (gemiddelde rangordscore 509.35).							

4.1.3.7. Beleving van treinreizen (needscope)

Beleving van treinreizen (needscope)			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 18	q152	n	%	valid %
1	onvoorbereid en relaxen		76	6,0	7,2
2	belevens en avontuur		25	2,0	2,4
3	luxe en rust		141	11,1	13,3
4	snelheid en controle		370	29,2	35,0
5	bevestiging en vertrouwen		102	8,1	9,6
6	samen en/of gezelligheid		64	5,1	6,0
7	ik kan me in geen groep woorden vinden die het meest van toepassing is voor mij		280	22,1	26,5
Totaal			1058	83,5	100,0
System-missing			209	16,5	
Totaal			1267	100,0	
Toelichting					
<p>Vraag 18: "Hieronder ziet u 6 groepjes woorden. Welk groepje is het meest van toepassing tijdens uw treinreis"</p> <p>Deze vraag refereert uit de zogenaamde 'Needscope types' die werden afgeleid uit een promotieonderzoek binnen de NS naar klanttypering. Hierbij geldt dat de typeringen 1,2 en 6 verwijzen naar de 'recreatieve reiziger' en de typeringen 3,4 en 5 verwijzen naar de 'zakelijke reiziger'.</p> <p>Deze vraag werd in zijn geheel niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers'.</p>					
Eigenaar vraag					
NS en TU Delft (Loth)					

Beleving van treinreizen (needscope), verschil tussen spits en dal treinreizigers				Crosstabs			
Vraag 18	q152 en q153	n		%		total	
		spits	dal	spits	dal	n	%
1	onvoorbereid en relaxen	9	44	2,8	10,3	53	7,1
2	belevens en avontuur	2	15	0,6	3,5	17	2,3
3	luxe en rust	27	70	8,4	16,4	97	13,0
4	snelheid en controle	151	109	47,2	25,5	260	34,8
5	bevestiging en vertrouwen	29	45	9,1	10,5	74	9,9
6	samen en/of gezelligheid	3	50	0,9	11,7	53	7,1
7	ik kan me in geen groep woorden vinden die het meest van toepassing is voor mij	99	94	30,9	22,0	193	25,8
Totaal		320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie							
<p>Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft beleving van de reis (needscope type) is een significant verschil (Chi² = 90.703; df = 6; p = 0.000). De associatie is redelijk (Cramér's V = 0.348). Dal reizigers beleven de treinreis vaker als 'onvoorbereid en relaxen' (dal 10,3% versus spits 2,8%), 'luxe en rust' (dal 16,4% versus spits 8,4%) en 'samen en/of gezelligheid' (dal 11,7% versus spits 0,9%), terwijl spits reizigers hun treinreis vaker beleven als 'snelheid en controle' (spits 47,2% versus dal 25,5%) en ook geven zij vaker aan dat zij zich in geen groep woorden kan vinden (spits 30,9% versus dal 22,0%).</p>							

Needscope types (q152), gesplitst naar tijdstip van de reis (q153), uitgezet tegen motief van de reis (q1000)				Hoofdmotief treinreis								Totaal zakelijk (som a, b, c)	Totaal recreatief (som d, e, f, g)
				a	b	c	d	e	f	g	h		
				Van/naar mijn werk	Zaken, dienstreis...	Van en/of naar school, studie...	Bezoek familie/kennissen	Winkelen	Sport/hobby	Vakantie/uitstapje	Anders		
				n	n	n	n	n	n	n			
Needscop types 1 Onvoorbereid en relaxen n=76	Tijdstip reis	Meestal in de spits	7	0	2	0	0	0	0	0	9	0	
		Meestal buiten de spits	2	2	4	19	4	1	12	0	8	36	
		Beide	7	3	5	5	1	0	2	0			
		Totaal	9	2	6	19	4	1	12		17	36	
2 Belevenis en avontuur n=25	Tijdstip reis	Meestal in de spits	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
		Meestal buiten de spits	0	0	1	4	0	0	7	3	1	11	
		Beide	3	0	2	2	0	0	1	0			
		Totaal	2	0	1	4	0	0	7		3	11	
3 Luxe en rust n=141	Tijdstip reis	Meestal in de spits	19	2	2	2	0	0	2	0	23	4	
		Meestal buiten de spits	1	13	2	31	3	1	16	3	16	51	
		Beide	14	18	3	5	2	0	2	0			
		Totaal	20	15	4	33	3	1	18		39	55	
4 Snelheid en controle n=370	Tijdstip reis	Meestal in de spits	136	7	7	1	0	0	0	0	150	1	
		Meestal buiten de spits	13	13	7	49	6	4	15	2	33	74	
		Beide	49	30	10	14	0	1	3	3			
		Totaal	149	20	14	50	6	4	15		183	75	
5 Bevestiging en vertrouwen n=102	Tijdstip reis	Meestal in de spits	23	2	2	1	1	0	0	0	27	2	
		Meestal buiten de spits	4	4	3	26	0	0	6	2	11	32	
		Beide	11	11	2	4	0	0	0	0			
		Totaal	27	6	5	27	1	0	6		38	34	
6 Samen en/of gezelligheid n=64	Tijdstip reis	Meestal in de spits	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	
		Meestal buiten de spits	0	3	0	20	6	0	21	0	3	47	
		Beide	3	1	3	2	0	0	1	1			
		Totaal	2	3	1	20	6	0	21		6	47	
7 Ik kan me in geen groep woorden vinden die het meest van toe n=280	Tijdstip reis	Meestal in de spits	86	4	7	1	0	0	1	0			
		Meestal buiten de spits	10	10	6	37	6	3	10	12			
		Beide	40	14	11	13	1	1	0	7			
Totaal zakelijk (som 3, 4 en 5)			196	41	23	110	10	5	39		260	164	
Totaal recreatief (som 1, 2 en 6)			13	5	8	43	10	1	40		26	94	

Conclusie

De Needscope types 1, 2 en 6 zouden verwijzen naar 'recreatief reizen', en de types 3,4 en 5 naar 'zakelijk reizen'. Wat betreft hoofdmotief van de reis werden de motieven 'van/naar mijn werk, 'zakelijk/dienstreis'en 'studie/school' onder 'zakelijk reizen' gerekend, en de motieven 'bezoek familie/kennissen', 'Winkelen', 'Sport/hobby' en 'Vakantie/uitstapje' onder recreatief reizen.

De veronderstelling is dat zakelijk reizen meer tijdens de spits zou plaats vinden en recreatief reizen meer in de daluren.

Uit de tabel blijkt dat er zowel respondenten zijn die met 'zakelijk' reismotief hun reis op een 'recreatieve' manier beleven (n=26), als dat er respondenten zijn die met 'recreatief' reismotief hun reis op een 'zakelijke' manier beleven (n=164). Vooral deze laatste groep, die niet klein is, laat zien dat de Needscope types geen betrouwbare indicator is voor het wel of niet hebben van een zakelijk/recreatief reisdoel.

4.1.4. Treinreis kenmerken

4.1.4.1. Hoofdmotief treinreis

Hoofdmotief treinreis			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 17	q1000	n	%	valid %
1	van/naar mijn werk		432	40,8	40,8
2	zaken, dienstreis, bezoek congres etc.		137	12,9	12,9
3	van en/of naar school, studie, opleiding, stage		80	7,6	7,6
4	bezoek familie/kennissen		236	22,3	22,3
5	winkelen		30	2,8	2,8
6	sport/hobby		11	1,0	1,0
7	vakantie/uitstapje		99	9,4	9,4
8	anders		33	3,1	3,1
Totaal			1058	100,0	100,0
Missing			0		
Toelichting					
Vraag 17: "Met welke reden reist u het meest met de trein?"					
<p>Deze vraag behoort tot de standaardvragen in onderzoek van de NS. De NS maakt een onderscheid tussen het zakelijk reizen (optie 1 t/m 3) en recreatief reizen (optie 4 t/m 8). Deze laatste groep reist vooral in de daluren. Bij de modernisering van DDZ trein heeft de NS deze 2 groepen uit elkaar gehaald, dat wil zeggen het 'lage' dek is ingericht voor de recreatieve reiziger met een café/lounge-achtige uitstraling en het 'bovendek' is ingericht voor de zakelijk reiziger met een strak interieur en stoelen die achter elkaar geplaatst zijn.</p> <p>Deze vraag werd niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een alternatieve vraag over het hoofdmotief van het reizen met de auto.</p>					
Eigenaar vraag					
NS					

Hoofdmotief treinreis, verschil tussen spits en dal treinreizigers				Crosstabs				
	Vraag 17	q1000 en q153	n		%		total	
			spits	dal	spits	dal	n	%
1	van/naar mijn werk		275	30	85,9	7,0	305	40,8
2	zaken, dienstreis, bezoek congres etc.		15	45	4,7	10,5	60	8,0
3	van en/of naar school, studie, opleiding, stage		21	23	6,6	5,4	44	5,9
4	bezoek familie/kennissen		5	186	1,6	43,6	191	25,6
5	winkelen		1	25	0,3	5,9	26	3,5
6	sport/hobby		0	9	0,0	2,1	9	1,2
7	vakantie/uitstapje		3	87	0,9	20,4	90	12,0
8	anders		0	22	0,0	5,2	22	2,9
Totaal			320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie								
<p>Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft hoofdmotief van de reis is een significant verschil ($\chi^2 = 510.111$; $df = 7$; $p = 0.000$). De associatie is zeer sterk (Cramér's $V = 0.826$). Dal reizigers reizen verhoudingsgewijs vaker voor bezoek aan familie/kennissen (dal 43,6% versus spits 1,6%) en vakantie/uitstapje (dal 20,4% versus spits 0,9%), terwijl spits reizigers verhoudingsgewijs vaker van/naar hun werk reizen als hoofdmotief van de reis (spits 85,9% versus dal 7,0%). Reizigers die aangeven voor zaken/dienstreis te reizen, doen dit weer vaker in de daluren (spits 4,7% versus dal 10,5%).</p>								

4.1.4.2. Tijdstip van treinreis

Tijdstip van treinreis			Frequentie										
NS en NSNF	Vraag 19	q153	n	%	valid %								
1	meestal in de spits		320	25,3	30,2								
2	meestal buiten de spits		427	33,7	40,4								
3	zowel in (van 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur) als buiten de spits		311	24,5	29,4								
Totaal			1058	83,5	100,0								
System-missing			209	16,5									
Totaal			1267	100,0									
Toelichting													
Vraag 19: "Reist u in de spits of buiten de spits met de trein?"													
<p>Deze vraag behoort tot de standaardvragen in onderzoek van de NS. Ook is de gedachte dat mensen die buiten de spits reizen, vaker ouderen en/of mensen met (jonge) kinderen zijn. Juist deze groepen zijn meer afhankelijk van de aanwezigheid van een toilet en zullen daar vermoedelijk dus ook meer waarde aan hechten. Deze vraag maakt het mogelijk deze hypothesen te toetsen.</p> <p>Deze vraag werd in zijn geheel niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers'.</p>													
<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>Valid %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>meestal in de spits</td> <td>30,2</td> </tr> <tr> <td>meestal buiten de spits</td> <td>40,4</td> </tr> <tr> <td>zowel in als buiten de spits</td> <td>29,4</td> </tr> </tbody> </table>						Categorie	Valid %	meestal in de spits	30,2	meestal buiten de spits	40,4	zowel in als buiten de spits	29,4
Categorie	Valid %												
meestal in de spits	30,2												
meestal buiten de spits	40,4												
zowel in als buiten de spits	29,4												
Eigenaar vraag													
NS en TU Delft (Loth)													

4.1.4.3. Klasse van treinreis

Klasse van treinreis			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 20	q154	n	%	valid %
1	eerste klas		131	10,3	12,4
2	tweede klas		860	67,9	81,3
3	ongeveer even vaak eerste klas als tweede klas		67	5,3	6,3
Totaal			1058	83,5	100,0
System-missing			209	16,5	
Totaal			1267	100,0	
Toelichting					
Vraag 20: "Reist u meestal eerste of tweede klas?"					
<p>Deze vraag behoort tot de standaardvragen in onderzoek van de NS.</p> <p>Deze vraag werd in zijn geheel niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers'.</p>					
Eigenaar vraag					
NS					

Correlatie klasse van treinreis en bruto jaarinkomen		
Alleen NS	Vraag 20	q154 en q198
Conclusie		
Het blijkt dat er een zwak verband bestaat ($R_s = -0.241$) bestaat tussen het bruto jaarinkomen en de klasse van de treinreis ($p=0.000$). Mensen met een hoger bruto jaarinkomen reizen vaker eerste klas.		

4.1.4.4. Duur treinreis thuis - bestemming

Duur treinreis vanaf vertrek thuis tot aankomst bestemming				Frequentie																
Alleen NS		Vraag 21	q155	n	%	valid %														
1	0 t/m 30 minuten			114	10,8	10,8														
2	31 t/m 60 minuten / 1 uur			297	28,1	28,1														
3	61 t/m 90 minuten / 1,5 uur			297	28,1	28,1														
4	91 t/m 120 minuten / 2 uur			145	13,7	13,7														
5	121 /m 150 minuten / 2,5 uur			103	9,7	9,7														
6	langer dan 150 minuten / 2,5 uur			102	9,6	9,6														
Totaal				1058	100,0	100,0														
Missing				0																
Toelichting																				
<p>Vraag 21: "U heeft aangegeven dat u het meest met de trein reist vanwege [antwoord vraag 17]. Hoe lang duurt uw totale (enkele) reis dan van deur tot deur in minuten vanaf vertrek thuis tot aankomst bestemming"</p> <p>Deze vraag werd toegevoegd om een beeld te krijgen van de gemiddelde verblijfstijd in de trein. Mede om de stelling te toetsen dat mensen die een langere verblijfstijd in de trein hebben ook vaker gebruik willen maken van het toilet en omgekeerd.</p> <p>Deze vraag werd niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een alternatieve vraag over de duur van het reizen met de auto.</p>																				
<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Duur treinreis thuis - bestemming</caption> <thead> <tr> <th>Bestemming</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 t/m 30 minuten</td> <td>10,8</td> </tr> <tr> <td>31 t/m 60 minuten / 1 uur</td> <td>28,1</td> </tr> <tr> <td>61 t/m 90 minuten / 1,5 uur</td> <td>28,1</td> </tr> <tr> <td>91 t/m 120 minuten / 2 uur</td> <td>13,7</td> </tr> <tr> <td>121 /m 150 minuten / 2,5 uur</td> <td>9,7</td> </tr> <tr> <td>langer dan 150 minuten / 2,5 uur</td> <td>9,6</td> </tr> </tbody> </table>							Bestemming	%	0 t/m 30 minuten	10,8	31 t/m 60 minuten / 1 uur	28,1	61 t/m 90 minuten / 1,5 uur	28,1	91 t/m 120 minuten / 2 uur	13,7	121 /m 150 minuten / 2,5 uur	9,7	langer dan 150 minuten / 2,5 uur	9,6
Bestemming	%																			
0 t/m 30 minuten	10,8																			
31 t/m 60 minuten / 1 uur	28,1																			
61 t/m 90 minuten / 1,5 uur	28,1																			
91 t/m 120 minuten / 2 uur	13,7																			
121 /m 150 minuten / 2,5 uur	9,7																			
langer dan 150 minuten / 2,5 uur	9,6																			
Eigenaar vraag																				
NS																				

4.1.4.5. Overstappen tijdens de reis

Overstap tijdens de reis op volgende trein			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 21a	q156	n	%	valid %
1	ja		528	41,7	49,9
2	nee		409	32,3	38,7
3	anders, namelijk		121	9,6	11,4
Totaal			1058	83,5	100,0
System-missing			209	16,5	
Totaal			1267	100,0	
Toelichting					
Vraag 21a: "Stapt u tijdens uw (enkele) reis over op een volgende trein?"					
Deze vraag werd toegevoegd omdat men door een overstap een mogelijkheid heeft om gebruik te maken van een toilet op het station. Dit zou de behoefte aan een toilet in de trein kunnen beïnvloeden.					
Deze vraag werd in zijn geheel niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers'.					
Eigenaar vraag					
NS					

Response	Percentage
ja	49,9
nee	38,7
anders, namelijk	11,4

Overstap tijdens de reis op volgende trein, verschil tussen spits en dal treinreizigers			Crosstabs					
	Vraag 21a	q156 en q153	n		%		total	
			spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja		111	277	34,7	64,9	388	51,9
2	Nee		184	98	57,5	23,0	282	37,8
3	Anders, namelijk		25	52	7,8	12,2	77	10,3
Totaal			320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie								
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat overstappen tijdens de reis op een volgende trein is een significant verschil (Chi ² = 88.964; df = 1; p = 0.000). De associatie is redelijk (Phi = 0.364). Dal reizigers maken vaker een overstap tijdens de reis (spits 34,7% versus dal 64,9%). In deze analyse werd de categorie 'anders' buiten beschouwing gelaten (en de gevonden relatie daardoor sterker), maar ook bij het meenemen van deze categorie blijkt er een significant verschil tussen dal en spits reizigers.								

4.1.4.6. Toelichting optie 'overstap, anders nl.'

Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere overstap tijdens reis op volgende trein'		
Alleen NS	Vraag 21a	q156_3c
<p>aan ⁽¹⁴⁾ af ⁽¹²⁾ afhankelijk ⁽¹⁰⁾ als ⁽⁴⁾ bestemming ⁽¹²⁾ bestemmingen ⁽²⁾ bus ⁽³⁾ dat ⁽⁶⁾ de ⁽²¹⁾ een ⁽³⁾ eerst ⁽²⁾ en ⁽⁹⁾ er ⁽³⁾ eraan ⁽³⁾ ervan ⁽²⁾ ga ⁽⁴⁾ hangt ⁽¹⁰⁾ het ⁽⁶⁾ ik ⁽¹⁷⁾ je ⁽²⁾ keer ⁽³⁾ keuze ⁽²⁾ komt ⁽³⁾ ligt ⁽¹⁷⁾ meestal ⁽³⁾ met ⁽³⁾ mijn ⁽⁸⁾ moet ⁽⁶⁾ naar ⁽¹⁰⁾ niet ⁽¹⁴⁾ nodig ⁽⁵⁾ omdat ⁽²⁾ overstappen ⁽⁸⁾ per ⁽³⁾ reis ⁽⁵⁾ soms ⁽⁷⁵⁾ stap ⁽²⁾ steeds ⁽²⁾ toe ⁽⁶⁾ trajecten ⁽²⁾ trein ⁽⁶⁾ vaak ⁽³⁾ van ⁽²⁴⁾ verschillende ⁽³⁾ voor ⁽³⁾ waar ⁽³⁾ wel ⁽²¹⁾ welke ⁽³⁾ wie ⁽²⁾ wisselend ⁽⁴⁾</p>		

4.1.4.7. Totale verblijfsduur in de trein tijdens reis

Totale verblijfsduur in de trein tijdens reis			Frequentie														
Alleen NS	Vraag 21b	q157	n	%	valid %												
1	0 t/m 10 minuten		25	2,0	6,1												
2	11 t/m 20 minuten		96	7,6	23,5												
3	21 t/m 40 minuten		132	10,4	32,3												
4	41 t/m 60 minuten		93	7,3	22,7												
5	langer dan 60 minuten		63	5,0	15,4												
Totaal			409	32,3	100,0												
System-missing			858	67,7													
Totaal			1267	100,0													
Toelichting																	
<p>Vraag 21b: "U heeft aangegeven dat uw totale reis van deur tot deur [antwoord vraag 21] duurt. Hoeveel tijd brengt u in de trein zelf door?"</p> <p>Deze vraag werd in zijn geheel niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers' en alleen respondenten die aangaven niet te hoeven overstappen (n=409, vraag 21a) kregen deze vraag voorgelegd. Dit verklaart het verschil met het aantal respondenten uit de voorgaande vraag, missing (n=858).</p>																	
<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Total travel time in the train</caption> <thead> <tr> <th>Travel Time Category</th> <th>Valid %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 t/m 10 minuten</td> <td>6,1</td> </tr> <tr> <td>11 t/m 20 minuten</td> <td>23,5</td> </tr> <tr> <td>21 t/m 40 minuten</td> <td>32,3</td> </tr> <tr> <td>41 t/m 60 minuten</td> <td>22,7</td> </tr> <tr> <td>langer dan 60 minuten</td> <td>15,4</td> </tr> </tbody> </table>						Travel Time Category	Valid %	0 t/m 10 minuten	6,1	11 t/m 20 minuten	23,5	21 t/m 40 minuten	32,3	41 t/m 60 minuten	22,7	langer dan 60 minuten	15,4
Travel Time Category	Valid %																
0 t/m 10 minuten	6,1																
11 t/m 20 minuten	23,5																
21 t/m 40 minuten	32,3																
41 t/m 60 minuten	22,7																
langer dan 60 minuten	15,4																
Eigenaar vraag																	
NS																	

Totale verblijfsduur in de trein tijdens reis, verschil tussen spits en dal treinreizigers				Frequentie				
	Vraag 21b	q157 en q153	n		%		total	
			spits	dal	spits	dal	n	%
1	0 t/m 10 minuten		12	6	6,5	6,1	18	6,4
2	11 t/m 20 minuten		52	15	28,3	15,3	67	23,8
3	21 t/m 40 minuten		72	24	39,1	24,5	96	34,0
4	41 t/m 60 minuten		39	24	21,2	24,5	63	22,3
5	langer dan 60 minuten		9	29	4,9	29,6	38	13,5
Totaal			184	98	100,0	100,0	282	100,0
Missing			0	0				
Conclusie								
<p>Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft de totale verblijfsduur in de trein blijkt een significant verschil ($U = 6088.5$; $p = 0.000$) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = 0.295$). Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de trein (gemiddelde rangordescore 171.37) dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescore 125.59).</p>								

4.1.4.8. Totale verblijfsduur in de trein tijdens 1^e, 2^e en 3^e trein

Totale verblijfsduur in de trein tijdens 1 ^e trein				Frequentie		
Alleen NS	Vraag 21c	q158		n	%	valid %
1	0 t/m 10 minuten			67	5,3	12,7
2	11 t/m 20 minuten			103	8,1	19,5
3	21 t/m 40 minuten			161	12,7	30,5
4	41 t/m 60 minuten			94	7,4	17,8
5	langer dan 60 minuten			103	8,1	19,5
Totaal				528	41,7	100,0
System-missing				739	58,3	
Totaal				1267	100,0	
Totale verblijfsduur in de trein tijdens 2 ^e trein				Frequentie		
Alleen NS	Vraag 21c	q159		n	%	valid %
1	0 t/m 10 minuten			35	2,8	6,6
2	11 t/m 20 minuten			93	7,3	17,6
3	21 t/m 40 minuten			178	14,0	33,7
4	41 t/m 60 minuten			111	8,8	21,0
5	langer dan 60 minuten			107	8,4	20,3
6	niet van toepassing			4	,3	,8
Totaal				528	41,7	100,0
System-missing				739	58,3	
Totaal				1267	100,0	
Totale verblijfsduur in de trein tijdens 3 ^e trein				Frequentie		
Alleen NS	Vraag 21c	q160		n	%	valid %
1	0 t/m 10 minuten			42	3,3	8,0
2	11 t/m 20 minuten			40	3,2	7,6
3	21 t/m 40 minuten			51	4,0	9,7
4	41 t/m 60 minuten			22	1,7	4,2
5	langer dan 60 minuten			18	1,4	3,4
6	niet van toepassing			355	28,0	67,2
Totaal				528	41,7	100,0
System-missing				739	58,3	
Totaal				1267	100,0	
Toelichting				<p>3e trein: 8, 7,6, 9,7, 4,2, 3,4, 67,2</p> <p>2e trein: 6,6, 17,6, 33,7, 21, 20,3, 0,8</p> <p>1e trein: 12,7, 19,5, 30,5, 17,8, 19,5</p>		
<p>Vraag 21c: "U heeft aangegeven dat uw totale reis van deur tot deur [antwoord vraag 21] duurt. Hoeveel tijd brengt u in de trein zelf door?"</p> <p>1ste trein, verblijfsduur in minuten: 2de trein, verblijfsduur in minuten: 3de trein, verblijfsduur in minuten: "</p> <p>Deze vraag werd in zijn geheel niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers' en alleen respondenten die aangaven wel te moeten overstappen (n=528, vraag 21a) kregen deze vraag voorgelegd. Dit verklaart het aantal missing (n=739).</p>						
Eigenaar vraag						

NS	
Verblijfsduur in de trein tijdens reis 1^e, 2^e en 3^e, verschil tussen spits en dal treinreizigers	
Vraag 21b	q158 en q153
Conclusie	
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft de verblijfsduur in de 1 ^e trein blijkt een significant verschil (U = 8866.5; p = 0.000) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = 0.346$). Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de 1 ^e trein (gemiddelde rangordescor 217.99) dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescor 135.88).	
Vraag 21b	q159 en q153
Conclusie	
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft de verblijfsduur in de 2 ^e trein blijkt een significant verschil (U = 9370.5; p = 0.000) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = 0.319$). Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de 2 ^e trein (gemiddelde rangordescor 216.17) dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescor 140.42).	
Vraag 21b	q160 en q153
Conclusie	
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft de totale verblijfsduur in de 3 ^e trein blijkt een significant verschil (U = 11907.0; p = 0.000) te zijn. De associatie is zwak (Kendall's $\tau = -0.184$). Treinreizigers die in de spitsuren reizen (!) zitten gemiddeld langer in de 3 ^e trein (gemiddelde rangordescor 225.73) dan treinreizigers die in de daluren reizen (gemiddelde rangordescor 181.99).	
Vraag 21b	q158 + q159 +160 en q153
Conclusie	
Het verschil tussen spits en dalreizigers mét een overstap wat betreft de totale verblijfsduur in de 1 ^e + 2 ^e + 3 ^e trein blijkt een significant verschil (U = 4817.0; p = 0.000) te zijn. De associatie is sterk (Kendall's $\tau = 0.561$). Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de trein (gemiddelde rangordescor 232.61) dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescor 99.40).	

4.1.5. Kritische blik: vragen en/of opmerkingen van respondenten

4.1.5.1. Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de vragenlijst

Vragen en/of opmerkingen nav de vragenlijst			Frequentie		
NS en NSNF	Vraag 33	q201c	n	%	valid %
1	Ja, proefpersoon heeft vraag/opmerking		360	28,4	28,4
2	Nee (geen opmerking)		907	71,6	71,6
Totaal			1267	100,0	100,0
Missing			0		
Toelichting					
Vraag 33: "Heeft u nog eventuele opmerkingen naar aanleiding van dit onderzoek?"					
Totaal aantal woorden van som alle opmerkingen = 7492 woorden Gemiddelde aantal woorden per opmerking = 20,8					
Deze vraag behoort tot de standaardvragen in onderzoek van de NS.					
Eigenaar vraag					
NS en TUDelft (Loth)					
<p>aan (44) als (39) ben (37) bij (42) dan (42) dat (177) de (362) die (46) dit (49) een (165) en (141) er (98) gaat (24) geen (41) goed (33) heb (30) het (220) hoop (36) iets (24) ik (250) je (41) kan (27) maar (61) met (96) mijn (37) moet (28) naar (51) niet (111) ns (25) om (47) onderzoek (67) ook (66) op (77) succes (25) te (101) toilet (96) toiletten (62) trein (83) treinen (36) van (103) veel (36) vind (32) voor (70) vraag (26) vragen (79) wat (42) wel (45) wordt (38) zijn (72) zou (29)</p>					

4.2. Ervaringen treintoilet

4.2.1. Algemene gebruikservaring treintoilet

4.2.1.1. Frequentie treinreizen binnen NL (redundant)

Frequentie treinreizen binnen NL			Frequentie														
NS en NSNF	Vraag 1	q1scr	n	%	valid %												
1	4 keer per week of vaker		379	29,9	29,9												
2	1-3 keer per week		259	20,4	20,4												
3	1-3 keer per maand		420	33,1	33,1												
4	minder dan eens per maand		206	16,3	16,3												
5	nooit		3	,2	,2												
Totaal			1267	100,0	100,0												
Missing			0														
Toelichting			<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Frequentie treinreizen binnen NL</caption> <thead> <tr> <th>Frequentie</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nooit</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>minder dan eens per maand</td> <td>16,3</td> </tr> <tr> <td>1-3 keer per maand</td> <td>33,1</td> </tr> <tr> <td>1-3 keer per week</td> <td>20,4</td> </tr> <tr> <td>4 keer per week of vaker</td> <td>29,9</td> </tr> </tbody> </table>			Frequentie	%	nooit	0,2	minder dan eens per maand	16,3	1-3 keer per maand	33,1	1-3 keer per week	20,4	4 keer per week of vaker	29,9
Frequentie	%																
nooit	0,2																
minder dan eens per maand	16,3																
1-3 keer per maand	33,1																
1-3 keer per week	20,4																
4 keer per week of vaker	29,9																
<p>Vraag 1: "Hoe vaak reist u gemiddeld met de trein binnen Nederland?"</p> <p>Doel van deze vraag was om onderscheid te kunnen maken tussen frequente treinreizigers en niet frequente treinreizigers. Hierbij zijn antwoordopties 4 en 5 (minder dan eens per maand en nooit) gedefinieerd als 'niet frequente treinreizigers'.</p>																	
Eigenaar vraag																	
NS en TU Delft (Loth)																	

4.2.1.2. Gebruik treintoilet algemeen

Gebruik treintoilet algemeen			Frequentie		
NS en NSNF	Vraag 2	q1	n	%	valid %
1	Ja		988	78,0	78,0
2	Nee		279	22,0	22,0
Totaal			1267	100,0	100,0
Missing			0		
Toelichting					
Vraag 2: "Bezoekt u wel eens het toilet in een trein?"					
De gedachte achter deze vraag was de leerervaring uit een focusgroep waarin iemand zat die een heel verhaal hield over het treintoilet, maar deze nooit gebruikte. De antwoorden over bijvoorbeeld de hygiëne van het treintoilet zijn dan een gedachte (theorie) en niet uit de praktijk. Deze vraag maakt het mogelijk om hiervoor te kunnen corrigeren.					
Eigenaar vraag					
Metrixlab, TU Delft (Loth)					

Gebruik treintoilet algemeen, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers			Frequentie					
NS en NSNF	Vraag 2	q1	n		%		total	
			NS	NSNF	NS	NSNF	n	%
1	Ja		803	185	75,9	88,5	988	78,0
2	Nee		255	24	24,1	11,5	279	22,0
Totaal			1058	209	100,0	100,0	1267	100,0
Missing			0	0				
Conclusie								
Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft het weleens gebruiken van het treintoilet blijkt een zwak ($\Phi = 0.113$) maar significant verschil ($\chi^2 = 15.457$; $df = 1$; $p = 0.000$) te zijn. Niet-frequente treinreizigers blijken verhoudingsgewijs nóg iets vaker weleens gebruik te maken van het treintoilet (88,5%) dan frequente treinreizigers (75,9%).								

Gebruik treintoilet algemeen, verschil tussen spits en dal reizigers			Crosstabs					
NS en NSNF	Vraag 2	q1 en q153	n		%		total	
			spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja		211	337	65,9	78,9	548	73,4
2	Nee		109	90	34,1	21,1	199	26,6
Totaal			320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie								
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het treintoilet is een significant verschil ($\chi^2 = 15.782$; $df = 1$; $p = 0.000$). De associatie is zwak ($\Phi = -0.145$). Dal reizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan								

wel eens gebruik te maken van het treintoilet (dal 78,9% versus spits 65,9%).

Gebruik treintoilet algemeen, verschil tussen mannen en vrouwen			Frequentie														
			n		%		total										
	Vraag 2	q1 en q195	man	vrouw	man	vrouw	n	%									
1	Ja		490	498	82,5	74,0	988	78,0									
2	Nee		104	175	17,5	26,0	279	22,0									
Totaal			594	673	100,0	100,0	1267	100,0									
Conclusie			<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Man (%)</th> <th>Vrouw (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ja</td> <td>82,5</td> <td>74,0</td> </tr> <tr> <td>Nee</td> <td>17,5</td> <td>26,0</td> </tr> </tbody> </table>						Response	Man (%)	Vrouw (%)	Ja	82,5	74,0	Nee	17,5	26,0
Response	Man (%)	Vrouw (%)															
Ja	82,5	74,0															
Nee	17,5	26,0															
<p>Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het weleens bezoeken van het toilet in de trein is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 13.259$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.102$). Mannelijke respondenten geven vaker aan (82.5%) wel eens een treintoilet te bezoeken dan vrouwelijke respondenten (74.0%).</p>																	

4.2.1.3. Gebruik toilet tijdens reis

Gebruik toilet tijdens reis			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 23	q162	n	%	valid %
1	Ja, altijd		81	7,7	7,7
2	Ja, meestal		129	12,2	12,2
3	Ja, soms		554	52,4	52,4
4	Nee		294	27,8	27,8
Totaal			1058	100,0	100,0
System-missing			0		
Toelichting					
<p>Vraag 23: "Maakt u tijdens uw totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet?"</p> <p>De reden voor deze vraag was om een beter inzicht te krijgen in de bezoekersfrequentie van het treintoilet. De gedachte hierachter was dat mensen die altijd (bijv. uit gewoonte) het treintoilet gebruiken andere eisen stellen aan het toilet dan mensen die sporadisch gebruik maken van het toilet.</p> <p>Deze vraag werd ook voorgelegd aan de niet frequente treinreizigers, maar in de gedachte dat zij de auto gebruiken als vervoermiddel. Hoewel de vraagstelling dus exact gelijk is, is de interpretatie van deze vraag voor de niet frequente treinreizigers mogelijk anders en is er voor gekozen om deze groep apart mee te nemen in de analyse.</p>					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

Gebruik toilet tijdens reis, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers					Frequentie			
	Vraag 23	q162 en q1scr	n		%		total	
			NS	NSNF	NS	NSNF		
1	Ja, altijd		81	16	7,7	7,7	97	7,7
2	Ja, meestal		129	19	12,2	9,1	148	11,7
3	Ja, soms		554	71	52,4	34,0	625	49,3
4	Nee		294	103	27,8	49,3	397	31,3
Totaal			1058	209	100,0	100,0	1267	100,0
Missing			0	0				
Conclusie								
<p>Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft het gebruiken van een toilet tijdens de reis blijkt een significant verschil ($U = 89299.5$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie (Spearman's $\rho = 0.134$) te zijn. Niet-frequente treinreizigers geven gemiddeld minder vaak (hogere rangordescor) aan dat zij gebruik maken van een toilet tijdens de reis (gemiddelde rangordescor 735.73) dan frequente treinreizigers (gemiddelde rangordescor 613.90).</p>								

Gebruik toilet tijdens reis, verschil tussen spits en dal treinreizigers			Frequentie					
			n		%		total	
	Vraag 23	q162 en q153	spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja, altijd		6	52	1,9	12,2	58	7,8
2	Ja, meestal		11	82	3,4	19,2	93	12,4
3	Ja, soms		160	211	50,0	49,4	371	49,7
4	Nee		143	82	44,7	19,2	225	30,1
Totaal			320	427	100,0	100,0	747	100,0
Missing			0	0				
Conclusie								
<p>Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft gebruik van het treintoilet tijdens de reis blijkt een significant verschil ($U = 41943.0$; $p = 0.000$) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = -0.378$). Treinreizigers die in de daluren reizen, geven aan dat zij gemiddeld vaker (gemiddelde rangordescore 312.23) gebruik maken van een treintoilet dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescore 456.43, NB een lage score komt overeen met het vaker gebruiken van het toilet).</p>								

Gebruik toilet tijdens reis, verschil tussen mannen en vrouwen			Frequentie																				
			n		%		total																
	Vraag 23	q162 en q195	man	vrouw	man	vrouw	n	%															
1	Ja, altijd		34	47	6,6	8,6	81	7,7															
2	Ja, meestal		68	61	13,3	11,2	129	12,2															
3	Ja, soms		296	258	57,7	47,3	554	52,4															
4	Nee		115	179	22,4	32,8	294	27,8															
Totaal			513	545	100,0	100,0	1058	100,0															
Conclusie																							
<p>Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gebruik maken van het treintoilet tijdens de totale reis is een significant verschil ($U = 128603.5$; $p = 0.014$) met een zeer zwakke associatie (Kendall's $\tau = 0.080$). Mannelijke respondenten gebruiken vaker (gemiddelde rangordescore 507.69) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescore 550.03) een toilet tijdens de totale reis (NB een hogere rangordescore komt overeen met een minder frequent gebruik).</p>			<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Percentage of men and women by response category</caption> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Man (%)</th> <th>Vrouw (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ja, altijd</td> <td>6,6</td> <td>8,6</td> </tr> <tr> <td>Ja, meestal</td> <td>13,3</td> <td>11,2</td> </tr> <tr> <td>Ja, soms</td> <td>57,7</td> <td>47,3</td> </tr> <tr> <td>Nee</td> <td>22,4</td> <td>32,8</td> </tr> </tbody> </table>						Response	Man (%)	Vrouw (%)	Ja, altijd	6,6	8,6	Ja, meestal	13,3	11,2	Ja, soms	57,7	47,3	Nee	22,4	32,8
Response	Man (%)	Vrouw (%)																					
Ja, altijd	6,6	8,6																					
Ja, meestal	13,3	11,2																					
Ja, soms	57,7	47,3																					
Nee	22,4	32,8																					

4.2.1.4. Frequentie gebruik treintoilet

Frequentie gebruik treintoilet			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 2a	q3	n	%	valid %
1	Meer dan 50 keer per jaar		41	3,2	4,1
2	21 t/m 50 keer per jaar		94	7,4	9,5
3	6 t/m 20 keer per jaar		353	27,9	35,7
4	2 t/m 5 keer per jaar		396	31,3	40,1
5	1 keer per jaar		104	8,2	10,5
Totaal			988	78,0	100,0
System-missing			279	22,0	
Totaal			1267	100,0	
Toelichting					
Vraag 2a: "Hoe vaak bezoekt u het toilet in de trein"					
Deze vraag werd zowel aan frequente als niet frequente treinreizigers gesteld, maar alleen aan de respondenten die op vraag 2 'ja' hadden geantwoord (n=988). Dit verklaart het aantal missing values (n=279)					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

Frequentie gebruik treintoilet, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers				Frequentie				
	Vraag 23	q162	n		%		total	
			NS	NSNF	NS	NSNF	n	%
1	Meer dan 50 keer per jaar		41	0	5,1	0,0	41	4,1
2	21 t/m 50 keer per jaar		92	2	11,5	1,1	94	9,5
3	6 t/m 20 keer per jaar		311	42	38,7	22,7	353	35,7
4	2 t/m 5 keer per jaar		299	97	37,2	52,4	396	40,1
5	1 keer per jaar		60	44	7,5	23,8	104	10,5
Totaal			803	185	100,0	100,0	988	100,0
Conclusie								
Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft de frequentie van het gebruik van het toilet blijkt een significant verschil met een zwakke associatie ($U = 44682.5$; $p = 0.000$; Spearman $\rho = 0.286$) te zijn. Niet-frequente treinreizigers bezoeken per jaar gemiddeld minder vaak (hogere rangordscore) het treintoilet (gemiddelde rangordscore 654.47) dan frequente treinreizigers (gemiddelde rangordscore 457.64).								

Frequentie gebruik treintoilet, verschil tussen mannen en vrouwen				Frequentie			
Vraag 23	q162 en q195	n		%		total	
		man	vrouw	man	vrouw	n	%
1	Meer dan 50 keer per jaar	24	17	5,8	4,4	41	5,1
2	21 t/m 50 keer per jaar	54	38	13,1	9,7	92	11,5
3	6 t/m 20 keer per jaar	174	137	42,1	35,1	311	38,7
4	2 t/m 5 keer per jaar	137	162	33,2	41,5	299	37,2
5	1 keer per jaar	24	36	5,8	9,2	60	7,5
Totaal		413	390	100,0	100,0	803	100,0
Conclusie							
<p>Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft frequentie van het treintoilet bezoeken is een significant verschil ($U = 69966.0$; $p = 0.001$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = 0.131$). Mannelijke respondenten maken vaker gebruik van het treintoilet (gemiddelde rangordscore 376.41) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordscore 429.10, NB een hogere rangordscore komt overeen met een minder frequent gebruik).</p>							

4.2.2. Beoordeling kwaliteit treintoilet

4.2.2.1. Oordeel kwaliteit treintoilet

Oordeel kwaliteit treintoilet				Frequentie		
NS en NSNF	Vraag 3	q4	n	%	valid %	
1	Onvoldoende		709	56,0	61,2	
2	Voldoende		426	33,6	36,8	
3	Goed		24	1,9	2,1	
4	N.v.t.		108	8,5		
Totaal			1267	100,0	100,0	
System-missing			0			
Toelichting						
<p>Vraag 3: "Welke beoordeling geeft u aan het treintoilet (toilet en ruimte) in het algemeen?"</p> <p>De reden voor deze vraag was dat uit eerder onderzoek blijkt dat men de kwaliteit van het toilet als onvoldoende ervaart. De vraag was of dit ook voor deze groep respondenten geldt. Ook kan een eventuele link gelegd worden met bepaalde eigenschappen van de reiziger of zijn/haar wensen die in verband staan met een positieve dan wel negatieve beoordeling.</p> <p>Deze vraag werd ook voorgelegd aan de niet-frequente treinreizigers.</p>						
Eigenaar vraag						
NS-TU						

Oordeel kwaliteit treintoilet, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers				Crosstabs				
NS en NSNF	Vraag 3	q4	n		%		total	
			NS	NSNF	NS	NSNF	n	%
1	Onvoldoende		605	104	57,2	49,8	709	56,0
2	Voldoende		347	79	32,8	37,8	426	33,6
3	Goed		17	7	1,6	3,3	24	1,9
4	N.v.t.		89	19	8,4	9,1	108	8,5
Totaal			1058	209	100,0	100,0	1267	100,0
Conclusie								
<p>Bovenstaande kruistabel laat zien dat frequente treinreizigers verhoudingsgewijs vaker een onvoldoende geven (gemiddelde rangordscore 626.08) aan het treintoilet en niet frequente treinreizigers wat milder in hun oordeel zijn (gemiddelde rangordscore 674.10). Het verschil tussen de groepen NS en NSNF wat betreft het oordeel over de kwaliteit van het treintoilet is een significant verschil (U = 84425.0; p = 0.033). Bij deze analyse werd de groep 'n.v.t.' buiten beschouwing gelaten.</p>								

Oordeel kwaliteit treintoilet, verschil tussen mannen en vrouwen				Crosstabs															
NS en NSNF	Vraag 3	q4	n		%		total												
			man	vrouw	man	vrouw	n %												
1	Onvoldoende		276	433	46,5	64,3	709 56,0												
2	Voldoende		246	180	41,4	26,7	426 33,6												
3	Goed		14	10	2,4	1,5	24 1,9												
4	N.v.t.		58	50	9,8	7,4	108 8,5												
Totaal			594	673	100,0	100,0	1267 100,0												
Conclusie				<table border="1"> <caption>Percentage distribution of quality judgments</caption> <thead> <tr> <th>Oordeel</th> <th>man (%)</th> <th>vrouw (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Onvoldoende</td> <td>46,5</td> <td>64,3</td> </tr> <tr> <td>Voldoende</td> <td>41,4</td> <td>26,7</td> </tr> <tr> <td>Goed</td> <td>2,4</td> <td>1,5</td> </tr> </tbody> </table>				Oordeel	man (%)	vrouw (%)	Onvoldoende	46,5	64,3	Voldoende	41,4	26,7	Goed	2,4	1,5
Oordeel	man (%)	vrouw (%)																	
Onvoldoende	46,5	64,3																	
Voldoende	41,4	26,7																	
Goed	2,4	1,5																	
<p>Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft hun oordeel over de kwaliteit van het treintoilet blijkt een significant verschil ($U = 136864.0$; $p = 0.000$) te zijn. Vrouwen geven gemiddeld een wat lagere beoordeling (gemiddelde rangordescore 531.69) dan mannen (gemiddelde rangordescore 636.16). Bij deze analyse werd de groep 'n.v.t.' buiten beschouwing gelaten.</p>																			

4.2.2.2. Oordeel kwaliteit treintoilet, controle gebruikservaring

Oordeel kwaliteit treintoilet, verschil in gebruikservaring		Crosstab					
		Bezoek treintoilet per jaar					
Vraag 2a en vraag 3		meer dan 50	21 t/m 50	6 t/m 20	2 t/m 5	1 keer	Totaal
q3 en q4							
1	Onvoldoende	21	60	181	238	60	560
		3,8%	10,7%	32,3%	42,5%	10,7%	100,0%
2	Voldoende	17	32	164	148	37	398
		4,3%	8,0%	41,2%	37,2%	9,3%	100,0%
3	Goed	2	2	7	8	3	22
		9,1%	9,1%	31,8%	36,4%	13,6%	100,0%
4	N.v.t.	1	0	1	2	4	8
		12,5%	0%	12,5%	25,0%	50,0%	100,0%
Totaal		41	94	353	396	104	988
		4,1%	9,5%	35,7%	40,1%	10,5%	100,0%
Toelichting							
<p>Vraag 3: "Welke beoordeling geeft u aan het treintoilet (toilet en ruimte) in het algemeen?" en vraag 2a: "Hoe vaak bezoekt u het toilet in de trein?"</p> <p>Vraag 3 werd zowel aan frequente als niet frequente treinreizigers gesteld. Vraag 2a werd ook aan frequente als niet frequente treinreizigers gesteld, maar alleen als zij op vraag 2 (Bezoekt u wel eens het toilet in een trein?) 'ja' hadden geantwoord. Hierdoor is het totaal aantal respondenten dat kon worden meegenomen in deze crosstab analyse n=988.</p>							
Conclusie							
<p>Bovenstaande tabel laat zien dat respondenten die vaker gebruik maken van het toilet (aantal keer per jaar) verhoudingsgewijs vaker een voldoende geven aan het treintoilet en respondenten die minder vaak gebruik maken van het treintoilet wat minder positief in hun oordeel zijn.</p> <p>Uit statische toetsing (Kruskal-Wallis) blijkt dat de verschillen tussen mensen die 'goed' (gemiddelde rangordescor 484.05), 'voldoende' (gemiddelde rangordescor 476.53) en 'onvoldoende' (gemiddelde rangordescor 500.69) echter niet significant ($\chi^2 = 1.925$; $df = 2$; $p = 0.382$) zijn.</p>							

4.2.3. Toelichting oordeel over treintoilet

4.2.3.1. Toelichting oordeel treintoilet 'onvoldoende'

Toelichting oordeel kwaliteit treintoilet			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 3a	q5c	n	%	valid %
1	Onvoldoende		605	57,2	57,2
<p>aanwezig (22) algemeen (22) bril (26) echt (13) erg (72) fris (16) gebruik (12) goed (23)</p> <p>grond (18) handen (43) heel (22) hygiene (16) klein (75) krap (15)</p> <p>meestal (54) nat (19) onhygienisch (19) onvoldoende (20) papier (44) pot (12)</p> <p>regelmatig (15) ruimte (69) schoon (79) slecht (14) smerig (99)</p> <p>soms (39) stank (23) stinken (15) stinkt (71) tas (12) toilet (105)</p> <p>toiletpapier (35) toiletten (72) trein (37) treinen (31)</p> <p>vies (226) vieze (21) vind (26) vloer (28) vorige (13) vuil (14) wassen (35)</p> <p>water (93) WC (23) weinig (17) Zeep (23) zie (19) ziet (13) zit (15) zitten (19)</p>					
Zie 4.2.3.4. voor totaal en toelichting					

4.2.3.2. Toelichting oordeel treintoilet 'voldoende'

Toelichting oordeel kwaliteit treintoilet			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 3a	q5c	n	%	valid %
2	Voldoende		347	32,8	32,8
<p>aanwezig (22) algemeen (21) behoefte (14) beter (7) echt (9) erg (22) fris (9)</p> <p>gebruik (15) genoeg (27) goed (32) groot (9) handdoekjes (9) handen (12)</p> <p>heel (15) hygiene (7) keer (14) maken (9) mee (8) meestal (46) minder (12)</p> <p>netjes (13) nieuwe (12) nodig (11) ns (8) onvoldoende (10) oude (11) oudere (8) papier (12)</p> <p>prettig (12) redelijk (31) ruim (16) ruimte (35)</p> <p>schoon (87) smerig (13) soms (34) toilet (63)</p> <p>toiletpapier (17) toiletten (38) trein (19) treinen (22)</p> <p>vies (29) vind (19) voldoende (44) voldoet (12) voorziening (8)</p> <p>voorzieningen (7) wassen (11) water (29) wc (8) zeep (8)</p>					
Zie 4.2.3.4. voor totaal en toelichting					

4.2.3.3. Toelichting oordeel treintoilet 'goed'

Toelichting oordeel kwaliteit treintoilet			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 3a	q5c	n	%	valid %
3	Goed		17	1,6	1,6
<p>'meest (1) aanwezig (3) af (2) brushed (1) daaraan (1) eventuele (1) evt (1) gebrek (1)</p> <p>goed (4) grijs (1) groot (1) hing (1) hygiene (1) ice (1) ingericht (1) internationale (1) jas (1) kwijt (1)</p> <p>lijkt (1) medegebruikers (1) meestal (2) mild (1) mooi (1) nieuwe (2)</p> <p>nodig (3) nood (1) nuttig (1) ok (1) openbare (1) papier (2) reden (1) ruim (2)</p> <p>ruimte (2) schoon (1) soms (1) stoelen (1) thalys (1) toe (2) toiletten (2)</p> <p>toiletvoorzieningen (1) treinen (1) treintoiletten (3) urinelucht (1) verzord (1)</p> <p>vies (2) voorgeand (1) witte-verlichting (1) zelfde (1) zie (1) zoals (1)</p>					
Zie 4.2.3.4. voor totaal en toelichting					

4.2.3.4. Toelichting oordeel treintoilet 'nvt'

Toelichting oordeel kwaliteit treintoilet			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 3a	q5c	n	%	valid %
4	N.v.t.		89	8,4	8,4
<p>bijv (1) buurt (1) deur (2) durf (1) echt (2) eigen (1) eruit (2) ga (4)</p> <p>gebruik (13) gebruikt (2) gemaakt (2) gezegd (1) gezien (2) haag (1) hal (1)</p> <p>jaren (3) keer (3) kijken (1) klein (1) kom (2) laatste (2) lang (2) laten (1)</p> <p>maak (10) mee (2) mensen (2) moete (1) nooit (13) nvt (1) ogen (1)</p> <p>oordeel (2) openstaan (1) personen (2) prettig (2) ruimte (1) schoon (1) smerig (1) spullen (2)</p> <p>station (1) tijd (1) toilet (12) toiletten (3) trein (5) vies (1) waarbij (1)</p> <p>weet (4) weinig (3) zeggen (3) zien (1) ziet (2)</p>					
Totaal			1058	100,0	100,0
System-missing					
Toelichting					
Vraag 3a: "Waarom beoordeelt u het treintoilet (toilet en ruimte) als onvoldoende/voldoende/goed/n.v.t."					
Doel van deze vraag was om (kwalitatief) te achterhalen wat de respondenten nodig achten om de kwaliteit van het treintoilet als 'voldoende' te bestempelen.					
Bij deze vraag werden alleen de antwoorden van frequente reizigers in de word-cloud meegenomen.					
Eigenaar vraag					
NS en TU Delft (Loth)					

4.2.4. Persoonlijke verlangens voor het treintoilet

4.2.4.1. Zelf doen aan verbeteren kwaliteit treintoilet

Zelf doen aan verbeteren kwaliteit treintoilet		
Alleen NS	Vraag 15a	q145c en q148c
<p>aangetroffen (9) aanwezig (9) achterlaat (16) achterlaten (277) boel (14) bril (16) conducteur (8) doe (62) doet (8) doorspoelen (23) eigen (13) ga (8) gaan (11) gebruik (57) gebruiken (26) goed (20) grond (7) houden (50) idee (7) laat (22) laten (97) maak (10) maken (25) middelen (9) mits (7) mogelijk (41) netjes (195) omgaan (7) opruimen (14) papier (36) plassen (11) pot (14) ruimte (9) schoon (283) schoonhouden (19) schoonmaken (40) sporen (14) thuis (36) toilet (195) vies (20) viezigheid (9) voldoende (8) volgende (9) water (12) WC (21) weinig (7) zitten (9) zoals (35) zodat (8) zorgen (37)</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 15a: "Wat zou er naar uw mening gedaan kunnen worden zodat u uw verblijf in het treintoilet met een voldoende/goed beoordeelt?. Wat ik zelf kan doen:"</p> <p>Deze vraag werd gesteld om een (kwalitatief) beeld te kunnen scheppen van de mogelijke veranderingen die doorgevoerd kunnen worden om het treintoilet vanuit de visie van de reiziger te verbeteren.</p>		
Eigenaar vraag		
NS		

4.2.4.2. Andere reizigers doen aan verbeteren kwaliteit treintoilet

Andere reizigers doen aan verbeteren kwaliteit treintoilet		
Alleen NS	Vraag 15b	q146c en q149c
<p>The word cloud contains the following terms and their frequencies: achterlaat (16), achterlaten (310), bedoeld (13), bezoek (10), boel (9), bril (18), doe (15), doorspoelen (20), eigen (14), gaan (11), gebruik (37), gebruiken (41), gedragen (11), goed (13), grond (21), hetzelfde (79), houden (61), idem (35), iedereen (9), laat (9), lang (9), laten (95), maken (26), mannen (11), mensen (12), mogelijk (20), naast (11), netjes (181), opruimen (16), papier (22), plassen (20), pot (23), reizigers (16), roken (14), ruimte (12), schoon (296), schoonhouden (22), schoonmaken (18), sporen (16), thuis (22), toilet (217), verwacht (19), vies (13), volgende (8), waarvoor (9), wc (36), zelfde (22), zie (12), zoals (30), zorgen (8).</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 15b: "Wat zou er naar uw mening gedaan kunnen worden zodat u uw verblijf in het treintoilet met een voldoende/goed beoordeelt?. Wat ik van andere reizigers verwacht:</p> <p>Deze vraag werd gesteld om een (kwalitatief) beeld te kunnen scheppen van de mogelijke veranderingen die doorgevoerd kunnen worden om het treintoilet vanuit de visie van de reiziger te verbeteren.</p>		
Eigenaar vraag		
NS		

4.2.4.3. NS doen aan verbeteren kwaliteit treintoilet

NS doen aan verbeteren kwaliteit treintoilet		
Alleen NS	Vraag 15c	q147c en q150c
<p>The word cloud contains the following terms and their frequencies: aanvullen (18), aanwezig (55), beter (34), betere (22), bijvullen (17), controle (60), controleren (53), dag (30), gebruik (23), genoeg (26), gereinigd (19), goed (85), goede (27), handdoekjes (24), handen (31), houden (68), hygiënisch (19), laten (24), maken (59), mogelijk (26), ns (30), onderhoud (17), papier (103), per (35), regelmatig (140), regelmatige (38), reinigen (27), ruimte (44), schone (45), schoon (211), schoongemaakt (51), schoonhouden (36), schoonmaak (44), schoonmaken (201), station (20), toilet (238), toiletpapier (57), toiletten (188), trein (67), vaker (89), vies (18), voldoende (143), voorzieningen (36), wassen (24), water (127), wc (84), zeep (61), zoals (28), zodat (25), zorgen (71).</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 15c: "Wat zou er naar uw mening gedaan kunnen worden zodat u uw verblijf in het treintoilet met een voldoende/goed beoordeelt?. Wat ik van de NS verwacht:</p> <p>Deze vraag werd gesteld om een (kwalitatief) beeld te kunnen scheppen van de mogelijke veranderingen die doorgevoerd kunnen worden om het treintoilet vanuit de visie van de reiziger te verbeteren.</p>		
Eigenaar vraag		
NS		

4.2.4.4. Omschrijving meest ideale treintoilet

Omschrijving meest ideale treintoilet		
Alleen NS	Vraag 16	q151c
<p>aanwezig (59) automatisch (40) automatische (29) beter (21) bril (93) deur (34) doekjes (31) drogen (22) fris (56) frisse (62) gaat (21) gebruik (31) genoeg (72) geur (94) goed (89) goede (72) grote (22) groter (30) handdoekjes (51) handen (124) hangen (37) hoeft (47) houden (39) hygiene (39) hygienisch (25) jas (42) kleur (26) kleuren (34) kraan (30) lekker (25) licht (26) luchtverfrisser (36) luxe (24) maken (50) mensen (23) minder (20) mis (29) mogelijk (25) mogelijkheid (47) netjes (24) papier (118) papieren (35) pot (35) prima (23) ruikt (22) ruim (50) ruimte (223) schone (71) schoon (400) spiegel (87) tas (53) toilet (290) toiletbril (25) toiletpapier (89) toiletpot (22) toiletten (72) trein (63) treinen (27) vast (24) vind (31) vloer (41) voldoende (204) voorzieningen (25) wasbak (28) wassen (78) water (137) wc (101) zeep (152) zelfreinigende (21) zetten (22) zie (23) zien (22) zitten (27) zoals (66) zodat (64)</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 16: "Hoe ziet uw ideale treintoilet (toilet zelf en voorzieningen in deze ruimte) eruit? Hoe kan het treintoilet mogelijk al uw verwachtingen overtreffen? U kunt echt alles opschrijven wat in u opkomt, laat uw gedachten de vrije loop. Denk bijvoorbeeld aan uw persoonlijke verzorging, wat mist u nu?"</p> <p>Deze vraag werd gesteld om een (kwalitatief) beeld te kunnen scheppen van de mogelijke veranderingen die doorgevoerd kunnen worden om het treintoilet vanuit de visie van de reiziger te verbeteren.</p>		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.3. Toiletgebruik in totale reis

4.3.1. Toiletgebruik tijdens totale persoonlijke reis

4.3.1.1. Gebruik toilet tijdens reis (redundant)

Gebruik toilet tijdens reis			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 23	q162	n	%	valid %
1	Ja, altijd		81	7,7	7,7
2	Ja, meestal		129	12,2	12,2
3	Ja, soms		554	52,4	52,4
4	Nee		294	27,8	27,8
Totaal			1058	100,0	100,0
System-missing			0		
Toelichting					
Vraag 23: "Maakt u tijdens uw totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet?"					
De reden voor deze vraag was om een beter inzicht te krijgen in de bezoekersfrequentie van het treintoilet. De gedachte hierachter was dat mensen die altijd (bijv. uit gewoonte) het treintoilet gebruiken andere eisen stellen aan het toilet dan mensen die sporadisch gebruik maken van het toilet.					
Deze vraag werd ook voorgelegd aan de niet frequente treinreizigers, maar in de gedachte dat zij de auto gebruiken als vervoermiddel. Hoewel de vraagstelling dus exact gelijk is, is de interpretatie van deze vraag voor de niet frequente treinreizigers mogelijk anders en is er voor gekozen om deze groep apart mee te nemen in de analyse.					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

Gebruik toilet tijdens reis, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers			Frequentie					
			n		%		total	
			NS	NSNF	NS	NSNF	n	%
Vraag 23			q162					
1	Ja, altijd		81	16	7,7	7,7	97	7,7
2	Ja, meestal		129	19	12,2	9,1	148	11,7
3	Ja, soms		554	71	52,4	34,0	625	49,3
4	Nee		294	103	27,8	49,3	397	31,3
Totaal			1058	209	100,0	100,0	1267	100,0
Missing			0	0				
Conclusie								
Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft het gebruiken van een toilet tijdens de reis blijkt een significant verschil ($U = 89299.5$; $p = 0.000$) te zijn. Niet-frequente treinreizigers geven gemiddeld minder vaak (hogere rangordscore) aan dat zij gebruik maken van een toilet tijdens de reis (gemiddelde rangordscore 735.73) dan frequente treinreizigers (gemiddelde rangordscore 613.90).								

Gebruik toilet tijdens reis, verschil tussen spits en dal treinreizigers			Frequentie					
			n		%		total	
	Vraag 23	q162 en q153	spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja, altijd		6	52	1,9	12,2	58	7,8
2	Ja, meestal		11	82	3,4	19,2	93	12,4
3	Ja, soms		160	211	50,0	49,4	371	49,7
4	Nee		143	82	44,7	19,2	225	30,1
Totaal			320	427	100,0	100,0	747	100,0
Missing			0	0				
Conclusie								
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft gebruik van het treintoilet tijdens de reis blijkt een significant verschil (U = 41943.0; p = 0.000) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = -0.378$). Treinreizigers die in de daluren reizen, geven aan dat zij gemiddeld vaker (gemiddelde rangordescor 312.23) gebruik maken van een treintoilet dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescor 456.43, NB een lage score komt overeen met het vaker gebruiken van het toilet).								

Gebruik toilet tijdens reis, verschil tussen mannen en vrouwen			Frequentie					
			n		%		total	
	Vraag 23	q162 en q195	man	vrouw	man	vrouw	n	%
1	Ja, altijd		34	47	6,6	8,6	81	7,7
2	Ja, meestal		68	61	13,3	11,2	129	12,2
3	Ja, soms		296	258	57,7	47,3	554	52,4
4	Nee		115	179	22,4	32,8	294	27,8
Totaal			513	545	100,0	100,0	1058	100,0
Conclusie								
Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gebruik maken van het treintoilet tijdens de totale reis is een significant verschil (U = 128603.5; p = 0.014) met een zeer zwakke associatie (Kendall's $\tau = 0.080$). Mannelijke respondenten gebruiken vaker (gemiddelde rangordescor 507.69) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 550.03) een toilet tijdens de totale reis (NB een hogere rangordescor komt overeen met een minder frequent gebruik).								

4.3.2. Favoriete toiletlocatie tijdens totale persoonlijke reis

4.3.2.1. Toiletlocatie tijdens reis

Favoriete toiletlocaties tijdens reis			Frequentie				
Alleen NS	Vraag 23a	q9100_1 t/m 8	n	%	valid %	user-missing	totaal
q9100_1	Toilet thuis, als voorzorgsmaatregel = JA		654	61,8	100,0	110	764
q9100_2	Openbaar toilet, namelijk: = JA		38	3,6	100,0	726	764
q9100_3	Op straat/in de bosjes = JA		25	2,4	100,0	739	764
q9100_4	Toilet in het station = JA		276	26,1	100,0	488	764
q9100_5	Toilet op het perron = JA		54	5,1	100,0	710	764
q9100_6	Toilet in de trein = JA		505	47,7	100,0	259	764
q9100_7	Toilet op mijn aankomstplek = JA		465	44,0	100,0	299	764
q9100_8	Anders, namelijk: = JA		40	3,8	100,0	724	764
Toelichting							
<p>Vraag 23a: "Waar maakt u gebruik van een toilet gedurende uw totale reis? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk."</p> <p>Deze vraag werd gesteld om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de verschillende toiletmogelijkheden voor de treinreiziger. Hierbij was oorspronkelijk de hypothese dat het toilet op het station het meest populaire toilet zou zijn.</p> <p>Deze vraag werd aangepast voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers'; zij kregen optie 3, 4, 5 en 6 niet, maar in een aangepaste vorm beschrijvend logische toiletlocaties voor het reizen met de auto (tankstation e.d.). Voor de helderheid is gekozen om de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen in deze analyse.</p> <p>Deze vraag werd alleen voorgelegd aan de respondenten die op vraag 23 'ja' hadden geantwoord (n=764).</p>							
Eigenaar vraag							
NS en TU Delft (Loth)							

Toiletlocaties tijdens reis, verschil tussen spits en dal treinreizigers				Crosstabs					
Toilet thuis, als voorzorgsmaatregel				n		%		total	
Vraag 23a q9100_1 en q153				spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja			154	296	48,1	69,3	450	60,2
2	Nee			166	131	51,9	30,7	297	39,8
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie									
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het toilet thuis als voorzorgsmaatregel is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 34.311$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$). De associatie is zwak ($\text{Phi} = 0.214$). Dalreizigers gaan vaker als voorzorgsmaatregel thuis naar het toilet dan spitsreizigers (spits 48,1% versus dal 69,3%).									
Openbaar toilet				n		%		total	
Vraag 23a q9100_2 en q153				spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja			10	17	3,1	4,0	27	3,6
2	Nee			310	410	96,9	96,0	720	96,4
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie									
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het openbaar toilet is geen significant verschil ($\text{Chi}^2 = 0.385$; $\text{df} = 1$; $p = 0.560$).									
Op straat / in de bosjes				n		%		total	
Vraag 23a q9100_3 en q153				spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja			3	9	0,9	2,1	12	1,6
2	Nee			317	418	99,1	97,9	735	98,4
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie									
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van de straat / in de bosjes als toilet is geen significant verschil ($\text{Chi}^2 = 1.585$; $\text{df} = 1$; $p = 0.208$).									
Toilet in het station				n		%		total	
Vraag 23a q9100_4 en q153				spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja			59	121	18,4	28,3	180	24,1
2	Nee			261	306	81,6	71,7	567	75,9
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie									
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het toilet in het station is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 9.801$; $\text{df} = 1$; $p = 0.002$). De associatie is zwak ($\text{Phi} = 0.115$). Dalreizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan gebruik te maken van het toilet in het station (dal 28,3% versus spits 18,4%).									
Toilet op het perron				n		%		total	
Vraag 23a q9100_5 en q153				spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja			9	32	2,8	7,5	41	5,5
2	Nee			311	395	97,2	92,5	706	94,5
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie									
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het toilet op het perron is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 7.729$; $\text{df} = 1$; $p = 0.005$). De associatie is zeer zwak ($\text{Phi} = 0.102$). Dal reizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan gebruik te maken van het toilet op het perron (dal 7,5% versus spits 2,8%).									
Toilet in de trein				n		%		total	
Vraag 23a q9100_6 en q153				spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja			99	247	30,9	57,8	346	46,3
2	Nee			221	180	69,1	42,2	401	53,7
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0

Conclusie									
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het treintoilet is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 53.265$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$). De associatie is zwak ($\text{Phi} = 0.267$). Dal reizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan gebruik te maken van het treintoilet (dal 57,8% versus spits 30,9%).									
Toilet op mijn aankomstplek				n		%		total	
	Vraag 23a	q9100_7 en q153		spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja			108	197	33,8	46,1	305	40,8
2	Nee			212	230	66,3	53,9	442	59,2
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie									
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het toilet op de aankomstplek is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 11.615$; $\text{df} = 1$; $p = 0.001$). De associatie is zwak ($\text{Phi} = 0.125$). Dal reizigers geven verhoudingsgewijs vaker aan gebruik te maken van het toilet op de aankomstplek (dal 46,1% versus spits 33,8%).									
Anders				n		%		total	
	Vraag 23a	q9100_8 en q153		spits	dal	spits	dal	n	%
1	Ja			12	13	3,8	3,0	25	3,3
2	Nee			308	414	96,3	97,0	722	96,7
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0
Conclusie									
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft een andere toiletlocatie is geen significant verschil ($\text{Chi}^2 = 0.281$; $\text{df} = 1$; $p = 0.596$).									

4.3.2.2. Favoriete toiletlocatie tijdens reis

Favoriete toiletlocaties tijdens reis				Frequentie					
Alleen NS	Vraag 23b	q163 t/m q169	n	%	valid %	user-missing	totaal		
1	Toilet thuis, als voorzorgsmaatregel		572	54,1	100,0	192	764		
2	Openbaar toilet		31	2,9	100,0	733	764		
3	Op straat/in de bosjes		22	2,1	100,0	742	764		
4	Toilet in het station		246	23,3	100,0	518	764		
5	Toilet op het perron		52	4,9	100,0	712	764		
6	Toilet in de trein		463	43,8	100,0	301	764		
7	Toilet op mijn aankomstplek		446	42,2	100,0	318	764		
Score (1 = meest populair, 7 = minst populair)									
		1	2	3	4	5	6	7	totaal
1	Toilet thuis, als voorzorgsmaatregel	549	16	4	2	1	0	0	572
2	Openbaar toilet	0	13	7	7	4	0	0	31
3	Op straat/in de bosjes	1	4	4	9	2	1	1	22
4	Toilet in het station	17	77	124	26	2	0	0	246
5	Toilet op het perron	3	11	15	19	4	0	0	52
6	Toilet in de trein	23	134	217	76	10	3	0	463
7	Toilet op mijn aankomstplek	52	340	48	3	1	2	0	446
Berekend gemiddeld populariteitscijfer									
		totaalscore per locatie	aantal respondenten	gemiddelde populariteitscijfer	omgedraaide schaal tbv grafiek				
1	Toilet thuis, als voorzorgsmaatregel	606	572	1,1	6,9				
2	Openbaar toilet	95	31	3,1	4,9				
3	Op straat/in de bosjes	80	22	3,6	4,6				
4	Toilet in het station	657	246	2,7	5,3				
5	Toilet op het perron	166	52	3,2	4,8				
6	Toilet in de trein	1314	463	2,8	5,2				
7	Toilet op mijn aankomstplek	905	446	2,0	6,0				
Toelichting									
<p>Vraag 23a: "Onderstaand ziet u de plek(ken) waar u naar een toilet gaat gedurende uw totale (enkele) reis. Wilt u deze plek(ken) in volgorde plaatsen waar u het liefst naar een toilet gaat?"</p> <p>Deze vraag werd gesteld om een beter beeld te krijgen van de populariteit van de verschillende toiletmogelijkheden voor de treinreiziger. Hierbij was oorspronkelijk de hypothese dat het toilet thuis het meest favoriet zou zijn, gevolgd door het toilet op het station.</p> <p>Deze vraag werd aangepast voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers'; zij kregen optie 3, 4, 5 en 6 niet, maar in een aangepaste vorm beschrijvend logische toiletlocaties voor het reizen met de auto (tankstation e.d.). Voor de helderheid is gekozen om de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen in deze analyse.</p> <p>NB: Er zitten verschillen in de aantallen respondenten die deze vraag hebben beantwoord en die vraag 23a hebben beantwoord, alleen te verklaren doordat in de enquête het mogelijk was om deze vraag of een gedeelte daarvan over te slaan.</p>									
Eigenaar vraag									
NS									

4.3.2.3. Opmerkingen / uitleg over voorkeur toiletlocatie tijdens reis

Opmerkingen / uitleg over voorkeur toiletlocatie tijdens reis		
Alleen NS	Vraag 23b	q170c
<p>aankomst (4) aankomstplek (6) betalen (3) beter (3) echt (4) erg (4) ga (26) gaan (6) gaat (3) gebruik (17) geld (3) goed (4) graag (4) grote (4) hoog (3) keer (3) korte (3) langere (3) liefst (7) lijkt (3) maak (6) maken (10) meestal (10) mogelijk (6) natuurlijk (5) nodig (6) nood (3) onderweg (7) perron (4) plassen (9) probeer (8) reis (11) reistijd (3) reizen (5) schoon (9) soms (8) station (27) stations (8) thuis (14) tijd (6) toilet (50) toiletten (15) trein (49) uur (3) vaker (3) vies (3) vraag (5) wachten (3) WC (9) willen (3)</p>		
Toelichting		
Vraag 23b: "Onderstaand ziet u de plek(ken) waar u naar een toilet gaat gedurende uw totale (enkele) reis. Wilt u deze plek(ken) in volgorde plaatsen waar u het liefst naar een toilet gaat? Hier kunt u eventuele opmerkingen plaatsen betreffende de hier bovenstaande vraag."		
Eigenaar vraag		
NS		

4.4. Toiletgebruik in de trein: attitudes en persoonlijke verwachtingen

4.4.1. Toiletgebruik algemeen

4.4.1.1. Gebruik treintoilet algemeen (redundant)

Gebruik treintoilet algemeen			Frequentie		
NS en NSNF	Vraag 2	q1	n	%	valid %
1	Ja		988	78,0	78,0
2	Nee		279	22,0	22,0
Totaal			1267	100,0	100,0
Missing			0		
Toelichting					
Vraag 2: "Bezoekt u wel eens het toilet in een trein?"					
De gedachte achter deze vraag was de leerervaring uit een focusgroep waarin iemand zat die een heel verhaal hield over het treintoilet, maar deze nooit gebruikte. De antwoorden over bijvoorbeeld de hygiëne van het treintoilet zijn dan een gedachte (theorie) en niet uit de praktijk. Deze vraag maakt het mogelijk om hiervoor te kunnen corrigeren.					
Eigenaar vraag					
Metrixlab, TU Delft (Loth)					

Gebruik treintoilet algemeen, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers			Frequentie					
	Vraag 2	q1	n		%		total	
			NS	NSNF	NS	NSNF	n	%
1	Ja		803	185	75,9	88,5	988	78,0
2	Nee		255	24	24,1	11,5	279	22,0
Totaal			1058	209	100,0	100,0	1267	100,0
Missing			0	0				
Conclusie								
Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft het weleens gebruiken van het treintoilet blijkt een zwak (Phi = 0.113) maar significant verschil (Chi ² = 15.457; df = 1; p = 0.000) te zijn. Niet-frequente treinreizigers blijken verhoudingsgewijs nóg iets vaker weleens gebruik te maken van het treintoilet (88,5%) dan frequente treinreizigers (75,9%).								

Gebruik treintoilet algemeen, verschil tussen spits en dal treinreizigers				Crosstabs														
		Vraag 2	q1 en q153	n		%		total										
				spits	dal	spits	dal	n	%									
1	Ja			211	337	65,9	78,9	548	73,4									
2	Nee			109	90	34,1	21,1	199	26,6									
Totaal				320	427	100,0	100,0	747	100,0									
Conclusie																		
Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het treintoilet is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 15.782$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$). De associatie is zwak ($\text{Phi} = -0.145$). Dal reizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan wel eens gebruik te maken van het treintoilet (dal 78,9% versus spits 65,9%).																		
Gebruik treintoilet algemeen, verschil tussen mannen en vrouwen				Frequentie														
		Vraag 2	q1 en q195	n		%		total										
				man	vrouw	man	vrouw	n	%									
1	Ja			490	498	82,5	74,0	988	78,0									
2	Nee			104	175	17,5	26,0	279	22,0									
Totaal				594	673	100,0	100,0	1267	100,0									
Conclusie																		
Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het weleens bezoeken van het toilet in de trein is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 13.259$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.102$). Mannelijke respondenten geven vaker aan (82.5%) wel eens een treintoilet te bezoeken dan vrouwelijke respondenten (74.0%).				<table border="1"> <caption>Data for the bar chart</caption> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Man (%)</th> <th>Vrouw (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ja</td> <td>82,5</td> <td>74,0</td> </tr> <tr> <td>Nee</td> <td>17,5</td> <td>26,0</td> </tr> </tbody> </table>						Response	Man (%)	Vrouw (%)	Ja	82,5	74,0	Nee	17,5	26,0
Response	Man (%)	Vrouw (%)																
Ja	82,5	74,0																
Nee	17,5	26,0																

4.4.1.2. Toelichting reden wel/niet gebruik treintoilet

Toelichting reden <u>wel</u> gebruik treintoilet		
Alleen NS	Vraag 2	q2c
<p>af (14) behoefte (14) bezoek (57) bezoeken (21) boodschap (17) echt (81) erg (43) ga (45) gaan (22) gebruik (66) grote (14) handen (20) heel (39) hoge (58) hoog (17) kleine (19) lang (20) lange (57) langere (24) maak (35) maken (19) meestal (38) min (12) mogelijk (27) nodig (89) nood (76) noodzaak (13) noodzakelijk (22) plassen (76) probeer (27) reis (61) reizen (41) schoon (16) smerig (17) soms (49) station (27) toe (18) toilet (188) toiletten (31) trein (79) treinreis (21) treintoilet (25) uur (20) vies (38) vind (28) wassen (19) WC (28) zeer (21) zelden (13)</p>		
Toelichting reden <u>niet</u> gebruik treintoilet		
Alleen NS	Vraag 2	q2c
<p>behoefte (8) bezoek (8) doorgaans (6) echt (11) erg (17) ervaringen (7) fris (8) ga (20) gaan (12) gebruik (30) heel (8) hoef (8) hoge (6) hygiëne (6) hygienisch (9) idee (10) jaren (6) klein (9) komt (6) kort (6) korte (13) maak (15) maken (13) meestal (20) mogelijk (6) nodig (18) nood (12) nooit (14) onhygienisch (7) probeer (10) reden (6) reis (18) schoon (16) smerig (31) station (8) stinken (6) stinkt (14) thuis (7) toilet (78) toiletten (37) trein (55) treinreis (6) treintoilet (11) treintoiletten (7) verleden (9) vermijden (7) vies (72) vind (35) WC (10) zorg (10)</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 2: "Bezoekt u wel eens het toilet in een trein? Hieronder kunt u aangeven wat de redenen zijn waarom u wel of niet het treintoilet (toilet zelf en voorzieningen in deze ruimte) bezoekt."</p> <p>De gedachte achter deze vraag was de leerervaring uit een focusgroep waarin iemand zat die een heel verhaal hield over het treintoilet, maar deze nooit gebruikte. De antwoorden over bijvoorbeeld de hygiëne van het treintoilet zijn dan een gedachte (theorie) en niet uit de praktijk. Deze vraag maakt het mogelijk om hiervoor te kunnen corrigeren. De mogelijkheid om een toelichting te geven werd toegevoegd om meer (kwalitatieve) informatie te verzamelen ten behoeve van het interpreteren van de antwoorden.</p>		
Eigenaar vraag		
Metrixlab, Loth		

4.4.2. Toiletgebruik en duur van de treinreis

4.4.2.1. Duur verblijfstijd in trein waarbij toilet wordt gebruikt

Duur verblijfstijd in trein waarbij toilet wordt gebruikt			Frequentie																
Alleen NS	Vraag 22	q161	n	%	valid %														
1	0 t/m 10 minuten		96	9,1	10,6														
2	11 t/m 20 minuten		93	8,8	10,3														
3	21 t/m 40 minuten		221	20,9	24,5														
4	41 t/m 60 minuten		173	16,4	19,2														
5	Langer dan 61 minuten		320	30,2	35,4														
6	Niet van toepassing		155	14,7	-														
Totaal			1058	100,0	100,0														
Missing			0																
Toelichting																			
<p>Vraag 22: "Bij welke verblijfstijd in de trein zelf wilt u gebruik maken van het treintoilet (toilet zelf en de voorzieningen in deze ruimte)?"</p> <p>Vanuit ander onderzoek (Stated Preference) werd een gemiddelde verblijfstijd in de trein gevonden van ca. 30 minuten. De vraag is of de resultaten van deze vraag hierop aansluiten; d.w.z. of het grootste gedeelte van de ondervraagden aangeeft geen toilet nodig te hebben bij een tijd korter dan 30 minuten.</p> <p>Deze vraag werd in zijn geheel niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers'.</p>																			
<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Duration Category</th> <th>Percentage (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 t/m 10 minuten</td> <td>9,1</td> </tr> <tr> <td>11 t/m 20 minuten</td> <td>8,8</td> </tr> <tr> <td>21 t/m 40 minuten</td> <td>20,9</td> </tr> <tr> <td>41 t/m 60 minuten</td> <td>16,4</td> </tr> <tr> <td>Langer dan 61 minuten</td> <td>30,2</td> </tr> <tr> <td>Niet van toepassing</td> <td>14,7</td> </tr> </tbody> </table>						Duration Category	Percentage (%)	0 t/m 10 minuten	9,1	11 t/m 20 minuten	8,8	21 t/m 40 minuten	20,9	41 t/m 60 minuten	16,4	Langer dan 61 minuten	30,2	Niet van toepassing	14,7
Duration Category	Percentage (%)																		
0 t/m 10 minuten	9,1																		
11 t/m 20 minuten	8,8																		
21 t/m 40 minuten	20,9																		
41 t/m 60 minuten	16,4																		
Langer dan 61 minuten	30,2																		
Niet van toepassing	14,7																		
Eigenaar vraag																			
NS en TU Delft (Loth)																			

Heeft het grootste gedeelte van de respondenten een toilet nodig bij een verblijfstijd in de trein korter dan 30 minuten?				Bij welke verblijfstijd in de trein wilt u gebruik maken van het treintoilet (toilet zelf en voorzieningen in deze ruimte)? [q161]					
				0 t/m 10 min Count	11 t/m 20 min Count	21 t/m 40 min Count	41 t/m 60 min Count	Langer dan 61 min Count	N.v.t. Count
Maakt u tijdens uw totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet[q162]	Ja, altijd	Bezoekt u wel eens het toilet in een trein? [q1]	Ja	10	10	23	10	17	5
			Nee	0	1	0	2	1	2
	Ja, meestal	Bezoekt u wel eens het toilet in een trein? [q1]	Ja	20	24	28	16	25	9
			Nee	0	0	1	1	3	2
	Ja, soms	Bezoekt u wel eens het toilet in een trein? [q1]	Ja	51	50	126	94	118	57
			Nee	4	2	7	10	23	12
	Nee	Bezoekt u wel eens het toilet in een trein? [q1]	Ja	7	4	16	22	50	11
			Nee	4	2	20	18	83	57
Conclusie									
<p>Ongeveer 30% van de respondenten geeft aan dat zij bij een verblijfstijd in de trein die korter is dan 30 minuten gebruik maakt van het toilet in de trein. Het exacte percentage is niet goed vast te stellen doordat de antwoord-categorieën niet splitsen bij exact 30 minuten, maar in plaats daarvan bij 20 en 40 minuten. Bij een verblijfstijd van 20 minuten geven 17,9% (n=189) van de respondenten aan dat zij gebruik maken van het treintoilet, bij een verblijfstijd van 40 minuten geven 38,8% (n=410) van de respondenten aan dat zij een toilet nodig hebben.</p> <p>De groep respondenten (14,7%) die aangaf dat deze vraag niet op hen van toepassing was, blijkt niet verklaard te kunnen worden doordat deze respondenten geen gebruik maken van een toilet tijdens de reis of van het treintoilet in het bijzonder, zie de dubbele kruistabel hieronder. Mogelijk zitten er dus in deze groep ook individuen die in werkelijkheid wél gebruik maken van een toilet bij een verblijfstijd in de trein van 30 minuten en hebben zij 'niet van toepassing' geantwoord omdat de vraagstelling voor hen niet helder of juist te rigide gesteld was (zij konden wellicht niet exact voorspellen wanneer zij naar het toilet moeten).</p>									

4.4.3. Mening noodzaak aanwezigheid treintoilet

4.4.3.1. Mening noodzaak aanwezigheid treintoilet

Mening noodzaak aanwezigheid treintoilet			Frequentie		
NS en NSNF	Vraag 4	q6	n	%	valid %
1	Absoluut noodzakelijk		502	39,6	39,6
2			274	21,6	21,6
3			194	15,3	15,3
4			96	7,6	7,6
5			37	2,9	2,9
6			22	1,7	1,7
7			39	3,1	3,1
8			54	4,3	4,3
9			38	3,0	3,0
10	Absoluut niet noodzakelijk		11	0,9	0,9
Totaal			1267	100,0	100,0
Missing			0		
Toelichting			<p>Absoluut noodzakelijk</p> <p>Absoluut niet noodzakelijk</p>		
<p>Vraag 4: "Hoe noodzakelijk is voor u de aanwezigheid van een toilet in de trein?"</p> <p>Uit ander onderzoek van de NS blijkt dat het treintoilet in de praktijk maar zeer weinig wordt gebruikt, maar toch laten reizigers zien dat zij de aanwezigheid van het toilet zeer op prijs stellen. Deze vraag maakt het mogelijk deze wens te kwantificeren.</p> <p>Deze vraag werd ook voorgelegd aan de niet-frequente treinreizigers.</p>					
Eigenaar vraag					
NS en TU Delft (Loth)					
Statistische kengetallen					
N (valid)	1267				
Mean	2.75				
Median	2.00				
Mode	1				
Std. Deviation	2.271				
Minimum	1				
Maximum	10				
Skewness, statistic	1.537				
Skewness, Std. Error	0.069				
Kurtosis, statistic	1.474				
Kurtosis, Std. Error	0.137				

Mening noodzaak aanwezigheid treintoilet, verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers			Crosstabs					
			n		%		total	
Vraag 4	q6	NS	NSNF	NS	NSNF	n	%	
1	Absoluut noodzakelijk	423	79	40,0	37,8	502	39,6	
2		222	52	21,0	24,9	274	21,6	
3		155	39	14,7	18,7	194	15,3	
4		84	12	7,9	5,7	96	7,6	
5		31	6	2,9	2,9	37	2,9	
6		21	1	2,0	0,5	22	1,7	
7		31	8	2,9	3,8	39	3,1	
8		49	5	4,6	2,4	54	4,3	
9		34	4	3,2	1,9	38	3,0	
10	Absoluut niet noodzakelijk	8	3	,8	1,4	11	0,9	
	Totaal	1058	209	100,0	100,0	1267	100,0	
	Missing	0	0					
Conclusie								
Op basis van crosstabs wordt geen groot verschil verwacht tussen NS en NSNF wat betreft hun mening over de noodzakelijkheid van het treintoilet. Het verschil tussen de groepen NS en NSNF wat betreft hun mening over de noodzaak van de aanwezigheid van het treintoilet blijkt geen significant verschil (U = 108944.0; p = 0.728).								

4.4.3.2. Reden aanwezigheid treintoilet wel noodzakelijk vinden

Reden aanwezigheid treintoilet <u>wel</u> noodzakelijk				Frequentie																																														
Alleen NS, alleen vraag 4 (q6) scores 1t/m5	Vraag 4a	q8_1 t/m 6		n	%	valid %	missing	totaal (n)																																										
1	Ik wil een toilet in de buurt hebben, voor het geval dat ik moet			783	71,0	100,0	320	1103																																										
2	Ik vind het een onaangename gedachte dat er geen toilet is.			437	39,6	100,0	666	1103																																										
3	Waar ik ook ben, ik maak vaak gebruik van het toilet			187	17,0	100,0	916	1103																																										
4	Een (trein)toilet is een grondrecht			204	18,5	100,0	899	1103																																										
5	Ik vind het zo belangrijk, dat als er geen toilet is, dan ga ik niet met de trein.			108	9,8	100,0	995	1103																																										
6	Andere reden			96	8,7	100,0	1007	1103																																										
Totaal				1815	164,6																																													
Toelichting																																																		
<p>Vraag 4a: "Waarom vindt u het noodzakelijk dat er een toiletruimte in de trein aanwezig is?"</p> <p>Deze vraag zowel aan frequente als niet frequente treinreizigers voorgelegd, maar alleen aan de respondenten die op vraag 4 een cijfer tussen 1 t/m 5 als antwoord hadden gegeven. De totale respondentengroep voor deze vraag is daarmee n=1103.</p> <p>Het doel van deze vraag was om de verschillende redenen te achterhalen waarom mensen het treintoilet noodzakelijk achten. Verder is het belangrijk voor de NS om te weten voor hoeveel mensen de afwezigheid van het treintoilet een reden is om niet met de trein te reizen.</p>				<table border="1"> <caption>Data for the stacked bar chart (n=1103)</caption> <thead> <tr> <th>Reden</th> <th>1 (Absoluut noodzakelijk)</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5 (Enigzins noodzakelijk)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ik wil een toilet in de buurt hebben, voor het geval dat ik moet</td> <td>351</td> <td>201</td> <td>141</td> <td>64</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Ik vind het een onaangename gedachte dat er geen toilet is.</td> <td>216</td> <td>101</td> <td>72</td> <td>37</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Waar ik ook ben, ik maak vaak gebruik van het toilet</td> <td>120</td> <td>46</td> <td>18</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Een (trein)toilet is een grondrecht</td> <td>129</td> <td>47</td> <td>18</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Ik vind het zo belangrijk, dat als er geen toilet is, dan ga ik niet met de trein.</td> <td>84</td> <td>18</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Andere reden</td> <td>45</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>11</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>					Reden	1 (Absoluut noodzakelijk)	2	3	4	5 (Enigzins noodzakelijk)	Ik wil een toilet in de buurt hebben, voor het geval dat ik moet	351	201	141	64	26	Ik vind het een onaangename gedachte dat er geen toilet is.	216	101	72	37	11	Waar ik ook ben, ik maak vaak gebruik van het toilet	120	46	18	3	0	Een (trein)toilet is een grondrecht	129	47	18	6	4	Ik vind het zo belangrijk, dat als er geen toilet is, dan ga ik niet met de trein.	84	18	4	2	0	Andere reden	45	20	16	11	4
Reden	1 (Absoluut noodzakelijk)	2	3	4	5 (Enigzins noodzakelijk)																																													
Ik wil een toilet in de buurt hebben, voor het geval dat ik moet	351	201	141	64	26																																													
Ik vind het een onaangename gedachte dat er geen toilet is.	216	101	72	37	11																																													
Waar ik ook ben, ik maak vaak gebruik van het toilet	120	46	18	3	0																																													
Een (trein)toilet is een grondrecht	129	47	18	6	4																																													
Ik vind het zo belangrijk, dat als er geen toilet is, dan ga ik niet met de trein.	84	18	4	2	0																																													
Andere reden	45	20	16	11	4																																													
Eigenaar vraag																																																		
NS en TU Delft (Loth)																																																		
				Score (1 = absoluut noodzakelijk, 10 = absoluut niet noodzakelijk), percentage van n=1103 (totaal aantal mensen dat deze vraag kreeg voorgelegd)																																														
				1	2	3	4	5	totaal																																									
1	Ik wil een toilet in de buurt hebben, voor het geval dat ik moet			351 31,8%	201 18,2%	141 12,8%	64 5,8%	26 2,4%	783 71,0%																																									
2	Ik vind het een onaangename gedachte dat er geen toilet is.			216 19,6%	101 9,2%	72 6,5%	37 3,4%	11 1,0%	437 39,6%																																									
3	Waar ik ook ben, ik maak vaak gebruik van het toilet			120 10,9%	46 4,2%	18 1,6%	3 0,3%	0 0,0%	187 17,0%																																									
4	Een (trein)toilet is een grondrecht			129 11,7%	47 4,3%	18 1,6%	6 0,5%	4 0,4%	204 18,5%																																									
5	Ik vind het zo belangrijk, dat als er geen toilet is, dan ga ik niet met de trein.			84 7,6%	18 1,6%	4 0,4%	2 0,2%	0 0,0%	108 9,8%																																									
6	Andere reden			45 4,1%	20 1,8%	16 1,5%	11 1,0%	4 0,4%	96 8,7%																																									
Totaal				945 85,7%	433 39,3%	269 24,4%	123 11,2%	45 4,1%	1815 164,6%																																									
Conclusie																																																		
<p>Voor 108 respondenten is de aanwezigheid van een toilet in de trein zó belangrijk dat zij aangeven niet met de trein te reizen als er geen toilet aanwezig is. Dit is 9,8% van het totaal aantal respondenten dat deze vraag kreeg voorgelegd (n=1103) en 8,5% van het totaal aantal respondenten (n=1267).</p>																																																		

4.4.3.3. Aantal genoemde redenen aanwezigheid treintoilet wel noodzakelijk

Aantal genoemde redenen aanwezigheid treintoilet wel noodzakelijk				Frequentie		
Alleen NS, alleen vraag 4 (q6) scores 1t/m5	Vraag 4a	q7	n	%	valid %	
1	Eens met 1 stelling		648	51,1	58,7	
2	Eens met 2 stellingen		272	21,5	24,7	
3	Eens met 3 stellingen		126	9,9	11,4	
4	Eens met 4 stellingen		41	3,2	3,7	
5	Eens met 5 stellingen		13	1,0	1,2	
6	Eens met 6 stellingen		3	,2	,3	
Totaal			1103	87,1	100,0	
System-missing			164	12,9		
Totaal			1267	100,0		
Toelichting						
<p>Vraag 4a: "Waarom vindt u het noodzakelijk dat er een toiletruimte in de trein aanwezig is? <Het aantal gekozen redenen>"</p> <p>Bij deze vraag werden alleen de respondenten meegenomen die het treintoilet als noodzakelijk beschouwen (q6 < 6) dus n=1103. Het aantal gegeven antwoorden bedraagt (648*1 + 272*2 + 126*3 + 41*4 + 13*5 + 3*6) 1817. Het restverschil van n=2 met het totaal aantal gegeven antwoorden van variabelen q8_1 t/m 6 uit de vorige vraag, wordt voorlopig gewijld aan een softwarematige-tellingsfout.</p>						
Eigenaar vraag						
NS en TU Delft (Loth)						

4.4.3.4. Voornaamste redenen voor stelling 'onaangename gedachte geen toilet'

Voornaamste redenen voor stelling 'onaangename gedachte geen toilet'		
Alleen NS, alleen vraag 4 (q6) scores 1t/m5, vraag 4a (q8_2)	Vraag 4b	q10c
<p>aanwezig (19) buurt (16) duurt (10) echt (21) erg (22) fijn (18) gaan (38) gebruik (28) gedachte (16) geeft (13) geval (14) gevoel (14) heel (22) hoge (24) idee (21) kinderen (15) lang (23) lange (40) langer (18) langere (23) maak (13) maken (30) mensen (20) mogelijkheid (18) nodig (71) nood (30) nooit (12) onderweg (18) ophouden (13) plassen (18) plotseling (11) prettig (19) reis (41) reizen (33) soms (22) station (29) stel (19) toilet (224) trein (112) treinreis (27) treinreizen (10) uur (37) vervelend (14) vind (25) WC (45) weet (20) zeer (12) zeker (19) ziek (10) zit (21)</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 4b: "U heeft aangegeven dat u: het een onaangename gedachte vindt dat er geen toilet is. Kunt u dit antwoord toelichten?"</p> <p>Reden voor deze vraag is om meer achtergrondinformatie te hebben over redenen waarom men het een onaangename 'gedachte' vindt dat er geen toilet aanwezig is, los staand van de feitelijke behoefte die men heeft.</p>		
Eigenaar vraag		
TUDelft (Loth)		

4.4.3.5. Voornaamste redenen voor stelling 'vaak gebruik toilet waar dan ook'

Voornaamste redenen voor stelling 'vaak gebruik toilet waar dan ook'		
Alleen NS, alleen vraag 4 (q6) scores 1t/m5, vraag 4a (q8_3)	Vraag 4c	q11c
<p>behoefte (7) blaas (24) bus (7) dag (10) drink (15) drinken (4) ergens (5) ga (10) gaan (6) gebruik (13) heel (4) keer (7) kinderen (4) kleine (6) lang (14) lange (7) langere (7) leeftijd (6) maak (9) maakt (4) maken (10) man (4) meestal (7) mensen (5) nodig (8) onderweg (5) ophouden (5) per (10) plas (6) plassen (29) regelmatig (17) reis (17) reizen (6) soms (6) station (13) thee (5) tijd (4) toilet (83) trein (23) treinreis (6) twee (4) uur (21) vaker (16) vind (7) wachten (6) water (7) WC (12) zeer (5) zeker (9) zwakke (13)</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 4c: "U heeft aangegeven dat: Waar u ook bent, u vaak gebruik maakt van het toilet. Kunt u dit antwoord toelichten?"</p> <p>De reden voor deze vraag is het achterhalen van zogenaamde 'frequent-toilet-gebruikers' en hun behoeften en mogelijke problematiek.</p>		
Eigenaar vraag		
TUDelft (Loth)		

4.4.3.6. Uitleg bij andere reden waarom toilet noodzakelijk is

Uitleg bij andere reden waarom toilet noodzakelijk is		
Alleen NS, alleen vraag 4 (q6) scores 1t/m5, vraag 4a (q8_6)	Vraag 4d	q9c
<p>aanwezig (9) auto (3) bestemming (3) blaas (3) bv (4) echt (5) enkele (3) erg (4) gebruik (12) geval (4) half (6) heel (4) houden (3) keer (4) kinderen (14) kleine (5) kun (4) lang (10) lange (10) langer (8) langere (6) maakt (3) maken (14) mensen (18) nodig (5) noodzakelijk (7) ns (3) onderweg (6) ophouden (4) ouderen (4) per (4) plas (3) plassen (4) prettig (4) reis (13) reizen (15) station (8) stel (3) tijd (3) toilet (62) traject (3) trein (32) uur (19) vertraging (3) vind (8) vrouwen (3) waardoor (3) werk (3) zeker (6) zoetermeer (3)</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 4d: "U heeft aangegeven dat er een andere reden is waarom het voor u (in enige mate) noodzakelijk is dat er een treintoilet (toilet en ruimte) aanwezig is in de trein. Kunt u aangeven wat deze andere reden is?"</p> <p>Reden voor deze vraag was het verkrijgen van extra inzicht en mensen de gelegenheid geven om antwoorden te geven als zij zich niet kunnen vinden in de gegeven mogelijkheden.</p>		
Eigenaar vraag		
TUDelft (Loth)		

4.4.3.7. Uitleg bij 'wel noodzakelijk vinden, maar zelden gebruiken'

Uitleg bij 'wel noodzakelijk vinden, maar zelden gebruiken'		
Alleen NS, alleen vraag 4 (q6) scores 1t/m5, vraag 2 (q1) score 'nee' of vraag 2a (q3) score '1 keer per jaar'	Vraag 4e	q12_1c en q13_1c
<p>aanwezig (7) bezoeken (6) diarree (7) echt (21) gaan (22) gaat (5) gebruik (27) gemaakt (5) geval (16) heel (13) hoge (25) indien (6) keer (6) kinderen (5) lang (5) lange (26) langere (7) maken (24) mensen (12) minder (5) mogelijkheid (7) nodig (30) nood (37) noodzaak (6) noodzakelijk (13) nooit (8) plassen (5) prettig (9) reis (17) reizen (8) schoner (5) schoon (14) soms (9) stel (6) tijd (5) toilet (72) toiletten (9) trein (27) treinreis (12) uur (6) vaker (7) vertraging (7) vind (8) vorige (5) wc (8) weet (7) zie (8) ziek (7) ziekte (6) zoals (6)</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 4e: "U heeft aangegeven dat u het treintoilet niet/ 1 keer per jaar bezoekt, maar de aanwezigheid ervan wel noodzakelijk vindt, Kunt u aangeven of er omstandigheden zijn om het treintoilet wel/vaker te bezoeken/gebruiken."</p> <p>Reden voor deze vraag was het verkrijgen van extra (kwalitatief) inzicht.</p>		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.4.3.8. Reden aanwezigheid treintoilet niet noodzakelijk

Reden aanwezigheid treintoilet <u>niet</u> noodzakelijk				Frequentie																																																												
Alleen NS, alleen vraag 4 (q6) scores 6t/m10	Vraag 5	q15_1 t/m 6		n	%	valid %	user-missing	totaal (n)																																																								
1	Ik maak toch geen gebruik van het treintoilet			72	43,9	100,0	92	164																																																								
2	Ik ben thuis al naar het toilet gegaan			84	51,2	100,0	80	164																																																								
3	Ik ga nog op het station naar het toilet			26	15,9	100,0	138	164																																																								
4	Ik wil/kan mijn spullen, bagage niet meenemen naar het toilet.			34	20,7	100,0	130	164																																																								
5	Ik wil mijn spullen, bagage niet achterlaten op mijn zitplaats/coupe.			65	39,6	100,0	99	164																																																								
6	Andere reden			28	17,1	100,0	136	164																																																								
Totaal				309	188,4																																																											
Toelichting				<p>Legend: 6 (Enigszins niet noodzakelijk), 7, 8, 9, 10 (Absoluut niet noodzakelijk)</p>																																																												
<p>Vraag 5: "Waarom vindt u het niet noodzakelijk dat er een toiletruimte in de trein aanwezig is?"</p> <p>Deze vraag zowel aan frequente als niet frequente treinreizigers voorgelegd, maar alleen aan de respondenten die op vraag 4 een cijfer tussen 6 t/m 10 als antwoord hadden gegeven. De totale respondentengroep voor deze vraag is daarmee n=164</p> <p>Het doel van deze vraag was om de verschillende redenen te achterhalen waarom mensen het treintoilet niet noodzakelijk achten. Verder is interessant om te weten of bijvoorbeeld de aanwezigheid van een stationstoilet van invloed is op het gebruik van het treintoilet, en wat de invloed van bagage mogelijk is op het wel/niet noodzakelijk achten van een treintoilet.</p>																																																																
Eigenaar vraag																																																																
NS en TU Delft (Loth)				<p>Score (1 = absoluut noodzakelijk, 10 = absoluut niet noodzakelijk), percentage van n=164 (totaal aantal mensen dat deze vraag kreeg voorgelegd)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>totaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Ik maak toch geen gebruik van het treintoilet</td> <td>10 6,1%</td> <td>16 9,8%</td> <td>19 11,6%</td> <td>22 13,4%</td> <td>5 3,0%</td> <td>72 43,9%</td> </tr> <tr> <td>2 Ik ben thuis al naar het toilet gegaan</td> <td>13 7,9%</td> <td>17 10,4%</td> <td>30 18,3%</td> <td>18 11,0%</td> <td>6 3,7%</td> <td>84 51,2%</td> </tr> <tr> <td>3 Ik ga nog op het station naar het toilet</td> <td>3 1,8%</td> <td>4 2,4%</td> <td>11 6,7%</td> <td>5 3,0%</td> <td>3 1,8%</td> <td>26 15,9%</td> </tr> <tr> <td>4 Ik wil/kan mijn spullen, bagage niet meenemen naar het toilet.</td> <td>6 3,7%</td> <td>10 6,1%</td> <td>11 6,7%</td> <td>7 4,3%</td> <td>0 0,0%</td> <td>34 20,7%</td> </tr> <tr> <td>5 Ik wil mijn spullen, bagage niet achterlaten op mijn zitplaats/coupe.</td> <td>11 6,7%</td> <td>14 8,5%</td> <td>27 16,5%</td> <td>12 7,3%</td> <td>1 0,6%</td> <td>65 39,6%</td> </tr> <tr> <td>6 Andere reden</td> <td>5 3,0%</td> <td>10 6,1%</td> <td>7 4,3%</td> <td>5 3,0%</td> <td>1 0,6%</td> <td>28 17,1%</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>48 29,3%</td> <td>71 43,3%</td> <td>105 64,0%</td> <td>69 42,1%</td> <td>16 9,8%</td> <td>309 188,4%</td> </tr> </tbody> </table>						6	7	8	9	10	totaal	1 Ik maak toch geen gebruik van het treintoilet	10 6,1%	16 9,8%	19 11,6%	22 13,4%	5 3,0%	72 43,9%	2 Ik ben thuis al naar het toilet gegaan	13 7,9%	17 10,4%	30 18,3%	18 11,0%	6 3,7%	84 51,2%	3 Ik ga nog op het station naar het toilet	3 1,8%	4 2,4%	11 6,7%	5 3,0%	3 1,8%	26 15,9%	4 Ik wil/kan mijn spullen, bagage niet meenemen naar het toilet.	6 3,7%	10 6,1%	11 6,7%	7 4,3%	0 0,0%	34 20,7%	5 Ik wil mijn spullen, bagage niet achterlaten op mijn zitplaats/coupe.	11 6,7%	14 8,5%	27 16,5%	12 7,3%	1 0,6%	65 39,6%	6 Andere reden	5 3,0%	10 6,1%	7 4,3%	5 3,0%	1 0,6%	28 17,1%	Totaal	48 29,3%	71 43,3%	105 64,0%	69 42,1%	16 9,8%	309 188,4%
	6	7	8	9	10	totaal																																																										
1 Ik maak toch geen gebruik van het treintoilet	10 6,1%	16 9,8%	19 11,6%	22 13,4%	5 3,0%	72 43,9%																																																										
2 Ik ben thuis al naar het toilet gegaan	13 7,9%	17 10,4%	30 18,3%	18 11,0%	6 3,7%	84 51,2%																																																										
3 Ik ga nog op het station naar het toilet	3 1,8%	4 2,4%	11 6,7%	5 3,0%	3 1,8%	26 15,9%																																																										
4 Ik wil/kan mijn spullen, bagage niet meenemen naar het toilet.	6 3,7%	10 6,1%	11 6,7%	7 4,3%	0 0,0%	34 20,7%																																																										
5 Ik wil mijn spullen, bagage niet achterlaten op mijn zitplaats/coupe.	11 6,7%	14 8,5%	27 16,5%	12 7,3%	1 0,6%	65 39,6%																																																										
6 Andere reden	5 3,0%	10 6,1%	7 4,3%	5 3,0%	1 0,6%	28 17,1%																																																										
Totaal	48 29,3%	71 43,3%	105 64,0%	69 42,1%	16 9,8%	309 188,4%																																																										

Maken mensen die aangeven toch geen gebruik te maken van het treintoilet, in de praktijk ook echt geen gebruik van het treintoilet?					
Waarom vindt u het niet noodzakelijk dat er een toiletruimte in de trein aanwezig is?	Bezoekt u wel eens het toilet in een trein?				
	Ja				Nee
	Count 11				Count 61
Ik maak toch geen gebruik van het treintoilet.	Hoe vaak bezoekt u het toilet in de trein?				
	Meer dan 50 keer per jaar	21 t/m 50 keer per jaar	6 t/m 20 keer per jaar	2 t/m 5 keer per jaar	1 keer per jaar
	Count 0	Count 0	Count 1	Count 5	Count 5
Conclusie					
Van de 72 respondenten die aangeven het toilet niet noodzakelijk te vinden omdat zij er toch geen gebruik van maken, geven er n=11 aan toch wel een het toilet in de trein te bezoeken, tegenover n=61 die aangeeft dat niet te doen. De respondenten die toch wel gebruik maken van het treintoilet, maken echter niet heel frequent gebruik van het toilet. Blijkbaar maken een aantal mensen die aangeven het toilet niet noodzakelijk achten, in de praktijk toch wel eens gebruik van het toilet.					

4.4.3.9. Reden niet willen meenemen bagage naar treintoilet

Reden niet willen meenemen bagage naar treintoilet			Frequentie				
Alleen NS, alleen vraag 4 (q6) scores 6t/m10, vraag 5 (q15_4 en q15_5)	Vraag 5a	q17_1 en q17_2	n	%	valid %	user-missing	totaal (n)
q17_1	Er is geen opbergplek voor mijn spullen, bagage in het treintoilet		50	69,4	100,0	22	72
q17_2	Als ik mijn spullen meeneem ben ik mijn zitplaats kwijt		44	61,1	100,0	28	72
Toelichting							
<p>Vraag 5a: "U heeft aangegeven dat u uw spullen/bagage niet wilt meenemen naar het toilet en/of dat u uw spullen/bagage niet wilt achterlaten op uw zitplaats/coupe. Kunt u aangeven wat uw reden hiervoor is?"</p> <p>Deze vraag zowel aan frequente als niet frequente treinreizigers voorgelegd, maar alleen aan de respondenten die op vraag 4 een cijfer tussen 6 t/m 10 als antwoord hadden gegeven en bij vraag 5 voor stelling 4 en/of 5 hebben gekozen. De totale respondentengroep voor deze vraag is daarmee n=72</p> <p>Reden voor deze vraag was om te kunnen kwantificeren in hoeverre de bagage van invloed is op het treintoiletgebruik en daarmee de eventuele noodzaak voor een voorziening in het treintoilet om de bagage op te kunnen bergen.</p>							
Eigenaar vraag							
TU Delft (Loth)							

Crosstabs vraag 5 en vraag 5a 'Bagage niet meenemen naar treintoilet'		Reden niet willen meenemen bagage naar treintoilet (% berekend ten opzichte van n=72 personen, die deze vraag beantwoordden)			
Reden aanwezigheid treintoilet <u>niet</u> noodzakelijk		Geen opbergplek	Zitplaats kwijt	Beide redenen	totaal
Alleen 4	Ik wil/kan mijn spullen, bagage niet meenemen naar het toilet.	3 4,2%	3 4,2%	1 1,4%	7 9,7%
Alleen 5	Ik wil mijn spullen, bagage niet achterlaten op mijn zitplaats/coupe.	12 16,7%	16 22,2%	10 13,9%	38 52,8%
4 en 5	Beide redenen	13 18,1%	3 4,2%	11 15,3%	27 37,5%
totaal		28 38,9%	22 30,6%	22 30,6%	72 100%
Conclusie					
<p>Uit de cijfers is moeilijk een eenduidige conclusie te trekken. De verdeling van de antwoorden is behoorlijk gespreid. Het lijkt er op dat er iets meer mensen zijn die exclusief aangeven dat ze hun spullen niet willen achterlaten en dat als ze dat wél zouden doen ze bang zijn dat ze hun zitplaats mogelijk kwijt raken. Maar ook geeft een substantieel deel van de respondenten aan dat de beperkte opberg ruimte in het toilet een probleem voor hen is.</p>					

4.4.3.10. Omschrijving van de bagage

Omschrijving van de bagage	
Alleen NS, alleen vraag 4 (q6) scores 6t/m10, vraag 5 (q15_4 en q15_5)	Vraag 5b q18c
<p>achterlaten (2) banken (2) beetje (2) belangrijke (4) boeken (8) boodschappentas (4) bv (2) coupe (2) diefstal (2) etc (8) geld (2) gestolen (4) grote (6) groter (2) handtas (8) jas (8) kleine (6) koffertje (6) laptop (12) laptotas (6) mee (6) meeneem (4) meestal (14) natuurlijk (2) nemen (4) optie (4) papieren (4) persoonlijke (2) portemonnee (6) portomonee (2) portomonnee (4) rugzak (12) schooltas (4) schoudertas (6) soms (8) spullen (16) stop (2) tas (24) tassen (4) telefoon (8) treintoilet (4) verslepen (2) vind (4) vouwfiets (4) waarde (4) waarin (4) weekend (4) weinig (2) werk (2) wielen (2)</p>	
Toelichting	
<p>Vraag 5b: "Kunt u een beschrijving geven van uw spullen/bagage (bijvoorbeeld hoe groot, hoeveel stuks, waarde)?"</p> <p>Reden voor deze vraag was om inzicht te krijgen welke vormen van bagage men meeneemt in de trein, en daarmee mogelijk ook in het treintoilet.</p>	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.4.3.11. Uitleg bij andere reden waarom toilet niet noodzakelijk is

Uitleg bij andere reden waarom toilet <u>niet</u> noodzakelijk is	
Alleen NS, alleen vraag 4 (q6) scores 6t/m10, vraag 5 (q15_6)	Vraag 5c q16c
<p>'noodzakeli (1) 2e (1) aanwezig (2) afstand (1) afstanden (2) beslag (1) centraal (2) echt (4) erg (2) ga (2) gaan (3) gaat (1) gebruik (3) geschoven (1) heel (3) intercity (2) kinderen (2) korte (3) kortere (2) krap (1) lange (3) langere (1) maak (3) meestal (4) neerzetten (1) nodig (5) noodzakelijk (7) onderweg (2) persoonlijk (2) probeer (2) reis (3) roosendaal (1) ruimte (2) schoon (2) schreef (1) smerig (2) spoor (1) terug (2) toilet (12) toiletten (3) trein (7) treinreizen (2) vies (3) vind (5) voren (1) WC (2) weinig (2) zeker (2) zitplek (1) zorg (2)</p>	
Toelichting	
<p>Vraag 5c: "U heeft aangegeven dat er een andere reden is waarom het voor u (in enige mate) niet noodzakelijk is dat er een treintoilet (toilet en ruimte) aanwezig is in de trein. Kunt u aangeven wat deze andere reden is?"</p> <p>Reden voor deze vraag was het verkrijgen van extra inzicht en mensen de gelegenheid geven om antwoorden te geven als zij zich niet kunnen vinden in de gegeven mogelijkheden.</p>	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.4.4. Persoonlijke verwachtingen treintoilet

4.4.4.1. Meest genoemde verwachtingen van treintoilet

Meest genoemde verwachtingen van treintoilet		
Alleen NS	Vraag 6	q19_1c
<p>aanwezig (153) aanwezigheid (21) bagage (22) bril (41) deur (24) drogen (24) fris (87) gebruik (21) genoeg (71) geval (21) goed (82) goede (30) handdoekjes (67) handen (187) hangen (23) heel (20) hygiene (23) hygienisch (60) jas (30) mogelijk (22) mogelijkheid (61) netjes (26) papier (154) papieren (33) redelijk (38) regelmatig (29) ruim (71) ruimte (134) schone (50) schoon (783) schoongemaakt (25) spiegel (29) spoelen (24) tas (35) toegankelijk (21) toilet (219) toiletpapier (156) toiletten (58) trein (60) verwacht (33) vies (33) vloer (23) voldoende (208) wassen (154) water (227) wc-papier (26) wc (74) zeep (133) zoals (25) zodat (21)</p>		
Toelichting		
Vraag 6: "Wat zijn uw verwachtingen van een toilet in de trein?"		
Reden voor deze vraag was het verkrijgen van extra inzicht in de verwachtingen die mensen hebben wat betreft het treintoilet.		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.4.4.2. Stellingen belang treintoilet bij keuze voor treinreizen

Stellingen belang treintoilet bij keuze voor treinreizen NS + NSNF, Stelling 4: alleen NS Vraag 7 q20, q21, q22, q23		Frequentie		
		n	%	valid %
1	Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen.			
	Eens	340	26,8	26,8
	Oneens	927	73,2	73,2
	Missing	0		
	Totaal	1267	100,0	100,0
2	Als ik de hygiënische staat van het treintoilet onvoldoende vind zal ik minder vaak met de trein reizen.			
	Eens	295	23,3	23,3
	Oneens	972	76,7	76,7
	Missing	0		
	Totaal	1267	100,0	100,0
3	Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein.			
	Eens	564	44,5	44,5
	Oneens	703	55,5	55,5
	Missing	0		
	Totaal	1267	100,0	100,0
4	Ik reis met de trein in plaats van met de auto, omdat er in de trein een toilet aanwezig is.			
	Eens	98	7,7	7,7
	Oneens	568	44,8	44,8
	Niet van toepassing	392	30,9	30,9
	Missing	209	16,5	16,5
	Totaal	1267	100,0	100,0
Toelichting				
<p>Vraag 7: "Er volgen nu 4 stellingen. U kunt voor iedere stelling aangeven of u het eens/oneens bent met de stelling."</p> <p>De NS is geïnteresseerd om te weten of mensen door de kwaliteit van het treintoilet worden beïnvloed in de keuze om wel of niet met de trein te reizen.</p> <p>De reden voor deze vraag was om te kunnen kwantificeren in hoeverre de aanwezigheid van het toilet in de trein een motivatie voor mensen is om wel/niet met de trein te reizen.</p>				
Eigenaar vraag				
NS en TU Delft (Loth)				

Crosstab 'Stellingen belang treintoilet bij keuze voor treinreizen en frequentie treinreizen', verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers			Frequentie					
			n		%		total	
Vraag 7	q20, q21, q22, q23	NS	NSNF	NS	NSNF	NS	NSNF	
1	Eens met stelling 1	264	76	25,0	36,4	1058	209	
2	Eens met stelling 2	233	62	22,0	29,7	1058	209	
3	Eens met stelling 3	443	121	41,9	57,9	1058	209	
4	Eens met stelling 4	98	0	9,3	0	1058	209	
Conclusie								
<p>Het verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 1 (25,0% versus 36,4%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 11.000$; $\text{df} = 1$; $p = 0.001$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.096$). Niet frequente treinreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met stelling 1 dan frequente treinreizigers.</p> <p>Het verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 2 (22,0% versus 29,7%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 5.287$; $\text{df} = 1$; $p = 0.021$). met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.067$). Niet frequente treinreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met stelling 2 dan frequente treinreizigers.</p> <p>Het verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 3 (41,9% versus 57,9%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 17.499$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.120$). Niet frequente treinreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met stelling 1 dan frequente treinreizigers.</p>								

Crosstab 'Stellingen belang treintoilet bij keuze voor treinreizen en frequentie treinreizen', verschil tussen mannen en vrouwen			Geslacht					
			n		%		total	
Vraag 7	q20, q21, q22, q23	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
1	Eens met stelling 1	160	180	26,9	26,8	594	673	
2	Eens met stelling 2	161	134	27,1	19,9	594	673	
3	Eens met stelling 3	270	294	45,5	43,7	594	673	
4	Eens met stelling 4	52	46	15,4	14,0	338	328	
Conclusie								
<p><i>Stelling 1: Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen.</i> Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het eens zijn met stelling 1 (26,9% versus 26,8%) is geen significant verschil ($\text{Chi}^2 = 0.006$; $\text{df} = 1$; $p = 0.939$).</p> <p><i>Stelling 2: Als ik de hygiënische staat van het treintoilet onvoldoende vind zal ik minder vaak met de trein reizen.</i> Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het eens zijn met stelling 2 (27,1% versus 19,9%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 9.141$; $\text{df} = 1$; $p = 0.003$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.085$). Mannen zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met deze stelling dan vrouwen.</p> <p><i>Stelling 3: Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein.</i> Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het eens zijn met stelling 3 (45,5% versus 43,7%) is geen significant verschil ($\text{Chi}^2 = 0.400$; $\text{df} = 1$; $p = 0.527$).</p> <p><i>Stelling 4: Ik reis met de trein in plaats van met de auto, omdat er in de trein een toilet aanwezig is.</i> Bij het bepalen van het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft stelling 4, werd een groot aantal antwoorden (nl. niet van toepassing n=392 en missing n=209) buiten beschouwing werd gelaten. Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het eens zijn met stelling 4, (15,4% versus 14,0%) leverde geen significant verschil ($\text{Chi}^2 = 0.245$; $\text{df} = 1$; $p = 0.620$).</p>								

Crosstab 'Stellingen belang treintoilet bij keuze voor treinreizen en frequentie treinreizen', verschil tussen spits en dal reizigers			Tijdstip van de reis					
			n		%		total	
Vraag 7	q20, q21, q22, q23		Spits	Dal	Spits	Dal	Spits	Dal
1	Eens met stelling 1		65	128	20,3	30,0	320	427
2	Eens met stelling 2		63	119	19,7	27,9	320	427
3	Eens met stelling 3		111	213	34,7	49,9	320	427
4	Eens met stelling 4		20	49	29,0	71,0	209	258
Conclusie								
<p>Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 1 (20,3% versus 30,0%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 8.916$; $\text{df} = 1$; $p = 0.003$). Het betreft een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.109$). Dalreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met deze stelling.</p> <p>Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 2 (19,7% versus 27,9%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 6.644$; $\text{df} = 1$; $p = 0.010$). Het betreft een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.094$). Dalreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met deze stelling.</p> <p>Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 3 (34,7% versus 49,9%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 17.196$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$). Het betreft een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.152$). Dalreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met deze stelling.</p> <p>Bij het bepalen van het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft stelling 4, werd een groot aantal antwoorden (nl. niet van toepassing $n=392$ en missing $n=209$) buiten beschouwing werd gelaten.</p> <p>Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 4, (29,0 % versus 71,0%) leverde een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 8.142$; $\text{df} = 1$; $p = 0.004$). Het betreft een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.132$). Dalreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met deze stelling.</p>								

4.4.4.3. Toelichting naar aanleiding van de stellingen

Toelichting naar aanleiding van de stellingen		
NS + NSNF	Vraag 7	q24c
<p>aanwezig (68) aanwezigheid (37) af (26) afhankelijk (23) afstanden (24) alternatief (21) auto (148) belangrijk (23) ga (52) gaan (55) gebruik (56) geval (17) keus (17) keuze (32) korte (21) lange (41) langer (17) langere (32) maak (23) maken (49) mee (18) mensen (19) minder (40) nodig (36) noodzakelijk (29) onderweg (17) openbaar (22) optie (19) per (21) prettig (23) reden (18) reis (124) reizen (177) schoon (36) staat (19) station (27) stations (21) stelling (18) stellingen (21) toilet (432) toiletten (45) trein (483) treinreizen (22) uur (23) vervoer (33) vind (72) wc (45) weinig (20) werk (36) zeker (26)</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 7: "Er volgen nu 4 stellingen. U kunt voor iedere stelling aangeven of u het eens/oneens bent met de stelling. U kunt hier een opmerking/toelichting geven op bovenstaande 3 stellingen."</p>		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.4.5. Attitude bij aantreffen vies toilet

4.4.5.1. Reactie op aantreffen vies toilet vóór gebruik

Reactie op aantreffen vies toilet vóór gebruik			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 10	q134	n	%	valid %
1	Ik maak (toch) gebruik van het toilet.		249	23,5	23,5
2	Ik maak het toilet schoon		123	11,6	11,6
3	Ik gooi papier in de pot om niet geconfronteerd te worden met sporen van een ander.		72	6,8	6,8
4	Ik stel mijn toiletbezoek uit en ga weer weg		475	44,9	44,9
5	Anders, nl		139	13,1	13,1
Totaal			1058	100,0	100,0
Missing			0		
Toelichting					
Vraag 10: "Als u het treintoilet (toilet en ruimte) vies aantreft voordat u er gebruik van wilt maken, wat doet u het eerst?"					
Deze vraag werd niet exact op dezelfde manier voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een vergelijkbare vraag over het openbare toilet. Er is daarom voor gekozen de antwoorden van de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen bij de analyse van de antwoorden.					
De vraag werd toegevoegd om er achter te komen of men – dat is de verwachting - inderdaad niet geneigd is om de viezigheid van een ander eerst schoon te maken.					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

Crosstab 'Reactie op aantreffen vies toilet vóór gebruik en geslacht'			Frequentie					
Vraag 10 en 27	q134 en q195		n		%		total	
			man	vrouw	man	vrouw	n	%
1	Ik maak (toch) gebruik van het toilet.		148	101	28,8	18,5	249	23,5
2	Ik maak het toilet schoon		55	68	10,7	12,5	123	11,6
3	Ik gooi papier in de pot om niet geconfronteerd te worden met sporen van een ander.		39	33	7,6	6,1	72	6,8
4	Ik stel mijn toiletbezoek uit en ga weer weg		214	261	41,7	47,9	475	44,9
5	Anders, nl		57	82	11,1	15,0	139	13,1
Totaal			513	545	100	100	1058	100
Conclusie								
Het verschil tussen mannen en vrouwen wat hun reactie op het aantreffen van een vies toilet vóór gebruik blijkt een significant verschil ($\chi^2 = 18.942$; $df = 4$; $p = 0.001$) te zijn. Mannen blijken iets vaker dan vrouwen (10% meer) toch gebruik te maken van het toilet, vrouwen stellen hun toiletbezoek vaker uit (6% vaker) of doen iets anders (4% meer).								

4.4.5.2. Toelichting optie 'andere reactie op aantreffen vies toilet vóór gebruik'

Toelichting optie 'andere reactie'		
Alleen NS	Vraag 10	q134_5c
<p>af⁽¹⁰⁾ afhankelijk⁽⁵⁾ bril⁽³⁾ coupe⁽²⁾ dezelfde⁽³⁾ echt⁽⁴⁾ eraan⁽⁴⁾ erg⁽⁴⁾ ga⁽³⁸⁾ gaat⁽²⁾ gebruik⁽¹⁶⁾ handen⁽²⁾ hangen⁽²⁾ hangt⁽¹⁰⁾ hoog⁽³⁾ indien⁽³⁾ kijk⁽⁴⁾ leg⁽²⁾ ligt⁽⁵⁾ loop⁽⁵⁾ maak⁽¹³⁾ maken⁽⁶⁾ mogelijk⁽⁵⁾ nodig⁽⁹⁾ nood⁽⁶⁾ nooit⁽⁷⁾ nvt⁽²⁾ opzoeken⁽³⁾ pot⁽³⁾ probeer⁽⁵⁾ schoon⁽³⁾ smerig⁽²⁾ sowieso⁽²⁾ spoel⁽³⁾ stap⁽²⁾ stellen⁽²⁾ toilet⁽⁶⁹⁾ toiletbezoek⁽³⁾ trein⁽³⁰⁾ treintoilet⁽³⁾ uitstel⁽³⁾ vies⁽⁹⁾ vinden⁽²⁾ volgend⁽²⁾ volgende⁽⁷⁾ wagon⁽³⁾ WC⁽⁶⁾ zitten⁽³⁾ zoek⁽⁴⁰⁾ zoeken⁽⁴⁾</p>		
Toelichting		
Vraag 10: "Als u het treintoilet (toilet en ruimte) vies aantreft voordat u er gebruik van wilt maken, wat doet u het eerst? Toelichting bij optie 'andere reactie'"		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.4.5.3. Toelichting bij de wijze van schoonmaken na gebruik

Toelichting bij de wijze van schoonmaken na gebruik	
Alleen NS, alleen q134 = 2	Vraag 11a q136c
<p>aanwezig (9) af (4) afnemen (4) afvegen (9) bril (56) doe (9) doorspoelen (19) droog (6) eigen (5) eventueel (6) ga (3) gebruik (4) goed (5) gooi (4) grond (5) handdoekje (4) handdoekjes (4) handen (3) indien (6) keer (5) leg (5) maak (8) maken (11) meestal (3) mogelijk (7) nat (3) ofwel (3) papier (57) papieren (12) papiertje (6) pot (12) probeer (6) ruimte (3) schoon (20) schoonmaken (16) spoel (4) spoelen (11) toilet (19) toiletbril (4) toiletpapier (33) trein (3) veeg (4) vegen (3) vies (14) vloer (5) vochtig (3) water (24) wc-papier (8) wc (21) zeep (3)</p>	
Toelichting	
Vraag 11a: "U heeft aangegeven dat u, bij een vies treintoilet, het toilet schoon maakt. Kunt u uitleggen hoe u dit doet?"	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.4.6. Attitude schoonmaken toilet na gebruik

4.4.6.1. Gedrag en motivatie voor netjes achterlaten toilet na gebruik

Gedrag en motivatie voor netjes achterlaten toilet na gebruik				Frequentie			
Alleen NS	Vraag 11	q135_1 t/m q135_6	n	%	missing	total	
1	Ja, ik wil geen sporen achter laten		458	43,3	600	1058	
2	Ja, dat vind ik fatsoenlijk		724	68,4	334	1058	
3	Ja, mits het toilet schoon is		296	28,0	762	1058	
4	Nee, ik vind mijn eigen ontlasting vies		3	,3	1055	1058	
5	Nee, het toilet moet de schoonmaker schoonmaken		8	,8	1050	1058	
6	Anders, nl		55	5,2	1003	1058	
Totaal			1544				
Toelichting							
<i>Vraag 11: "Laat u zelf het treintoilet netjes achter? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk."</i>							
Deze vraag werd niet exact op dezelfde manier voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een vergelijkbare vraag over het openbare toilet. Er is daarom voor gekozen de antwoorden van de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen bij de analyse van de antwoorden.							
Bij deze vraag konden respondenten meerdere antwoorden aanvinken.							
Er valt qua hygiëne veel te halen als de gebruiker zich verantwoordelijk voelt om het toilet schoon achter te laten. Deze vraag biedt inzicht in de attitude die treinreizigers hebben om het toilet zelf schoon te houden, maar is mogelijk ook gevoelig voor sociaal wenselijke antwoorden.							
Eigenaar vraag							
TU Delft (Loth)							

4.4.6.2. Toelichting optie 'ander gedrag / motivatie'

Toelichting optie 'ander gedrag / motivatie'		
Alleen NS, alleen q135_6	Vraag 11	q135_6c
<p>aangetroffen (2) aanwezig (2) absoluut (1) achtergelaten (1) achterlaten (2) anderen (1) blijkt (1) dient (1) doorspoelen (2) echt (1) ga (12) gaan (2) gebruik (12) gebruiken (2) gebruikte (1) indien (3) kapot (1) laat (7) laten (2) maak (12) maken (3) mee (1) middelen (2) minstens (1) mogelijk (5) mogelijkheden (2) netjes (3) nood (1) nooit (11) nvt (5) ontbreken (1) opruimen (2) poetsen (1) respect (1) rotzooi (1) schoner (1) schoon (10) smeriger (1) soms (1) sporen (2) toilet (16) trein (2) treintoilet (2) vies (6) vieser (1) volgende (1) water (2) willen (1) zeker (2) zover (2)</p>		
Toelichting		
Vraag 11: "Laat u zelf het treintoilet netjes achter? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Toelichting bij optie 'anders'"		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.4.7. Attitudes en verwachtingen betaald toilet

4.4.7.1. Bereidheid te betalen voor 'voldoende' scorende treintoilet

Bereidheid te betalen voor 'voldoende' scorende treintoilet				Frequentie		
Alleen NS en q4=1		Vraag 13	q140	n	%	valid %
1	Ja			283	46,8	46,8
2	Nee			322	53,2	53,2
				Totaal	605	100
				Missing	0	
Toelichting						
<p>Vraag 13: "Als er in de trein een toilet aanwezig is dat u met een voldoende beoordeelt, zou u dan bereid zijn daarvoor te betalen?"</p> <p>Deze vraag werd niet exact op dezelfde manier voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een vergelijkbare vraag over het openbare toilet. Er is daarom voor gekozen de antwoorden van de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen bij de analyse van de antwoorden.</p> <p>Deze vraag werd tevens alleen voorgelegd aan treinreizigers die het toilet met een onvoldoende beoordeelden (n=605).</p> <p>Tijdens focusgroepen in het NS Stated Preference onderzoek, kwam naar boven dat men bereid is te betalen voor openbare toiletten, maar deze bereidheid is minder voor het treintoilet. Deze vraag is toegevoegd om er achter te komen of men bereid is te betalen en of deze bereidbaarheid een correlatie heeft met de staat (voldoende/goed) van het toilet.</p>						
Eigenaar vraag						
NS en TU Delft (Loth)						

4.4.7.2. Bereidheid te betalen voor 'goed' scorende treintoilet

Bereidheid te betalen voor 'goed' scorende treintoilet				Frequentie		
Alleen NS en q4=2		Vraag 14	q141	n	%	valid %
1	Ja			150	43,2	43,2
2	Nee			197	56,8	56,8
				Totaal	347	100
				Missing	0	
Toelichting						
<p>Vraag 14: "Als er in de trein een toilet aanwezig is dat u met een goed beoordeelt, zou u dan bereid zijn daarvoor te betalen?"</p> <p>Deze vraag werd niet exact op dezelfde manier voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een vergelijkbare vraag over het openbare toilet. Er is daarom voor gekozen de antwoorden van de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen bij de analyse van de antwoorden.</p> <p>Deze vraag werd tevens alleen voorgelegd aan treinreizigers die het toilet met een voldoende beoordeelden (n=347).</p> <p>Tijdens focusgroepen in het NS Stated Preference onderzoek, kwam naar boven dat men bereid is te betalen voor openbare toiletten, maar deze bereidheid is minder voor het treintoilet. Deze vraag is toegevoegd om er achter te komen of men bereid is te betalen en of deze bereidbaarheid een correlatie heeft met de staat (voldoende/goed) van het toilet.</p>						
Eigenaar vraag						
NS en TU Delft (Loth)						

4.4.7.3. Verwachtingen ten aanzien van betaald treintoilet

Verwachtingen ten aanzien van betaald treintoilet			Frequentie		
Alleen NS , alleen q140 = 1 of q141 = 1	Vraag 14a	q142	n	%	valid %
1	Dan verwacht ik dat het er schoner is		333	76,9	76,9
2	Dan verwacht ik meer luxe		48	11,1	11,1
3	Dan verwacht ik dat het treintoilet minder vaak bezet zal zijn.		19	4,4	4,4
4	Anders, namelijk		33	7,6	7,6
Totaal			433	100	100
			Missing	0	
Toelichting					
Vraag 14a: "Wat verwacht u als u voor het treintoilet (toilet zelf en voorzieningen in deze ruimte) moet betalen?"					
Deze vraag werd niet exact op dezelfde manier voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een vergelijkbare vraag over het openbare toilet. Er is daarom voor gekozen de antwoorden van de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen bij de analyse van de antwoorden.					
Alleen treinreizigers die aangaven te willen betalen voor een treintoilet kregen deze vraag voorgelegd (n=433).					
Reden voor deze vraag was om te achterhalen of het wel/niet betalen voor een toilet van invloed kan zijn op de beleving of verwachting daarover die treinreizigers hebben.					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

4.4.7.4. Toelichting bij optie 'andere verwachting'

Toelichting bij optie 'andere verwachting'		
Alleen NS, alleen q142=4	Vraag 14a	q142_4c
<p>aanwezig (2) alledrie (2) bereid (1) betaal (1) betalen (4)</p> <p>bovenstaande (4) buitenland (1) defect (1) drie (3) echt (2) enquête (1)</p> <p>eurocent (1) evt (1) gebruik (3) gek (1) gerieflijker (1) grotere (1) haak (1) heel (3) hoop (1) ieder (1)</p> <p>ingevuld (1) lozen (1) luxer (2) mee (1) netjes (1) opties (1) punten (1) rails (1) ruimer (3)</p> <p>ruimte (3) schoner (12) schoon (7)</p> <p>schoongemaakt (2) spek (1) straat (1) stromend (1) systeem (1) toilet (4)</p> <p>toiletjuffrouwvariant (1) trein (2) treinen (1) uiterlijk (1) verwacht (3) voldoende (2)</p> <p>voorzieningen (2) waarbij (1) water (2) zeep (2) zodat (1)</p>		
Toelichting		
Vraag 14a: "Wat verwacht u als u voor het treintoilet (toilet zelf en voorzieningen in deze ruimte) moet betalen? Toelichting bij optie 'anders'"		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.4.7.5. Verwachtingen ten aanzien van luxe zaken in betaald treintoilet

Verwachtingen ten aanzien van luxe zaken in betaald treintoilet		
Alleen NS, alleen q142=2	Vraag 14b	q143c
<p>af (2) automatisch (2) beter (2) betere (3) bril (3) deur (2) doekjes (3) drogen (3) droog (2) fris (3) frisse (2) geur (6) geurtje (2) goed (5) goede (4) grotere (5) handdoekjes (4) handen (6) handendroger (2) houden (3) hygiene (2) inrichting (2) lekker (3) lekkere (3) papier (8) papieren (4) prettige (2) reinigend (2) reiniging (3) ruime (2) ruimer (3) ruimte (14) schone (6) schoner (3) schoon (14) schuurpapier (2) spiegel (5) tas (2) toilet (12) toiletpapier (5) verlichting (3) voldoende (13) voorzieningen (3) warm (2) water (9) WC (4) werkende (2) zeep (12) zoals (2) zodat (3)</p>		
Toelichting		
Vraag 14b: "Wat voor luxe zaken verwacht u dan in dit treintoilet (toilet zelf en voorzieningen in deze ruimte) waarvoor u betaalt?"		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.4.7.6. Acceptabel bedrag voor betaald treintoilet

Acceptabel bedrag voor betaald treintoilet			Frequentie		
Alleen NS , alleen q140 = 1 of q141 = 1			n	%	valid %
1	10 Eurocent	Vraag 14c	29	6,7	6,7
2	20 Eurocent	q144	143	33,0	33,0
3	50 Eurocent		225	52,0	52,0
4	1 Euro		32	7,4	7,4
5	2 Euro		3	,7	,7
6	meer dan 2 Euro		1	,2	,2
Totaal			433	100	
Missing			0		
Toelichting					
Vraag 14c: "Hoeveel bent u bereid te betalen?"					
Deze vraag werd niet exact op dezelfde manier voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een vergelijkbare vraag over het openbare toilet. Er is daarom voor gekozen de antwoorden van de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen bij de analyse van de antwoorden.					
Alleen treinreizigers die aangaven te willen betalen voor een treintoilet kregen deze vraag voorgelegd (n=433).					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

Crosstable acceptabel bedrag voor betaald treintoilet en beoordeling kwaliteit treintoilet				Beoordeling							
				G	V	OV	G	V	OV	n	%
		Vraag 14c	q144 en q6								
1	10 Eurocent			0	11	18	0,0	7,3	6,4	29	6,7
2	20 Eurocent			0	52	91	0,0	34,7	32,2	143	33,0
3	50 Eurocent			0	76	149	0,0	50,7	52,7	225	52,0
4	1 Euro			0	10	22	0,0	6,7	7,8	32	7,4
5	2 Euro			0	1	2	0,0	0,7	0,7	3	0,7
6	meer dan 2 Euro			0	0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,2
Totaal				0	150	283	0	100,0	100,0	433	100,0
Missing				0							
Eigenaar vraag											
Er blijkt geen respondenten te zijn die een beoordeling 'goed' aan het huidige treintoilet gaven en hebben geantwoord dat zij bereid zijn voor het treintoilet te betalen. Ook een verdere statistische vergelijking tussen de groepen respondenten die een beoordeling 'voldoende' (gemiddelde rangordscore 211) en beoordeling 'onvoldoende' (gemiddelde rangordscore 220) gaven leverde geen significante verschillen wat betreft de bedragen die zij over hebben voor een betaald toilet (Kruskal-Wallis-toets $\chi^2 = 0.651$; $df = 1$; $p = 0.420$).											

4.5. Toiletgebruik in de trein: persoonlijk gebruiksgedrag

4.5.1. Speciale behoefte door lichamelijke beperking

4.5.1.1. Speciale behoefte door lichamelijke beperking

Speciale behoefte door lichamelijke beperking		
Alleen NS, vraag 25 = ja (q172)	Vraag 25a	q173c
<p>aandrang (2) af (4) bezoek (2) blaas (16) bloeddruk (4) bloedneuzen (2) chronische (3) darm (6) darmen (4) duurt (3) enkele (3) gebruik (16) heel (3) ivm (3) keer (4) kleine (3) lang (6) langer (4) last (3) leeftijd (4) maak (5) maken (5) medicijnen (3) min (3) minuten (18) moeilijk (3) nodig (7) noodzakelijk (4) normaal (3) operatie (2) ophouden (5) plassen (12) prikkelbare (3) regelmatig (3) reis (3) soms (7) thuis (3) tijdsduur (3) toe (2) toilet (26) toiletbezoek (3) toiletgebruik (3) trein (3) uur (6) vaker (6) vijf (2) waardoor (5) zeer (3) ziekte (3) zwakke (13)</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 25a: "U heeft aangegeven dat u een lichamelijke beperking of andere gezondheidsredenen heeft die van invloed is op uw toiletgebruik, kunt u dit toelichten? Kunt u ook de tijdsduur aangeven hoe lang u nodig heeft om gebruik te maken van het toilet?"</p> <p>Alleen reizigers die aangaven een lichamelijke beperking te hebben, kregen deze vraag voorgelegd. Zie voor een volledige beschrijving van de speciale behoeftes Bijlage 3.</p>		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.5.2. Preventie gebruik toilet

4.5.2.1. Frequentie treffen voorzorgsmaatregelen om bezoek aan treintoilet te voorkomen

Frequentie treffen voorzorgsmaatregelen om bezoek aan treintoilet te voorkomen			Frequentie												
Alleen NS	Vraag 8	q25	n	%	valid %										
1	Ja, altijd		336	31,8	31,8										
2	Ja, meestal wel		400	37,8	37,8										
3	Ja, soms		157	14,8	14,8										
4	Nee		165	15,6	15,6										
Totaal			1058	100,0	100,0										
Missing			0												
Toelichting			<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ja, altijd</td> <td>31,8</td> </tr> <tr> <td>Ja, meestal wel</td> <td>37,8</td> </tr> <tr> <td>Ja, soms</td> <td>14,8</td> </tr> <tr> <td>Nee</td> <td>15,6</td> </tr> </tbody> </table>			Response	Percentage	Ja, altijd	31,8	Ja, meestal wel	37,8	Ja, soms	14,8	Nee	15,6
Response	Percentage														
Ja, altijd	31,8														
Ja, meestal wel	37,8														
Ja, soms	14,8														
Nee	15,6														
<p>Vraag 8: "Als u met de trein gaat reizen, treft u dan voorzorgsmaatregelen, zodat de kans heel klein is dat u naar het treintoilet (toilet en ruimte) moet?"</p> <p>Deze vraag werd niet exact op dezelfde manier voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een vergelijkbare vraag over het openbare toilet. Er is daarom voor gekozen de antwoorden van de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen bij de analyse van de antwoorden.</p> <p>Reden voor deze vraag was het kunnen kwantificeren van hoeveel mensen voorzorgsmaatregelen treffen om niet naar treintoilet te hoeven.</p>															
Eigenaar vraag															
TU Delft (Loth)															

4.5.2.2. Soorten voorzorgsmaatregelen om bezoek aan treintoilet te voorkomen

Soorten voorzorgsmaatregelen om bezoek aan treintoilet te voorkomen				Frequentie	
Alleen NS, alleen vraag 8 'Ja'	Vraag 8a	q27_1 t/m q27_8	n	%	
1	Niet drinken		277	31,0	
		Missing	616	69,0	
		Totaal	893	100,0	
2	Niet eten		23	2,6	
		Missing	870	97,4	
		Totaal	893	100,0	
3	Thuis naar het toilet		832	93,2	
		Missing	61	6,8	
		Totaal	893	100,0	
4	Op station naar het toilet		260	29,1	
		Missing	633	70,9	
		Totaal	893	100,0	
5	Fles/opvang kan mee		1	,1	
		Missing	892	99,9	
		Totaal	893	100,0	
6	Inlegkruisje of (dun) incontinentie materiaal aanbrengen		58	6,5	
		Missing	835	93,5	
		Totaal	893	100,0	
7	Norit, tegen diaree/laxatie		10	1,1	
		Missing	883	98,9	
		Totaal	893	100,0	
8	Anders		50	5,6	
		Missing	843	94,4	
		Totaal	893	100,0	

Toelichting

Vraag 8a: "Welke voorzorgsmaatregelen treft u zodat de kans heel klein is dat u naar het treintoilet moet?"

Deze vraag werd niet exact op dezelfde manier voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een vergelijkbare vraag over het openbare toilet. Er is daarom voor gekozen de antwoorden van de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen bij de analyse van de antwoorden.

Verder kregen alleen respondenten die hadden aangegeven dat zij voorzorgsmaatregelen om een bezoek aan het treintoilet te voorkomen (n = 893), deze vraag voorgelegd.

In totaal is n=1511 keer een antwoord op deze vraag gegeven door n= 893 respondenten (zie paragraaf 4.5.2.4, vraag 8a calculatie)

Eigenaar vraag

TU Delft (Loth)

4.5.2.3. Toelichting bij optie 'andere voorzorgsmaatregel'

Toelichting bij optie 'andere voorzorgsmaatregel'		
Alleen NS, vraag 8a = anders (q27_8 = 1)	Vraag 8b	q28_c
<p>beschikking (1) bezoekadres (1) bezoeken (2) bijzonder (1) doekjes (2) drinken (11) echt (2)</p> <p>einde (1) ergens (3) ga (4) gaan (7) gaat (1) goed (2) handen (2) houden (3) huis (2)</p> <p>kort (2) lig (1) medicijnen (2) mee (5) merk (1) min (1) minder (5)</p> <p>mogelijk (7) neem (4) normaal (2) ns (2) ondanks (1) onvoorstelbaar (1) openbaar (2)</p> <p>optie (1) reinigen (2) reis (2) reizen (5) rekening (2) restaurant (5) schoon (2)</p> <p>station (5) stations (2) thuis (7) toilet (36) toiletbezoek (3)</p> <p>trein (7) treinen (1) vertrek (7) vervelend (1) voren (2) wc (2) werk (12) zodat (1)</p>		
Toelichting		
<p>Vraag 25a: "U heeft aangegeven dat u andere voorzorgsmaatregelen treft dan de opties die stonden weergegeven. Kunt u uitleggen wat deze voorzorgsmaatregelen zijn?"</p> <p>Alleen reizigers die aangaven een andere voorzorgsmaatregel te treffen om te voorkomen dat zij een treintoilet moeten bezoeken kregen deze vraag voorgelegd.</p>		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.5.2.4. Aantal getroffen voorzorgsmaatregelen om bezoek aan treintoilet te voorkomen

Aantal getroffen voorzorgsmaatregelen om bezoek aan treintoilet te voorkomen			Frequentie		
Alleen NS	Vraag 8a, calculatie	q26	n	%	valid %
1	1 maatregel		464	52,0	52,0
2	2 maatregelen		278	31,1	31,1
3	3 maatregelen		114	12,8	12,8
4	4 maatregelen		33	3,7	3,7
5	5 maatregelen		4	,4	,4
		Totaal	893	100,0	100,0
		Missing	0		
Toelichting					
<p>Vraag 8a: "Welke voorzorgsmaatregelen treft u zodat de kans heel klein is dat u naar het treintoilet moet?"</p> <p>Deze vraag werd niet exact op dezelfde manier voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een vergelijkbare vraag over het openbare toilet. Er is daarom voor gekozen de antwoorden van de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen bij de analyse van de antwoorden.</p> <p>In totaal zou $1*464 + 2*278 + 3*114 + 4*33 + 4*5 = 1514$ keer een antwoord gegeven zijn, dit komt niet overeen met het totaal van vraag 8a (n=1511). Dit verschil kan niet goed verklaard worden, en wordt vooralsnog gewijd aan een software-tellingsfout.</p>					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

4.5.3. Gebruikscategorieën treintoilet

4.5.3.1. Frequentie van gebruiksdoel

Frequentie van gebruiksdoel			Frequentie													
Alleen NS	Vraag 9	q29_1 t/m q29_5	n	%												
1	Toiletteren (urineren/plassen, defeceren/poepen)		798	75,4												
		Missing	260	24,6												
		Totaal	1058	100,0												
2	Persoonlijke verzorging (handen wassen, make-up, etc.)		203	19,2												
		Missing	855	80,8												
		Totaal	1058	100,0												
3	Verzorging van kinderen		24	2,3												
		Missing	1034	97,7												
		Totaal	1058	100,0												
4	Ontspanning/rust		1	,1												
		Missing	1057	99,9												
		Totaal	1058	100,0												
5	Overig (telefoneren, papier pakken, etc.)		22	2,1												
		Missing	1036	97,9												
		Totaal	1058	100,0												
Toelichting																
<p>Vraag 9: "Als u het treintoilet gebruikt, zowel het toilet als ook de ruimte, waar gebruikt u deze voor?"</p> <p>Deze vraag werd niet exact op dezelfde manier voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers', zij kregen een vergelijkbare vraag over het openbare toilet. Er is daarom voor gekozen de antwoorden van de niet frequente treinreizigers niet mee te nemen bij de analyse van de antwoorden.</p>			<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Frequentie van gebruiksdoel</caption> <thead> <tr> <th>Gebruiksdoel</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toiletteren</td> <td>75,4</td> </tr> <tr> <td>Persoonlijke verzorging</td> <td>19,2</td> </tr> <tr> <td>Verzorging van kinderen</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>Ontspanning</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>Overig</td> <td>2,1</td> </tr> </tbody> </table>		Gebruiksdoel	%	Toiletteren	75,4	Persoonlijke verzorging	19,2	Verzorging van kinderen	2,3	Ontspanning	0,1	Overig	2,1
Gebruiksdoel	%															
Toiletteren	75,4															
Persoonlijke verzorging	19,2															
Verzorging van kinderen	2,3															
Ontspanning	0,1															
Overig	2,1															
Eigenaar vraag																
TU Delft (Loth)																

Crosstab 'Gebruiksdoelen', verschil tussen mannen en vrouwen			Geslacht				
Vraag 9	q29_1 t/m q29_5	n	%		total		
			Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man
1	Toiletteren	409	389	79,7	71,4	513	545
2	Persoonlijke verzorging	93	110	18,1	20,2	513	545
3	Verzorging van kinderen	11	13	2,1	2,4	513	545
4	Ontspanning/rust	1	0	0,2	0	513	545
5	Overig	11	11	2,1	2,1	513	545

4.5.4. Gebruiksgedrag bij toiletteren: hygiëne

4.5.4.1. Frequentie treffen hygiënische maatregelen

Frequentie treffen hygiënische maatregelen			Frequentie																			
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1)	Vraag 9.1a	q9001_1 t/m q9001_8	n	%																		
1	Toilet van te voren doorspoelen		269	33,7																		
		Missing	529	66,3																		
		Totaal	798	100,0																		
2	Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen		454	56,9																		
		Missing	344	43,1																		
		Totaal	798	100,0																		
3	Toiletbril schoonmaken		397	49,7																		
		Missing	401	50,3																		
		Totaal	798	100,0																		
4	Toilet/pot schoonmaken		99	12,4																		
		Missing	699	87,6																		
		Totaal	798	100,0																		
5	Toiletpapier in de pot doen		162	20,3																		
		Missing	636	79,7																		
		Totaal	798	100,0																		
6	Toiletpapier op bril leggen		331	41,5																		
		Missing	467	58,5																		
		Totaal	798	100,0																		
7	Steun zoeken i.v.m. (onverwachte) bewegingen van de trein		561	70,3																		
		Missing	237	29,7																		
		Totaal	798	100,0																		
8	Anders, nl		103	12,9																		
		Missing	695	87,1																		
		Totaal	798	100,0																		
Toelichting																						
Vraag 9.1a: "Ik tref hygiënische maatregelen zoals:"																						
Alleen de respondenten die op vraag 9 de optie 'toiletteren' kozen, kregen deze vraag voorgelegd (n=798).																						
Eigenaar vraag																						
TU Delft (Loth)																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maatregel</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steun zoeken i.v.m. (onverwachte) bewegingen</td> <td>70,3</td> </tr> <tr> <td>Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen</td> <td>56,9</td> </tr> <tr> <td>Toiletbril schoonmaken</td> <td>49,7</td> </tr> <tr> <td>Toiletpapier op bril leggen</td> <td>41,5</td> </tr> <tr> <td>Toilet van te voren doorspoelen</td> <td>33,7</td> </tr> <tr> <td>Toiletpapier in de pot doen</td> <td>20,3</td> </tr> <tr> <td>Anders, nl</td> <td>12,9</td> </tr> <tr> <td>Toilet/pot schoonmaken</td> <td>12,4</td> </tr> </tbody> </table>					Maatregel	Percentage	Steun zoeken i.v.m. (onverwachte) bewegingen	70,3	Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen	56,9	Toiletbril schoonmaken	49,7	Toiletpapier op bril leggen	41,5	Toilet van te voren doorspoelen	33,7	Toiletpapier in de pot doen	20,3	Anders, nl	12,9	Toilet/pot schoonmaken	12,4
Maatregel	Percentage																					
Steun zoeken i.v.m. (onverwachte) bewegingen	70,3																					
Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen	56,9																					
Toiletbril schoonmaken	49,7																					
Toiletpapier op bril leggen	41,5																					
Toilet van te voren doorspoelen	33,7																					
Toiletpapier in de pot doen	20,3																					
Anders, nl	12,9																					
Toilet/pot schoonmaken	12,4																					

4.5.4.2. Toelichting bij optie 'andere hygiënische maatregel'

Toelichting bij optie 'andere hygiënische maatregel'	
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1a.3 q32_c (q29_1), vraag 9.1a = anders (q9001_8)	
<p>aanraken (5) blijf (4) blijven (4) bril (24) broek (3) contact (6) desinfecterende (4) deur (5) doe (4) erboven (6) ga (18) gaan (17) gebruik (5) gebruiken (4) gel (5) grond (4) hand (5) handdoekje (3) handen (5) hang (8) hangen (33) hoef (5) kraan (4) maak (3) maken (5) meenemen (4) min (8) mogelijk (11) nat (6) nooit (9) papier (12) papieren (6) plas (6) plassen (5) pot (18) raken (9) schoon (3) soms (4) steun (6) toilet (21) toiletbril (4) toiletpapier (4) toilet (5) trein (6) vies (8) vrouw (3) wc (12) zitten (37) zodat (7) zorgen (3)</p>	
Toelichting	
Vraag 9.1a.3: "U heeft aangegeven dat u als hygiënische maatregel bij het toiletteren in het treintoilet, andere maatregelen treft dan de opties die stonden aangegeven. Kunt u aangeven wat u als voorzorgsmaatregel treft?"	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.5.4.3. Redenen voor hygiënische maatregelen

Redenen voor hygiënische maatregelen			Frequentie											
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1) en vraag 9.1d = 5 (q9001_5)			Vraag 9.1a.1	q30_1 t/m q30_4										
			n	%										
1	Tegen spetteren		66	40,7										
		Missing	96	59,3										
		Totaal	162	100,0										
2	Tegen plonsen van fecaliën (ontlasting)		43	26,5										
		Missing	119	73,5										
		Totaal	162	100,0										
3	Om geen sporen achter te laten		85	52,5										
		Missing	77	47,5										
		Totaal	162	100,0										
4	Andere redenen		35	21,6										
		Missing	127	78,4										
		Totaal	162	100,0										
Toelichting														
<p>Vraag 9.1a.1: "U heeft aangegeven dat u als voorzorgsmaatregel toilet papier in de pot van het treintoilet doet, waarom doet u dit?"</p> <p>Alleen de respondenten die op vraag 9 de optie 'toiletteren' kozen, en bij vraag 9.1d voor optie 'toilet papier in pot doen' kregen deze vraag voorgelegd (n=162).</p>			<table border="1"> <caption>Data for the bar chart</caption> <thead> <tr> <th>Reden</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Om geen sporen achter te laten</td> <td>52,5</td> </tr> <tr> <td>Tegen spetteren</td> <td>40,7</td> </tr> <tr> <td>Tegen plonsen van fecaliën (ontlasting)</td> <td>26,5</td> </tr> <tr> <td>Andere redenen</td> <td>21,6</td> </tr> </tbody> </table>		Reden	Percentage	Om geen sporen achter te laten	52,5	Tegen spetteren	40,7	Tegen plonsen van fecaliën (ontlasting)	26,5	Andere redenen	21,6
Reden	Percentage													
Om geen sporen achter te laten	52,5													
Tegen spetteren	40,7													
Tegen plonsen van fecaliën (ontlasting)	26,5													
Andere redenen	21,6													
Eigenaar vraag														
TU Delft (Loth)														

4.5.4.4. Toelichting bij optie 'andere reden voor hygiënische maatregel'

Toelichting bij optie 'andere reden voor hygiënische maatregel'	
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1a.1 q30_4c (q29_1), vraag 9.1a.1 = anders (q30_4)	
<p>aangeklikt (1) achteraf (2) achtergelaten (1) andermans (3) bedekken (2) bedoelde (1) begreep (1) begrepen (7) boel (1) dacht (3) doe (4) enquête (1) excuses (1) gebruik (3) gelezen (2) glijdt (1) goed (2) gooien (1) half (1) houden (2) hygienisch (1) klep (1) leg (1) ligt (2) mkane (1) nvt (1) open (1) opruimen (1) papier (5) pot (7) rand (2) rotzooi (1) rubber (1) schoon (1) smerig (1) soms (2) sorry (2) sporen (2) tocht (2) toilet (2) urine (1) vantevoren (1) verkeerd (9) verkeerdbegrepen (1) vies (2) voorgangers (1) voorzorgsmaatregelen (1) vraag (7) zien (2) zit (1)</p>	
Toelichting	
Vraag 9.1a.1: "U heeft aangegeven dat u als voorzorgsmaatregel toiletpapier in de pot van het treintoilet doet, waarom doet u dit?"	
NB. Bij nadere analyse van de antwoorden bleken de begrippen 'begrepen' en 'verkeerd' door een aantal respondenten gebruikt omdat zij de vraag niet goed hadden begrepen.	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.5.4.5. Wijze van plaatsen toiletpapier op bril als hygiënische maatregelen

Wijze van plaatsen toiletpapier op bril als hygiënische maatregelen				Frequentie		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1), alleen vraag 9.1a = 7 (q9001_7)				n	%	valid %
1	Twee grote stukken toiletpapier (v-vorm)		q31	268	81,0	81,0
2	Losse stukjes toiletpapier			40	12,1	12,1
3	Anders, namelijk			23	6,9	6,9
Totaal				331	100,0	100,0
Missing				0		
Toelichting						
Vraag 9.1a.2: "U heeft aangegeven dat u als hygiënische maatregel toiletpapier op de bril legt, hoe doet u dit?"						
Alleen respondenten die aangaven als hygiënische maatregel toiletpapier op de bril te leggen, kregen deze vraag voorgelegd (n=331).						
Eigenaar vraag						
TU Delft (Loth)						

4.5.4.6. Toelichting bij optie 'andere wijze van plaatsen toiletpapier op bril'

Toelichting bij optie 'andere wijze van plaatsen toiletpapier op bril'			
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1), vraag 9.1a.2 = anders (q31 = 3)			
<p>1e (1) achterkant (1) bovenste (2) bril (3)</p> <p>combinatie (3) eerste (2) eigen (1) enkele (1) extra (1) ga (1)</p> <p>gebruik (1) gemiddelt (1) haaks (1) handdoekjes (1) handen (1) hiervoor (2) horizontaal (1) keuzes (1)</p> <p>kleding (1) komen (1) licht (1) lijkt (2) maak (1) mee (1) meenemen (1) midden (1) middenvoor (1) nat (1)</p> <p>nooit (1) optie (1) papieren (2) plaatje (3) pot (1)</p> <p>schoon (2) speciale (1) spul (1) strook (2) strookje (1) stukken (1) systeem (1) tegenaan (1)</p> <p>twee (1) uitkomst (1) velletje (1) verschillend (1) voorkant (1) weet (1) wikkel (1) zgn (1) zoals (3)</p>			
Toelichting			
Vraag 9.1a.2: "U heeft aangegeven dat u als hygiënische maatregel toiletpapier op de bril legt, hoe doet u dit? Toelichting bij optie 'anders'"			
Eigenaar vraag			
TU Delft (Loth)			

4.5.5. Gebruiksgedrag bij toiletteren: urineren

4.5.5.1. Verschillende manieren van urineren

Verschillende manieren van urineren				Frequentie		
Alleen NS , alleen vraag 9 = 1 (q29_1)		Vraag 9.1b	q9006_1 t/m 6	n	%	valid %
1	Staand, voor het toilet			359	45,0	100,0
		Missing		439	55,0	
		Totaal		798	100,0	
2	Hurkend, voeten op bril			2	,3	100,0
		Missing		796	99,7	
		Totaal		798	100,0	
3	Zittend			251	31,5	100,0
		Missing		547	68,5	
		Totaal		798	100,0	
4	Hangend/zwevend boven toiletbril of toiletpot			348	43,6	100,0
		Missing		450	56,4	
		Totaal		798	100,0	
5	Niet			7	,9	100,0
		Missing		791	99,1	
		Totaal		798	100,0	
6	Op een andere manier			8	1,0	100,0
		Missing		790	99,0	
		Totaal		798	100,0	
Toelichting						
Vraag 9.1b: "Urineren/plassen, doe ik in het treintoilet:"						
Per respondent zijn meerdere antwoorden mogelijk.						
Reden van deze vraag was een beeld te kunnen schetsen van de meest voorkomende houdingen waar men tijdens het urineren in het treintoilet de voorkeur aan geeft.						
Eigenaar vraag						
TU Delft (Loth)						

Manier	Percentage
Staand, voor het...	45,0
Hangend/zwevend...	43,6
Zittend	31,5
Op een andere...	1
Niet	0,9
Hurkend, voeten...	0,3

Verschillende manieren van urineren: aantal gekozen antwoorden				Frequentie		
Alleen NS , alleen vraag 9 = 1 (q29_1)		Vraag 9.1b	q9005	n	%	valid %
1	1 'manier van urineren' gekozen			625	78,3	78,3
2	2 'manieren van urineren' gekozen			164	20,6	20,6
3	3 'manieren van urineren' gekozen			8	1,0	1,0
4	4 'manieren van urineren' gekozen			1	,1	,1
		Totaal		798	100,0	100,0
		Missing		0		
Toelichting						
Vraag 9.1b: "Urineren/plassen, doe ik in het treintoilet:"						
Eigenaar vraag						
TU Delft (Loth)						

4.5.5.2. Toelichting bij optie 'andere wijze van urineren'

Toelichting bij optie 'andere wijze van urineren'	
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1b.1 q33c (q29_1), vraag 9.1b = anders (q9006_6)	
<ul style="list-style-type: none"> Papier op de rand, dan handen op de rand en op de handen zitten. Eerst controleren of er voldoende water is om handen na afloop grondig te wassen Ik zit op mijn handen. Vind dit wel erg prive daar ga ik niet op in, Zittend op mijn handen, die ik daarna flink ga wassen. Daarom is het voor mij zeer belangrijk dat er een goed functionerend fonteintje in het toilet aanwezig is. Ik ga op mijn handen zitten. Die kan ik daarna schoonmaken. voor de toilet pot een beetje spastisch leunend tegen de muur om niet op de bril te hoeven zitten, maar ook niet om te vallen door een beweging van de trein met een bil op de rand van de bril (zodat je niet helemaal contact hoeft te maken met de bril) 	
Toelichting	
Vraag 9.1b.1: "U heeft aangegeven dat u urineren/plassen in het treintoilet op en andere manier doet dan de opties die stonden aangegeven, kunt u aangeven op welke manier u dit doet?"	
Bovenstaande geeft het totaal aantal gegeven antwoorden weer (n=8)	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.5.5.3. Bereidheid om zittend te urineren in plaats van staand/hangend

Bereidheid om zittend te urineren in plaats van staand/hangend		Frequentie		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1b.2 q34 (q29_1), alleen		n	%	valid %
1	Ja, mits het op een hygiënische manier mogelijk is	378	47,4	70,1
2	Nee	161	20,2	29,9
	Missing	259	32,5	
	Totaal	798	100,0	
Toelichting				
<p>Vraag 9.1b.2: "U heeft aangegeven dat u niet zit als u urineert(plast) in het treintoilet. Bent u bereid om zittend te urineren (plassen)."</p> <p>Alle respondenten uit de voorgaande vraag kregen deze vraag voorgelegd, behalve diegenen die aangaven zittend te urineren. Dit verklaart het aantal 'missing'.</p> <p>Reden voor deze vraag is om erachter te komen in hoeverre men bereid is om te gaan zitten op de WC bril, terwijl zij dat gangbaar niet doen in het treintoilet. De gedachte hierachter is dat de toiletbril nog zo schoon kan zijn, er altijd een groep gebruikers blijft (met name vrouwen) over die zal blijven hangen boven de pot.</p> <p>Deze vraag is direct gerelateerd aan hygiëne. Uit observatieonderzoek blijkt namelijk dat in een zittende houding de minste vervuiling ontstaat.</p>				
Eigenaar vraag				
TU Delft (Loth)				

Tabel wijze van urineren en bereidheid om te zitten		Bereidheid om te zitten (n)			
		Vraag 9.1b.2	q34	Ja, mits hygiënisch	Nee
q9006_1	staand voor het toilet			205	119
q9006_2	hurkend voeten op toiletbril			2	0
q9006_3	Zittend			0	0
q9006_4	hangend/zwevend boven toiletbril of toiletpot			190	49
q9006_5	Niet			3	2
q9006_6	Anders			2	0

Crosstabs 'Bereidheid om zittend te urineren in plaats van staand/hangend' en 'Geslacht'				Crosstabs			
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1		Vraag 9.1b.2		q34 en		q195	
(q29_1), alleen							
		n	%	total			
		m	v	m	v	n	%
1	Ja, mits het op een hygiënische manier mogelijk is	216	162	63,9	80,6	378	70,1
2	Nee	122	39	36,1	19,4	161	29,9
Totaal		338	201	100	100	539	100
Missing		0	0				

Conclusie

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de bereidheid om zittend te urineren (vrouw 80,6% versus man 63,9%) is een **significant** verschil ($\chi^2 = 16.764$; $df = 1$; $p = 0.000$). Mannen zijn verhoudingsgewijs minder bereid om zittend te urineren dan vrouwen.

4.5.5.4. Toelichting bij bereidheid om zittend te urineren in plaats van staand/hangend

Toelichting bij vraag over bereidheid om zittend te urineren in plaats van staand/hangend	
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1	Vraag 9.1b.2 q35c
(q29_1)	
<p>algemeen (3) bereid (3) bril (16) brillen (4) doe (11) echt (5) ga (11) gaan (7)</p> <p>gebruik (9) goed (6) hygiene (8) hygiënisch (7) ivm (3) kans (5)</p> <p>maken (7) man (22) mannen (8) meestal (5) mensen (3) mikken (3) mogelijk (3)</p> <p>naast (3) nodig (4) nooit (5) onhygiënisch (3) plas (5) plassen (14) ruimte (4)</p> <p>schoon (15) sta (3) staan (8) staand (15) staat (5) thuis (8)</p> <p>toilet (25) toiletbril (7) toiletpot (4) toiletten (6) trein (14)</p> <p>urineer (3) urineren (8) vies (16) vind (8) waarbij (3) WC (5) weet (4) zeker (4)</p> <p>zit (5) zitten (28) zittend (17)</p>	
Toelichting	
Vraag 9.1b.2: "U heeft aangegeven dat u niet zit als u urineert(plast) in het treintoilet. Bent u bereid om zittend te urineren (plassen). Toelichting hierbij."	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.5.6. Gebruiksgedrag bij toiletteren: defeceren

4.5.6.1. Verschillende manieren van defeceren

Verschillende manieren van defeceren				Frequentie														
Alleen NS , alleen vraag 9 = 1 (q29_1)		Vraag 9.1c	q9010_1 t/m q9010_5	n	%	valid %												
1	Hurkend, voeten op toiletbril			2	,3	100,0												
		Missing		796	99,7													
		Totaal		798	100,0													
2	Zittend			346	43,4	100,0												
		Missing		452	56,6													
		Totaal		798	100,0													
3	Hangend/zwevend boven toiletbril of toiletpot			205	25,7	100,0												
		Missing		593	74,3													
		Totaal		798	100,0													
4	Niet			351	44,0	100,0												
		Missing		447	56,0													
		Totaal		798	100,0													
5	Op een andere manier			7	,9	100,0												
		Missing		791	99,1													
		Totaal		798	100,0													
Toelichting				<table border="1"> <caption>Data for Defecation Method Frequency Chart</caption> <thead> <tr> <th>Manier</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niet</td> <td>44,0</td> </tr> <tr> <td>Zittend</td> <td>43,4</td> </tr> <tr> <td>Hangend/zwevend boven toiletbril of...</td> <td>25,7</td> </tr> <tr> <td>Op een andere manier</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Hurkend, voeten op toiletbril</td> <td>0,3</td> </tr> </tbody> </table>			Manier	Percentage	Niet	44,0	Zittend	43,4	Hangend/zwevend boven toiletbril of...	25,7	Op een andere manier	0,9	Hurkend, voeten op toiletbril	0,3
Manier	Percentage																	
Niet	44,0																	
Zittend	43,4																	
Hangend/zwevend boven toiletbril of...	25,7																	
Op een andere manier	0,9																	
Hurkend, voeten op toiletbril	0,3																	
Vraag 9.1 c.: "Defeceren/poepen, doe ik in het treintoilet:"																		
Per respondent zijn meerdere antwoorden mogelijk. Reden van deze vraag was een beeld te kunnen schetsen van de meest voorkomende houdingen waar men tijdens het defeceren in het treintoilet de voorkeur aan geeft.																		
Eigenaar vraag																		
TU Delft (Loth)																		

Verschillende manieren van defeceren: aantal gekozen antwoorden				Frequentie		
Alleen NS , alleen vraag 9 = 1 (q29_1)		Vraag 9.1c	q9009	n	%	valid %
1	1 'manier van defeceren' gekozen			686	86,0	86,0
2	2 'manieren van defeceren' gekozen			106	13,3	13,3
3	3 'manieren van defeceren' gekozen			5	,6	,6
4	4 'manieren van defeceren' gekozen			0	,0	,0
5	5 'manieren van defeceren' gekozen			1	,1	,1
		Totaal		798	100,0	100,0
		Missing		0		
Toelichting						
Vraag 9.1 c.: "Defeceren/poepen, doe ik in het treintoilet:"						
Eigenaar vraag						
TU Delft (Loth)						

4.5.6.2. Toelichting bij optie 'andere wijze van defeceren'

Toelichting bij optie 'andere wijze van defeceren'	
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1), vraag 9.1c = anders (q9010_5)	Vraag 9.1c q36c
<ul style="list-style-type: none"> • hurkend, voeten op het toilet (bril omhoog) • Zittend maar wel met papier • Op toilet papier. • vind ik te ver gaan om antwoord op te geven. wie maakt in vredesnaam deze vragen, Hoe poept U zelf eigenlijk? • Ik zit op mijn handen • Zie vorige vraag 	
Toelichting	
Vraag 9.1c: "Defeceren/poeppen, doe ik in het treintoilet. Toelichting bij optie 'op een andere manier'	
Bovenstaande geeft het totaal aantal gegeven antwoorden weer (n=7)	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.5.6.3. Bereidheid om zittend te defeceren in plaats van staand

Bereidheid om zittend te defeceren in plaats van staand		Frequentie										
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1)		Vraag 9.1c.1	q37	n	%	valid %						
1	Ja, mits het op een hygiënische manier mogelijk is			114	14,3	84,4						
2	Nee			21	2,6	15,6						
		Totaal		135	16,9	100,0						
		Missing		663	83,1							
		Totaal		798	100,0							
Toelichting												
<p>Vraag 9.1c.1: "U heeft aangegeven dat u niet zit als u defeceert/poept in het treintoilet. Bent u bereid om zittend te defeceren/poeppen?"</p> <p>Alle respondenten uit de voorgaande vraag kregen deze vraag voorgelegd, behalve diegenen die aangaven zittend of hurkend met de voeten op de toiletbril te defeceren. Dit verklaart het aantal 'missing'.</p> <p>Reden voor deze vraag is om erachter te komen in hoeverre men bereid is om te gaan zitten op de WC bril, terwijl zij dat gangbaar niet doen in het treintoilet. De gedachte hierachter is dat de toiletbril nog zo schoon kan zijn, er altijd een groep gebruikers blijft (met name vrouwen) over die zal blijven hangen boven de pot.</p> <p>Deze vraag is direct gerelateerd aan hygiëne. Uit observatieonderzoek blijkt namelijk dat in een zittende houding de minste vervuiling ontstaat.</p>		<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Frequency (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ja, mits het op een hygiënische manier mogelijk is</td> <td>84,4</td> </tr> <tr> <td>Nee</td> <td>15,6</td> </tr> </tbody> </table>					Response	Frequency (%)	Ja, mits het op een hygiënische manier mogelijk is	84,4	Nee	15,6
Response	Frequency (%)											
Ja, mits het op een hygiënische manier mogelijk is	84,4											
Nee	15,6											
Eigenaar vraag												
TU Delft (Loth)												

Tabel wijze van defeceren en bereidheid om te zitten		Bereidheid om te zitten (n)			
		Vraag 9.1c.2	q37	Ja, mits hygiënisch	Nee
q9010_1	hurkend voeten op toiletbril			0	0
q9010_2	hangend/zwevend boven toiletbril of toiletpot			114	21
q9010_3	Zittend			0	0
q9010_4	Niets			15	5
q9010_5	Anders			1	0

Crosstabs 'Bereidheid om zittend te defeceren in plaats van staand/hangend' en 'Geslacht'			Crosstabs							
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1), alleen			Vraag 9.1c.2		q37 en q195		n	%	total	
			m	v	m	v	n	%		
1	Ja, mits het op een hygiënische manier mogelijk is		46	68	79,3	88,3	114	84,4		
2	Nee		12	9	20,7	11,7	21	15,6		
Totaal			58	77	100	100	135	100		
Missing			0	0						
Conclusie										
Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de bereidheid om zittend te defeceren (vrouw 88,3% versus man 79,3%) is geen significant verschil ($\chi^2 = 2.041$; $df = 1$; $p = 0.153$).										

4.5.6.4. Toelichting bij bereidheid om zittend te defeceren in plaats van staand

Toelichting bij vraag over bereidheid om zittend te defeceren in plaats van staand		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1)		
Vraag 9.1c.1		
q38c		
<p> anaal (1) automatische (2) behoeft (1) belangrijkste (1) belastend (1) beter (1) bril (1) echt (2) eerdere (1) ga (1) gebruik (3) goede (1) handdouche (1) handrepen (1) hangen (1) hangend (1) helemaal (2) hoge (2) hygiene (1) kraantje (1) lang (1) liefst (2) mogelijk (1) nodig (1) nood (1) onhygiënisch (1) onsmakelijk (1) opmerking (1) poep (1) pot (1) redenen (1) reiniging (2) schoon (1) spettertjes (1) stel (1) thuis (1) toelichting (1) toilet (2) toiletten (1) trein (1) trouwens (1) vies (3) vloer (1) vorige vraag (5) (6) wc-bril (1) zekerheid (1) zelfde (1) zie (4) zoals (1) </p>		
Toelichting		
Vraag 9.1c.1: "U heeft aangegeven dat u niet zit als u defecert/poept in het treintoilet. Bent u bereid om zittend te defeceren/poepen? Toelichting hierbij."		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.5.7. Gebruiksgedrag bij toiletteren: zichzelf reinigen

4.5.7.1. Verschillende manieren waarop men zichzelf reinigt / afveegt

Verschillende manieren waarop men zichzelf reinigt / afveegt				Frequentie		
				n	%	valid %
Alleen NS , alleen vraag 9 = 1 (q29_1)	Vraag 9.1d	q9014 t/m q9018, q39, q40				
1	Met toiletpapier = ja		736	92,2	92,9	
	Met toiletpapier = nee		56	7,0	7,1	
		Missing	6	,8		
		Totaal	798	100,0		
2	Na het urineren/plassen = ja		544	68,2	68,7	
	Na het urineren/plassen = nee		248	31,1	31,3	
		Missing	6	,8		
		Totaal	798	100,0		
3	Na het defeceren/poeppen = ja		673	84,3	85,0	
	Na het defeceren/poeppen = nee		119	14,9	15,0	
		Missing	6	,8		
		Totaal	798	100,0		
4	Meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt = ja		256	32,1	32,3	
	Meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt = nee		536	67,2	67,7	
		Missing	6	,8		
		Totaal	798	100,0		
5	Met water in plaats van met toiletpapier afvegen = ja		37	4,6	4,7	
	Met water in plaats van met toiletpapier afvegen = nee		755	94,6	95,3	
		Missing	6	,8		
		Totaal	798	100,0		
6	Op een andere manier = ja		42	5,3	5,3	
	Op een andere manier = nee		750	94,0	94,7	
		Missing	6	,8		
		Totaal	798	100,0		
7	Niet van toepassing = ja		97	12,2	12,2	
	Niet van toepassing = nee		695	87,1	87,8	
		Missing	6	,8		
		Totaal	798	100,0		
Toelichting						
Vraag 9.1d: "Afvegen, doe ik in het treintoilet"						
Reden voor deze vraag was het in kaart brengen van de variatie aan behoeftes wat betreft de lichaamsreiniging, o.a. de behoefte om met water in plaats van met toiletpapier te reinigen (bijvoorbeeld door moslims).						
Eigenaar vraag						
TU Delft (Loth)						

4.5.7.2. Toelichting bij 'andere manier waarop men zichzelf reinigt / afveegt'

Toelichting bij 'andere manier waarop men zichzelf reinigt / afveegt'	
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1d.2 q41c (q29_1), alleen vraag 9.1d = anders (q39)	
<p>A word cloud containing various terms related to cleaning and hygiene. The most prominent words are 'doekjes', 'papier', 'toilet', 'toiletpapier', 'vochtig', 'vochtige', and 'zakdoekjes'. Other words include 'afvegen', 'eigen gebruik', 'meegenomen', 'meest', 'nat', 'vochtig', 'zakdoek', 'zakdoeken', 'zakje', 'zat', 'zeer', 'zodat', 'zorg', 'bak', 'behelpen', 'bruikbaar', 'combi', 'desinfecterende', 'diverse', 'drogen', 'droog', 'hand', 'hygienedoekjes', 'klopt', 'licht', 'maken', 'mee', 'nvt', 'plas', 'schudden', 'straat', 'tjs', 'thuis', 'toilet', 'toilettoekjes', 'toiletpapier', 'trein', 'vies', 'water', 'wc', 'zakdoek', 'zakdoeken', 'zakje', 'zat', 'zeer', 'zodat', 'zorg'.</p>	
Toelichting	
Vraag 9.1d.2: "U heeft aangegeven dat u zich op een andere manier afveegt dan de opties die stonden aangegeven, kunt u toelichten hoe u zich afveegt op het treintoilet?"	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.5.7.3. Bereidheid om met water in plaats van toiletpapier te reinigen

Bereidheid om met water in plaats van toiletpapier te reinigen				Frequentie		
				n	%	valid %
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1d.1 q44 (q29_1) en q1018 = 1						
1	Ja, mits het op een hygiënische manier mogelijk is			330	44,8	44,8
2	Nee			406	55,2	55,2
Totaal				736	100,0	100,0
Missing				0		
Toelichting						
Vraag 9.1d.1: "U heeft aangegeven dat u zich met toiletpapier afveegt. Bent u bereid om u af te spoelen met water in plaats van af te vegen met toiletpapier?"						
Alleen respondenten die aangaven dat zij zichzelf met toiletpapier reinigen kregen deze vraag voorgelegd (n=736).						
Deze vraag is toegevoegd om een inschatting te kunnen maken van de behoefte die bestaat aan het reinigen met behulp van water i.p.v. toiletpapier en bijvoorbeeld een gecombineerde lichaamsreinigingsfunctie in de buurt van het toilet, zoals dat in veel oosterse landen gedaan wordt.						
Eigenaar vraag						
TU Delft (Loth)						

4.5.7.4. Toelichting bij bereidheid om met water in plaats van toiletpapier te reinigen

Toelichting bij vraag over bereidheid om met water in plaats van toiletpapier te reinigen	
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1d.1 q45c (q29_1) en q1018 = 1	
<p>af (10) afspoelen (7) afvegen (10) bewegende (4) billen (9) blijft (7) broek (5) denk (5)</p> <p>doe (6) drogen (8) droog (25) gaan (8) gedaan (5) gedoe (5) gewend (14)</p> <p>goed (12) goede (6) handen (5) handig (7) heel (6) hygiënisch (9) idee (5) kleding (6)</p> <p>koud (6) krijg (6) lastig (6) lijkt (36) manier (15) mee (9) mensen (6)</p> <p>mogelijk (6) mogelijkheid (5) nat (25) natte (17) nee (6) nooit (6) onderbroek (4)</p> <p>papier (18) poepen (6) prettig (11) schoon (8) spoelen (5) thuis (5) toilet (14)</p> <p>toiletpapier (12) trein (20) vind (13) vraag (5) water (51)</p>	
Toelichting	
Vraag 9.1d.1: "U heeft aangegeven dat u zich met toiletpapier afveegt. Bent u bereid om u af te spoelen met water in plaats van af te vegen met toiletpapier? Toelichting hierbij.	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.5.7.5. Manier van verkrijgen water om zichzelf te reinigen

Manier van verkrijgen water om zichzelf te reinigen Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1d.3 q42 (q29_1) en q1017 = 1		Frequentie		
		n	%	valid %
1	Het water neem ik zelf mee	8	21,6	21,6
2	Het water haal ik uit de kraan in de treintoiletruimte	29	78,4	78,4
Totaal		37	100,0	100,0
Missing		0		
Toelichting				
<p>Vraag 9.1d.3: "U heeft aangegeven dat u zich afspoelt met water, waar haalt u dit water vandaan?"</p> <p>Alleen de respondenten die hadden aangegeven zichzelf met water te reinigen kregen deze vraag voorgelegd (n=37).</p>				
Eigenaar vraag				
TU Delft (Loth)				

4.5.7.6. Toelichting bij manier waarop men water om zich te reinigen verkrijgt

Toelichting bij manier waarop men water om zich te reinigen verkrijgt Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1d.3 q43c (q29_1) en q1017 = 1	
<ul style="list-style-type: none"> • Dit is afhankelijk van de stoelgang. • Of water van de spoeling gebruiken • als er water is! dan heb ik meestal al een fles klaar of plasticbeker voor, is hygiëne om te doen en ook minder papier te gebruiken, daarom natte toilettaier is geweldig. • alleen indien er geen toiletpapier is- als er geen water is dan met eigen water, meestal wel flesje bij me • Ik heb altijd vochtig toiletpapier bij me voor na de papierafvegen sessie. Flesjes passen niet!! • Ik maak het toiletpapier een beetje nat met het water uit de kraan 	
Toelichting	
<p>Vraag 9.1d.3: "U heeft aangegeven dat u zich afspoelt met water, waar haalt u dit water vandaan? Toelichting hierbij"</p> <p>Het aantal respondenten dat deze vraag kreeg voorgelegd is n=37. Alle toelichtingen (n=6) zijn hierboven opgesomd.</p>	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.5.7.7. Lichaamshouding waarin men zichzelf reinigt

Lichaamshouding waarin men zichzelf reinigt Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1d.5 q46 (q29_1) en en q1018 = 1		Frequentie		
		n	%	valid %
1	Zittend	164	22,3	22,3
2	Hangend/zwevend boven toiletbril of toiletpot	364	49,5	49,5
3	Staand voor het toilet	186	25,3	25,3
4	Op een andere manier	3	,4	,4
5	Ik weet het niet	19	2,6	2,6
Totaal		736	100,0	100,0
Missing		0		
Toelichting				
Vraag 9.1d.5: "Hoe veegt u zich af/doet u dit?"				
Alleen respondenten die aangaven zichzelf met toiletpapier te reinigen kregen deze vraag voorgelegd (n=736)				
Doel van deze vraag is het in kaart brengen van de houdingen waarin mensen zich afvegen. Als de optie 'zittend' veel wordt ingevuld dan heeft dat mogelijk consequenties voor het ontwerp toiletbril. Als de optie 'hangend' veel wordt ingevuld, is er misschien extra steun nodig vanwege het wiebelen van de trein. Dit geldt eveneens voor de optie 'staand'.				
Eigenaar vraag				
TU Delft (Loth)				

4.5.7.8. Toelichting bij 'andere lichaamshouding waarin men zichzelf reinigt'

Toelichting bij manier waarop men water om zich te reinigen verkrijgt
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1d.5 q47c (q29_1), vraag 9.1d.5 = anders (q46)
<ul style="list-style-type: none"> • zwevend of zittend • Afhankelijk van de staat van de toilet, zittend of staand • De ene keer zittend, de andere keer zwevend iof staand, afhankelijk van de situatie (schoon/nietschoon, ruimte & beweging trein).
Toelichting
Vraag 9.1d.5: "Hoe veegt u zich af/doet u dit? Toelichting hierbij"
Alle toelichtingen zijn hierboven opgesomd (n=3).
Eigenaar vraag
TU Delft (Loth)

4.5.8. Gebruiksgedrag bij toiletteren: doorspoelen toilet

4.5.8.1. Moment waarop men treintoilet doorspoelt

Moment waarop men treintoilet doorspoelt Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 9.1e q9022 t/m (q29_1) q9027, q48, q49			Frequentie		
			n	%	valid %
1	Voor het urineren/plassen = ja	258	32,3	32,3	
	Voor het urineren/plassen = nee	540	67,7	67,7	
	Totaal	798	100,0	100,0	
	Missing	0			
2	Voor het defeceren/poeppen = ja	250	31,3	31,3	
	Voor het defeceren/poeppen = nee	548	68,7	68,7	
	Totaal	798	100,0	100,0	
	Missing	0			
3	Tijdens het urineren/plassen = ja	39	4,9	4,9	
	Tijdens het urineren/plassen = nee	759	95,1	95,1	
	Totaal	798	100,0	100,0	
	Missing	0			
4	Tijdens het defeceren/poeppen = ja	71	8,9	8,9	
	Tijdens het defeceren/poeppen = nee	727	91,1	91,1	
	Totaal	798	100,0	100,0	
	Missing	0			
5	Na het urineren/plassen = ja	775	97,1	97,1	
	Na het urineren/plassen = nee	23	2,9	2,9	
	Totaal	798	100,0	100,0	
	Missing	0			
6	Na het defeceren/poeppen = ja	705	88,3	88,3	
	Na het defeceren/poeppen = nee	93	11,7	11,7	
	Totaal	798	100,0	100,0	
	Missing	0			
7	Niet van toepassing = ja	73	9,1	9,1	
	Niet van toepassing = nee	725	90,9	90,9	
	Totaal	798	100,0	100,0	
	Missing	0			
8	Op een andere manier = ja	27	3,4	3,4	
	Op een andere manier = nee	771	96,6	96,6	
	Totaal	798	100,0	100,0	
	Missing	0			
Toelichting					
Vraag 9.1e: "Toilet doorspoelen doe ik in het treintoilet"					
Doel van deze vraag is het in kaart brengen van het spoelgedrag van mensen. Omdat veel doorspoelen extra (spoel)water kost, is het nuttig meer inzicht in te krijgen in de momenten waarop men geneigd is vaker door te spoelen, of dat dit wellicht persoonsafhankelijk is (mogelijk spoelen sommige mensen vaker door om niet geconfronteerd te worden met de eigen uitwerpselen).					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

4.5.8.2. Toelichting bij 'ander moment waarop men treintoilet doorspoelt'

Toelichting bij 'ander moment waarop men treintoilet doorspoelt'		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1), vraag 9.1e = anders (q49)	Vraag 9.1e.1	q50c
<ul style="list-style-type: none">• Afhankelijk van of het toilet schoon is spoel ik al dan niet vooraf.• met papier• Als het toilet door de voorganger vies is achtergelaten spoel ik van te voren ook al een keer door.• Ook hier is de vraagstelling onbegrijpelijk en warrig.• de vragen klopten niet 'niet van toepassing' moest ik ja of nee kiezen, maar het was niet van toepassing met een bak emmer water die ik af en toe bij de hoofdmachinist kan krijgen• ?? Waarschijnlijk niet goed ingevuld. Ik dacht dat de laatste twee opties een foutje waren in de enquête. Ik speel natuurlijk op de gewone manier de toilet door.• nahet urineren• N.v.t.• Soory dan heb ik waarschijnlijk een verkeerd antwoord gegeven. Ik spoel altijd door voor het plassen, daarna spoel ik weer door.• afhankelijk van de staat waarin het toilet verkeerd bij aankomst en vertrek extra doorspoelen• gebruik een zakdoek om de handel te bewegen.• na mijn behoefte gedaan te hebben• neen• Ik poep nooit in de trein dus die vragen kan ik niet beantwoorden maar als ik deze vragen open laat dan kan ik niet verder vandaar dat de vraag aangevinkt is.• Weet ik niet niet begrepen de vorige vraag• als er nog wat ligt van een voorganger ook voor het gebruik.• Indien deze smerig is of vol ligt met "dingen" die ik niet wil zien, boven wil hangen.• ik spoel extra door als de wc onhygiënisch is• nvt• vooraf doorspoelen als het vies is / vorige gebruiker niks heeft gedaan - dus niet altijd		
Toelichting		
Vraag 9.1e.1: "U heeft aangegeven dat u op een andere manier doorspoelt dan de opties die stonden aangegeven, kunt u toelichten hoe u doorspoelt op het treintoilet?"		
Alle toelichtingen die door de respondenten werden gegeven (n=21)		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.5.8.3. Aantal keer dat men treintoilet na gebruik doorspoelt

Aantal keer dat men treintoilet na gebruik doorspoelt			Frequentie																		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1)	Vraag 12	q137	n	%	valid %																
1	0 keer		11	1,0	1,0																
2	1 keer		500	47,3	47,3																
3	2 keer		163	15,4	15,4																
4	3 keer		6	,6	,6																
5	meer dan 3 keer		2	,2	,2																
6	net zolang totdat mijn sporen zijn uitgewist		283	26,7	26,7																
7	ik weet het niet		93	8,8	8,8																
Totaal			1058	100,0	100,0																
Missing			0																		
Toelichting			<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Hoe vaak spoelt u het treintoilet door?</caption> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 keer</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>1 keer</td> <td>47,3</td> </tr> <tr> <td>2 keer</td> <td>15,4</td> </tr> <tr> <td>3 keer</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>meer dan 3 keer</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>net zolang tot sporen weg zijn</td> <td>26,7</td> </tr> <tr> <td>ik weet het niet</td> <td>8,8</td> </tr> </tbody> </table>			Categorie	Percentage	0 keer	1,0	1 keer	47,3	2 keer	15,4	3 keer	0,6	meer dan 3 keer	0,2	net zolang tot sporen weg zijn	26,7	ik weet het niet	8,8
Categorie	Percentage																				
0 keer	1,0																				
1 keer	47,3																				
2 keer	15,4																				
3 keer	0,6																				
meer dan 3 keer	0,2																				
net zolang tot sporen weg zijn	26,7																				
ik weet het niet	8,8																				
<p>Vraag 12: Hoe vaak spoelt u het treintoilet door?</p> <p>Deze vraag werd voorgelegd aan alle respondenten (n=1058)</p> <p>Doel van deze vraag is het in kaart brengen van het spoelgedrag van mensen. Omdat veel doorspoelen extra (spoel)water kost, is het nuttig meer inzicht in te krijgen in de momenten waarop men geneigd is vaker door te spoelen, of dat dit wellicht persoonsafhankelijk is (mogelijk spoelen sommige mensen vaker door om niet geconfronteerd te worden met de eigen uitwerpselen).</p>																					
Eigenaar vraag																					
TU Delft (Loth)																					

4.5.8.4. Redenen voor het meer dan eens doorspoelen van het treintoilet na gebruik

Redenen voor het meer dan eens doorspoelen			Frequentie		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 (q29_1), alleen vraag 12 > 1 (optie 3,4 en 5)	Vraag 12a	q138_1 t/m q138_6	n	%	valid %
1	Ik zeker wil zijn dat het toilet schoon is voordat ik het gebruik		99	57,9	57,9
		Missing	72	42,1	42,1
		Totaal	171	100,0	100,0
2	Ik mijn eigen ontlasting niet wil zien		8	4,7	4,7
		Missing	163	95,3	95,3
		Totaal	171	100,0	100,0
3	Ik het toilet schoon wil achterlaten		142	83,0	83,0
		Missing	29	17,0	17,0
		Totaal	171	100,0	100,0
4	Ik net zolang spoel totdat mijn sporen zijn uitgewist.		26	15,2	15,2
		Missing	145	84,8	84,8
		Totaal	171	100,0	100,0
5	Uit gewoonte		9	5,3	5,3
		Missing	162	94,7	94,7
		Totaal	171	100,0	100,0
6	Anders		4	2,3	2,3
		Missing	167	97,7	97,7
		Totaal	171	100,0	100,0
Toelichting					
<p>Vraag 12a: "Ik spoel het treintoilet meer dan 1x door, omdat: Er zijn meerdere antwoorden mogelijk"</p> <p>Alleen respondenten die aangaven meer dan eens het toilet door te spoelen kregen deze vraag voorgelegd (n=171).</p> <p>NB in de vorige vraag kreeg men ook al de mogelijkheid om aan te geven dat men doorspoelde tot sporen uitgewist waren...</p> <p>Doel van deze vraag is het in kaart brengen van het spoelgedrag van mensen. Omdat veel doorspoelen extra (spoel)water kost, is het nuttig meer inzicht in te krijgen in de redenen waarom men geneigd is vaker door te spoelen, of dat dit wellicht persoonsafhankelijk is (mogelijk spoelen sommige mensen vaker door om niet geconfronteerd te worden met de eigen uitwerpselen).</p>					
Eigenaar vraag					
TU Delft (Loth)					

4.5.8.5. Toelichting bij 'ander reden voor het meer dan eens doorspoelen van het toilet'

Toelichting bij 'ander moment waarop men treintoilet doorspoelt'		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1	Vraag 12a	q138_6c
(q29_1), vraag 12a = anders (q138_6a)		
<ul style="list-style-type: none">• de spoelstraal spoelt niet langs de plek waar de ontlasting zich meestentijds bevindt...• met 1 keer redt je het niet om het een beetje schoon te krijgen• een keer voor toiletbezoek en een keer na toiletbezoek• het doorspoelstraaltje meestal niet veel voorst		
Toelichting		
<i>Vraag 12a: "Ik spoel het treintoilet meer dan 1x door, omdat: Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Toelichting bij optie 'anders'"</i>		
Alle gegeven toelichtingen (n=4).		
Eigenaar vraag		
TU Delft		

4.5.8.6. Gedrag als reactie op het niet schoon worden van het toilet na doorspoelen

Aantal keer dat men treintoilet na gebruik doorspoelt			Frequentie										
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 12b q139 (q29_1)			n	%	valid %								
1	Ik laat het toilet dan vies achter		167	15,8	15,8								
2	Ik maak het toilet schoon, mits daar de mogelijkheden voor aanwezig zijn.		733	69,3	69,3								
3	Anders		158	14,9	14,9								
Totaal			1058	100,0	100,0								
Missing			0										
Toelichting													
<p>Vraag 12b: "In het geval dat u het treintoilet doorspoelt en het is nog niet schoon, wat doet u dan?"</p> <p>Deze vraag werd gesteld omdat uit observatiestudie blijkt dat na doorspoelen soms spetters op de bril komen en fecalieën niet altijd even goed wegspoelen. De vraag is of men bereid is om het toilet zelf te reinigen, mits daar voorzieningen voor zijn.</p>													
<table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Frequency of Responses</caption> <thead> <tr> <th>Reactie</th> <th>Frequentie (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laat vies achter</td> <td>15,8</td> </tr> <tr> <td>Maak schoon, mits...</td> <td>69,3</td> </tr> <tr> <td>Anders</td> <td>14,9</td> </tr> </tbody> </table>						Reactie	Frequentie (%)	Laat vies achter	15,8	Maak schoon, mits...	69,3	Anders	14,9
Reactie	Frequentie (%)												
Laat vies achter	15,8												
Maak schoon, mits...	69,3												
Anders	14,9												
Eigenaar vraag													
TU Delft (Loth)													

4.5.8.7. Toelichting bij 'andere reactie op het niet schoon worden van het toilet na doorspoelen'

Toelichting bij 'andere reactie op het niet schoon worden van het toilet na doorspoelen'		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 1 Vraag 12b q139_3c (q29_1), vraag 12b = anders (q139)		
<p>1x (2) 2e (2) achterlaten (2) af (2) blijven (2) conducteur (4) doorspoelen (18)</p> <p>eigen (3) ga (15) gebruik (18) geef (2) jammer (3) jaren (2) keer (40)</p> <p>komt (2) laat (10) leg (2) ligt (2) maak (14) meerdere (2) middelen (2)</p> <p>nogmaals (12) nooit (10) nvt (13) papier (6) papiertje (3) plas (4)</p> <p>plassen (2) pot (3) probeer (2) proberen (2) schoon (10) soms (2) spoel (28)</p> <p>spoelen (16) sporen (2) toilet (14) trein (4) treintoilet (4) trek (2) twee (2)</p> <p>urineer (2) vaker (2) vies (6) vraag (3) vuil (2) water (3) wc-borstel (2) wc (2) werkt (3)</p>		
Toelichting		
Vraag 12b: "In het geval dat u het treintoilet doorspoelt en het is nog niet schoon, wat doet u dan? Toelichting bij optie 'anders'"		
Eigenaar vraag		
TU Delft		

4.5.9. Gebruiksgedrag bij persoonlijke verzorging

4.5.9.1. Activiteiten qua persoonlijke verzorging die men op het treintoilet doet

Activiteiten persoonlijke verzorging			Frequentie		
Alleen NS , alleen vraag 9 = 2 (q29_2)	Vraag 9.2	q9031 t/m q9050 en q51	n	%	valid %
1	In de spiegel kijken		152	74,9	74,9
		'Nee'	51	25,1	25,1
		Totaal	203	100,0	100,0
2	Handen wassen		192	94,6	94,6
		'Nee'	11	5,4	5,4
		Totaal	203	100,0	100,0
3	Gezicht wassen		36	17,7	17,7
		'Nee'	167	82,3	82,3
		Totaal	203	100,0	100,0
4	Oksels wassen		9	4,4	4,4
		'Nee'	194	95,6	95,6
		Totaal	203	100,0	100,0
5	Deodorant opdoen		52	25,6	25,6
		'Nee'	151	74,4	74,4
		Totaal	203	100,0	100,0
6	Parfum opdoen		26	12,8	12,8
		'Nee'	177	87,2	87,2
		Totaal	203	100,0	100,0
7	Tanden poetsen		14	6,9	6,9
		'Nee'	189	93,1	93,1
		Totaal	203	100,0	100,0
8	Flossen, tanden stoken		7	3,4	3,4
		'Nee'	196	96,6	96,6
		Totaal	203	100,0	100,0
9	Opmaken		40	19,7	19,7
		'Nee'	163	80,3	80,3
		Totaal	203	100,0	100,0
10	Haren kammen, fatsoeneren		112	55,2	55,2
		'Nee'	91	44,8	44,8
		Totaal	203	100,0	100,0
11	Verkleden		42	20,7	20,7
		'Nee'	161	79,3	79,3
		Totaal	203	100,0	100,0
12	Kleding fatsoeneren / inspecteren		108	53,2	53,2
		'Nee'	95	46,8	46,8
		Totaal	203	100,0	100,0
13	Neus snuiten		77	37,9	37,9
		'Nee'	126	62,1	62,1
		Totaal	203	100,0	100,0
14	Rochelen		9	4,4	4,4
		'Nee'	194	95,6	95,6
		Totaal	203	100,0	100,0
15	Overgeven		38	18,7	18,7
		'Nee'	165	81,3	81,3
		Totaal	203	100,0	100,0
16	Onderbroek inspecteren		40	19,7	19,7
		'Nee'	163	80,3	80,3
		Totaal	203	100,0	100,0
17	Tampon wisselen		48	23,6	23,6
		'Nee'	155	76,4	76,4

	Totaal	203	100,0	100,0
18 Maandverband wisselen		44	21,7	21,7
	'Nee'	159	78,3	78,3
	Totaal	203	100,0	100,0
19 Water drinken		6	3,0	3,0
	'Nee'	197	97,0	97,0
	Totaal	203	100,0	100,0
20 Medicijnen innemen / toedienen / gebruiken		15	7,4	7,4
	'Nee'	188	92,6	92,6
	Totaal	203	100,0	100,0
21 Andere handelingen		10	4,9	4,9
	'Nee'	193	95,1	95,1
	Totaal	203	100,0	100,0

Toelichting

Vraag 9.2: "Qua persoonlijke verzorging gebruik ik het treintoilet voor:"

De gedachte achter deze vraag is dat men het treintoilet niet alleen gebruikt om te toiletteren (urineren, defeceren). Het is namelijk de enige plek in de trein waar men volledige privacy heeft.

Er is gekozen om zoveel mogelijk gesloten antwoorden te geven, om de respons te verhogen. Ook werden een zo groot aantal mogelijke handelingen voorgelegd, ook wat 'vreemde' handelingen, om de mogelijke drempel of gene voor het eerlijk beantwoorden van de vraag weg te nemen.

Eigenaar vraag

NS, Metrixlab en TU Delft (Loth)

4.5.9.2. Toelichting bij 'andere handelingen qua persoonlijke verzorging'

Toelichting bij 'ander handelingen qua persoonlijke verzorging'		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 2	Vraag 9.2a	q52c
(q29_2), vraag 9.2 = anders (q51)		
<ul style="list-style-type: none">• Contactlensen indoen of uitdoen.• handenwassen, kleding inspecteren.• Contactlenzen plaatsen of verplaatsen.• vlekken uit kleding halen nadat ik met koffie heb gemorst• Afdrogen na plensbui.• contactlensen in/uit doen• behabandjes terug vastmaken• Dat is vrij prive• Vrijen		
Toelichting		
<i>Vraag 9.2a: "U heeft aangegeven dat u qua persoonlijke verzorging in het treintoilet andere handelingen verricht dan de opties die stonden aangegeven, kunt u dit toelichten?"</i>		
Alle toelichtingen die gegeven werden (n=9)		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.5.9.3. Toelichting bij 'het innemen / toedienen / gebruiken van medicijnen'

Toelichting bij 'het innemen / toedienen / gebruiken van medicijnen'		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 2 (q29_2), vraag 9.2 = medicijnen (q9050)	Vraag 9.2b	q53c
<ul style="list-style-type: none">• nvt• tabletten met water innemen.• met meegebracht water medicijnen innemen• bloed prikken ivm diabetes, dit doe ik liever als er geen mensen kijken.• Als ik wat water wil hebben om een pilletje te slikken• flesje + tablet• ik wil er mee zeggen dat je er wel de mogelijkheid moet hebben om dit te kunnen doen.• pil slikken, of lipcreme opdoen simpele handelingen, geen spuiten oid.• Meegebrachte tabletten nemen met water uit eigen flesje: wat ik liever niet doe voor het oog van de hele coupé.• medicijnen innemen• Het gaat dan alleen maar om een paracetamol/aspirientje, maar dat slik ik gewoon door met een paar slokken water. In de trein wordt je dan toch bekeken vind ik, dus zoek ik privacy.• medicijnen voorzichtig openen, in speciale houder doen en innemen. Daarna houder schoonmaken.• Druppels in glaasje doen. Zit ik naast iemand dan ook voor tabletmedicatie.• wat water innemen om bijv pijnstillers door te kunnen slikken• Dat komt alleen voor bij hoofdpijn. Met water		
Toelichting		
<i>Vraag 9.2b: "U heeft aangegeven dat u het treintoilet gebruikt voor medicijnen innemen/toedienen/gebruiken, kunt u uitleggen wat u hierbij doet (wees zo uitgebreid als u wilt)?"</i>		
Alle toelichtingen die gegeven werden (n=15).		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.5.10. Gebruiksgedrag bij verzorging van kinderen

4.5.10.1. Activiteiten qua verzorging van kinderen (baby's, peuters, kleuters, niet-zelfstandige kinderen) die men op het treintoilet doet

Activiteiten verzorging kinderen				Frequentie		
Alleen NS , alleen vraag 9 = 3 (q29_3)		Vraag 9.3	q9054 t/m q9062 en q54	n	%	valid %
1	Mijn kind helpen bij het toiletteren			20	83,3	83,3
		'Nee'		4	16,7	16,7
		Totaal		24	100,0	100,0
2	Luier omwisselen			9	37,5	37,5
		'Nee'		15	62,5	62,5
		Totaal		24	100,0	100,0
3	Handen wassen / gezicht wassen			15	62,5	62,5
		'Nee'		9	37,5	37,5
		Totaal		24	100,0	100,0
4	Kolven			3	12,5	12,5
		'Nee'		21	87,5	87,5
		Totaal		24	100,0	100,0
5	Mijn kind de borst geven			0	0,0	,0
		'Nee'		24	100,0	100,0
		Totaal		24	100,0	100,0
6	Mijn/het kind de fles geven			0	0,0	,0
		'Nee'		24	100,0	100,0
		Totaal		24	100,0	100,0
7	Mijn/het kind verkleden			4	16,7	16,7
		'Nee'		20	83,3	83,3
		Totaal		24	100,0	100,0
8	De kinderen waarmee ik reis maken zelfstandig gebruik van het toilet			4	16,7	16,7
		'Nee'		20	83,3	83,3
		Totaal		24	100,0	100,0
9	Ik loop alleen mee			6	25,0	25,0
		'Nee'		18	75,0	75,0
		Totaal		24	100,0	100,0
10	Andere handelingen			0	0,0	0,0
		'Nee'		24	100,0	100,0
		Totaal		24	100,0	100,0

4.5.10.2. Toelichting bij 'andere handelingen qua verzorging van kinderen'

Toelichting bij 'ander handelingen qua verzorging van kinderen'	
Alleen NS, alleen vraag 9 = 3 Vraag 9.3a q55c (q29_3), vraag 9.3 = anders (q54)	
NVT	
Toelichting	
Vraag 9.3a: "U heeft aangegeven dat u qua verzorging van kinderen in het treintoilet andere handelingen verricht dan de opties die stonden aangegeven, kunt u dit toelichten wat u voor handeling verricht?"	
Deze vraag kreeg geen van de respondenten voorgelegd, niemand van de groep respondenten die aangaf het toilet voor de verzorging van kinderen te gebruiken koos de optie 'andere handelingen'.	
Eigenaar vraag	
TU Delft (Loth)	

4.5.11. Gebruiksgedrag bij ontspanning

4.5.11.1. Activiteiten qua ontspanning / rust die men op het treintoilet doet

Activiteiten ontspanning				Frequentie		
Alleen NS , alleen vraag 9 = 4 (q29_4)		Vraag 9.4	q9066 t/m 9075 en q56	n	%	valid %
1	Tot rust komen			0	0,0	0,0
			'Nee'	1	100,0	100,0
			Totaal	1	100,0	100,0
2	Me terugtrekken in mijn eigen wereld			1	100,0	100,0
			'Nee'	0	0,0	0,0
			Totaal	0	0,0	0,0
3	Nadenken			1	100,0	100,0
			'Nee'	0	0,0	0,0
			Totaal	0	0,0	0,0
4	Alleen zijn			1	100,0	100,0
			'Nee'	0	0,0	0,0
			Totaal	0	0,0	0,0
5	Lezen			0	0,0	0,0
			'Nee'	1	100,0	100,0
			Totaal	1	100,0	100,0
6	Niets			0	0,0	0,0
			'Nee'	1	100,0	100,0
			Totaal	1	100,0	100,0
7	Op het toilet zitten			0	0,0	0,0
			'Nee'	1	100,0	100,0
			Totaal	1	100,0	100,0
8	Fitness oefeningen doen			0	0,0	0,0
			'Nee'	1	100,0	100,0
			Totaal	1	100,0	100,0
9	Mediteren			0	0,0	0,0
			'Nee'	1	100,0	100,0
			Totaal	1	100,0	100,0
10	Huilen			0	0,0	0,0
			'Nee'	1	100,0	100,0
			Totaal	1	100,0	100,0
11	Andere handelingen			0	0,0	0,0
			'Nee'	1	100,0	100,0
			Totaal	1	100,0	100,0
Toelichting						
Vraag 9.4: "Qua Ontspanning / rust gebruik ik het treintoilet voor:"						
<p>Er was slechts 1 respondent die aangaf het toilet voor ontspanning te gebruiken en deze vraag werd zo slechts aan 1 respondent voorgelegd. De uitkomst zegt dan ook niet zo veel over een grotere groep respondenten (behalve dan dat men duidelijk niet geneigd is het toilet voor ontspanning/rust op te zoeken).</p> <p>Deze respondent gaf daarbij aan de volgende activiteiten te verrichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Me terug trekken in mijn eigen wereld - Nadenken - Alleen zijn 						
Eigenaar vraag						
TU Delft (Loth)						

4.5.11.2. Toelichting bij 'andere handelingen qua ontspanning'

Toelichting bij 'ander handelingen qua ontspanning'		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 4	Vraag 9.4a	q57c
(q29_4), vraag 9.4 = anders (q56)		
NVT		
Toelichting		
<i>Vraag 9.4a: "U heeft aangegeven dat u qua ontspanning/rust in het treintoilet andere handelingen verricht dan de opties die stonden aangegeven, kunt u dit toelichten wat u voor handeling verricht?"</i>		
Geen van de respondenten kreeg deze vraag voorgelegd		
Eigenaar vraag		
TU Delft (Loth)		

4.5.12. Overig gebruiksgedrag

4.5.12.1. Overige activiteiten die men op het treintoilet doet

Activiteiten overig			Frequentie		
Alleen NS, alleen vraag 9 = 5 (q29_5)	Vraag 9.5	q9089 t/m 9099 en q58	n	%	valid %
1	Telefoneren		1	4,5	4,5
		'Nee'	21	95,5	95,5
		Totaal	22	100,0	100,0
2	SMS-en		1	4,5	4,5
		'Nee'	21	95,5	95,5
		Totaal	22	100,0	100,0
3	Voicemail afluisteren		1	4,5	4,5
		'Nee'	21	95,5	95,5
		Totaal	22	100,0	100,0
4	Papier pakken		20	90,9	90,9
		'Nee'	2	9,1	9,1
		Totaal	22	100,0	100,0
5	Iets weggooien		5	22,7	22,7
		'Nee'	17	77,3	77,3
		Totaal	22	100,0	100,0
6	Vrijen		0	0,0	0,0
		'Nee'	22	100,0	100,0
		Totaal	22	100,0	100,0
7	Conducteur ontlopen		0	0,0	0,0
		'Nee'	22	100,0	100,0
		Totaal	22	100,0	100,0
8	Mensen ontmoeten		0	0,0	0,0
		'Nee'	22	100,0	100,0
		Totaal	22	100,0	100,0
9	Een loopje maken		2	9,1	9,1
		'Nee'	20	90,9	90,9
		Totaal	22	100,0	100,0
10	Eten / drinken		0	0,0	0,0
		'Nee'	22	100,0	100,0
		Totaal	22	100,0	100,0
11	Snoepen		0	0,0	0,0
		'Nee'	22	100,0	100,0
		Totaal	22	100,0	100,0
12	Andere handelingen		1	4,5	4,5
		'Nee'	21	95,5	95,5
		Totaal	22	100,0	100,0

4.5.12.2. Toelichting bij 'andere overige handelingen'

Toelichting bij 'andere overige handelingen'
Alleen NS, alleen vraag 9 = 5 Vraag 9.5a q59c (q29_5), vraag 9.5 = anders (q58)
NVT
Toelichting
Vraag 9.5a: "U heeft aangegeven dat u qua overige handelingen in het treintoilet andere handelingen verricht dan de opties die stonden aangegeven, kunt u dit toelichten?"
Er was maar 1 respondent die deze vraag kreeg voorgelegd en deze heeft geen toelichting gegeven.
Eigenaar vraag
TU Delft (Loth)

4.5.13. Gebruiksgedrag: belangrijkste handelingen

4.5.13.1. Handelingen die door de meeste respondenten 'belangrijk' worden genoemd

Belangrijkste handelingen			Frequentie				
			n	A n (totaal aantal mensen die de vraag kreeg)	% van n	B n (totaal aantal frequente train- reizigers)	% van n
Alleen NS, per onderdeel is het totaal aantal respondenten verschillend	Vraag 9.5b	q100001_1 t/m q100001_74					
Hygiënische maatregelen (n=798)							
1	Toilet van te voren doorspoelen		65	798	8%	1058	6%
2	Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen		206	798	26%	1058	19%
3	Toiletbril schoonmaken		195	798	24%	1058	18%
4	Toilet/pot schoonmaken		14	798	2%	1058	1%
5	Toiletpapier in de pot doen		16	798	2%	1058	2%
6	Toiletpapier op bril leggen		170	798	21%	1058	16%
7	Steun zoeken i.v.m. onverwachte bewegingen van de trein		351	798	44%	1058	33%
Urineren (n=798)							
8	Plassen/urineren staand, voor het toilet		279	798	35%	1058	26%
9	Plassen/urineren, hurkend voeten op toiletbril		0	798	0%	1058	0%
10	Plassen/urineren, zittend		143	798	18%	1058	14%
11	Plassen/urineren, hangend/zwevend boven toiletbril of toilet		241	798	30%	1058	23%
Defeceren (n=798)							
12	Defeceren/poeppen, hurkend voeten op toiletbril		0	798	0%	1058	0%
13	Defeceren/poeppen, hangend/zwevend boven toiletbril of toilet		71	798	9%	1058	7%
14	Defeceren/poeppen, zittend		166	798	21%	1058	16%
Zichzelf reinigen (n=798)					0%		
15	Afvegen, na het urineren/plassen		288	798	36%	1058	27%
16	Afvegen na het defeceren/poeppen		235	798	29%	1058	22%
17	Afvegen, meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt		26	798	3%	1058	2%
18	Afvegen, met water afspoeien in plaats van met toiletpapier		4	798	1%	1058	0%
19	Afvegen, met toiletpapier		258	798	32%	1058	24%
Doorspoelen toilet (n=798)							
20	Toilet doorspoelen, voor het urineren/plassen		35	798	4%	1058	3%
21	Toilet doorspoelen, voor het defeceren/poeppen		21	798	3%	1058	2%
22	Toilet doorspoelen, tijdens het urineren/plassen		4	798	1%	1058	0%
23	Toilet doorspoelen, tijdens het defeceren/poeppen		3	798	0%	1058	0%
24	Toilet doorspoelen, na het urineren/plassen		466	798	58%	1058	44%
25	Toilet doorspoelen, na het defeceren/poeppen		277	798	35%	1058	26%
Persoonlijke verzorging (n=203)							
26	In de spiegel kijken		32	203	16%	1058	3%
27	Handen wassen		122	203	60%	1058	12%
28	Gezicht wassen		3	203	1%	1058	0%
29	Oksels wassen		0	203	0%	1058	0%
30	Deodorant opdoen		2	203	1%	1058	0%
31	Parfum opdoen		1	203	0%	1058	0%
32	Tanden poetsen		1	203	0%	1058	0%
33	Flossen, tanden stoken		0	203	0%	1058	0%
34	Opmaken		3	203	1%	1058	0%
35	Haren kammen, fatsoeneren		8	203	4%	1058	1%
36	Verkleeden		3	203	1%	1058	0%
37	Kleding fatsoeneren/inspecteren		4	203	2%	1058	0%
38	Neus snuiten		8	203	4%	1058	1%
39	Rochelen		0	203	0%	1058	0%

40	Overgeven	2	203	1%	1058	0%
41	Onderbroek inspecteren	3	203	1%	1058	0%
42	Tampon wisselen	15	203	7%	1058	1%
43	Maandverband wisselen	3	203	1%	1058	0%
44	Water drinken	0	203	0%	1058	0%
45	Medicijnen innemen/toedienen/gebruiken	0	203	0%	1058	0%
Verzorging kinderen (n=24)						
46	Mijn kind helpen bij het toiletteren	14	24	58%	1058	1%
47	Luier omwisselen	3	24	13%	1058	0%
48	Handen wassen / gezicht wassen	3	24	13%	1058	0%
49	Kolven	0	24	0%	1058	0%
50	Mijn kind de borst geven	0	24	0%	1058	0%
51	Mijn/het kind de fles geven	0	24	0%	1058	0%
52	Mijn/het kind verkleeden	1	24	4%	1058	0%
53	De kinderen waarmee ik reis maken zelfstandig gebruik van het toilet	0	24	0%	1058	0%
54	Ik loop alleen mee met mijn kind	0	24	0%	1058	0%
Ontspanning (n=1)						
55	Tot rust komen	0	1	0%	1058	0%
56	Me terugtrekken in mijn eigen wereld	1	1	100%	1058	0%
57	Nadenken	0	1	0%	1058	0%
58	Alleen zijn	1	1	100%	1058	0%
59	Lezen	0	1	0%	1058	0%
60	Op het toilet zitten	0	1	0%	1058	0%
61	Fitness oefeningen doen	0	1	0%	1058	0%
62	Mediteren	0	1	0%	1058	0%
63	Huilen	0	1	0%	1058	0%
Overig (n=22)						
64	Telefoneren	0	22	0%	1058	0%
65	SMS-en	0	22	0%	1058	0%
66	Voicemail afluisteren	0	22	0%	1058	0%
67	Papier pakken	6	22	27%	1058	1%
68	Iets weggooien	0	22	0%	1058	0%
69	Vrijen	0	22	0%	1058	0%
70	Conducteur ontlopen	0	22	0%	1058	0%
71	Mensen ontmoeten	0	22	0%	1058	0%
72	Een loopje maken	0	22	0%	1058	0%
73	Eten/drinken	0	22	0%	1058	0%
74	Snoepen	0	22	0%	1058	0%

4.5.13.2. *Beoordeling geschiktheid / kwaliteit van treintoilet voor uitvoeren van handelingen*

Beoordeling kwaliteit treintoilet voor uitvoeren van handelingen Alleen NS, per onderdeel is het totaal aantal respondenten verschillend Vraag 9.5b en 9.5c q60 t/m q133		Frequentie						Rangorde	
		onvoldoende		voldoende		goed		Totaal	* → n=5-20 ** → n=20-100 *** → n=100-200 **** → n=200-400 ***** → n=400+
		n	%	n	%	n	%		
Hygiënische maatregelen									
1	Toilet van te voren doorspoelen	24	36,9	36	55,4	5	7,7	65	**
2	Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen	66	32,0	110	53,4	30	14,6	206	****
3	Toiletbril schoonmaken	129	66,2	60	30,8	6	3,1	195	***
4	Toilet/pot schoonmaken	11	78,6	2	14,3	1	7,1	14	*
5	Toiletpapier in de pot doen	5	31,2	6	37,5	5	31,2	16	*
6	Toiletpapier op bril leggen	71	41,8	90	52,9	9	5,3	170	***
7	Steun zoeken i.v.m. onverwachte bewegingen van de trein	142	40,5	186	53,0	23	6,6	351	****
Urineren									
8	Plassen/urineren staand, voor het toilet	35	12,5	192	68,8	52	18,6	279	****
9	Plassen/urineren, hurkend voeten op toiletbril							0	
10	Plassen/urineren, zittend	37	25,9	94	65,7	12	8,4	143	***
11	Plassen/urineren, hangend/zwevend boven toiletbril of toilet	102	42,3	130	53,9	9	3,7	241	****
Defeceren									
12	Defeceren/poeppen, hurkend voeten op toiletbril							0	
13	Defeceren/poeppen, hangend/zwevend boven toilet/bril	36	50,7	35	49,3	0	0	71	**
14	Defeceren/poeppen, zittend	54	32,5	94	56,6	18	10,8	166	***
Zichzelf reinigen									
15	Afvegen, na het urineren/plassen	79	27,4	189	65,6	20	6,9	288	****
16	Afvegen na het defeceren/poeppen	52	22,1	155	66,0	28	11,9	235	****
17	Afvegen, meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt	6	23,1	18	69,2	2	7,7	26	**
18	Afvegen, met water afspoelen in plaats van met toiletpapier							4	
19	Afvegen, met toiletpapier	77	29,8	152	58,9	29	11,2	258	****
Doorspoelen toilet									
20	Toilet doorspoelen, voor het urineren/plassen	14	40,0	19	54,3	2	5,7	35	**
21	Toilet doorspoelen, voor het defeceren/poeppen	6	28,6	13	61,9	2	9,5	21	**
22	Toilet doorspoelen, tijdens het urineren/plassen							4	
23	Toilet doorspoelen, tijdens het defeceren/poeppen							3	
24	Toilet doorspoelen, na het urineren/plassen	142	30,5	258	55,4	66	14,2	466	*****
25	Toilet doorspoelen, na het defeceren/poeppen	81	29,2	161	58,1	35	12,6	277	****
Persoonlijke verzorging									
26	In de spiegel kijken	4	12,5	17	53,1	11	34,4	32	**
27	Handen wassen	58	47,5	49	40,2	15	12,3	122	***
28	Gezicht wassen							3	
29	Oksels wassen							0	

30	Deodorant opdoen						2		
31	Parfum opdoen						1		
32	Tanden poetsen						1		
33	Flossen, tanden stoken						0		
34	Opmaken						3		
35	Haren kammen, fatsoeneren	0	0	5	62,5	3	37,5	8	*
36	Verkleiden							3	
37	Kleding fatsoeneren/inspecteren							4	
38	Neus snuiten	1	12,5	3	37,5	4	50,0	8	*
39	Rochelen							0	
40	Overgeven							2	
41	Onderbroek inspecteren							3	
42	Tampon wisselen	5	33,3	8	53,3	2	13,3	15	*
43	Maandverband wisselen							3	
44	Water drinken							0	
45	Medicijnen innemen/toedienen/gebruiken							0	
Verzorging kinderen									
46	Mijn kind helpen bij het toiletteren	10	71,4	4	28,6	0	0	14	*
47	Luier omwisselen							3	
48	Handen wassen / gezicht wassen							3	
49	Kolven							0	
50	Mijn kind de borst geven							0	
51	Mijn/het kind de fles geven							0	
52	Mijn/het kind verkleiden							1	
53	De kinderen waarmee ik reis maken zelfstandig gebruik van het toilet							0	
54	Ik loop alleen mee met mijn kind							0	
Ontspanning									
55	Tot rust komen							0	
56	Me terugtrekken in mijn eigen wereld							1	
57	Nadenken							0	
58	Alleen zijn							1	
59	Lezen							0	
60	Op het toilet zitten							0	
61	Fitness oefeningen doen							0	
62	Mediteren							0	
63	Huilen							0	
Overig									
64	Telefoneren							0	
65	SMS-en							0	
66	Voicemail afluisteren							0	
67	Papier pakken	1	16,7	4	66,7	1	16,7	6	*
68	Iets weggooien							0	
69	Vrijen							0	
70	Conducteur ontlopen							0	
71	Mensen ontmoeten							0	
72	Een loopje maken							0	
73	Eten/drinken							0	
74	Snoepen							0	

Toelichting

Vraag 9.5c: "Bij deze vraag kunt u een beoordeling geven aan deze voor u (5) belangrijkste handelingen. Dit betekent dat u dient te beantwoorden in hoeverre het treintoilet in het algemeen (toilet en ruimte) hieraan voldoet?"

Deze vraag werd in zijn geheel niet voorgelegd aan 'niet frequente treinreizigers'.

De blauw gemarkeerde items komen overeen met de 27 belangrijkste items uit de voorgaande onderzoeksvraag. Hoe donkerder de kleur, hoe meer respondenten aangaven dat men het item belangrijk vond. Van deze items werd bekeken in hoeverre het toilet voldoet wat betreft het uitvoeren van deze handelingen.

Reden voor deze vraag is dat de NS graag een goed inzicht in het klantoordeel wil krijgen en inzicht in welke aspecten van treintoilet verbeterd zouden moeten worden.

Figuur 4: Overzicht van belangrijkste handelingen en de mate waarin het huidige treintoilet voldoet wat betreft het kunnen uitvoeren van deze handelingen

HOOFDSTUK 5. ANALYSE PER SPECIFIEKE GROEP

5.1. Geslacht: het verschil tussen mannen en vrouwen

Om de verschillen in toiletgebruik tussen mannen en vrouwen te verduidelijken, ook vanwege efficiëntie gezien de omvang van de enquête, zijn alleen de vragen bestudeerd waar logischerwijs een verschil in gebruik tussen mannen en vrouwen viel te verwachten. Voor wat betreft de aanbevelingen voor het ontwerp van een hygiënisch treintoilet, zou dit kunnen resulteren in andere specificaties voor mannen en vrouwen.

In Tabel 15 is een overzicht van de vragen/variabelen die zo werden onderzocht en de uitkomst van de statistische toetsen. In de toelichting op deze tabel wordt per gevonden relatie –indien deze statistisch relevant is- aangegeven hoe sterk het verband is en hoe de groepsscores (in dit geval mannen versus vrouwen) zich percentueel verhouden tot elkaar.

Toelichting toegepaste statistische methodes

Als nulhypothese werd telkens verondersteld dat er geen significant verschil tussen mannen en vrouwen zou zijn.

Omdat de onafhankelijke toetsingsvariabele een nominale variabele betreft (geslacht) werd in veel gevallen bij het vergelijken met andere nominale variabelen de Chi-kwadraat toets gebruikt, en bij het vergelijken met ordinale variabelen de Mann Whitney toets. Zie voor de keuze van statistische toets en voorwaarden ook onderstaande tabel. De voorwaarden voor het kunnen berekenen van Cramér's V zijn dezelfde als voor de Chi-kwadraat toets.

De Cramér's V (of bij een 2x2 tabel Phi) wordt gebruikt om te bepalen hoe sterk een samenhang is tussen twee nominale variabelen¹. De Chi-kwadraat toets is namelijk gevoelig voor de grootte van de steekproef (er worden eerder significante relaties gevonden in een grotere steekproef), en daarmee geen goede graadmeter, terwijl de Cramér's V en Phi (beiden een contingentie maatstaf) corrigeren voor de steekproefgrootte.

Cramér's V varieert tussen 0 en 1.

Indien de variabelen een hoger niveau hebben, en de observaties een rangordekarakter vertonen, kunnen andere associatiematen worden berekend. Deze maatstaven worden rangcorrelaties genoemd. Twee vaak gebruikte indicatoren zijn de rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman r_s en de coëfficiënt van Kendall (τ)².

Voorwaarde chi-kwadraat-toets	Testvariabele	Toelichting
Geen enkele celfrequentie mag kleiner zijn dan 1	Ja	-
Minimaal 80% van de verwachte celfrequenties een verwachte waarde hebben die groter is dan 5	Ja	-
	Nee	Fisher's exact toets gebruiken
De vergelijking betreft een 2x2 tabel	Ja	Continuity Correction toepassen Phi in plaats van Cramér's V gebruiken
	Nee	-

Verder werden vergelijkingen 1 t/m 7 zowel respondenten die frequent met de trein reizen, als respondenten die heel weinig met de trein reizen meegenomen (n=1267).

Significantie

$P < 0,001$ (significant op 0,1% niveau)

¹ Baarda, De Goede en Van Dijkum (2003). Basisboek Statistiek met SPSS. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. Tweede, geheel herziene druk. Stenfert Kroese, Groningen; pagina 160.

² De Pelsmacker en Van Kenhove (2010). Marktonderzoek. Methoden en toepassingen. Derde editie. Pearson Education Benelux, Amsterdam; pagina 274.

$P < 0,01$ (significant op 1% niveau; minimaal bij steekproef $n > 1000$)

$P < 0,05$ (significant op 5% niveau; bij steekproef $n < 1000$)

Sterkte van samenhang

Bij het beoordelen van de sterkte van verbanden werd de volgende vuistregel gehanteerd:

0 - 0.10 → zeer zwak/geen verband

0.11 – 0.30 → zwak verband

0.31 – 0.50 → redelijk verband

0.51 – 0.80 → sterk verband

0.81 – 0.99 → zeer sterk verband

1 → perfect verband

5.1.1. Algemene verschillen tussen mannen en vrouwen

Tabel 15: Overzichtstabel toetsing verschillen tussen mannen en vrouwen

Geslacht (q195)													
4.6.1.x	Variabele	Code	Meet-niveau	Toets			Relatie			Effect			Relatie
(x)					N	df	χ^2	U	P-waarde (2-sided)	Cramér's V	Phi	Kendall's τ	
1	Leeftijdcategorie	q196	Ordinaal, 6 categorieën	MW	1267	5	37.816	169637.5	.000			-0.151	ja
2	Hoogst afgeronde opleiding	q197	Ordinaal, 3 categorieën	MW	1267			193194.5	.285				-
3	Bruto jaarinkomen	q198	Ordinaal, 4 categorieën	MW	1267			189359.0	.090				-
4	Lengtecategorie	q199	Ordinaal, 5 categorieën	MW	1267		*	77809.5	.000			-0.608	ja
5	Gewichtscategorie	q200	Ordinaal, 5 categorieën	MW	1267		*	116233.0	.000			-0.417	ja
6	Lichamelijke beperking	q172	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	0.003		.958				-
7	Frequentie treinreizen	q1scr	Ordinaal, 5 categorieën	MW	1267		*	174724.5	.000	.117			ja
8	Toiletbezoek trein	q1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	13.259		.000	**	.102		ja
9	Toiletbezoek reis	q162	Ordinaal, 4 categorieën	MW	1058	3	18.053	128603.5	.014			0.080	ja
10	Frequentie toiletbezoek	q3	Ordinaal, 5 categorieën	MW	803	4	12.221	69966.00	.001			0.131	ja
11	Beoordeling kwaliteit treintoilet	q4	Ordinaal, 3 categorieën	MW	969	2	30.513	96899.00	.000			-0.175	ja
12	<i>Locatie toilet treinreis</i>												
12a	Toilet thuis	q9100_1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	764	1	16.509		.000		.147		ja
12b	Openbaar toilet	q9100_2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	764	1	5.125		.024		.082		ja
12c	Op straat/in de bosjes	q9100_3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	764	1	8.065		.005		-.103		ja
12d	Toilet in het station	q9100_4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	764	1	5.660		.017		.086		ja
12e	Toilet op het perron	q9100_5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	764	1	1.195		.274				-
12f	Toilet in de trein	q9100_6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	764	1	6.704		.010		-.094		ja
12g	Toilet op mijn aankomstplek	q9100_7	Nominaal, dichotoom	Chi ²	764	1	7.324		.007		.098		ja
12h	Anders	q9100_8	Nominaal, dichotoom	Chi ²	764	1	0.357		.550				-
13	<i>Voorkeur locatie toilet treinreis</i>												

13a	Toilet thuis	q163	Ordinaal, Rangorde	MW	572			39662.50	.083					-
13b	Openbaar toilet	q164	Ordinaal, Rangorde	MW	31			110.50	.881					-
13c	Op straat/in de bosjes	q165	Ordinaal, Rangorde	MW	22			39.50	.820					-
13d	Toilet in het station	q166	Ordinaal, Rangorde	MW	246	4	15.369	6040.50	.005				0.190	ja
13 ^e	Toilet op het perron	q167	Ordinaal, Rangorde	MW	52			266.00	.247					-
13f	Toilet in de trein	q168	Ordinaal, Rangorde	MW	463	5	12.448	23526.50	.019				0.117	ja
13g	Toilet op mijn aankomstplek	q169	Ordinaal, Rangorde	MW	446			23807.00	.325					-
14	Verblijfstijd trein toilet nodig	q161	Ordinaal, 5 categorieën	MW	903	4	8.454	92852.50	.017				0.089	ja
15	Mening noodzaak treintoilet	q6	Ordinaal, Likert 10 pt	MW	1058			139223.00	.905					-
16	Gedrag vies toilet voor gebruik	q134	Nominaal, 5 categorieën	Chi ²	1058	4	18.942		.001	.134				ja
17	<i>Gedrag toilet schoonmaken na gebruik</i>													
17a	Ja, ik wil geen sporen achter laten	q135_1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	1.519		0.218					-
17b	Ja, dat vind ik fatsoenlijk	q135_2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	0.074		.786					-
17c	Ja, mits het toilet schoon is	q135_3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	3.936		.047					-
17d	Nee, ik vind mijn eigen ontlastend vies	q135_4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	.398		.528					-
17e	Nee, het toilet moet de schoonmaker schoonmaken	q135_5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	.007		.932					-
17f	Anders	q135_6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	12.323		.000	**	.108			ja
18	Acceptabel bedrag betaald toilet	q144	Ordinaal, 6 categorieën	MW	433	5	15.912	19641.00	.004				-0.142	ja
19	Frequentie treffen maatregelen toiletbezoek voorkomen	q25	Ordinaal, 4 categorieën	MW	1058	3	83.419	97468.50	.000				-0.302	ja
20	Frequentie gebruik toiletteren	q29_1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	9.942		.002	**	-.097			ja
21	Frequentie gebruik persoonlijke verzorging	q29_2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	.720		.396					-
22	Frequentie gebruik verzorging van kinderen	q29_3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	.069		.792					-
23	Frequentie gebruik ontspanning	q29_4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	1.063		.302					-
24	Frequentie gebruik overig	q29_5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	1	.021		.886					-
25	<i>Frequentie hygiënische maatregelen</i>													
25a	Toilet van te voren doorspoelen	q9001_1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.079		.779					-
25b	Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen	q9001_2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	95.433		.000	**	-.346			ja
25c	Toiletbril schoonmaken	q9001_3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	1.121		.290					-
25d	Toilet/pot schoonmaken	q9001_4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	2.432		.119					-

25e	Steun zoeken i.v.m. bewegingen van de trein	q9001_5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.735		.391				-
25f	Toiletpapier in de pot doen	q9001_6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.000		.996				-
25g	Toiletpapier op bril leggen	q9001_7	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	18.163		.000	**	.151		ja
25h	Anders	q9001_8	Nominaal, dichotoom	Chi ²	0								
26	<i>Wijze van urineren</i>												
26a	Staan, voor het toilet	q9006_1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	558.470		.000	**	-.837		ja
26b	Hurkend, voeten op bril	q9006_2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798		*		1.000				-
26c	Zittend	q9006_3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	88.405		.000	**	.333		ja
26d	Hangend/zwevend boven Toiletbril of toiletspot	q9006_4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	336.054		.000	**	.649		ja
26e	Niet	q9006_5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.199		.655				-
26f	Op een andere manier	q9006_6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.612		.434				-
27	<i>Wijze van defeceren</i>												
27a	Hurkend, voeten op toiletbril	q9010_1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798		*		.237				-
27b	Zittend	q9010_2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	13.452		.000	**	-.130		ja
27c	Hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot	q9010_3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	8.578		.003	**	.104		ja
27d	Niet defeceren in treintoilet	q9010_4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	5.146		.023	**	.080		ja
27e	Op een andere manier	q9010_5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798		*		1.000				-
28	<i>Wijze van afvegen</i>												
28a	Na het urineren/plassen	q9014	Nominaal, dichotoom	Chi ²	792	1	248.644		.000	**	.560		ja
28b	Na het defeceren/poeppen	q9015	Nominaal, dichotoom	Chi ²	792	1	1.938		.164				-
28c	Meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt	q9016	Nominaal, dichotoom	Chi ²	792	1	5.360		.021	**	.082		ja
28d	Met water in plaats van met toiletpapier	q9017	Nominaal, dichotoom	Chi ²	792	1	1.846		.174				-
28e	Met toiletpapier	q9018	Nominaal, dichotoom	Chi ²	792	1	31.673		.000	**	.200		ja
28f	Op een andere manier	q39	Nominaal, dichotoom	Chi ²	792	1	.644		.422				-
28g	Niet van toepassing	q40	Nominaal, dichotoom	Chi ²	792	1	19.330		.000	**	-.156		ja
29	<i>Moment van doorspoelen</i>												
29a	voor het urineren/plassen	q9022	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.035		.852				-
29b	voor het defeceren/poeppen	q9023	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	1.833		.176				-
29c	tijdens het urineren/plassen	q9024	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	13.083		.000	**	-.128		ja
29d	tijdens het defeceren/poeppen	q9025	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	3.584		.058				-
29e	na het urineren/plassen	q9026	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	1.848		.174				-
29f	na het defeceren/poeppen	q9027	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	2.621		.105				-
29g	niet van toepassing	q48	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.010		.919				-
29h	op een andere manier	q49	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.108		.743				-

			dichotoom										
30	Aantal keer doorspoelen	q137	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1058	6	14.585		.024				-

31	<i>Redenen vaker spoelen</i>												
31a	Ik zeker wil zijn dat het toilet schoon is voordat ik het gebruik	q138_1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	171	1	.002		.961				-
31b	Ik mijn eigen ontlasting niet wil zien	q138_2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	171	1	1.264		.261				-
31c	Ik het toilet schoon wil achterlaten	q138_3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	171	1	3.502		.061				-
31d	Ik net zolang spoel totdat mijn sporen zijn uitgewist.	q138_4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	171	1	.289		.591				-
31e	Uit gewoonte	q138_5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	171	1	.005		.942				-
31d	Anders, nl	q138_6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	171	1	.075		.784				-
32	<i>Stellingen</i>												
32a	Stelling 1	q20	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	0.006		0.939				-
32b	Stelling 2	q21	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	9.141		0.003		0.085		ja
32c	Stelling 3	q22	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	0.400		0.527				-
32d	Stelling 4	q23	Nominaal, dichotoom	Chi ²	666	1	0.245		0.620				-

* Fisher's exact test, omdat niet aan voorwaarden voor Chi2 werden voldaan

** Phi in plaats van Cramér's V bij 2x2 tabel

5.1.2. Verschillen in top tien van handelingen mannen en vrouwen

4.6.1.x	Variabele	Code	Meet-niveau	Toets	N	df	Relatie	U	P-waarde (2-sided)	Effect	Phi	Relatie
(x)					N	df	χ ²	U	P-waarde (2-sided)	Cramér's V	Phi	Relatie
32	<i>Top tien handelingen in treintoilet</i>											
	Toilet van te voren doorspoelen	q100001_1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	1.472		.225			-
	Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen	q100001_2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	83.366		.000	**	-.323	ja
	Toiletbril schoonmaken	q100001_3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	2.686		.101			-
	Toilet/pot schoonmaken	q100001_4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	2.322		.128			-
	Toiletpapier in de pot doen	q100001_5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	2.001		.157			-
	Toiletpapier op bril leggen	q100001_6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	14.652		.000	**	.136	ja
	Steun zoeken i.v.m. onverwachte bewegingen van de trein	q100001_7	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.073		.786			-
	Plassen/urineren staand, voor het toilet	q100001_8	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	396.094		.000	**	-.705	ja
	Plassen/urineren, hurkend voeten op toiletbril	q100001_9	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798							

	Plassen/urineren, zittend	q100001_1 0	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	60.992		.000	**	.276	ja
	Plassen/urineren, hangend/zwevend boven toiletbril of toilet	q100001_1 1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	280.210		.000	**	.593	ja
	Defeceren/poepen, hurkend voeten op toiletbril	q100001_1 2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798							
	Defeceren/poepen, hangend/zwevend boven toiletbril of toilet	q100001_1 3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	1.798		.180			-
	Defeceren/poepen, zittend	q100001_1 4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	29.106		.000	**	-.191	ja
	Afvegen, na het urineren/plassen	q100001_1 5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	124.314		.000	**	.395	ja
	Afvegen na het defeceren/poepen	q100001_1 6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	13.395		.000	**	-.130	ja
	Afvegen, meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt	q100001_1 7	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.861		.354			-
	Afvegen, met water afspoelen in plaats van met toiletpapier	q100001_1 8	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	3.824		.051	**	-.069	ja
	Afvegen, met toiletpapier	q100001_1 9	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	29.955		.000	**	.162	ja
	Toilet doorspoelen, voor het urineren/plassen	q100001_2 0	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.135		.714			-
	Toilet doorspoelen, voor het defeceren/poepen	q100001_2 1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	3.514		.061			-
	Toilet doorspoelen, tijdens het urineren/plassen	q100001_2 2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	3.824		.051			-
	Toilet doorspoelen, tijdens het defeceren/poepen	q100001_2 3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	.286		.593			-
	Toilet doorspoelen, na het urineren/plassen	q100001_2 4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	2.894		.089			-
	Toilet doorspoelen, na het defeceren/poepen	q100001_2 5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	798	1	21.308		.000	**	-.163	ja
	In de spiegel kijken	q100001_2 6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	2.002		.157			-
	Handen wassen	q100001_2 7	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	.368		.544			-
	Gezicht wassen	q100001_2 8	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	.191		.662			-
	Oksels wassen	q100001_2 9	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203							
	Deodorant opdoen	q100001_3 0	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	.014		.905			-
	Parfum opdoen	q100001_3 1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	.850		.357			-
	Tanden poetsen	q100001_3 2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	1.19		.276			-
	Flossen, tanden stoken	q100001_3 3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203							
	Opmaken	q100001_3 4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	2.574		.109			-
	Haren kammen, fatsoeneren	q100001_3 5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	.232		.630			-
	Verkleiden	q100001_3 6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	2.574		.109			-
	Kleding fatsoeneren/inspecteren	q100001_3 7	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	.712		.399			-
	Neus snuiten	q100001_3 8	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	2.858		.091			-

	Rochelen	q100001_3 9	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203							
	Overgeven	q100001_4 0	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	1.708		.191			-
	Onderbroek inspecteren	q100001_4 1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	2.574		.109			-
	Tampon wisselen	q100001_4 2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	13.694		.000	**	.260	ja
	Maandverband wisselen	q100001_4 3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203	1	2.574		.109			-
	Water drinken	q100001_4 4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203							
	Medicijnen innemen/toedienen/gebruiken	q100001_4 5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	203							

	Mijn kind helpen bij het toiletteren	q100001_4 6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	24	1	.120		.729			-
	Luier omwisselen	q100001_4 7	Nominaal, dichotoom	Chi ²	24	1	.216		.642			-
	Handen wassen / gezicht wassen	q100001_4 8	Nominaal, dichotoom	Chi ²	24	1	.216		.642			-
	Kolven	q100001_4 9	Nominaal, dichotoom	Chi ²	24							
	Mijn kind de borst geven	q100001_5 0	Nominaal, dichotoom	Chi ²	24							
	Mijn/het kind de fles geven	q100001_5 1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	24							
	Mijn/het kind verkleeden	q100001_5 2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	24	1	.883		.347			-
	De kinderen waarmee ik reis maken zelfstandig gebruik van het toilet	q100001_5 3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	24							
	Ik loop alleen mee met mijn kind	q100001_5 4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	24							
	Tot rust komen	q100001_5 5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1							
	Me terugtrekken in mijn eigen wereld	q100001_5 6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1							
	Nadenken	q100001_5 7	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1							
	Alleen zijn	q100001_5 8	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1							
	Lezen	q100001_5 9	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1							
	Op het toilet zitten	q100001_6 0	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1							
	Fitness oefeningen doen	q100001_6 1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1							
	Mediteren	q100001_6 2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1							
	Huilen	q100001_6 3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1							
	Telefoneren	q100001_6 4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22							
	SMS-en	q100001_6 5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22							
	Voicemail afluisteren	q100001_6 6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22							
	Papier pakken	q100001_6 7	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22	1	.917		.338			-
	Iets weggooien	q100001_6 8	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22							

	Vrijen	q100001_6 9	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22							
	Conducteur ontlopen	q100001_7 0	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22							
	Mensen ontmoeten	q100001_7 1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22							
	Een loopje maken	q100001_7 2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22							
	Eten/drinken	q100001_7 3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22							
	Snoepen	q100001_7 4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	22							

Belangrijkste handelingen		Frequentie					Verschil significant
		n	man (n)	% van man totaal dat de vraag kreeg	vrouw (n)	% van vrouw totaal dat de vraag kreeg	
Alleen NS, per onderdeel is het totaal aantal respondenten verschillend		q100001_1 t/m q100001_74					
Hygiënische maatregelen (totaal n=798, man n=409, vrouw n=389)							
7	Steun zoeken i.v.m. onverwachte bewegingen van de trein	351	178	43.5%	173	44.5%	-
2	Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen	206	162	39.6%	44	11.3%	ja
3	Toiletbril schoonmaken	195	90	22.0%	105	27.0%	-
6	Toiletpapier op bril leggen	170	65	15.9%	105	27.0%	ja
1	Toilet van te voren doorspoelen	65	38	9.3%	27	6.9%	-
5	Toiletpapier in de pot doen	16	11	2.7%	5	1.3%	-
4	Toilet/pot schoonmaken	14	10	2.4%	4	1.0%	-
Urineren (totaal n=798, man n=409, vrouw n=389)							
8	Plassen/urineren staand, voor het toilet	279	277	67.7%	2	0.5%	ja
11	Plassen/urineren, hangend/zwevend boven toiletbril of toilet	241	15	3.7%	226	58.1%	ja
10	Plassen/urineren, zittend	143	31	7.6%	112	28.8%	ja
Defeceren (totaal n=798, man n=409, vrouw n=389)							
14	Defeceren/poepen, zittend	166	116	28.4%	50	12.9%	ja
13	Defeceren/poepen, hangend/zwevend boven toiletbril of toilet	71	31	7.6%	40	10.3%	-
Zichzelf reinigen (totaal n=798, man n=409, vrouw n=389)							
15	Afvegen, na het urineren/plassen	288	72	17.6%	216	55.5%	ja
19	Afvegen, met toiletpapier	258	102	24.9%	156	40.1%	ja
16	Afvegen na het defeceren/poepen	235	144	35.2%	91	23.4%	ja
17	Afvegen, meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt	26	11	2.7%	15	3.9%	-
18	Afvegen, met water afspoelen in plaats van met toiletpapier	4	4	1.0%	0	0%	ja
Doorspoelen toilet (totaal n=798, man n=409, vrouw n=389)							
24	Toilet doorspoelen, na het urineren/plassen	466	227	55.5%	239	61.4%	-
25	Toilet doorspoelen, na het defeceren/poepen	277	173	42.3%	104	26.7%	ja
20	Toilet doorspoelen, voor het urineren/plassen	35	19	4.6%	16	4.1%	-
21	Toilet doorspoelen, voor het defeceren/poepen	21	15	3.7%	6	1.5%	-
22	Toilet doorspoelen, tijdens het urineren/plassen	4	4	1.0%	0	0%	-
23	Toilet doorspoelen, tijdens het defeceren/poepen	3	2	0.5%	1	0.3%	-
Persoonlijke verzorging (totaal n=203, man n=93, vrouw n=110)							
27	Handen wassen	122	58	62.4%	64	58.2%	-
26	In de spiegel kijken	32	11	11.8%	21	19.1%	-
42	Tampon wisselen	15	0	0%	15	13.6%	ja
35	Haren kammen, fatsoeneren	8	3	3.2%	5	4.5%	-
38	Neus snuiten	8	6	6.5%	2	1.8%	-
37	Kleding fatsoeneren/inspecteren	4	1	1.1%	3	2.7%	-
28	Gezicht wassen	3	1	1.1%	2	1.8%	-
34	Opmaken	3	0	0%	3	2.7%	-
36	Verkleden	3	0	0%	3	2.7%	-
41	Onderbroek inspecteren	3	0	0%	3	2.7%	-
43	Maandverband wisselen	3	0	0%	3	2.7%	-
30	Deodorant opdoen	2	1	1.1%	1	0.9%	-
40	Overgeven	2	0	0%	2	1.8%	-
31	Parfum opdoen	1	0	0%	1	0.9%	-
32	Tanden poetsen	1	1	1.1%	0	0%	-
Verzorging kinderen (totaal n=24, man n=11, vrouw n=13)							
46	Mijn kind helpen bij het toiletteren	14	6	54.5%	8	61.5%	-
47	Luier omwisselen	3	1	9.1%	2	15.4%	-
48	Handen wassen / gezicht wassen	3	1	9.1%	2	15.4%	-
52	Mijn/het kind verkleden	1	0	0%	1	7.7%	-
Overig (totaal n=22, man n=11, vrouw n=11)							
67	Papier pakken	6	4	36.4%	2	18.2%	-

Top tien handelingen, mannen versus vrouwen		Frequentie					Verschil significant
		n	man (n)	% van man totaal	vrouw (n)	% van vrouw totaal	
24	Toilet doorspoelen, na het urineren/plassen	466	227	44,2%	239	43,9%	-
7	Steun zoeken i.v.m. onverwachte bewegingen van de trein	351	178	34,7%	173	31,7%	-
15	Afvegen, na het urineren/plassen	288	72	14,0%	216	39,6%	ja
8	Plassen/urineren staand, voor het toilet	279	277	54,0%	2	0,4%	ja
25	Toilet doorspoelen, na het defeceren/poeppen	277	173	33,7%	104	19,1%	ja
19	Afvegen, met toiletpapier	258	102	19,9%	156	28,6%	ja
11	Plassen/urineren, hangend/zwevend boven toiletbril of toilet	241	15	2,9%	226	41,5%	ja
16	Afvegen na het defeceren/poeppen	235	144	28,1%	91	16,7%	ja
2	Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen	206	162	31,6%	44	8,1%	ja
3	Toiletbril schoonmaken	195	90	17,5%	105	19,3%	-
6	Toiletpapier op bril leggen	170	65	12,7%	105	19,3%	ja
14	Defeceren/poeppen, zittend	166	116	22,6%	50	9,2%	ja
10	Plassen/urineren, zittend	143	31	6,0%	112	20,6%	ja
27	Handen wassen	122	58	11,3%	64	11,7%	-
13	Defeceren/poeppen, hangend/zwevend boven toiletbril of toilet	71	31	6,0%	40	7,3%	-
1	Toilet van te voren doorspoelen	65	38	7,4%	27	5,0%	-
20	Toilet doorspoelen, voor het urineren/plassen	35	19	3,7%	16	2,9%	-
26	In de spiegel kijken	32	11	2,1%	21	3,9%	-
17	Afvegen, meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt	26	11	2,1%	15	2,8%	-
21	Toilet doorspoelen, voor het defeceren/poeppen	21	15	2,9%	6	1,1%	-
5	Toiletpapier in de pot doen	16	11	2,1%	5	0,9%	-
42	Tampon wisselen	15	0	0,0%	15	2,8%	ja
4	Toilet/pot schoonmaken	14	10	1,9%	4	0,7%	-
46	Mijn kind helpen bij het toiletteren	14	6	1,2%	8	1,5%	-
35	Haren kammen, fatsoeneren	8	3	0,6%	5	0,9%	-
38	Neus snuiten	8	6	1,2%	2	0,4%	-
67	Papier pakken	6	4	0,8%	2	0,4%	-
18	Afvegen, met water afspoelen in plaats van met toiletpapier	4	4	0,8%	0	0,0%	ja
22	Toilet doorspoelen, tijdens het urineren/plassen	4	4	0,8%	0	0,0%	-
37	Kleding fatsoeneren/inspecteren	4	1	0,2%	3	0,6%	-
23	Toilet doorspoelen, tijdens het defeceren/poeppen	3	2	0,4%	1	0,2%	-
28	Gezicht wassen	3	1	0,2%	2	0,4%	-
34	Opmaken	3	0	0,0%	3	0,6%	-
36	Verkleden	3	0	0,0%	3	0,6%	-
41	Onderbroek inspecteren	3	0	0,0%	3	0,6%	-
43	Maandverband wisselen	3	0	0,0%	3	0,6%	-
47	Luier omwisselen	3	1	0,2%	2	0,4%	-
48	Handen wassen / gezicht wassen	3	1	0,2%	2	0,4%	-
30	Deodorant opdoen	2	1	0,2%	1	0,2%	-
40	Overgeven	2	0	0,0%	2	0,4%	-
31	Parfum opdoen	1	0	0,0%	1	0,2%	-
32	Tanden poetsen	1	1	0,2%	0	0,0%	-
52	Mijn/het kind verkleden	1	0	0,0%	1	0,2%	-

Top tien handelingen voor de man	Frequentie					Verschil significant
	n	man (n)	% van man totaal (n=513)	vrouw (n)	% van vrouw totaal (n=545)	
8 Plassen/urineren staand, voor het toilet	279	277	54,0%	2	0,4%	ja
24 Toilet doorspoelen, na het urineren/plassen	466	227	44,2%	239	43,9%	-
7 Steun zoeken i.v.m. onverwachte bewegingen van de trein	351	178	34,7%	173	31,7%	-
25 Toilet doorspoelen, na het defeceren/poeppen	277	173	33,7%	104	19,1%	ja
2 Toiletbril omhoog doen/toiletbril omlaag doen	206	162	31,6%	44	8,1%	ja
16 Afvegen na het defeceren/poeppen	235	144	28,1%	91	16,7%	ja
14 Defeceren/poeppen, zittend	166	116	22,6%	50	9,2%	ja
19 Afvegen, met toiletpapier	258	102	19,9%	156	28,6%	ja
3 Toiletbril schoonmaken	195	90	17,5%	105	19,3%	-
15 Afvegen, na het urineren/plassen	288	72	14,0%	216	39,6%	ja

Top tien handelingen voor de vrouw	Frequentie					Verschil significant
	n	man (n)	% van man totaal (n=513)	vrouw (n)	% van vrouw totaal (n=545)	
24 Toilet doorspoelen, na het urineren/plassen	466	227	44,2%	239	43,9%	-
11 Plassen/urineren, hangend/zwevend boven toiletbril of toilet	241	15	2,9%	226	41,5%	ja
15 Afvegen, na het urineren/plassen	288	72	14,0%	216	39,6%	ja
7 Steun zoeken i.v.m. onverwachte bewegingen van de trein	351	178	34,7%	173	31,7%	-
19 Afvegen, met toiletpapier	258	102	19,9%	156	28,6%	ja
10 Plassen/urineren, zittend	143	31	6,0%	112	20,6%	ja
3 Toiletbril schoonmaken	195	90	17,5%	105	19,3%	-
6 Toiletpapier op bril leggen	170	65	12,7%	105	19,3%	ja
25 Toilet doorspoelen, na het defeceren/poeppen	277	173	33,7%	104	19,1%	ja
16 Afvegen na het defeceren/poeppen	235	144	28,1%	91	16,7%	ja

5.1.3. Conclusies mannen versus vrouwen

Relatie 1)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft leeftijdscategorie is een significant verschil ($U = 169637.5$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie (Cramér's $V = 0.173$). Mannelijke respondenten zijn ouder (gemiddelde rangordescor 684.91) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 589.06).

Relatie 4)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft lengte is een significant verschil ($U = 77809.5$; $p = 0.000$) met een sterke associatie (Kendall's $\tau = -0.608$). Mannelijke respondenten zijn langer (gemiddelde rangordescor 839.51) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 452.62).

Relatie 5)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft gewicht is een significant verschil ($U = 116233.0$; $p = 0.000$) met een redelijke associatie (Kendall's $\tau = -0.417$). Mannelijke respondenten zijn zwaarder (gemiddelde rangordescor 774.82) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 509.71).

Relatie 7)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de frequentie waarmee met de trein wordt gereisd is een significant verschil ($U = 174724.5$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = 0.125$). Mannelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 591.65) reizen vaker met de trein dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 671.38, waarbij een hoge score overeen komt met een lagere reisfrequentie).

Relatie 8)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het weleens bezoeken van het toilet in de trein is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 13.259$; $df = 1$; $p = 0.000$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.102$). Mannelijke respondenten geven vaker aan (82.5%) wel eens een treintoilet te bezoeken dan vrouwelijke respondenten (74.0%).

Relatie 9)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gebruik maken van het treintoilet tijdens de totale reis is een significant verschil ($U = 128603.5$; $p = 0.014$) met een zeer zwakke associatie (Kendall's $\tau = 0.080$). Mannelijke respondenten gebruiken vaker (gemiddelde rangordescor 507.69) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 550.03) een toilet tijdens de totale reis (NB een hogere rangordescor komt overeen met een minder frequent gebruik).

Relatie 10)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft frequentie van het treintoilet bezoeken is een significant verschil ($U = 69966.0$; $p = 0.001$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = 0.131$). Mannelijke respondenten maken vaker gebruik van het treintoilet (gemiddelde rangordescor 376.41) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 429.10, NB een hogere rangordescor komt overeen met een minder frequent gebruik).

Relatie 11)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de beoordeling die men aan het treintoilet geeft is een significant verschil ($U = 96899.0$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = -0.175$). Mannelijke respondenten geven een hogere beoordeling (gemiddelde rangordescor 528.89) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 445.50).

Relatie 12a)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gebruik maken van het toilet thuis tijdens de totale reis is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 16.509$; $df = 1$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.147$). Vrouwelijke respondenten gebruiken vaker (91.0%) het toilet thuis als toilet tijdens de reis dan mannelijke respondenten (80.7%).

Relatie 12b)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gebruik maken van het openbaar toilet tijdens de totale reis is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 5.125$; $df = 1$; $p = 0.024$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.082$). Vrouwelijke respondenten gebruiken vaker (6.8%) het openbaar toilet als toilet tijdens de reis dan mannelijke respondenten (3.3%).

Relatie 12c)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gebruik maken van de straat/bosjes als toilet tijdens de totale reis is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 8.065$; $df = 1$; $p < 0.01$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.103$). Mannelijke respondenten gebruiken vaker (5.0%, $n=20$) de straat/bosjes als toilet tijdens de reis dan vrouwelijke respondenten (1.4%, $n=5$).

Relatie 12d)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gebruik maken van het toilet in het station tijdens de totale reis is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 5.660$; $\text{df} = 1$; $p = 0.017$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.086$). Vrouwelijke respondenten bezoeken vaker (40.4%) het toilet in het station tijdens de reis dan mannelijke respondenten (32.2%).

Relatie 12f)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gebruik maken van het toilet in de trein tijdens de totale reis is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 6.704$; $\text{df} = 1$; $p = 0.010$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.094$). Mannelijke respondenten bezoeken vaker (70.4%) het treintoilet tijdens de reis dan vrouwelijke respondenten (61.5%).

Relatie 12g)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gebruik maken van het toilet op de aankomstplek van de reis is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 7.324$; $\text{df} = 1$; $p = 0.007$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.098$). Vrouwelijke respondenten bezoeken vaker (65.8%) het toilet op de aankomstplek van de reis dan mannelijke respondenten (56.3%).

Relatie 13d)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de populariteit van het toilet in het station tijdens de totale reis is een significant verschil ($U = 6040.50$; $p = 0.005$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = 0.190$). Bij mannelijke respondenten is het toilet in het station populairder (gemiddelde rangordescore 110.41, een laag cijfer komt overeen met een hoge populariteit) dan bij vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescore 134.08).

Relatie 13f)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de populariteit van het toilet in de trein tijdens de totale reis is een significant verschil ($U = 23526.50$; $p = 0.019$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = 0.117$). Bij mannelijke respondenten is het toilet in de trein populairder (gemiddelde rangordescore 219.36, een laag cijfer komt overeen met een hoge populariteit) dan bij vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescore 246.57).

Relatie 14)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de verblijfstijd waarbij men gebruik wil maken van een toilet in de trein is een significant verschil ($U = 92852.50$; $p = 0.017$) met een zeer zwakke associatie (Kendall's $\tau = 0.089$). Mannelijke respondenten willen eerder/snelser gebruik maken van het treintoilet (gemiddelde rangordescore 431.66) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescore 471.77).

Relatie 16)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gedrag dat men heeft bij het aantreffen van een vies toilet vóór gebruik is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 18.942$; $\text{df} = 4$; $p = 0.001$) met een zwakke associatie (Cramér's $V = 0.134$). Mannelijke respondenten maken vaker (28.8%) dan vrouwelijke respondenten (18.5%) toch gewoon gebruik van het treintoilet. Vrouwelijke respondenten maken vaker het toilet schoon (12.5%) of stellen hun toiletbezoek uit en gaan weer weg (47.9%) of doen iets 'anders' (15.0%) dan mannelijke respondenten (resp. 10.7%; 41.7%; 11.1%).

Relatie 17f)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gedrag "anders" dat men heeft met betrekking tot het netjes achterlaten van het toilet na gebruik is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 12.323$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.108$). Vrouwelijke respondenten geven vaker (7.5%) aan dat zij iets 'anders' doen in het kader van het

schoonmaken/netjes houden van het treintoilet na gebruik dan mannelijke respondenten (2.7%).

Relatie 18)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het bedrag dat men acceptabel vindt om voor een schoon toilet te betalen is een significant verschil ($U = 19641.0$; $p = 0.004$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = -0.142$). Mannelijke respondenten willen een hogere prijs betalen (gemiddelde rangordescor 234.90) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 203.52).

Relatie 19)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de frequentie van het treffen van voorzorgsmaatregelen om toiletbezoek te voorkomen is een significant verschil ($U = 97468.5$; $p = 0.000$) met een redelijke associatie (Kendall's $\tau = -0.302$). Vrouwelijke respondenten treffen vaker voorzorgsmaatregelen (gemiddelde rangordescor 607.16) dan mannelijke respondenten (gemiddelde rangordescor 447.00).

Relatie 20)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het gebruik van het treintoilet met als voornaamste doel om te toiletteren is een significant verschil ($\chi^2 = 9.942$; $df = 1$; $p = 0.002$) met een zeer zwakke associatie ($\Phi = -0.097$). Mannelijke respondenten geven vaker (79.7%) aan dat zij het treintoilet gebruiken om te toiletteren dan vrouwelijke respondenten (71.4%).

Relatie 25b)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het omhoog en omlaag doen van de toiletbril bij het treffen van hygiënische maatregelen is een significant verschil ($\chi^2 = 95.433$; $df = 1$; $p = 0.000$) met een redelijke associatie ($\Phi = -0.346$). Mannelijke respondenten geven vaker (73.6%) aan dat zij de toiletbril omhoog of omlaag doen dan vrouwelijke respondenten (39.3%).

Relatie 25g)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het leggen van toiletpapier op de bril bij het treffen van hygiënische maatregelen is een significant verschil ($\chi^2 = 18.163$; $df = 1$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie ($\Phi = 0.151$). Vrouwelijke respondenten geven vaker (49.1%) aan dat zij toiletpapier op de bril leggen dan mannelijke respondenten (34.2%).

Relatie 26a)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het staan voor het toilet urineren is een significant verschil ($\chi^2 = 558.470$; $df = 1$; $p = 0.000$) met een zeer sterke associatie ($\Phi = -0.837$). Mannelijke respondenten geven vaker (85.6%) aan staand voor het toilet te urineren dan vrouwelijke respondenten (2.3%).

Relatie 26c)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het zittend urineren is een significant verschil ($\chi^2 = 88.405$; $df = 1$; $p = 0.000$) met een redelijke associatie ($\Phi = 0.333$). Vrouwelijke respondenten geven vaker (47.3%) aan zittend te urineren dan mannelijke respondenten (16.4%).

Relatie 26d)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het hangend/zwevend boven het toilet urineren is een significant verschil ($\chi^2 = 336.054$; $df = 1$; $p = 0.000$) met een sterke associatie ($\Phi = 0.649$). Vrouwelijke respondenten geven vaker (76.6%) aan hangend/zwevend boven het toilet te urineren dan mannelijke respondenten (12.2%).

Relatie 27b)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het zittend defeceren is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 13.452$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.130$).

Mannelijke respondenten geven vaker (49.6%) aan zittend te defeceren dan vrouwelijke respondenten (36.8%).

Relatie 27c)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het hangend/zwevend boven het toilet defeceren is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 8.578$; $\text{df} = 1$; $p = 0.003$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.104$). Vrouwelijke respondenten geven vaker (30.3%) aan

hangend/zwevend boven het toilet te defeceren dan mannelijke respondenten (21.3%).

Relatie 27d)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het niet defeceren in het treintoilet is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 5.146$; $\text{df} = 1$; $p = 0.023$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.08$). Vrouwelijke respondenten geven vaker aan (48.1%) niet te defeceren in het treintoilet dan mannelijke respondenten (40.1%).

Relatie 28a)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het afvegen na het urineren/plassen is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 248.644$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$) met een sterke associatie ($\text{Phi} = 0.560$). Vrouwelijke respondenten geven vaker (95.3%) aan af te veegen na het urineren/plassen dan mannelijke respondenten (43.3%).

Relatie 28c)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het meerdere keren afvegen tijdens 1 toiletbeurt is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 5.360$; $\text{df} = 1$; $p = 0.021$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.082$). Vrouwelijke respondenten geven vaker (36.3%) aan meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt af te veegen dan mannelijke respondenten (28.6%).

Relatie 28e)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het afvegen met toiletpapier is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 31.673$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.200$). Vrouwelijke respondenten geven vaker (98.2%) aan met toiletpapier af te veegen dan mannelijke respondenten (87.9%).

Relatie 28g)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het 'niet van toepassing zijn' van afvegen is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 19.330$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.156$). Mannelijke respondenten geven vaker (17.2%) aan dat afvegen niet van toepassing is dan vrouwelijke respondenten (7.0%).

Relatie 29c)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het doorspoelen van het toilet tijdens het urineren/plassen is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 13.083$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.128$). Mannelijke respondenten geven vaker (7.6%) aan dat zij doorspoelen tijdens het urineren/plassen dan vrouwelijke respondenten (2.1%).

Relatie 32b)

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het eens zijn met stelling 2 (27,1% versus 19,9%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 9.141$; $\text{df} = 1$; $p = 0.003$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = 0.085$). Mannen zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met deze stelling dan vrouwen.

5.2. Leeftijd: verschillen tussen mensen van verschillende leeftijden

Ook wat betreft leeftijd zijn er mogelijk verschillen te verwachten wat betreft het gebruik van het toilet en de handelingen die men op het toilet doet. Daarom werd in dit onderzoek eveneens bekeken of er verschillen zijn tussen mensen in verschillende leeftijdscategorieën in de resultaten van de enquête. Hierbij werden wederom niet alle vragen bestudeerd, vanwege de omvang van de enquête, maar alleen die vragen waar logischerwijs een verschil viel te verwachten. In Tabel 16 is een overzicht van de vragen/variabelen die zo werden onderzocht en de uitkomst van de statistische toetsen. In de toelichting op deze tabel wordt per gevonden relatie –indien deze statistisch relevant is- aangegeven hoe sterk het verband is en hoe de groepsscores (van mensen in dezelfde leeftijdscategorie) zich percentueel verhouden tot elkaar.

Toelichting toegepaste statistische methodes

Als nulhypothese werd telkens verondersteld dat er geen significant verschil tussen mensen in een verschillende leeftijdscategorie zou zijn.

Omdat de onafhankelijke toetsingsvariabele een ordinale variabele betreft (leeftijdscategorie) werd in veel gevallen bij het vergelijken met nominale variabelen de Mann Whitney toets gebruikt. Bij een vergelijking met een andere ordinale variabele werd Spearman's rangcorrelatie-toets gebruikt.

Ook werden associatiematen berekend, twee vaak gebruikte indicatoren zijn de rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman r_s en de coëfficiënt van Kendall (τ), in deze analyse werd voor Kendall's tau gekozen.

Verder werden vergelijkingen 1 t/m 5 zowel respondenten die frequent met de trein reizen, als respondenten die heel weinig met de trein reizen meegenomen (n=1267).

Significantie

$P < 0,001$ (significant op 0,1% niveau)

$P < 0,01$ (significant op 1% niveau; minimaal bij steekproef $n > 1000$)

$P < 0,05$ (significant op 5% niveau; bij steekproef $n < 1000$)

Sterkte van samenhang

Bij het beoordelen van de sterkte van verbanden werd de volgende vuistregel gehanteerd:

0 - 0.10 → zeer zwak/geen verband

0.11 – 0.30 → zwak verband

0.31 – 0.50 → redelijk verband

0.51 – 0.80 → sterk verband

0.81 – 0.99 → zeer sterk verband

1 → perfect verband

5.2.1. Algemene verschillen tussen leeftijdsgroepen

Tabel 16: Overzichtstabel toetsing verschillen tussen leeftijdsgroepen

Leeftijd (q196)											
4.6.1.x (x)	Variabele	Code	Meet-niveau	Toets	N	df	Relatie		Effect		Relatie
							U	P-waarde (2-sided)	Kendall's τ	r_s	
1	Geslacht	q195	Nominaal, dichotoom	MW	1267		169637.5	0.000	-0.151		ja
2	Lengtecategorie	q199	Ordinaal, 5 categorieën	SR	1267			0.000		-0.098	ja
3	Gewichtcategorie	q200	Ordinaal, 5 categorieën	SR	1267			0.016		0.068	-
4	Lichamelijke beperking	q172	Nominaal, dichotoom	MW	1267		50246.0	0.000	-0.127		ja
5	Frequentie treinreizen	q1scr	Ordinaal, 5 categorieën	SR	1267			0.000		0.294	ja
6	Toiletbezoek trein	q1	Nominaal, dichotoom	MW	1058		102109.5	0.948			-
7	Toiletbezoek reis	q162	Ordinaal, 4 categorieën	SR	1058			0.000		-0.198	ja
8	Frequentie treintoiletbezoek	q3	Ordinaal, 5 categorieën	SR	1058			0.334		-0.034	-
9	Beoordeling kwaliteit treintoilet	q4	Ordinaal, 3 categorieën	SR	969			0.051		0.063	-
10	<i>Locatie toilet treinreis</i>										
10a	Toilet thuis	q9100_1	Nominaal, dichotoom	MW	764		32223.5	0.075			-
10b	Openbaar toilet	q9100_2	Nominaal, dichotoom	MW	764		12590.0	0.355			-
10c	Op straat/in de bosjes	q9100_3	Nominaal, dichotoom	MW	764		8589.5	0.543			-
10d	Toilet in het station	q9100_4	Nominaal, dichotoom	MW	764		64734.0	0.364			-
10e	Toilet op het perron	q9100_5	Nominaal, dichotoom	MW	764		17148.5	0.188			-
10f	Toilet in de trein	q9100_6	Nominaal, dichotoom	MW	764		63155.5	0.429			-
10g	Toilet op mijn aankomstplek	q9100_7	Nominaal, dichotoom	MW	764		58452.0	0.000	-0.152		ja
10h	Anders	q9100_8	Nominaal, dichotoom	MW	764		14103.0	0.777			-
11	<i>Voorkeur locatie toilet treinreis</i>										
11a	Toilet thuis	q163	Ordinaal, Rangorde	SR	572			0.167		-0.058	-
11b	Openbaar toilet	q164	Ordinaal, Rangorde	SR	31			0.723		0.066	-
11c	Op straat/in de bosjes	q165	Ordinaal, Rangorde	SR	22			0.318		0.223	-
11d	Toilet in het station	q166	Ordinaal, Rangorde	SR	246			0.246		-0.074	-
11e	Toilet op het perron	q167	Ordinaal, Rangorde	SR	52			0.237		-0.167	-
11f	Toilet in de trein	q168	Ordinaal, Rangorde	SR	463			0.001		-0.158	ja

11g	Toilet op mijn aankomstplek	q169	Ordinaal, Rangorde	SR	446			0.371		0.042	-
12	Verblijfstijd trein toilet nodig	q161	Ordinaal, 5 categorieën	SR	1058			0.043		0.062	-
13	Mening noodzaak treintoilet	q6	Ordinaal, Likert 10 pt	SR	1058			0.210		-0.039	-
14	Acceptabel bedrag betaald toilet	q144	Ordinaal, 6 categorieën	SR	433			0.064		0.089	-
15	Frequentie treffen mtregel toiletbezoek voorkomen	q25	Ordinaal, 4 categorieën	SR	1058			0.647		0.014	-
16	Frequentie gebruik toiletteren	q29_1	Nominaal, dichotoom	MW	803		1832.5	0.749			-
17	Frequentie gebruik persoonlijke verzorging	q29_2	Nominaal, dichotoom	MW	803		56408.0	0.110			-
18	Frequentie gebruik verzorging van kinderen	q29_3	Nominaal, dichotoom	MW	803		7362.5	0.071			-
19	Frequentie gebruik ontspanning	q29_4	Nominaal, dichotoom	MW	803		294.0	0.639			-
20	Frequentie gebruik overig	q29_5	Nominaal, dichotoom	MW	803		6670.0	0.068			-
21	<i>Wijze van urineren</i>										
21a	Staan, voor het toilet	q9006_1	Nominaal, dichotoom	MW	798		66617.0	0.000	0.153		ja
	Staan, voor het toilet, alleen mannen	q9006_1	Nominaal, dichotoom	MW	409		10265.0	0.942			-
	Staan, voor het toilet, alleen vrouwen	q9006_1	Nominaal, dichotoom	MW	389		1637.50	0.825			-
21b	Hurkend, voeten op bril	q9006_2	Nominaal, dichotoom	MW	798		762.0	0.912			-
21c	Zittend	q9006_3	Nominaal, dichotoom	MW	798		60298.0	0.005	-0.105		ja
	Zittend, alleen vrouwen	q9006_3	Nominaal, dichotoom	MW	389		17167.0	0.120			-
	Zittend, alleen mannen	q9006_3	Nominaal, dichotoom	MW	409		11084.5	0.668			-
21d	Hangend/zwevend boven Toiletbril of toiletspot	q9006_4	Nominaal, dichotoom	MW	798		66036.0	0.000	-0.154		ja
	Hangend/zwevend boven toiletspot, alleen vrouwen	q9006_4	Nominaal, dichotoom	MW	389		12220.5	0.147			-
	Hangend/zwevend boven toiletspot, alleen mannen	q9006_4	Nominaal, dichotoom	MW	409		8827.0	0.847			-
21e	Niet	q9006_5	Nominaal, dichotoom	MW	798		1950.0	0.170			-
21f	Op een andere manier	q9006_6	Nominaal, dichotoom	MW	798		3032.0	0.841			-
22	<i>Wijze van defeceren</i>										
22a	Hurkend, voeten op toiletbril	q9010_1	Nominaal, dichotoom	MW	798		337.0	0.151			-
22b	Zittend	q9010_2	Nominaal, dichotoom	MW	798		58528.0	0.420			-
22c	Hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot	q9010_3	Nominaal, dichotoom	MW	798		73001.0	0.101			-
22d	Niet defeceren in treintoilet	q9010_4	Nominaal, dichotoom	MW	798		71465.0	0.028	-0.088		ja
22e	Op een andere manier	q9010_5	Nominaal, dichotoom	MW	798		2413.0	0.551			-
23	<i>Persoonlijke verwachtingen treintoilet "stellingen"</i>										
23a	"als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet, dan ga ik vaker met de trein reizen"?	q20	Nominaal, dichotoom	MW	1267		140950.0	0.003	-0.083		ja

23b	"als ik de hygiënische staat van het treintoilet onvoldoende vind zal ik minder vaak met de trein reizen"	q21	Nominaal, dichotoom	MW	1267		131413.0	0.027			-
23c	"als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak met de trein reizen"	q22	Nominaal, dichotoom	MW	1267		172990.0	0.000	-0.126		ja
23d	"ik reis met de trein in plaats van met de auto omdat er in de trein en toilet aanwezig is"	q23	Nominaal, dichotoom	MW	666		25695.0	0.217			-

5.2.2. Conclusies verschillen tussen leeftijdscategorieën

Relatie 1)

Het verschil tussen de leeftijdscategorieën wat betreft geslacht is een significant verschil ($U=169637.5$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = -0.151$). Mannelijke respondenten zijn wat vaker ouder (gemiddelde rangordescore 684.91) dan vrouwelijke respondenten (gemiddelde rangordescore 589.06).

Leeftijdscategorie * Geslacht (m/v) Crosstabulation

			Geslacht (m/v)		Total
			Man	Vrouw	
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	49	82	131
		% within Leeftijdscategorie	37.4%	62.6%	100.0%
	26 t/m 35 jaar	Count	85	121	206
		% within Leeftijdscategorie	41.3%	58.7%	100.0%
	36 t/m 45 jaar	Count	77	111	188
		% within Leeftijdscategorie	41.0%	59.0%	100.0%
	46 t/m 55 jaar	Count	139	140	279
		% within Leeftijdscategorie	49.8%	50.2%	100.0%
	56 t/m 65 jaar	Count	145	173	318
		% within Leeftijdscategorie	45.6%	54.4%	100.0%
	66 jaar of ouder	Count	99	46	145
		% within Leeftijdscategorie	68.3%	31.7%	100.0%
Total		Count	594	673	1267
		% within Leeftijdscategorie	46.9%	53.1%	100.0%

Relatie 2)

Het blijkt dat er een significante relatie bestaat tussen leeftijdscategorie en lengtecategorie ($p = 0.000$; tweezijdig) met een zeer zwakke associatie ($R_s = -0.098$). Een negatieve associatiemaat hier betekent dat naarmate de leeftijd hoger is, de lengte kleiner is. Ook de tabel laat zien dat jongere respondenten percentueel wat vaker hoog scoren in de hoge lengtecategorieën dan oudere respondenten, die percentueel weer hoger scoren in de lage lengtecategorieën.

Leeftijdscategorie * Lengte Crosstabulation

		Lengte					Total	
		Minder dan 1.50 m.	1.51 t/m 1.65 m.	1.66 t/m 1.80 m.	1.81 t/m 1.95 m.	Groter dan 1.95 m.		
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	0	26	65	36	4	131
		% within Leeftijdscategorie	.0%	19.8%	49.6%	27.5%	3.1%	100.0%
	26 t/m 35 jaar	Count	1	22	123	52	8	206
		% within Leeftijdscategorie	.5%	10.7%	59.7%	25.2%	3.9%	100.0%
	36 t/m 45 jaar	Count	0	35	94	50	9	188
		% within Leeftijdscategorie	.0%	18.6%	50.0%	26.6%	4.8%	100.0%
	46 t/m 55 jaar	Count	2	38	137	93	9	279
		% within Leeftijdscategorie	.7%	13.6%	49.1%	33.3%	3.2%	100.0%
	56 t/m 65 jaar	Count	0	70	179	67	2	318
		% within Leeftijdscategorie	.0%	22.0%	56.3%	21.1%	.6%	100.0%
	66 jaar of ouder	Count	1	25	96	22	1	145
		% within Leeftijdscategorie	.7%	17.2%	66.2%	15.2%	.7%	100.0%
Total	Count	4	216	694	320	33	1267	
	% within Leeftijdscategorie	.3%	17.0%	54.8%	25.3%	2.6%	100.0%	

Relatie 4)

Het verschil tussen de leeftijdscategorieën wat betreft het hebben van een lichamelijke beperking van invloed op het toiletgebruik is een significant verschil ($U = 50246.0$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = -0.127$). Respondenten met een lichamelijke beperking zijn wat vaker ouder (gemiddelde rangordescore 791.74) dan respondenten zonder beperking (gemiddelde rangordescore 617.34).

Leeftijdscategorie * Heeft u een lichamelijke beperking of andere gezondheidsredenen die van invloed zijn op uw toilet gebruik?
Crosstabulation

		Heeft u een lichamelijke beperking of andere gezondheidsredenen die van invloed zijn op uw toilet gebruik?		Total	
		Ja	Nee		
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	11	120	131
		% within Leeftijdscategorie	8.4%	91.6%	100.0%
	26 t/m 35 jaar	Count	9	197	206
		% within Leeftijdscategorie	4.4%	95.6%	100.0%
	36 t/m 45 jaar	Count	12	176	188
		% within Leeftijdscategorie	6.4%	93.6%	100.0%
	46 t/m 55 jaar	Count	18	261	279
		% within Leeftijdscategorie	6.5%	93.5%	100.0%
	56 t/m 65 jaar	Count	39	279	318
		% within Leeftijdscategorie	12.3%	87.7%	100.0%
	66 jaar of ouder	Count	32	113	145
		% within Leeftijdscategorie	22.1%	77.9%	100.0%
Total	Count	121	1146	1267	
	% within Leeftijdscategorie	9.6%	90.4%	100.0%	

Relatie 5)

Het blijkt dat er een significante relatie bestaat tussen leeftijdscategorie en de frequentie waarmee men met de trein reist ($p = 0.000$; tweezijdig) met een zwakke associatie ($R_s = 0.294$). Een positieve associatiemaat hier betekent dat naarmate de leeftijd hoger is, de frequentie van reizen afneemt (een hogere frequentie komt overeen met een lage score, bijv. '4 keer per week of vaker' heeft een score 1 en 'nooit' heeft een score 5). Ook de tabel laat zien dat oudere respondenten percentueel wat minder vaak reizen dan jongere respondenten.

Leeftijdscategorie * Hoe vaak reist u gemiddeld met de trein binnen Nederland? Crosstabulation

		Hoe vaak reist u gemiddeld met de trein binnen Nederland?					Total	
		4 keer per week of vaker	1-3 keer per week	1-3 keer per maand	minder dan eens per maand	nooit		
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	40	59	23	9	0	131
		% within Leeftijdscategorie	30.5%	45.0%	17.6%	6.9%	0.0%	100.0%
	26 t/m 35 jaar	Count	82	33	64	27	0	206
		% within Leeftijdscategorie	39.8%	16.0%	31.1%	13.1%	0.0%	100.0%
	36 t/m 45 jaar	Count	78	36	55	18	1	188
		% within Leeftijdscategorie	41.5%	19.1%	29.3%	9.6%	0.5%	100.0%
	46 t/m 55 jaar	Count	109	60	73	35	2	279
	% within Leeftijdscategorie	39.1%	21.5%	26.2%	12.5%	0.7%	100.0%	
	56 t/m 65 jaar	Count	70	54	116	78	0	318
		% within Leeftijdscategorie	22.0%	17.0%	36.5%	24.5%	0.0%	100.0%
	66 jaar of ouder	Count	0	17	89	39	0	145
		% within Leeftijdscategorie	0.0%	11.7%	61.4%	26.9%	0.0%	100.0%
Total		Count	379	259	420	206	3	1267
		% within Leeftijdscategorie	29.9%	20.4%	33.1%	16.3%	0.2%	100.0%

Relatie 7)

Het blijkt dat er een significante relatie bestaat tussen leeftijdscategorie en hoe vaak men gebruik maakt van het toilet tijdens de totale reis ($p = 0.000$; tweezijdig) met een zwakke associatie ($R_s = -0.198$). Een negatieve associatiemaat hier betekent dat naarmate de leeftijd hoger is, de frequentie van het gebruik toeneemt (een hogere frequentie komt overeen met een lage score, bijv. 'ja altijd' heeft een score 1 en 'nee' heeft een score 4). Ook de tabel laat zien dat oudere respondenten in verhouding tot jongere respondenten percentueel vaker gebruik maken van het toilet tijdens de totale reis.

Leeftijdscategorie * Maakt u tijdens uw totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet Crosstabulation

		Maakt u tijdens uw totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet				Total	
		Ja, altijd	Ja, meestal	Ja, soms	Nee		
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	3	10	61	48	122
		% within Leeftijdscategorie	2.5%	8.2%	50.0%	39.3%	100.0%
	26 t/m 35 jaar	Count	9	15	91	64	179
		% within Leeftijdscategorie	5.0%	8.4%	50.8%	35.8%	100.0%
	36 t/m 45 jaar	Count	7	24	90	48	169
		% within Leeftijdscategorie	4.1%	14.2%	53.3%	28.4%	100.0%
	46 t/m 55 jaar	Count	18	23	145	56	242
		% within Leeftijdscategorie	7.4%	9.5%	59.9%	23.1%	100.0%
	56 t/m 65 jaar	Count	25	32	120	63	240
		% within Leeftijdscategorie	10.4%	13.3%	50.0%	26.3%	100.0%
	66 jaar of ouder	Count	19	25	47	15	106
		% within Leeftijdscategorie	17.9%	23.6%	44.3%	14.2%	100.0%
Total	Count	81	129	554	294	1058	
	% within Leeftijdscategorie	7.7%	12.2%	52.4%	27.8%	100.0%	

Relatie 10g)

Het verschil tussen de leeftijdscategorieën wat betreft het gebruik maken van het toilet op de aankomstplek van de reis is een significant verschil ($U = 58452.0$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = -0.152$). Respondenten die gebruik maken van het toilet op de aankomstplek zijn gemiddeld jonger (gemiddelde rangordescore 358.70) dan respondenten die dat niet doen (gemiddelde rangordescore 419.51).

Leeftijdscategorie * Toilet op mijn aankomstplek Crosstabulation

		Toilet op mijn aankomstplek		Total	
		nee	ja		
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	20	54	74
		% within Toilet op mijn aankomstplek	6.7%	11.6%	9.7%
	26 t/m 35 jaar	Count	35	80	115
		% within Toilet op mijn aankomstplek	11.7%	17.2%	15.1%
	36 t/m 45 jaar	Count	46	75	121
		% within Toilet op mijn aankomstplek	15.4%	16.1%	15.8%
	46 t/m 55 jaar	Count	74	112	186
		% within Toilet op mijn aankomstplek	24.7%	24.1%	24.3%
	56 t/m 65 jaar	Count	78	99	177
		% within Toilet op mijn aankomstplek	26.1%	21.3%	23.2%
	66 jaar of ouder	Count	46	45	91
		% within Toilet op mijn aankomstplek	15.4%	9.7%	11.9%
Total		Count	299	465	764
		% within Toilet op mijn aankomstplek	100.0%	100.0%	100.0%

Relatie 11f)

Het blijkt dat er een significante relatie bestaat tussen leeftijdscategorie en de populariteit van het toilet in de trein tijdens de totale reis ($p < 0.001$; tweezijdig) met een zwakke associatie ($R_s = -0.158$). Een negatieve associatiemaat hier betekent dat naarmate de leeftijd hoger is, de populariteit van het toilet in de trein toeneemt (een hogere populariteit komt overeen met een lager cijfer, dus 1 = meest populair, 7 = minst populair). Ook de tabel laat zien dat oudere respondenten in verhouding tot jongere respondenten percentueel vaker het toilet in de trein verkiezen.

Leeftijdscategorie * Toilet in de trein Crosstabulation

		Toilet in de trein						Total	
		1	2	3	4	5	6		
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	3	14	23	14	1	0	55
		% within Toilet in de trein	13.0%	10.4%	10.6%	18.4%	10.0%	.0%	11.9%
	26 t/m 35 jaar	Count	5	17	32	19	3	0	76
		% within Toilet in de trein	21.7%	12.7%	14.7%	25.0%	30.0%	.0%	16.4%
	36 t/m 45 jaar	Count	2	16	33	13	4	1	69
		% within Toilet in de trein	8.7%	11.9%	15.2%	17.1%	40.0%	33.3%	14.9%
	46 t/m 55 jaar	Count	3	32	49	11	1	1	97
	% within Toilet in de trein	13.0%	23.9%	22.6%	14.5%	10.0%	33.3%	21.0%	
56 t/m 65 jaar	Count	5	31	57	14	1	1	109	
	% within Toilet in de trein	21.7%	23.1%	26.3%	18.4%	10.0%	33.3%	23.5%	
66 jaar of ouder	Count	5	24	23	5	0	0	57	
	% within Toilet in de trein	21.7%	17.9%	10.6%	6.6%	.0%	.0%	12.3%	
Total	Count	23	134	217	76	10	3	463	
	% within Toilet in de trein	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Relatie 21a)

Het verschil tussen de leeftijdscategorieën wat betreft het staan voor het toilet urineren is een significant verschil ($U = 66617.0$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie ((Kendall's $\tau = 0.153$). Respondenten die staan voor het toilet urineren zijn gemiddeld ouder (gemiddelde rangordescore 433.44) dan respondenten die dat niet doen (gemiddelde rangordescore 371.75).

Leeftijdscategorie * staan voor het toilet Crosstabulation

			staan voor het toilet		Total
			nee	ja	
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	60	33	93
		% within staan voor het toilet	13.7%	9.2%	11.7%
	26 t/m 35 jaar	Count	86	51	137
		% within staan voor het toilet	19.6%	14.2%	17.2%
	36 t/m 45 jaar	Count	76	49	125
		% within staan voor het toilet	17.3%	13.6%	15.7%
	46 t/m 55 jaar	Count	90	89	179
		% within staan voor het toilet	20.5%	24.8%	22.4%
	56 t/m 65 jaar	Count	91	90	181
		% within staan voor het toilet	20.7%	25.1%	22.7%
	66 jaar of ouder	Count	36	47	83
		% within staan voor het toilet	8.2%	13.1%	10.4%
Total		Count	439	359	798
		% within staan voor het toilet	100.0%	100.0%	100.0%

Interessant is om ook nader te onderzoeken of het verschil in gedrag tussen mannen en vrouwen dit verband nog sterker maakt (omdat mannen vaker staan voor het toilet urineren). Wanneer alleen mannen worden bestudeerd, blijkt het verband echter niet meer significant te zijn ($p=0.942$, zie ook onderstaande tabel). Ook wanneer alleen de vrouwenpopulatie wordt bestudeerd levert dit geen significante relatie op ($p=0.825$).

Leeftijdscategorie * staan voor het toilet Crosstabulation

			staan voor het toilet		Total
			nee	ja	
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	4	33	37
		% within staan voor het toilet	6.8%	9.4%	9.0%
	26 t/m 35 jaar	Count	12	49	61
		% within staan voor het toilet	20.3%	14.0%	14.9%
	36 t/m 45 jaar	Count	7	46	53
		% within staan voor het toilet	11.9%	13.1%	13.0%
	46 t/m 55 jaar	Count	14	87	101
		% within staan voor het toilet	23.7%	24.9%	24.7%
	56 t/m 65 jaar	Count	12	88	100
		% within staan voor het toilet	20.3%	25.1%	24.4%
	66 jaar of ouder	Count	10	47	57
		% within staan voor het toilet	16.9%	13.4%	13.9%
Total		Count	59	350	409
		% within staan voor het toilet	100.0%	100.0%	100.0%

Als de leeftijdsgroepen ruimer worden gekozen (16 t/m 35 jaar, 36 t/m 55 jaar, 56 en ouder) dan worden de aantallen wél groter, maar is er nog steeds geen sprake van een significante relatie.

Leeftijdcategorie * staand voor het toilet Crosstabulation

			staand voor het toilet		Total
			nee	ja	
Leeftijdcategorie	16 t/m 35 jaar	Count	16	82	98
		% within staand voor het toilet	27.1%	23.4%	24.0%
	36 t/m 55 jaar	Count	21	133	154
		% within staand voor het toilet	35.6%	38.0%	37.7%
	55 jaar en ouder	Count	22	135	157
		% within staand voor het toilet	37.3%	38.6%	38.4%
Total		Count	59	350	409
		% within staand voor het toilet	100.0%	100.0%	100.0%

Al met al lijkt het er op dat men wanneer men ouder is vaker staand urineert dan zittend urineert, maar dit verschil zou ook heel goed veroorzaakt kunnen worden door een scheve man/vrouw verdeling over de leeftijdsgroepen heen.

Het lijkt er met andere woorden op dat de significante relaties tussen leeftijd en de manier van urineren worden veroorzaakt door een 'spurious relationship' en de variabele geslacht hier de oorzaak van is.

Relatie 21c)

Het verschil tussen de leeftijdscategorieën wat betreft het zittend urineren is een significant verschil ($U = 60298.0$; $p = 0.005$) met een zeer zwakke associatie (Kendall's $\tau = -0.105$). Respondenten die zittend urineren zijn gemiddeld jonger (gemiddelde rangordescore 366.23) dan respondenten die dat niet doen (gemiddelde rangordescore 414.77). Ook de tabel laat zien dat jongere respondenten in verhouding tot oudere respondenten percentueel vaker zittend urineren.

Leeftijdscategorie * Zittend Crosstabulation

			Zittend		Total
			nee	ja	
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	58	35	93
		% within Zittend	10.6%	13.9%	11.7%
	26 t/m 35 jaar	Count	82	55	137
		% within Zittend	15.0%	21.9%	17.2%
	36 t/m 45 jaar	Count	82	43	125
		% within Zittend	15.0%	17.1%	15.7%
	46 t/m 55 jaar	Count	133	46	179
		% within Zittend	24.3%	18.3%	22.4%
	56 t/m 65 jaar	Count	134	47	181
		% within Zittend	24.5%	18.7%	22.7%
	66 jaar of ouder	Count	58	25	83
		% within Zittend	10.6%	10.0%	10.4%
Total		Count	547	251	798
		% within Zittend	100.0%	100.0%	100.0%

Omdat vrouwen vaker zittend urineren dan mannen, is het ook interessant om te onderzoeken of dit verband sterker wordt als alleen naar de vrouwelijke respondenten wordt gekeken. Dan blijkt verrassend dat er geen significante relatie ($p=0.120$) is tussen leeftijdscategorie en het zittend urineren (zie ook tabel).

Er wordt ook geen significante relatie gevonden als alleen naar de mannelijke respondenten wordt gekeken ($p=0.668$).

Leeftijdscategorie * Zittend Crosstabulation

			Zittend		Total
			nee	ja	
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	26	30	56
		% within Zittend	12.7%	16.3%	14.4%
	26 t/m 35 jaar	Count	33	43	76
		% within Zittend	16.1%	23.4%	19.5%
	36 t/m 45 jaar	Count	41	31	72
		% within Zittend	20.0%	16.8%	18.5%
	46 t/m 55 jaar	Count	46	32	78
		% within Zittend	22.4%	17.4%	20.1%
	56 t/m 65 jaar	Count	47	34	81
		% within Zittend	22.9%	18.5%	20.8%
	66 jaar of ouder	Count	12	14	26
		% within Zittend	5.9%	7.6%	6.7%
Total		Count	205	184	389
		% within Zittend	100.0%	100.0%	100.0%

Het lijkt het dus op dat men wanneer men ouder is vaker staand urineert dan zittend urineert, maar dit wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een scheve man/vrouw verdeling over de groepen heen.

Relatie 21d)

Het verschil tussen de leeftijdscategorieën wat betreft het hangend boven de toiletpot urineren is een significant verschil ($U = 66036.0$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = -0.154$). Respondenten die hangend boven de toiletpot urineren zijn gemiddeld jonger (gemiddelde rangordescore 364.26) dan respondenten die dat niet doen (gemiddelde rangordescore 426.75).

Leeftijdscategorie * hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot Crosstabulation

		hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot		Total	
		nee	ja		
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	43	50	93
		% within hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot	9.6%	14.4%	11.7%
	26 t/m 35 jaar	Count	67	70	137
		% within hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot	14.9%	20.1%	17.2%
	36 t/m 45 jaar	Count	60	65	125
		% within hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot	13.3%	18.7%	15.7%
	46 t/m 55 jaar	Count	120	59	179
		% within hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot	26.7%	17.0%	22.4%
	56 t/m 65 jaar	Count	98	83	181
		% within hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot	21.8%	23.9%	22.7%
	66 jaar of ouder	Count	62	21	83
		% within hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot	13.8%	6.0%	10.4%
Total		Count	450	348	798
		% within hangend/zwevend boven toiletbril of toiletspot	100.0%	100.0%	100.0%

Omdat vrouwen vaker hangend boven de toiletspot urineren, is ook onderzocht of dit verband ook gevonden wordt als alleen naar vrouwen wordt gekeken. Dit blijkt niet het geval te zijn, want er wordt dan geen significante relatie gevonden ($p=0.147$). Ook als alleen naar mannen wordt gekeken, is er geen significante relatie tussen leeftijd en het wel of niet hangend boven het toilet urineren ($p=0.847$).

Relatie 22d)

Het verschil tussen de leeftijdscategorieën wat betreft het niet defeceren in het treintoilet is een significant verschil ($U = 71465.0$; $p = 0.028$) met een zeer zwakke associatie (Kendall's $\tau = -0.088$). Respondenten die niet in het treintoilet defeceren zijn gemiddeld jonger (gemiddelde rangordescore 379.60) dan respondenten die dat wel doen (gemiddelde rangordescore 415.12).

Leeftijdscategorie * Niet defeceren Crosstabulation

			Niet defeceren		Total
			nee	ja	
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	41	52	93
		% within Niets	9.2%	14.8%	11.7%
	26 t/m 35 jaar	Count	75	62	137
		% within Niets	16.8%	17.7%	17.2%
	36 t/m 45 jaar	Count	74	51	125
		% within Niets	16.6%	14.5%	15.7%
	46 t/m 55 jaar	Count	99	80	179
		% within Niets	22.1%	22.8%	22.4%
	56 t/m 65 jaar	Count	105	76	181
		% within Niets	23.5%	21.7%	22.7%
	66 jaar of ouder	Count	53	30	83
		% within Niets	11.9%	8.5%	10.4%
Total		Count	447	351	798
		% within Niets	100.0%	100.0%	100.0%

Relatie 23a)

Het verschil tussen de leeftijdscategorieën wat betreft het wel of niet eens zijn met stelling1 is een significant verschil ($U = 140950.0$; $p = 0.003$) met een zeer zwakke associatie (Kendall's $\tau = -0.083$). Respondenten die het eens zijn met deze stelling zijn gemiddeld ouder (gemiddelde rangordscore 682.94) dan respondenten die het er mee oneens zijn (gemiddelde rangordscore 616.05).

Leeftijdscategorie * Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen. Crosstabulation

		Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen.		Total	
		Mee eens	Mee oneens		
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count % within Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen.	31 9.1%	100 10.8%	131 10.3%
	26 t/m 35 jaar	Count % within Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen.	45 13.2%	161 17.4%	206 16.3%
	36 t/m 45 jaar	Count % within Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen.	53 15.6%	135 14.6%	188 14.8%
	46 t/m 55 jaar	Count % within Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen.	60 17.6%	219 23.6%	279 22.0%
	56 t/m 65 jaar	Count % within Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen.	102 30.0%	216 23.3%	318 25.1%
	66 jaar of ouder	Count % within Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen.	49 14.4%	96 10.4%	145 11.4%
Total	Count % within Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen.	340 100.0%	927 100.0%	1267 100.0%	

Relatie 23c)

Het verschil tussen de leeftijdscategorieën wat betreft het wel of niet eens zijn met stelling 3 is een significant verschil ($U = 172990.0$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie (Kendall's $\tau = -0.126$). Respondenten die het eens zijn met deze stelling zijn gemiddeld wat ouder (gemiddelde rangordescore 678.78) dan respondenten die het er mee oneens zijn (gemiddelde rangordescore 598.07).

Leeftijdscategorie * Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein. Crosstabulation

		Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein.		Total	
		Mee eens	Mee oneens		
Leeftijdscategorie	16 t/m 25 jaar	Count	41	90	131
		% within Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein.	7.3%	12.8%	10.3%
	26 t/m 35 jaar	Count	85	121	206
		% within Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein.	15.1%	17.2%	16.3%
	36 t/m 45 jaar	Count	82	106	188
		% within Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein.	14.5%	15.1%	14.8%
	46 t/m 55 jaar	Count	123	156	279
		% within Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein.	21.8%	22.2%	22.0%
	56 t/m 65 jaar	Count	153	165	318
		% within Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein.	27.1%	23.5%	25.1%
	66 jaar of ouder	Count	80	65	145
		% within Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein.	14.2%	9.2%	11.4%
Total		Count	564	703	1267
		% within Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein.	100.0%	100.0%	100.0%

5.3. Tijdstip: verschillen tussen mensen die voornamelijk in de spits en mensen die voornamelijk in de daluren reizen

De mogelijke verschillen tussen mensen die vooral in de spits reizen (vaak zakelijke reizigers of forensen) en mensen die voornamelijk in de daluren reizen (voor uitstapjes of familiebezoek) wat betreft het gebruik van het treintoilet werden in deze analyse in kaart te gebracht. Vanwege de efficiëntie gezien de omvang van de enquête, zijn alleen de vragen bestudeerd waar logischerwijs een verschil in gebruik viel te verwachten. Voor wat betreft de aanbevelingen voor het ontwerp van een hygiënisch treintoilet, zou dit kunnen resulteren in andere specificaties voor dal- en spitsreizigers (of de treinen die in spits dan wel daluren worden ingezet).

In Tabel 17 is een overzicht van de vragen/variabelen die zo werden onderzocht en de uitkomst van de statistische toetsen. In de toelichting op deze tabel wordt per gevonden relatie –indien deze statistisch relevant is- aangegeven hoe sterk het verband is en hoe de groepsscores (in dit geval dalreizigers versus spitsreizigers) zich percentueel verhouden tot elkaar.

Toelichting toegepaste statistische methodes

Als nulhypothese werd telkens verondersteld dat er geen significant verschil tussen mannen en vrouwen zou zijn.

Omdat de onafhankelijke toetsingsvariabele een nominale variabele betreft (tijdstip reis) werd in veel gevallen bij het vergelijken met andere nominale variabelen de Chi-kwadraat toets gebruikt, en bij het vergelijken met ordinale variabelen de Mann Whitney toets. Zie voor de keuze van statistische toets en voorwaarden ook onderstaande tabel.

Voorwaarde chi-kwadraat-toets	Testvariabele	Toelichting
Geen enkele celfrequentie mag kleiner zijn dan 1	Ja	-
Minimaal 80% van de verwachte celfrequenties een verwachte waarde hebben die groter is dan 5	Ja	-
	Nee	Fisher's exact toets gebruiken
De vergelijking betreft een 2x2 tabel	Ja	Continuity Correction toepassen Phi in plaats van Cramér's V gebruiken
	Nee	-

Significantie

$P < 0,001$ (significant op 0,1% niveau)

$P < 0,01$ (significant op 1% niveau; minimaal bij steekproef $n > 1000$)

$P < 0,05$ (significant op 5% niveau; bij steekproef $n < 1000$)

Sterkte van samenhang

Bij het beoordelen van de sterkte van verbanden werd de volgende vuistregel gehanteerd:

0 - 0.10 → zeer zwak/geen verband

0.11 – 0.30 → zwak verband

0.31 – 0.50 → redelijk verband

0.51 – 0.80 → sterk verband

0.81 – 0.99 → zeer sterk verband

1 → perfect verband

5.3.1. Algemene verschillen tussen spits- en dalreizigers

Tabel 17: Overzichtstabel toetsing verschillen tussen spits- en dalreizigers

Tijdstip van treinreis (q153)													
(x)	Variabele	Code	Meet-niveau	Toets	N	df	Relatie			Effect			Relatie
							χ^2	U	P-waarde (2-sided)	Cramér's V	Phi	Kendall's τ	
1	Geslacht	q195	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	1.858		0.173				-
2	Leeftijdcategorie	q196	Ordinaal, 6 categorieën	MW	747			41986.5	0.000			0.378	ja
3	Lichamelijke beperking	q172	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	18.677		0.000		-0.158		ja
4	Frequentie treinreizen	q1scr	Ordinaal, 5 categorieën	MW	747			10523.5	0.000			0.741	ja
5	Motief	q1000	Nominaal, 8 categorieën	Chi ²	747	7	510.111		0.000	0.826			ja
6	Beleving treinreis (Needscope)	q152	Nominaal, 7 categorieën	Chi ²	747	6	90.703		0.000	0.348			ja
7	Toiletbezoek trein	q1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	15.782		0.000		-0.145		ja
8	Toiletbezoek reis	q162	Ordinaal, 4 categorieën	MW	747			41943.0	0.000			-0.378	ja
9	Frequentie toiletbezoek	q3	Ordinaal, 5 categorieën	MW	548			32925.5	0.121				-
10	Beoordeling kwaliteit treintoilet	q4	Ordinaal, 3 categorieën	MW	747			64514.0	0.141				-
11	Mening noodzaak	q6	Ordinaal, 10 categorieën	MW	747			63328.5	0.074				-
<i>Locatie toilet treinreis</i>													
12	Toilet thuis	q9100_1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	34.311		0.000		0.214		ja
13	Openbaar toilet	q9100_2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	0.385		0.560				-
14	Op straat/in de bosjes	q9100_3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	1.585		0.208				-
15	Toilet in het station	q9100_4	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	9.801		0.002		0.115		ja
16	Toilet op het perron	q9100_5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	7.729		0.005		0.102		ja
17	Toilet in de trein	q9100_6	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	53.265		0.000		0.267		ja
18	Toilet op mijn aankomstplek	q9100_7	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	11.615		0.001		0.125		ja
	Anders	q9100_8	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	0.281		0.596				-
<i>Voorkeur locatie toilet treinreis</i>													
19	Toilet thuis	q163	Ordinaal, Rangorde	MW	390			16479.0	0.082				-
20	Openbaar toilet	q164	Ordinaal, Rangorde	MW	22			43.000	0.260				-
21	Op straat/in de bosjes	q165	Ordinaal, Rangorde	MW	10			3.500	0.715				-
22	Toilet in het station	q166	Ordinaal, Rangorde	MW	160			2844.0	0.944				-

			Rangorde										
23	Toilet op het perron	q167	Ordinaal, Rangorde	MW	39			112.5	0.435				-
24	Toilet in de trein	q168	Ordinaal, Rangorde	MW	313			9192.5	0.180				-
25	Toilet op mijn aankomstplek	q169	Ordinaal, Rangorde	MW	290			9509.5	0.756				-
26	Verblijfstijd trein toilet nodig	q161	Ordinaal, 5 categorieën	MW	747			67361.0	0.736				-
27	Frequentie treffen maatregelen toiletbezoek voorkomen	q25	Ordinaal, 4 categorieën	MW	747			65345.0	0.284				-
28	Frequentie gebruik toiletteren	q29_1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	15.872		0.000		0.146		ja
29	Frequentie gebruik persoonlijke verzorging	q29_2	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	3.571		0.059				-
30	Frequentie gebruik verzorging van kinderen	q29_3	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	0.286		0.593				-
31	Frequentie gebruik ontspanning	q29_4	Nominaal, dichotoom	Chi ²		Kan niet berekend worden omdat er niet genoeg respondenten zijn die deze vraag hebben beantwoord.							
32	Frequentie gebruik overig	q29_5	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	2.680		0.102				-
33	Overstappen tijdens de reis	q156	Nominaal, 3 categorieën	Chi ²	747	1	93.303		0.000		0.353		ja
		q156	Nominaal, 2 categorieën	Chi ²	670	1	88.964		0.000		0.364		ja
34	Totale verblijfsduur in trein	q157	Ordinaal, 5 categorieën	MW	282			6088.5	0.000			0.295	ja
35	Verblijfstijd 1 ^e trein	q158	Ordinaal, 5 categorieën	MW	388			8866.5	0.000			0.346	ja
36	Verblijfstijd 2 ^e trein	q159	Ordinaal, 5 categorieën	MW	388			9370.5	0.000			0.319	ja
37	Verblijfstijd 3 ^e trein	q160	Ordinaal, 5 categorieën	MW	388			11907.0	0.000			-0.184	ja
38	Verblijfstijd 1 ^e + 2 ^e + 3 ^e trein	q157b	Ordinaal, rangorde	MW	388			4817.0	0.000			0.561	ja
<i>Stellingen belang toilet bij keuze voor treinreizen</i>													
39	Stelling 1	q20	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	8.916		0.003		-0.109		ja
40	Stelling 2	q21	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	6.644		0.010		-0.094		ja
41	Stelling 3	q22	Nominaal, dichotoom	Chi ²	747	1	17.196		0.000		-0.152		ja
42	Stelling 4	q23	Nominaal, dichotoom	Chi ²	467	1	8.142		0.004		-0.132		ja
43	Top 5 handelingen		Niet gedaan vanwege tijdgebrek (betreft 74 variabelen)										

5.3.2. Conclusies verschillen tussen spits- en dalreizigers

Relatie 2)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft leeftijdscategorie blijkt een significant verschil ($U = 18.677$; $p = 0.000$) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = 0.378$). Treinreizigers die in de spits reizen zijn gemiddeld wat jonger (gemiddelde rangordescor 291.71) dan treinreizigers die in de daluren reizen (gemiddelde rangordescor 435.67).

Relatie 3)

Het verschil tussen spits en dal-reizigers wat betreft lichamelijke beperking / andere gezondheidsredenen van invloed op toiletgebruik is een significant verschil ($Chi^2 = 18.677$;

df = 1; p = 0.000). De associatie is echter zwak (Phi = -0.158). Dal reizigers hebben verhoudingsgewijs wat vaker een lichamelijke beperking (spits 3,8% versus dal 12,9%).

Relatie 4)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft de frequentie van treinreizen binnen NL blijkt een significant verschil (U = 10523.5; p = 0.000) te zijn. De associatie is sterk (Kendall's $\tau = 0.741$). Treinreizigers die in de spits reizen, reizen gemiddeld vaker (gemiddelde rangordescore 193.39) dan treinreizigers die in de daluren reizen (gemiddelde rangordescore 509.35).

Relatie 5)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft hoofdmotief van de reis is een significant verschil (Chi² = 510.111; df = 7; p = 0.000). De associatie is zeer sterk (Cramér's V = 0.826). Dal reizigers reizen verhoudingsgewijs vaker voor bezoek aan familie/kennissen (dal 43,6% versus spits 1,6%) en vakantie/uitstapje (dal 20,4% versus spits 0,9%), terwijl spits reizigers verhoudingsgewijs vaker van/naar hun werk reizen als hoofdmotief van de reis (spits 85,9% versus dal 7,0%). Reizigers die aangeven voor zaken/dienstreis te reizen, doen dit weer vaker in de daluren (spits 4,7% versus dal 10,5%).

Relatie 6)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft beleving van de reis (needscope type) is een significant verschil (Chi² = 90.703; df = 6; p = 0.000). De associatie is redelijk (Cramér's V = 0.348). Dal reizigers beleven de treinreis vaker als 'onvoorbereid en relaxen' (dal 10,3% versus spits 2,8%), 'luxe en rust' (dal 16,4% versus spits 8,4%) en 'samen en/of gezelligheid' (dal 11,7% versus spits 0,9%), terwijl spits reizigers hun treinreis vaker beleven als 'snelheid en controle' (spits 47,2% versus dal 25,5%) en ook geven zij vaker aan dat zij zich in geen groep woorden kan vinden (spits 30,9% versus dal 22,0%).

Relatie 7)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het treintoilet is een significant verschil (Chi² = 15.782; df = 1; p = 0.000). De associatie is zwak (Phi = -0.145). Dal reizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan wel eens gebruik te maken van het treintoilet (dal 78,9% versus spits 65,9%).

Relatie 8)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft gebruik van het treintoilet tijdens de reis blijkt een significant verschil (U = 41943.0; p = 0.000) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = -0.378$). Treinreizigers die in de daluren reizen, geven aan dat zij gemiddeld vaker (gemiddelde rangordescore 312.23) gebruik maken van een treintoilet dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescore 456.43, NB een lage score komt overeen met het vaker gebruiken van het toilet).

Relatie 12)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het toilet thuis als voorzorgsmaatregel is een significant verschil (Chi² = 34.311; df = 1; p = 0.000). De associatie is zwak (Phi = 0.214). Dalreizigers gaan vaker als voorzorgsmaatregel thuis naar het toilet dan spitsreizigers (spits 48,1% versus dal 69,3%).

Relatie 15)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het toilet in het station is een significant verschil (Chi² = 9.801; df = 1; p = 0.002). De associatie is zwak (Phi = 0.115). Dalreizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan gebruik te maken van het toilet in het station (dal 28,3% versus spits 18,4%).

Relatie 16)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het toilet op het perron is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 7.729$; $\text{df} = 1$; $p = 0.005$). De associatie is zeer zwak ($\text{Phi} = 0.102$). Dal reizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan gebruik te maken van het toilet op het perron (dal 7,5% versus spits 2,8%).

Relatie 17)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van toilet in de trein is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 53.265$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$). De associatie is zwak ($\text{Phi} = 0.267$). Dal reizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan gebruik te maken van het toilet in de trein (dal 57,8% versus spits 30,9%).

Relatie 18)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het weleens gebruiken van het toilet op de aankomstplek is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 11.615$; $\text{df} = 1$; $p = 0.001$). De associatie is zwak ($\text{Phi} = 0.125$). Dal reizigers geven verhoudingsgewijs vaker aan gebruik te maken van het toilet op de aankomstplek (dal 46,1% versus spits 33,8%).

Relatie 28)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het gebruiksdoel van het treintoilet voor toiletteren (urineren/defeceren) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 15.872$; $\text{df} = 1$; $p = 0.001$). De associatie is zwak ($\text{Phi} = 0.146$). Dal reizigers geven verhoudingsgewijs vaker aan gebruik te maken van het toilet voor het toiletteren (urineren/defeceren) (dal 78,7% versus spits 65,6%).

Relatie 33)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat overstappen tijdens de reis op een volgende trein is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 88.964$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$). De associatie is redelijk ($\text{Phi} = 0.364$). Dal reizigers maken vaker een overstap tijdens de reis (spits 34,7% versus dal 64,9%). In deze analyse werd de categorie 'anders' buiten beschouwing gelaten (en de gevonden relatie daardoor sterker), maar ook bij het meenemen van deze categorie blijkt er een significant verschil tussen dal en spits reizigers.

Relatie 34)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft de totale verblijfsduur in de trein blijkt een significant verschil ($U = 6088.5$; $p = 0.000$) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = 0.295$). Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de trein (gemiddelde rangordescore 171.37) dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescore 125.59).

Relatie 35)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft de verblijfsduur in de 1^e trein blijkt een significant verschil ($U = 8866.5$; $p = 0.000$) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = 0.346$). Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de 1^e trein (gemiddelde rangordescore 217.99) dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescore 135.88).

Relatie 36)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft de verblijfsduur in de 2^e trein blijkt een significant verschil ($U = 9370.5$; $p = 0.000$) te zijn. De associatie is redelijk (Kendall's $\tau = 0.319$). Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de 2^e trein (gemiddelde rangordescore 216.17) dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescore 140.42).

Relatie 37)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft de totale verblijfsduur in de 3^e trein blijkt een significant verschil ($U = 11907.0$; $p = 0.000$) te zijn. De associatie is zwak (Kendall's $\tau = -0.184$). Treinreizigers die in de spitsuren reizen (!) zitten gemiddeld langer in de 3^e trein (gemiddelde rangordescore 225.73) dan treinreizigers die in de daluren reizen (gemiddelde rangordescore 181.99).

Relatie 38)

Het verschil tussen spits en dalreizigers mét een overstap wat betreft de totale verblijfsduur in de 1e + 2e + 3e trein blijkt een significant verschil ($U = 4817.0$; $p = 0.000$) te zijn. De associatie is sterk (Kendall's $\tau = 0.561$). Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de trein (gemiddelde rangordescore 232.61) dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (gemiddelde rangordescore 99.40).

Relatie 39)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 1 (20,3% versus 30,0%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 8.916$; $df = 1$; $p = 0.003$). Het betreft een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.109$). Dalreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met deze stelling.

Relatie 40)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 2 (19,7% versus 27,9%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 6.644$; $df = 1$; $p = 0.010$). Het betreft een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.094$).

Dalreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met deze stelling.

Relatie 41)

Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 3 (34,7% versus 49,9%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 17.196$; $df = 1$; $p = 0.000$). Het betreft een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.152$). Dalreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met deze stelling.

Relatie 42)

Bij het bepalen van het verschil tussen dal en spitsreizigers wat betreft stelling 4, werd een groot aantal antwoorden (nl. niet van toepassing en missing) buiten beschouwing gelaten. Het verschil tussen spits en dalreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 4, (29,0 % versus 71,0%) leverde een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 8.142$; $df = 1$; $p = 0.004$). Het betreft een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.132$). Dalreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met deze stelling.

5.4. Frequentie van treinreizen: verschillen tussen mensen die frequent en niet zo frequent met de trein reizen

In dit onderzoek werd een duidelijk verschil werd aangebracht tussen frequente en niet frequente treinreizigers. Deze indeling werd gemaakt aan de hand van het gegeven antwoord op de vraag : “Hoe vaak reist u gemiddeld met de trein binnen Nederland”. Respondenten die nooit of minder dan eens per maand met de trein reisden, werden geclassificeerd als ‘niet-frequente treinreizigers’, de overige respondenten die meer dan 1 keer per maand met de trein reisden als ‘frequente treinreizigers’.

De niet-frequente reizigers kregen gedeeltelijk een andere vragenlijst; zij moesten voor wat betreft de toilet-specifieke vragen een openbaar toilet in gedachte nemen, in plaats van het treintoilet. Een aantal vragen waren echter gelijk en maakt het mogelijk om de verschillen tussen deze twee groepen te bestuderen.

In Tabel 18 is een overzicht van de vragen/variabelen die zo werden onderzocht en de uitkomst van de statistische toetsen. In de toelichting op deze tabel wordt per gevonden relatie –indien deze statistisch relevant is- aangegeven hoe sterk het verband is en hoe de groepsscores (in dit geval frequente reizigers versus niet frequente reizigers) zich percentueel verhouden tot elkaar.

Toelichting toegepaste statistische methodes

Als nulhypothese werd telkens verondersteld dat er geen significant verschil tussen frequente reizigers en niet-frequente reizigers zou zijn.

Omdat de onafhankelijke toetsingsvariabele een nominale variabele betreft (frequentie treinreizen) werd in veel gevallen bij het vergelijken met andere nominale variabelen de Chi-kwadraat toets gebruikt, en bij het vergelijken met ordinale variabelen de Mann Whitney toets. Zie voor de keuze van statistische toets en voorwaarden ook onderstaande tabel.

Voorwaarde chi-kwadraat-toets	Testvariabele	Toelichting
Geen enkele celfrequentie mag kleiner zijn dan 1	Ja	-
Minimaal 80% van de verwachte celfrequenties een verwachte waarde hebben die groter is dan 5	Ja	-
	Nee	Fisher's exact toets gebruiken
De vergelijking betreft een 2x2 tabel	Ja	Continuity Correction toepassen Phi in plaats van Cramér's V gebruiken
	Nee	-

Significantie

$P < 0,001$ (significant op 0,1% niveau)

$P < 0,01$ (significant op 1% niveau; minimaal bij steekproef $n > 1000$)

$P < 0,05$ (significant op 5% niveau; bij steekproef $n < 1000$)

Sterkte van samenhang

Bij het beoordelen van de sterkte van verbanden werd de volgende vuistregel gehanteerd:

0 - 0.10 → zeer zwak/geen verband

0.11 – 0.30 → zwak verband

0.31 – 0.50 → redelijk verband

0.51 – 0.80 → sterk verband

0.81 – 0.99 → zeer sterk verband

1 → perfect verband

5.4.1. Algemene verschillen tussen frequente en niet-frequente treinreizigers

Tabel 18: Overzichtstabel toetsing verschillen tussen frequente en niet-frequente treinreizigers

Frequentie van treinreizen binnen NL (q1scr)													
(x)	Variabele	Code	Meet-niveau	Toets	N	df	Relatie			Effect		Spearman ρ	Relatie
							χ^2	U	P-waarde (2-sided)	Cramér's V	Phi		
1	Geslacht	q195	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	6.252		0.012		0.072		ja
2	Leeftijdscategorie	q196	Ordinaal, 6 categorieën	MW	1267			81580.0	0.000			0.172	ja
3	Hoogst afgeronde opleiding	q197	Nominaal, 9 categorieën	Chi ²	1267	8	56.924		0.000	0.212			ja
4	Bruto jaarinkomen	q198	Ordinaal, 4 categorieën	MW	924			50239.5	0.059				-
			Nominaal, 4 categorieën	Chi ²	924	3	15.770		0.001	0.131			ja
5	Lichaamslengte	q199	Ordinaal, 5 categorieën	MW	1267			96712.5	0.002			-0.089	ja
6	Gewicht	q200	Ordinaal, 5 categorieën	MW	1267			108403.0	0.617				-
7	Lichamelijke beperking	q172	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	3.288		0.072				-
8	Toiletbezoek trein algemeen	q1	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	15.457		0.000		-0.113		ja
9	Toiletbezoek reis	q162	Ordinaal, 4 categorieën	MW	1267			89299.5	0.000			0.134	ja
10	Frequentie toiletbezoek	q3	Ordinaal, 5 categorieën	MW	1267			44682.5	0.000			0.286	ja
11	Beoordeling kwaliteit treintoilet	q4	Ordinaal, 3 categorieën	MW	1159			84425.0	0.033			0.063	ja
12	Mening noodzaak treintoilet	q6	Ordinaal, Likert 10 pt	MW	1267			108944.0	0.728				-
	<i>Stellingen belang toilet bij keuze voor treinreizen</i>				1267								
13	Stelling 1	q20	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	11.000		0.001		-0.096		ja
14	Stelling 2	q21	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	5.287		0.021		-0.067		ja
15	Stelling 3	q22	Nominaal, dichotoom	Chi ²	1267	1	17.499		0.000		-0.120		ja

5.4.2. Conclusies verschillen tussen frequente en niet-frequente treinreizigers

Relatie 1)

Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft geslacht blijkt een zwak (Phi = 0.072) maar significant verschil (Chi² = 6.252; df = 1; p = 0.012) te zijn. Niet-frequente treinreizigers blijken verhoudingsgewijs vaker vrouwen (19,9%) te zijn dan mannen (13,6%).

Relatie 2)

Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft leeftijdscategorie blijkt een zwak (Cramér's V = 0.187) maar significant verschil (U = 81580.0; p = 0.000) te zijn. Niet-frequente treinreizigers

zijn gemiddeld wat ouder (gemiddelde rangordescor e 772.67) dan frequente treinreizigers (gemiddelde rangordescor e 606.61).

Relatie 3)

Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft hoogst afgeronde opleiding blijkt een zwak (Cramér's $V = 0.212$) maar significant verschil ($\text{Chi}^2 = 56.924$; $df = 8$; $p = 0.000$) te zijn. Uit de kruistabel blijkt dat niet-frequente treinreizigers vaker middelbaar opgeleid te zijn en frequente treinreizigers vaker universitair opgeleid zijn.

Relatie 4)

Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft bruto jaarinkomen blijkt geen significant verschil ($U = 50239.5$; $p = 0.059$) te zijn, wanneer het bruto inkomen als pure ordinale schaal wordt gezien. Bij een interpretatie van de schaal als nominale variabele wordt wel een zwak (Cramér's $V = 0.131$) maar significant verschil ($\text{Chi}^2 = 15.770$; $df = 3$; $p = 0.001$) gevonden. Uit de kruistabel blijkt dat frequente treinreizigers zowel wat vaker in de laagste inkomensklasse als in de hoogste inkomensklasse vertegenwoordigd worden. Bij beide analyses werden de categorieën 5 en 6 buiten beschouwing gelaten.

Relatie 5)

Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft lichaamslengte blijkt een zeer zwak (Cramér's $V = 0.09$) maar significant verschil ($U = 96712.5$; $p = 0.002$) te zijn. Niet-frequente treinreizigers zijn gemiddeld wat kleiner (gemiddelde rangordescor e 567.74) dan frequente treinreizigers (gemiddelde rangordescor e 647.09). Dit kan uiteraard te maken hebben met het hogere percentage vrouwen in de groep niet frequente treinreizigers.

Relatie 8)

Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft het weleens gebruiken van het treintoilet blijkt een zwak ($\text{Phi} = 0.113$) maar significant verschil ($\text{Chi}^2 = 15.457$; $df = 1$; $p = 0.000$) te zijn. Niet-frequente treinreizigers blijken verhoudingsgewijs nóg iets vaker weleens gebruik te maken van het treintoilet (88,5%) dan frequente treinreizigers (75,9%).

Relatie 9)

Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft het gebruiken van een toilet tijdens de reis blijkt een significant verschil ($U = 89299.5$; $p = 0.000$) te zijn. Niet-frequente treinreizigers geven gemiddeld minder vaak (hogere rangordescor e) aan dat zij gebruik maken van een toilet tijdens de reis (gemiddelde rangordescor e 735.73) dan frequente treinreizigers (gemiddelde rangordescor e 613.90).

Relatie 10)

Het verschil tussen NS en NSNF wat betreft de frequentie van het gebruik van het toilet blijkt een significant verschil ($U = 44682.5$; $p = 0.000$) te zijn. Niet-frequente treinreizigers bezoeken per jaar gemiddeld minder vaak (hogere rangordescor e) het treintoilet (gemiddelde rangordescor e 654.47) dan frequente treinreizigers (gemiddelde rangordescor e 457.64).

Relatie 11)

Het verschil tussen de groepen NS en NSNF wat betreft het oordeel over de kwaliteit van het treintoilet is een significant verschil ($U = 84425.0$; $p = 0.033$). Frequente treinreizigers geven verhoudingsgewijs vaker een onvoldoende (gemiddelde rangordescor e 626.08) aan het treintoilet en niet frequente treinreizigers zijn wat milder in hun oordeel zijn (gemiddelde rangordescor e 674.10). Bij deze analyse werd de groep 'n.v.t.' buiten beschouwing gelaten.

Relatie 13)

Het verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 1 (25,0% versus 36,4%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 11.000$; $df = 1$; $p = 0.001$) met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.096$). Niet frequente treinreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met stelling 1 dan frequente treinreizigers.

Relatie 14)

Het verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 2 (22,0% versus 29,7%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 5.287$; $\text{df} = 1$; $p = 0.021$). met een zeer zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.067$). Niet frequente treinreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met stelling 2 dan frequente treinreizigers.

Relatie 15)

Het verschil tussen frequente en niet frequente treinreizigers wat betreft het eens zijn met stelling 3 (41,9% versus 57,9%) is een significant verschil ($\text{Chi}^2 = 17.499$; $\text{df} = 1$; $p = 0.000$) met een zwakke associatie ($\text{Phi} = -0.120$). Niet frequente treinreizigers zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met stelling 1 dan frequente treinreizigers.

5.5. Duur van treinreizen: verschillen tussen respondenten die een lange versus een kortere verblijfstijd in de trein hebben

Het draait in deze analyse met name om de vraag of mensen die een lange verblijfstijd in de trein hebben, ook vaker gebruik maken van het toilet? Dit blijkt inderdaad zo te zijn.

Er zijn twee enquêtevragen die verwijzen naar het gebruiken van het toilet. Dit zijn:

Vraag 2: “Bezoekt u wel eens het toilet in een trein?” [q1, 2 antwoord categorieën]

en

Vraag 23: “Maakt u tijdens uw totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet ?” [q162, 4 ordinale antwoord categorieën]

De vraag over de verblijfstijd in de trein werd voor mensen mét een overstap tijdens de reis anders geformuleerd dan voor mensen zonder overstap. Mensen zonder overstap kregen de vraag:

Vraag 21b: “U heeft aangegeven dat uw totale reis van deur tot deur [antwoord vraag 21] duurt. Hoeveel tijd brengt u in de trein zelf door?” [q157, 5 ordinale antwoord categorieën]

Mensen met een overstap kregen deze vraag, opgesplitst naar de opeenvolgende treinen:

Vraag 21c: “U heeft aangegeven dat uw totale reis van deur tot deur [antwoord vraag 21] duurt. Hoeveel tijd brengt u in de trein zelf door ? 1ste trein, verblijfstijd in minuten: 2de trein, verblijfstijd in minuten: 3de trein, verblijfstijd in minuten: ” [q158, q159 en q160, per vraag 5 ordinale antwoord categorieën]

Om de totale tijd uit te rekenen die mensen met een overstap in de trein zitten, werden de scores op de variabelen q158, q159 en q160 bij elkaar opgeteld. Dit maakt het mogelijk om per respondent een ordinale inschatting te kunnen maken van de totale tijd die men tijdens de reis in de trein doorbrengt (min. score ‘3’ en max. score ‘15’), met als doel dit te kunnen vergelijken met het gebruik van het toilet a) in het algemeen en b) tijdens de reis in het bijzonder.

Uit deze statistische analyse kwamen de volgende resultaten:

Uit de kruisvergelijking tussen de verblijfsduur in de trein en het *wel eens gebruiken* van het treintoilet blijkt geen significante relatie voor respondenten zonder overstap ($U = 16475.0$; $p = 0.369$), maar wél een significante relatie voor respondenten met overstap ($U = 19601.0$; $p = 0.016$; Kendall's $\tau = -0.097$, zeer zwakke associatie) waarbij respondenten die wel eens gebruik maken van het treintoilet een langere verblijfstijd hebben (gemiddelde rangordescor = 113950.0) dan respondenten die geen gebruik maken van het toilet (gemiddelde rangordescor = 25706.0).

Uit de correlatiematrix tussen de verblijfsduur in de trein en het *gebruik van het toilet tijdens de reis* blijkt dat er wél een **significante** relatie is tussen deze twee variabelen (Respondenten zonder overstap Spearman's $\rho = -0.185$; $p=0.000$ | respondenten met overstap Spearman's $\rho = -0.329$; $p=0.000$, resp. een zwakke en redelijk sterke associatie). Respondenten die een langere verblijfstijd hebben, maken tijdens de reis gemiddeld meer gebruik van het toilet.

HOOFDSTUK 6. CONCLUSIES

In dit hoofdstuk worden alle resultaten van de voorgaande hoofdstukken (Hoofdstuk 3: Representativiteit, Hoofdstuk 4: Analyse per variabele, Hoofdstuk 5: Analyse per specifieke groep) samengevat en beknopt weergegeven.

6.1. Algemene gegevens steekproef

6.1.1. *Persoonlijke kenmerken*

6.1.1.1. *Geslacht*

Aan de studie namen niet evenveel mannen als vrouwen deel; de vrouwen zijn oververtegenwoordigd, zowel in de totale groep die werd benaderd (n=1267, frequente en niet-frequente reizigers, waarvan 46,9% man en 53,1% vrouw) als de frequente treinreizigers groep (n=1058, waarvan 48,5% man en 51,5% vrouw), die in deze studie centraal staat en waarvan het gebruiksgedrag werd geanalyseerd. Deze 'scheve' man-vrouw verdeling komt overeen met de man-vrouw verdeling gevonden in ander onderzoek bij de treinreizigerspopulatie.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.1.1, paragraaf 3.1 en paragraaf 5.4.2.

6.1.1.2. *Leeftijdscategorie*

Wanneer gekeken wordt naar de leeftijdsopbouw van de steekproef blijkt dat er naar verhouding veel ouderen in de leeftijd tussen 46-65 jaar hebben meegedaan aan de studie. Zij maken in totaal 47% (bij de totale groep n=1267) en ca. 46% (bij alleen de frequente reizigers n=1058). De andere leeftijdscategorieën zijn daarbij ongeveer gelijk verdeeld. Ook blijkt er een significant verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen; de mannelijke respondenten in de steekproef zijn gemiddeld wat ouder dan de vrouwelijke respondenten, maar het is een zwakke associatie. Ook wat betreft het tijdstip waarop men doorgaans reist zijn er verschillen in leeftijd; treinreizigers die in de spits reizen zijn gemiddeld wat jonger dan treinreizigers die in de daluren reizen. Dalreizigers scoren hoog in de leeftijdscategorieën 56 t/m 65 jaar en 66 jaar of ouder (resp. 30,9% en 21,3%), terwijl spitsreizigers hoog scoren in de categorieën 26 t/m 35 jaar, 36 t/m 45 jaar en 46 t/m 55 jaar (resp. 21,9%; 22,5%; 28,4%). Dit is een redelijk sterke associatie; het tijdstip van de reis hangt dus redelijk sterk samen met de leeftijdscategorie.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.1.2, paragraaf 3.2, paragraaf 5.1.3. en paragraaf 5.3.2.

6.1.1.3. *Hoogst afgeronde opleiding*

Aan de studie deden met name hoger opgeleiden mee (hoger beroepsonderwijs 36,5% en universiteit 28,7%). De steekproef is wat betreft opleidingsniveau dan ook niet representatief voor de Nederlandse bevolking, maar blijkt dit ook niet te zijn voor de Nederlandse treinreizigers (vgl. NS standaard); naar verhouding deden aan deze studie veel meer hoger opgeleiden mee. Een vergelijking tussen frequente en niet-frequente treinreizigers leverde een significant verschil in opleidingsniveau; niet frequente treinreizigers blijken vaker middelbaar opgeleid te zijn en frequente treinreizigers zijn vaker universitair opgeleid.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.1.3, paragraaf 3.3 en paragraaf 5.4.2.

6.1.1.4. *Bruto jaarinkomen*

Het grootste gedeelte van de steekproef heeft een bruto jaarinkomen dat in de categorie 20.000 tot 50.000 euro valt (40,9%), maar een kwart van de respondenten (23,3%) geeft aan liever niet te zeggen hoeveel hun bruto jaarinkomen is. Een vergelijking tussen frequente en niet frequente treinreizigers leverde een significant verschil in bruto jaarinkomen; frequente treinreizigers worden zowel wat vaker in de laagste inkomensklasse als in de twee hoogste inkomensklassen vertegenwoordigd, terwijl niet frequente treinreizigers vaker in de middeninkomensklasse (20.000 tot 50.000 euro) vallen.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.1.4 en paragraaf 5.4.2.

6.1.2. *Antropometrische kenmerken*

6.1.2.1. *Lichaamslengte*

De meeste respondenten hebben een lichaamslengte die valt tussen 166 en 180 cm (54,8%), waarbij de verdeling de normaalcurve lijkt te volgen (voor zover dit met een ordinale schaalverdeling is te zien). Er is een significant verschil tussen de lengte van mannen en vrouwen; mannelijke respondenten zijn gemiddeld langer (modus = 181 t/m 195 cm met 48,7%) dan vrouwelijke respondenten (modus = 166 t/m 180 cm met 62,9%). Ook is er een significante relatie (echter zwakke samenhang) tussen de leeftijd en lichaamslengte; jongere respondenten scoren percentueel wat vaker in de hoge lengtecategorieën en oudere respondenten scoren percentueel weer hoger in de lage lengtecategorieën.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.2.1, paragraaf 5.1.3 en paragraaf 0.

6.1.2.2. *Gewicht*

De meeste respondenten hebben een lichaamsgewicht dat valt tussen 50-75 kg (49,5%). Wanneer de mannelijke en vrouwelijke respondenten afzonderlijk worden bekeken, blijkt de verdeling redelijk goed de normaalcurve te volgen (voor zover dit met een ordinale schaalverdeling is te beoordelen). Er is een significant verschil tussen het gewicht van mannen en vrouwen; mannelijke respondenten zijn gemiddeld zwaarder (modus = 76 t/m 100 kg met 64,0%) dan vrouwelijke respondenten (modus 50 t/m 75 kg met 68,5%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.2.2 en paragraaf 5.1.3.

6.1.3. *Reizigers kenmerken*

6.1.3.1. *Betaling treinkosten*

De helft van de respondenten (frequente treinreizigers) betalen zelf hun treinkosten (52,0%). Voor de overige respondenten geldt dat hun treinkosten of gedeeltelijk (24%) ofwel geheel (24%) door een ander worden vergoed.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.3.1

6.1.3.1. *Lichamelijke beperking / andere gezondheidsredenen*

Ongeveer 10% van alle respondenten geeft aan een lichamelijke beperking of andere gezondheidsredenen te hebben die van invloed is op het toiletgebruik. Het blijkt dat er een (zwakke) significante samenhang is met de leeftijd; respondenten met een lichamelijke beperking zijn gemiddeld ouder dan respondenten zonder beperking. Van de respondenten in de leeftijd 55-65 jaar geeft 12,3% aan een lichamelijke beperking te hebben, in de leeftijdscategorie 66 jaar en ouder is dit percentage 22,1%. Hiermee in overeenstemming blijken respondenten die in de daluren reizen ook vaker een lichamelijke beperking te

hebben dan respondenten die in de spits reizen (spits 3,8% versus dal 12,9%, de samenhang tussen leeftijd en het reizen in de spits of tijdens daluren is hiervoor een goede verklaring).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.3.2, paragraaf 0 en paragraaf 5.3.2.

6.1.3.2. Meereizende kinderen

Uit de cijfers van het CBS over 2009 (zie Figuur 5) blijkt dat ca. 12% van de bevolking onder de 10 jaar is. Het aantal respondenten dat aangeeft het treintoilet wel eens te gebruiken voor het verzorgen van kinderen en/of om kinderen het treintoilet te laten gebruiken is in deze studie naar verhouding dan heel erg laag, namelijk n=24 (dit is 2,3% van de frequente treinreizigers), aannemend dat kinderen net als volwassenen wel eens met de trein reizen.

Figuur 5: Leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking in 2009 (CBS)

De meeste respondenten nemen 1 kind (33%), 2 kinderen (46%) of 3 kinderen (21%) mee.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.3.3.

6.1.3.3. Geslacht meereizende kinderen

Het geslacht van de meereizende kinderen van de respondenten die aangeven het toilet wel eens te gebruiken voor het verzorgen van kinderen/ naar het toilet laten gaan van kinderen, betreft in 58% van de gevallen een jongen en in 42% van de gevallen een meisje. Omdat dit maar een paar kinderen betreft, kunnen hier verder geen conclusies uit getrokken worden.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.3.4.

6.1.3.4. Leeftijd meereizende kinderen

De leeftijd van de meereizende kinderen van de respondenten die aangeven het toilet wel eens te gebruiken voor het verzorgen van kinderen/ naar het toilet laten gaan van kinderen, ligt in 87% van de gevallen onder de 7 jaar (0 t/m 1 jaar: 13,3%; 2 t/m 3 jaar: 28,9% en 4 t/m 7 jaar: 44,4%). Omdat het echter maar een paar kinderen betreft, kunnen hier eigenlijk verder geen conclusies uit getrokken worden.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.3.5.

6.1.3.5. Frequentie treinreizen binnen NL

De meeste respondenten uit deze studie reizen gemiddeld 1-3 keer per maand met de trein (33%), gevolgd door 4 keer per week of vaker (30%), 1-3 keer per week (20%) en minder dan eens per maand (16%). Slechts 3 respondenten (0,2%) gaf aan nooit met de trein te reizen.

Er zijn significante verschillen in de frequentie waarmee men met de trein reist voor de groepen man/vrouw, de verschillende leeftijdsgroepen en de spits/dalreizigers. Mogelijk hangen deze met elkaar samen (er vond geen controle plaats voor 'spurious relationships', omdat dit voor de studie –niet opgezet om causale verbanden te vinden- niet noodzakelijk geacht werd). Mannelijke respondenten reizen gemiddeld wat frequenter met de trein dan vrouwelijke respondenten (significant, maar zwakke associatie). Oudere respondenten reizen naar verhouding wat minder frequent dan jongere respondenten (significant, maar zwakke associatie). En treinreizigers die in de spits reizen, reizen gemiddeld vaker dan treinreizigers die in de daluren reizen (significant met sterke associatie).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.3.6, paragraaf 5.1.3, paragraaf 0 en paragraaf 5.3.2.

6.1.3.6. Beleving van treinreizen

De meeste respondenten beleven hun treinreis volgens de typologie van het Needscope onderzoek als 'snelheid en controle' (35%), gevolgd door 'luxe en rust' (13%), 'bevestiging en vertrouwen' (10%). De woordgroepen 'onvoorbereid en relaxen' (7%), 'samen en/of gezelligheid' (6%) en 'beleving en avontuur' (2%) werden minder vaak gekozen als omschrijving. Wel gaf een groot aantal (n=280, 27%) aan dat zij zich niet konden vinden in de woordgroepen.

Bij een vergelijking van reizigers die in de spits en reizigers die tijdens daluren reizen werd een significant verschil gevonden met een redelijk sterke associatie. Dal reizigers beleven de treinreis vaker als 'onvoorbereid en relaxen' (dal 10,3% versus spits 2,8%), 'luxe en rust' (dal 16,4% versus spits 8,4%) en 'samen en/of gezelligheid' (dal 11,7% versus spits 0,9%), terwijl spits reizigers hun treinreis vaker beleven als 'snelheid en controle' (spits 47,2% versus dal 25,5%) en ook geven zij vaker aan dat zij zich in geen groep woorden kan vinden (spits 30,9% versus dal 22,0%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.3.7 en paragraaf 5.3.2.

6.1.4. Treinreis kenmerken

6.1.4.1. Hoofdmotief treinreis

De meeste respondenten (frequente treinreizigers) gebruiken de trein vooral om van/naar het werk te reizen (41%), gevolgd door bezoek aan familie/kennissen (22%). Verder scoren de reismotieven 'zaken, dienstreis, bezoek congres', 'vakantie/uitstapje' en van/naar school, studie, opleiding, stage' redelijk hoog (resp. 13%, 9% en 8%).

Bij een vergelijking tussen dal- en spitsreizigers blijkt dat dal reizigers verhoudingsgewijs vaker reizen voor bezoek aan familie/kennissen (dal 43,6% versus spits 1,6%) en vakantie/uitstapje (dal 20,4% versus spits 0,9%), terwijl spits reizigers verhoudingsgewijs vaker van/naar hun werk reizen als hoofdmotief van de reis (spits 85,9% versus dal 7,0%). Reizigers die aangeven voor zaken/dienstreis te reizen, doen dit weer vaker in de daluren (spits 4,7% versus dal 10,5%). Het betreft een significante verschil met een zeer sterke associatie. Het tijdstip van de treinreis hangt met andere woorden zeer sterk samen met het hoofdmotief van reis.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.4.1 en paragraaf 5.3.2.

6.1.4.2. *Tijdstip van treinreis*

De meeste respondenten (frequente treinreizigers) reist meestal buiten de spits (40%). Ongeveer een derde van de respondenten reist meestal in de spits (30%) of zowel in als buiten de spits (29%).

Het blijkt dat reizigers die tijdens de daluren reizen gemiddeld wat ouder zijn dan reizigers die tijdens de spits reizen. Mensen die tijdens daluren reizen, reizen minder frequent met de trein. Er is tevens een sterke samenhang tussen het hoofdmotief van de reis en de keuze om tijdens de spits of in de daluren te reizen.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.4.2 en paragraaf 5.3.

6.1.4.3. *Klasse van treinreis*

Iets meer dan 80% van de (frequente) treinreizigers reist tweede klas. In deze steekproef geeft 12% aan eerste klas te reizen en 6% kiest ongeveer even vaak eerste klas als tweede klas. Mensen met een hoger bruto jaarinkomen reizen significant vaker eerste klas.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.4.3.

6.1.4.4. *Duur treinreis thuis – bestemming*

Gemiddeld duurt de reis (gerekend vanaf thuis tot aan de bestemming) voor de meeste respondenten (frequente treinreizigers) 30-60 minuten (28%) of 60-90 minuten (28%). Ongeveer 11% reist korter, namelijk 0-30 minuten. De overige respondenten geven aan langer te reizen dan 90 minuten (14% reist 90-120 minuten; 10% reist 120-150 minuten; 10% reist langer dan 150 minuten).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.4.4.

6.1.4.5. *Overstappen tijdens de reis*

De helft van de respondenten (frequente treinreizigers) stapt tijdens hun reis over op een volgende trein en 39% heeft geen overstap. Iets meer dan 10% van de respondenten geeft aan iets anders te doen.

Er blijkt een verschil te zijn tussen dal- en spitsreizigers; dal reizigers maken vaker een overstap tijdens de reis (spits 34,7% versus dal 64,9%). Dit is een significant verschil met een redelijk sterke associatie.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.4.5. en paragraaf 5.3.2.

6.1.4.6. *Toelichting optie 'overstap, anders nl.'*

De toelichting die men geeft bij de optie 'iets anders dan wel/niet overstap tijdens de reis' betreft vaak de woorden 'soms' (n=75), 'hangt' (n=10), 'af' (n=12), 'afhankelijk' (n=10), 'ligt' (n = 17), 'aan' (n=14), 'bestemming' (n=12).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.4.6.

6.1.4.7. *Totale verblijfsduur in de trein tijdens reis*

De totale verblijfsduur in de trein tijdens de reis voor respondenten die aangaven niet te hoeven overstappen (n=409) is voor het grootste percentage (32%) 20-40 minuten, gevolgd door 10-20 minuten (24%), 40-60 minuten (23%) en langer dan 60 minuten (15%). Slechts 6% zit korter dan 10 minuten in de trein. Er is daarbij een verschil tussen mensen die voornamelijk in de spits reizen en mensen die tijdens daluren reizen; Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de trein (modus: 30% 'langer dan 60 min') dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (modus: 40% '20-40 min'). Dit is een significant verschil en de associatie is redelijk sterk.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.4.7 en paragraaf 5.3.2.

6.1.4.8. Totale verblijfsduur in de trein tijdens 1^e, 2^e en 3^e trein

De totale verblijfsduur in de trein tijdens de reis voor respondenten die aangaven dat zij wél moeten overstappen (n=528) is opgedeeld per trein. In de 1^e trein zit het grootste aantal respondenten (31%) 20-40 minuten, gevolgd door 10-20 minuten en langer dan 60 minuten (beiden 20%), 40-60 minuten (18%) en 13% zit korter dan 10 minuten in de trein.

Het aantal respondenten waarvoor een 2^e trein van toepassing is n=524. In de 2^e trein zit het grootste aantal respondenten (34%) 20-40 minuten, gevolgd door 40-60 minuten (21%) en langer dan 60 minuten (20%). Ongeveer een kwart zit korter dan 20 minuten in de 2^e trein (18% '10-20 minuten' en 7% 'kortere dan 10 minuten').

Het aantal respondenten waarvoor de 3^e trein van toepassing is n=173. In de 3^e trein zit het grootste aantal respondenten (10%) 20-40 minuten, gevolgd door 0-10 minuten en 10-20 minuten (beiden 8%). In totaal zit slechts 7,6% langer dan 40 minuten in de 3^e trein (4% '40-60 minuten' en 3% 'langer dan 60 minuten').

Voor zowel de 1^e, 2^e en 3^e trein blijken de verblijfstijden in de trein voor reizigers die tijdens de spits en reizigers die in de daluren reizen verschillend; Treinreizigers die in de daluren reizen zitten gemiddeld langer in de 1^e en 2^e trein dan treinreizigers die in de spitsuren reizen (beiden een redelijk sterke associatie). Maar (!) treinreizigers die in de spitsuren reizen zitten gemiddeld langer in de 3^e trein (zwakke associatie).

Wanneer per respondent alle scores per trein worden opgeteld, ontstaat een 'ordinaire' schaal voor het totaal aantal minuten dat de reizigers met een overstap in de trein doorbrengen. Als deze schaal wordt vergeleken voor mensen die voornamelijk in de spits reizen en mensen die tijdens daluren reizen, blijkt er een verschil te zijn; Treinreizigers die in de daluren reizen en daarbij een overstap hebben zitten gemiddeld langer in de trein dan treinreizigers die in de spitsuren reizen en een overstap hebben. Dit is een significant verschil en de associatie is sterk.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.4.8 en 5.3.2.

6.1.5. Kritische blik: vragen en/of opmerkingen van respondenten

6.1.5.1. Vragen en/of opmerkingen nav de vragenlijst

Iets minder dan een derde van de respondenten (28%) heeft een vraag en/of een opmerking naar aanleiding van de vragenlijst. Het totaal aantal woorden dat men gebruikt bij het schrijven van deze vragen/opmerkingen is 7492 (per respondent gemiddeld 20,8 woorden). Uit de woordenwolk kan geen eenduidig beeld worden vastgesteld van het onderwerp van de vragen/opmerkingen, een vluchtige blik over de antwoorden leert dat er zowel mensen zijn die het heel goed vinden dat het treintoilet een onderwerp van studie is, maar ook zijn er die zich kritisch uitlaten over de opzet (m.n. vraagstelling en het niet kunnen corrigeren van antwoorden).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.1.5.1 en Bijlage 4.

6.2. Ervaringen treintoilet

6.2.1. Algemene gebruikservaring treintoilet

6.2.1.1. Frequentie treinreizen binnen NL (redundant)

De meeste respondenten uit deze studie reizen gemiddeld 1-3 keer per maand met de trein (33%), gevolgd door 4 keer per week of vaker (30%), 1-3 keer per week (20%) en minder

dan eens per maand (16%). Slechts 3 respondenten (0,2%) gaf aan nooit met de trein te reizen.

Lees meer in paragraaf 6.1.3.5

6.2.1.2. Gebruik treintoilet algemeen

Wanneer aan de respondenten (zowel frequente als niet frequente treinreizigers) gevraagd wordt 'bezoekt u wel een het toilet in een trein?' dan geeft 78% aan dat zij dat doen, 22% geeft aan dat zij dat niet doen.

Er is een verschil tussen frequente en niet-frequente reizigers (significant, maar zwakke associatie); niet-frequente treinreizigers blijken verhoudingsgewijs nóg iets vaker het treintoilet te bezoeken (88,5%) dan frequente treinreizigers (75,9%).

Er is ook een verschil tussen mannen en vrouwen (significant, maar zeer zwakke associatie); mannelijke respondenten geven vaker aan (82.5%) wel eens een treintoilet te bezoeken dan vrouwelijke respondenten (74.0%).

En ten slotte is er een verschil tussen mensen die in de spits en mensen die buiten de spits reizen (significant, maar zwakke associatie); dal reizigers bezoeken verhoudingsgewijs iets vaker een treintoilet dan spitsreizigers (dal 78,9% versus spits 65,9%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.1.2, paragraaf 5.1.3, paragraaf 5.3.2 en paragraaf 5.4.2.

6.2.1.3. Gebruik toilet tijdens reis

Wanneer aan respondenten wordt gevraagd (alleen frequente treinreizigers) 'Maakt u tijdens uw totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet?' dan geeft 53% het antwoord 'Ja, soms', 28% antwoordt 'Nee', 12% antwoordt 'Ja, meestal' en 8% zegt 'Ja, altijd'.

Er is een verschil tussen frequente en niet-frequente reizigers (significant, maar zwakke associatie); niet-frequente treinreizigers geven aan dat zij gemiddeld minder vaak gebruik maken van een toilet tijdens de reis dan frequente treinreizigers.

Er is ook een verschil tussen mannen en vrouwen (significant, maar zeer zwakke associatie); mannelijke respondenten gebruiken gemiddeld vaker/frequenter dan vrouwelijke respondenten een toilet tijdens de totale reis.

Er blijkt een verschil tussen mensen in verschillende leeftijdscategorieën (significant, maar zwakke associatie); oudere respondenten maken in verhouding tot jongere respondenten vaker/frequenter gebruik van het toilet tijdens de totale reis.

En ten slotte is er een verschil tussen mensen die in de spits en mensen die buiten de spits reizen (significant, maar redelijk sterke associatie); treinreizigers die in de daluren reizen, geven aan dat zij gemiddeld vaker/frequenter gebruik maken van een treintoilet dan treinreizigers die in de spitsuren reizen.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.1.3, paragraaf 5.1.3, paragraaf 5.3.2 en paragraaf 5.4.2.

6.2.1.4. Frequentie gebruik treintoilet

Wanneer aan respondenten wordt gevraagd (zowel frequente als niet-frequente treinreizigers die aangaven wel eens een treintoilet te bezoeken) 'Hoe vaak bezoekt u het toilet in de trein?' dan geeft 40% het antwoord '2 t/m 5 keer per jaar', gevolgd door 36% die antwoordt '6 t/m 20 keer per jaar'. De overige respondenten geven aan dat zij '1 keer per jaar' het treintoilet bezoeken (11%), of juist vaker '21 t/m 50 keer' (10%) en 'meer dan 50 keer per jaar' (4%).

Er is een verschil tussen frequente en niet-frequente reizigers (significant, maar zwakke associatie); niet-frequente treinreizigers bezoeken per jaar gemiddeld minder vaak het treintoilet dan frequente treinreizigers.

Ook is er een verschil tussen mannen en vrouwen (significant, maar zwakke associatie); mannelijke respondenten maken vaker (aantal keer per jaar) gebruik van het treintoilet dan vrouwelijke respondenten.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.1.4, paragraaf 5.1.3 en paragraaf 5.4.2.

6.2.2. *Beoordeling kwaliteit treintoilet*

6.2.2.1. *Oordeel kwaliteit treintoilet*

Wanneer aan de respondenten (frequente en niet frequente treinreizigers) wordt gevraagd 'Welke beoordeling geeft u aan het treintoilet (toilet en ruimte) in het algemeen?' dan geeft de meerderheid (56%) een onvoldoende. De beoordeling 'voldoende' geeft 34% van de respondenten en slechts 2% geeft het oordeel 'goed'. De vraag gaf ook de mogelijkheid om 'niet van toepassing' te kiezen, dat deden 108 respondenten (9%). Wanneer deze 9% niet wordt meegenomen in de analyse wordt de verhouding goed-voldoende-onvoldoende in percentages 61%; 37%; 2%.

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen; Vrouwen geven gemiddeld een wat lagere beoordeling dan mannen (modus mannen 'onvoldoende' met 46,5%, modus vrouwen 'onvoldoende' met 64,3%).

Ook is er een verschil tussen frequente en niet-frequente reizigers (significant, maar zeer zwakke associatie); frequente treinreizigers geven verhoudingsgewijs vaker een onvoldoende aan en niet frequente treinreizigers zijn wat milder in hun oordeel (modus frequente reiziger 'onvoldoende' met 57%, modus niet frequente reiziger 'onvoldoende' met 50%). Mogelijk geeft een correctie voor de scheve man/vrouw verdeling van de steekproef een sterker verband; vrouwen geven vaker een onvoldoende, maar reizen minder frequent met de trein.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.2.1 en paragraaf 5.1.3 en paragraaf 5.4.2.

6.2.2.2. *Oordeel kwaliteit treintoilet, controle gebruikservaring*

Wanneer wordt gekeken naar het oordeel dat respondenten geven aan het treintoilet en het aantal keer dat zij per jaar gebruik maken van het toilet, blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de mensen die vaak of juist weinig gebruik maken van het treintoilet in hun oordeel; in deze groepen zijn de mensen die het treintoilet met 'goed' beoordelen en de mensen die het treintoilet een voldoende of onvoldoende geven, ongeveer gelijk verdeeld. Met andere woorden maakt het voor het oordeel niet uit of men veel of weinig gebruikservaring heeft.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.2.2.

6.2.3. *Toelichting oordeel over treintoilet*

6.2.3.1. *Toelichting oordeel treintoilet 'onvoldoende'*

De volgende woorden worden in de uitleg die men geeft bij het oordeel 'onvoldoende' het meeste gebruikt: vies/vieze (n=247), smerig (n=99), toilet/toiletten (n=181), stank/stinkt/stinken (n=109), schoon (n=79), ruimte (n=69), meestal (n=54), erg (n=72), klein (n=75), papier/toiletpapier (n=79), vloer/grond (n=46), handen (n=43), wassen (n=35), water (n=93).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.3.1

6.2.3.2. Toelichting oordeel treintoilet 'voldoende'

De volgende woorden worden in de uitleg die men geeft bij het oordeel 'voldoende' het meeste gebruikt: schoon (n=87), toilet/toiletten (n=101), voldoende/voldoet (n=56), meestal (n=46), ruimte (n=35), goed (n=32), redelijk (n=31), water (n=29), vies (n=29), genoeg (n=27), aanwezig (n=22), algemeen (n=21).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.3.2.

6.2.3.3. Toelichting oordeel treintoilet 'goed'

De volgende woorden worden in de uitleg die men geeft bij het oordeel 'goed' het meeste gebruikt: toiletten/treintoiletten (n=5), goed (n=4), aanwezig (n=3), nodig (n=3).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.3.3.

6.2.3.4. Toelichting oordeel treintoilet 'nvt'

De volgende woorden worden in de uitleg die men geeft bij het oordeel 'nvt' het meeste gebruikt: gebruik/gebruikt (n=15), nooit (n=13), toilet/toiletten (n=15).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.3.4.

6.2.4. Persoonlijke verlangens voor het treintoilet

6.2.4.1. Zelf doen aan verbeteren kwaliteit treintoilet

Op de vraag 'Wat zou er naar uw mening gedaan kunnen worden zodat u uw verblijf in het treintoilet met een voldoende/goed beoordeelt? Wat ik zelf kan doen...' worden de volgende woorden het meeste gebruikt in de antwoorden: achterlaten/laten (n=374), schoon (n=283), netjes (n=195).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.4.1.

6.2.4.2. Andere reizigers doen aan verbeteren kwaliteit treintoilet

Op de vraag 'Wat zou er naar uw mening gedaan kunnen worden zodat u uw verblijf in het treintoilet met een voldoende/goed beoordeelt? Wat ik van andere reizigers verwacht...' worden de volgende woorden het meeste gebruikt in de antwoorden: achterlaten/laten (n=405), schoon (n=296), toilet/wc (n=253), netjes (n=181), hetzelfde (n=79).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.4.2.

6.2.4.3. NS doen aan verbeteren kwaliteit treintoilet

Op de vraag 'Wat zou er naar uw mening gedaan kunnen worden zodat u uw verblijf in het treintoilet met een voldoende/goed beoordeelt? Wat ik van de NS verwacht...' worden de volgende woorden het meeste gebruikt in de antwoorden: schoonmaken/schoonmaak/schoongemaakt/schoonhouden/reinigen (n=359), toilet/toiletten/wc (n=569), schoon/schone (n=256), regelmatig/regelmatige (n=178), voldoende (n=143), controle/controleren (n=113), water (n=127), papier (n=103), vaker (n=89).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.4.3.

6.2.4.4. Omschrijving meest ideale treintoilet

Op de vraag 'Hoe ziet uw ideale treintoilet (toilet zelf en voorzieningen in deze ruimte) eruit? Hoe kan het treintoilet mogelijk al uw verwachtingen overtreffen? U kunt echt alles opschrijven wat in u opkomt, laat uw gedachten de vrije loop. Denk bijvoorbeeld aan uw persoonlijke verzorging, wat mist u nu?' worden de volgende woorden het meeste gebruikt in de antwoorden: schone/schoon (n=471), toilet/toiletten/wc (n=463), ruimte (n=223), voldoende (n=204), goed/goede (n=161), fris/frisse/luchtverfrisser (n=154), zeep (n=152), papier/papieren (n=150), water (n=137), handen (n=124), toiletbril/bril (n=118), handdoekjes/doekjes/drogen (n=104), geur (n=94), trein/treinen (n=89), toiletpapier (n=89), spiegel (n=87), wassen (n=78), genoeg (n=72), automatisch/automatische (n=69), hygiëne/hygiënisch (n=64), kleur/kleuren (n=60), pot/toiletpot (n=57), tas (n=53), ruim (n=50), jas (n=42), vloer (n=41), hangen (n=37), kraan (n=30), wasbak (n=28), zelfreinigende (n=21).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.2.4.4.

6.3. Toiletgebruik in totale reis

6.3.1. Toiletgebruik tijdens totale persoonlijke reis

6.3.1.1. Gebruik toilet tijdens reis (redundant)

Wanneer aan respondenten wordt gevraagd (alleen frequente treinreizigers) 'Maakt u tijdens uw totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet?' dan geeft 53% het antwoord 'Ja, soms', 28% antwoordt 'Nee', 12% antwoordt 'Ja, meestal' en 8% zegt 'Ja, altijd'.

Lees meer in paragraaf 6.2.1.3.

6.3.2. Favoriete toiletlocatie tijdens totale persoonlijke reis

6.3.2.1. Toiletlocatie tijdens reis

Als antwoord op de vraag 'Waar maakt u gebruik van een toilet gedurende uw totale reis?' geven de meeste respondenten (alleen frequente reizigers, die tijdens hun reis gebruik maken van een toilet, n=764) aan dat zij van het toilet thuis (als verzorgingsmaatregel) gebruik maken (n=654, 62%), gevolgd door het toilet in de trein (n=505, 48%), het toilet op de aankomstplek (n=465, 44%) en het toilet in het station (n=276, 26%). De overige toiletlocatie worden duidelijk minder genoemd (toilet op het perron, n=54, 5% | een andere locatie, n=40, 4% | openbaar toilet, n=38, 4% | op straat/in bosjes, n=25, 2%).

Er blijken verschillen te zijn tussen spits- en dalreizigers wat betreft de locatie van het toilet tijdens de reis.

Voor wat betreft gebruik maken van het toilet thuis (significant, maar zwakke associatie); dalreizigers gaan vaker als verzorgingsmaatregel thuis naar het toilet dan spitsreizigers (spits 48,1% versus dal 69,3%).

Voor wat betreft het toilet in het station (significant, maar zwakke associatie); dalreizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan gebruik te maken van het toilet in het station (dal 28,3% versus spits 18,4%).

Voor wat betreft het toilet op het perron (significant, maar zeer zwakke associatie); dal reizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan gebruik te maken van het toilet op het perron (dal 7,5% versus spits 2,8%).

Voor wat betreft het toilet in de trein (significant, maar zwakke associatie); dal reizigers geven verhoudingsgewijs iets vaker aan gebruik te maken van toilet in de trein (dal 57,8% versus spits 30,9%).

Voor wat betreft het toilet op de aankomstplek (significant, maar zwakke associatie);

Dal reizigers geven verhoudingsgewijs vaker aan gebruik te maken van het toilet op de aankomstplek (dal 46,1% versus spits 33,8%).

Ook zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de locatie van het toilet tijdens de reis.

Voor wat betreft gebruik maken van het toilet thuis (significant, maar zwakke associatie); vrouwelijke respondenten gebruiken vaker (91.0%) het toilet thuis dan mannelijke respondenten (80.7%).

Voor wat betreft gebruik maken van het openbaar toilet (significant, maar zeer zwakke associatie); vrouwelijke respondenten gebruiken vaker (6.8%) het openbaar toilet dan mannelijke respondenten (3.3%).

Voor wat betreft gebruik maken van de straat/bosjes (significant, maar zeer zwakke associatie); mannelijke respondenten gebruiken vaker (5.0%, n=20) de straat/bosjes dan vrouwelijke respondenten (1.4%, n=5).

Voor wat betreft gebruik maken van het toilet in het station (significant, maar zeer zwakke associatie); vrouwelijke respondenten bezoeken vaker (40.4%) het toilet in het station dan mannelijke respondenten (32.2%).

Voor wat betreft gebruik maken van het toilet in de trein (significant, maar zeer zwakke associatie); mannelijke respondenten bezoeken vaker (70.4%) het treintoilet dan vrouwelijke respondenten (61.5%).

Voor wat betreft gebruik maken van het toilet op de aankomstplek (significant, maar zeer zwakke associatie); vrouwelijke respondenten bezoeken vaker (65.8%) het toilet op de aankomstplek dan mannelijke respondenten (56.3%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.3.2.1, paragraaf 5.1.3 en paragraaf 5.3.2.

6.3.2.2. Favoriete toiletlocatie tijdens reis

Aan de respondenten werd gevraagd om de plek(ken) waar zij naar een toilet gaan gedurende de reis in volgorde van hun voorkeur te plaatsen, waarbij de meest favoriete toiletlocatie op de eerste plaats gezet werd. Uit de resultaten blijkt dat de meeste respondenten (n=549, 85%) het toilet thuis op de eerste plaats zetten, gevolgd door het toilet op de aankomstplek (n=52, 8%), het toilet in de trein (n=23, 4%) en het toilet in het station (n=17, 3%).

Op de tweede plaats zetten de meeste respondenten het toilet op de aankomstplek (n=340, 57%), gevolgd door het toilet in de trein (n=134, 23%) en het toilet in het station (n=77, 13%).

Op de derde plaats zetten de meeste respondenten het toilet in de trein (n=217, 52%) en het toilet in het station (n=124, 30%). Ook op de vierde en vijfde plek wordt door de meeste respondenten het toilet in de trein genoemd.

Alle scores gegeven per toiletlocatie opgeteld en gedeeld door het aantal respondenten geeft een gemiddeld populariteitscijfer per toiletlocatie; wanneer deze scores met elkaar worden vergeleken blijkt het toilet thuis het hoogste te scoren (hoewel het een cijfer op een schaal van 8 is, zegt de score zelf uiteraard niets over de kwaliteit van het toilet). Op de tweede plek staat het toilet op de aankomstplek. Op de derde plek komt het toilet in het station, direct gevolgd door het toilet in de trein. Dit lijkt tegenstrijdig met resultaten van de analyse waarbij naar grootste percentages werd gekeken. Het blijkt dat de meningen over het toilet in de trein nogal uiteen lopen, dat wil zeggen dat er zowel mensen zijn die het toilet juist kiezen boven andere toiletlocatie, maar ook dat er mensen zijn die het toilet juist erg mijden. Deze laatsten halen de gemiddelde score naar beneden. Het toilet in het station roept blijkbaar minder extreme reacties op, gezien de iets minder uiteen liggende scores die gegeven worden.

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen voor wat betreft de voorkeur voor het toilet in het station en het toilet in de trein (beiden significant, maar met zwakke associatie); bij mannelijke respondenten is zowel het toilet in het station, als het toilet in de trein

populairder dan bij vrouwelijke respondenten. Voor wat betreft de overige toiletlocaties werden er geen significante verschillen tussen de voorkeur van mannen en vrouwen gevonden.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.3.2.2 en 5.1.3.

6.3.2.3. *Opmerkingen / uitleg over voorkeur toiletlocatie tijdens reis*

Bij de uitleg die de respondenten gaven over hun voorkeur voor de toiletlocaties waarvan zij gebruik maken tijdens de reis, werden de volgende woorden het meest gebruikt: Toilet/toiletten (n=65), station/stations (n=35), gebruik (n=17), thuis (n=14), reis (n=11).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.3.2.3.

6.4. Toiletgebruik in de trein: attitudes en persoonlijke verwachtingen

6.4.1. *Toiletgebruik algemeen*

6.4.1.1. *Gebruik treintoilet algemeen (redundant)*

Wanneer aan de respondenten (zowel frequente als niet frequente treinreizigers) gevraagd wordt 'bezoekt u wel een het toilet in een trein?' dan geeft 78% aan dat zij dat doen, 22% geeft aan dat zij dat niet doen.

Lees meer in paragraaf 4.2.1.2.

6.4.1.2. *Toelichting reden wel/niet gebruik treintoilet*

In de toelichting die respondenten geven bij het *wel* gebruiken van het treintoilet, worden de volgende woorden het meeste gebruikt:

Toilet/toiletten/wc (n=247), nodig/nood/noodzaak/noodzakelijk (n=200), reis/reizen (n=102), lang/lange/langere (n=101), echt (n=81), bezoek/bezoeken (n=78), hoge/hoog (n=75), gebruik (n=66), trein (n=79), plassen (n=76).

In de toelichting die respondenten geven bij het *niet* gebruiken van het treintoilet, worden de volgende woorden het meeste gebruikt:

Toilet/toiletten/treintoilet/treintoiletten/wc (n=143), vies/smerig/onhygiënisch (n=110), trein (n=55), vind (n=35), gebruik (n=30), nood/nodig (n=30), stinken/stinkt (n=20)

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.1.2

6.4.2. *Toiletgebruik en duur van de treinreis*

6.4.2.1. *Duur verblijfstijd in trein waarbij toilet wordt gebruikt*

De meeste respondenten (frequente treinreizigers) geven aan dat zij gebruik willen maken van een toilet (en/of de voorzieningen in deze ruimte) bij een verblijfstijd van meer dan 60 minuten in de trein (30%). Er zijn relatief maar weinig respondenten die een toilet nodig hebben bij een verblijfstijd die korter is dan 20 minuten (18%). Verder zijn de respondenten ongeveer gelijk verdeeld; 21% heeft een toilet nodig bij 20-40 minuten en 16% bij 40-60 minuten. Bijna 15% van de respondenten geeft aan dat deze vraag niet van toepassing is. Wanneer deze groep buiten beschouwing wordt gelaten worden de percentages resp. 35%, 20%, 25% en 19%.

De vraag is hoe groot het percentage is dat een toilet nodig heeft bij een verblijfstijd in de trein die korter is dan 30 minuten. Het exacte percentage is niet goed vast te stellen doordat de antwoord-categorieën niet splitsen bij exact 30 minuten, maar in plaats daarvan bij 20 en 40 minuten. Een globale schatting is dat dit ongeveer 30% van de respondenten is. Bij een verblijfstijd van 20 minuten geven namelijk 17,9% (n=189) van de respondenten aan dat zij

gebruik maken van het treintoilet, bij een verblijfstijd van 40 minuten geven 38,8% (n=410) van de respondenten aan dat zij een toilet nodig hebben.

De groep respondenten (14,7%) die aangaf dat deze vraag niet op hen van toepassing was, blijkt niet verklaard te kunnen worden doordat deze respondenten geen gebruik maken van een toilet tijdens de reis of van het treintoilet in het bijzonder. Mogelijk zitten er dus in deze groep ook individuen die in werkelijkheid wél gebruik maken van een toilet bij een verblijfstijd in de trein van 30 minuten en hebben zij 'niet van toepassing' geantwoord omdat de vraagstelling voor hen niet helder of juist te rigide gesteld was (zij konden wellicht niet exact voorspellen wanneer zij naar het toilet moeten).

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen (significant, maar zeer zwakke associatie); mannelijke respondenten blijken iets eerder/snelser gebruik te willen maken van het treintoilet dan vrouwelijke respondenten.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.2.1 en 5.1.3.

6.4.3. Mening noodzaak aanwezigheid treintoilet

6.4.3.1. Mening noodzaak aanwezigheid treintoilet

Wanneer respondenten wordt gevraagd 'Hoe noodzakelijk is voor u de aanwezigheid van een toilet in de trein? [op een 10-puntsschaal van 'absoluut noodzakelijk – 'absoluut niet noodzakelijk] dan geven de meeste respondenten (40%) de score 1, absoluut noodzakelijk, gevolgd door score 2 (22%) en score 3 (15%). Gemiddeld geven de respondenten de score 2,75 op schaal 1-10 (1=absoluut noodzakelijk, 10=absoluut niet noodzakelijk) met een standaarddeviatie van 2.271. De mediaan ligt op 2,00 en de modus is 1.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.1.

6.4.3.2. Reden aanwezigheid treintoilet wel noodzakelijk vinden

In 71% van de gevallen geven respondenten die de aanwezigheid van het treintoilet als noodzakelijk beschouwen (score 1 t/m 5) als reden dat zij een toilet in de buurt willen hebben voor het geval dat ze moeten. Ook geeft 40% van deze groep aan dat zij het een onaangename gedachte vinden dat er geen toilet is. Maar liefst 17% van hen maken waar zij ook zijn vaak gebruik van het toilet en 19% vindt het (trein)toilet zelfs een grondrecht. Een –naar verhouding- kleiner percentage (10%, n=108) vindt het toilet zó belangrijk dat als er geen toilet is, zij niet met de trein gaan. Ongeveer 9% geeft (ook) een andere reden op voor het noodzakelijk vinden van het treintoilet.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.2.

6.4.3.3. Aantal genoemde redenen aanwezigheid treintoilet wel noodzakelijk

Bij de vorige vraag konden de respondenten uit meerdere antwoorden/stellingen kiezen. Uit hun keuze blijkt dat ongeveer de helft (51,1%) maar 1 antwoord koos, 22% koos 2 antwoorden, 10% koos 3 antwoorden en 5% koos meer dan 4 redenen om uit te drukken waarom zij het treintoilet als noodzakelijk beschouwen.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.3.

6.4.3.4. Voornaamste redenen voor stelling 'onaangename gedachte geen toilet'

De toelichting die respondenten die kozen voor de stelling dat zij het een onaangename gedachte vinden dat er geen toilet is, betref in de meeste gevallen de volgende woorden: Toilet/wc (n=269), trein (n=112), reis/reizen/treinreis (n=101), nood/nodig (n=101), lang/lange/langer/langere (n=104), uur (n=37), mensen (n=20), kinderen (n=15).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.4.

6.4.3.5. Voornaamste redenen voor stelling 'vaak gebruik toilet waar dan ook'

De toelichting die respondenten die kozen voor de stelling dat zij het toilet vaak gebruiken waar dan ook, betref in de meeste gevallen de volgende woorden:

Toilet/wc (n=95), plassen/plas (n=34), reis/reizen/treinreis (n=29), drink/drinken/thee (n=24), blaas (n=24), trein (n=23), uur (n=21), vaker (n=16), zwakke (n=13), gebruik (n=13), leeftijd (n=6), kinderen (n=4).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.5.

6.4.3.6. Uitleg bij andere reden waarom toilet noodzakelijk is

De uitleg die respondenten gaven bij een andere reden voor het noodzakelijk vinden van het treintoilet, bevatte in de meeste gevallen de volgende woorden:

Toilet (n=62), uur (n=39), trein (n=32), reis/reizen (n=28), lang/lange/langer/langere (n=34), mensen (n=18), kinderen (n=14), maken (n=14).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.6.

6.4.3.7. Uitleg bij 'wel noodzakelijk vinden, maar zelden gebruiken'

De uitleg die respondenten geven die het treintoilet wel noodzakelijk vinden, maar tevens eerder aangaven dat zij het treintoilet maar zelden (nooit of 1 keer per jaar) gebruiken, voor hun redenering, bevat in de volgende woorden het meest frequent:

Toilet/toiletten/wc (n=89), nood/nodig/noodzaak/noodzakelijk (n=86), lang/lange/langere (n=38), gebruik (n=27), trein (n=27), treinreis/reis/reizen (n=37), hoge (n=25), maken (n=24).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.7.

6.4.3.8. Reden aanwezigheid treintoilet niet noodzakelijk

In 51% van de gevallen geven respondenten die de aanwezigheid van het treintoilet als *niet* noodzakelijk beschouwen (score 6 t/m 10) als reden dat zij thuis al naar het toilet zijn gegaan, gevolgd door 44% die aangeeft toch geen gebruik te maken van het treintoilet, 40% die zijn spullen/bagage niet wil achterlaten op de zitplaats/coupe en 21% die zijn spullen/bagage niet wil of kan meenemen naar het toilet. Een redelijk aantal respondenten (n=28, 17%) geeft aan dat zij een andere reden hebben.

Uit nadere analyse blijkt dat een aantal van de mensen die de aanwezigheid van het treintoilet als *niet* noodzakelijk beschouwen omdat zij er toch geen gebruik van maken (n=72), in de praktijk dit toch doen (n=11) maar niet heel frequent.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.8.

6.4.3.9. Reden niet willen meenemen bagage naar treintoilet

Respondenten die aangaven dat zij hun spullen/bagage niet willen meenemen naar het toilet of dat zij hun spullen/bagage niet willen achterlaten op hun zitplaats/coupe, geven aan dat dit zowel komt doordat er geen opbergplek is voor de spullen/bagage in het treintoilet (69%), als dat zij hun spullen meenemen zij hun zitplaats kwijt zijn (61%).

Het lijkt er op dat er iets meer mensen zijn die exclusief aangeven dat ze hun spullen niet willen achterlaten en dat als ze dat wél zouden doen, ze bang zijn dat ze hun zitplaats mogelijk kwijt raken. Maar ook geeft een substantieel deel van de respondenten aan dat de beperkte opberg ruimte in het toilet een probleem voor hen is.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.9.

6.4.3.10. Omschrijving van de bagage

De omschrijving die de respondenten geven van hun bagage, bevat meestal de volgende woorden: tas/tassen (n=28), spullen (n=16), meestal (n=14), portemonnee/portemonnee/portomonee/geld (n=14), laptop (n=12), rugzak (n=12), telefoon (n=8), boeken (n=8), handtas (n=8), jas (n=8), laptoptas (n=6), schoudertas (n=6), koffertje (n=6), schooltas (n=4), boodschappentas (n=4), vouwfiets (n=4).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.10.

6.4.3.11. Uitleg bij andere reden waarom toilet niet noodzakelijk is

In de toelichting bij de andere reden waarom respondenten het treintoilet niet noodzakelijk achten, worden de volgende woorden het meest gebruikt:

Noodzakelijk/nodig (n=12), toilet/toiletten/wc (n=17), trein (n=7), korte/kortere (n=5), reis/treinreizen (n=5), vies/smerig (n=5), vind (n=5), meestal (n=4).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.3.11.

6.4.4. Persoonlijke verwachtingen treintoilet

6.4.4.1. Meest genoemde verwachtingen van treintoilet

Wanneer aan de respondenten wordt gevraagd 'Wat zijn uw verwachtingen van een toilet in de trein?' dan maken zij in hun antwoord het meest frequent gebruik van de volgende woorden: schoon/schone/schoongemaakt/hygiënisch/hygiëne/fris (n=1078), toilet/toiletten/wc (n=351), voldoende/genoeg (n=279), water (n=227), handen (n=187), papier/papieren (n=187), toiletpapier/wc-papier (n=182), zeep (n=133), wassen (n=154), ruimte (n=134), ruim (n=71).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.4.1.

6.4.4.2. Stellingen belang treintoilet bij keuze voor treinreizen

Aan de respondenten werden 4 stellingen voorgelegd. Drie van deze stellingen waren voor frequente als niet frequente reizigers gelijk, de vierde werd in een aangepaste vorm aan beide groepen voorgelegd.

De eerste stelling was 'Als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet dan ga ik vaker met de trein reizen'. In totaal waren 340 respondenten (27%) het hiermee eens (frequente en niet frequente reizigers).

De tweede stelling was 'Als ik de hygiënische staat van het treintoilet onvoldoende vind zal ik minder vaak met de trein reizen'. In totaal waren 295 respondenten (23%) het hiermee eens (frequente en niet frequente reizigers).

De derde stelling was 'Als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak reizen met de trein'. In totaal waren 564 respondenten (45%) het hiermee eens (frequente en niet frequente reizigers).

De vierde stelling was 'Ik reis met de trein in plaats van met de auto, omdat er in de trein een toilet aanwezig is'. In totaal waren 98 respondenten (8%) het hiermee eens (alleen frequente reizigers). Er waren 568 respondenten (45%) die het hiermee niet eens waren en voor 392 respondenten (31%) bleek deze stelling niet van toepassing.

Er zijn verschillen tussen frequente en niet-frequente reizigers als het gaat om het eens/oneens zijn met de stellingen (alleen 1 t/m 3, allen significant, maar zeer zwakke/zwakke associaties); niet-frequente treinreizigers zijn het in vergelijking met frequente treinreizigers vaker eens met zowel stelling 1, stelling 2 als stelling 3.

Ook is er een significant verschil (zeer zwakke associatie) tussen mannen en vrouwen voor wat betreft stelling 2; mannen zijn het verhoudingsgewijs vaker eens met stelling 2 dan

vrouwen. Voor wat betreft de andere stellingen (1, 3 en 4) zijn er geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen.

Er is een significant verschil wat betreft leeftijd voor mensen die het eens/oneens zijn met stelling 1 en 3 (resp. zeer zwakke en zwakke associatie); respondenten die het eens zijn met deze stelling 1 en 3 zijn gemiddeld ouder dan respondenten die het er mee oneens zijn.

Ten slotte zijn er ook significante verschillen voor wat betreft dal- en spitsreizigers; Dal reizigers zijn het met alle stellingen (1 t/m 4) vaker eens dan spitsreizigers (allen zeer zwakke associaties).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.4.2, paragraaf 5.1.3, paragraaf 0, paragraaf 5.3.2 en paragraaf 5.4.2.

6.4.4.3. Toelichting naar aanleiding van de stellingen

In de toelichting die kon worden gegeven bij de stellingen, werden de volgende woorden het meeste gebruikt: Toilet/toiletten/wc (n=522), trein (n=483), reis/reizen/treinreizen (n=323), aanwezig/aanwezigheid (n=105), auto (n=143), ga/gaan (n=107), lange/langer/langere (n=90), vind (n=72).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.4.3.

6.4.5. Attitude bij aantreffen vies toilet

6.4.5.1. Reactie op aantreffen vies toilet vóór gebruik

De meerderheid van de respondenten (45%) geeft aan dat zij hun toiletbezoek weer uit stellen en weg gaan als zij het treintoilet (toilet en ruimte) vies aantreffen. Ongeveer een kwart (24%) maakt toch gebruik van het toilet. Een klein percentage (12%) maakt het toilet schoon, of gooit papier in de pot om niet geconfronteerd te worden met sporen van een ander (7%) en 13% doet iets anders. (NB. Respondenten konden bij deze vraag maar 1 antwoord kiezen).

Mannen blijken iets vaker dan vrouwen (10% meer) toch gebruik te maken van het toilet. Vrouwen stellen hun toiletbezoek vaker uit (6% vaker) of doen iets anders (4% meer). Het verschil is significant, met zwakke associatie.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.5.1.

6.4.5.2. Toelichting optie 'andere reactie op aantreffen vies toilet vóór gebruik'

In de toelichting die kon worden gegeven een andere reactie op het aantreffen van een vies treintoilet, werden de volgende woorden het meeste gebruikt:

Toilet/treintoilet/wc (n=78), zoek/zoeken (n=44), trein (n=30), ga/gaat (n=40), gebruik (n=16), maak/maken (n=19), nodig/nood (n=15), volgende (n=7).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.5.2.

6.4.5.3. Toelichting bij de wijze van schoonmaken na gebruik

Respondenten die aangaven dat zij het toilet schoonmaken na gebruik, gebruiken in hun toelichting daarop vaak de volgende woorden:

toiletpapier/papier/papieren/papiertje/handdoekje/handdoekjes/wc-papier (n=124), bril/toiletbril (n=60), toilet/wc/pot (n=52), doorspoelen/spoelen/spoel (n=34), doe/maak/maken (n=28), water (n=24), schoon (n=20), afvegen/veeg/vegen/afnemen (n=20), vies (n=14), vloer/grond (n=9).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.5.3.

6.4.6. *Attitude schoonmaken toilet na gebruik*

6.4.6.1. *Gedrag en motivatie voor netjes achterlaten toilet na gebruik*

De meeste respondenten (frequente treinreizigers) antwoorden op de vraag 'Laat u zelf het treintoilet netjes achter? (meerdere antwoorden mogelijk)' dat zij dat doen en dat fatsoenlijk vinden (68%). Ook antwoorden veel mensen dat zij dat doen omdat zij geen sporen willen achterlaten (43%). Er zijn relatief veel mensen die aangeven dat zij het toilet netjes achterlaten, mits het toilet schoon is (28%). Maar er zijn maar heel weinig mensen (in totaal n=11, 1%) die aangeven dat zij het toilet *niet* netjes achterlaten; 8 respondenten vinden dat de schoonmaker het toilet moet schoonmaken en 3 respondenten doen dit omdat zij hun eigen ontlasting vies vinden.

Ongeveer 5% geeft aan dat zij iets anders doen. Vrouwelijke respondenten geven vaker (7.5%) aan dat zij iets 'anders' doen in het kader van het schoonmaken/netjes houden van het treintoilet na gebruik dan mannelijke respondenten (2.7%, significant met een zeer zwakke associatie).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.6.1.

6.4.6.2. *Toelichting optie 'ander gedrag / motivatie'*

Als toelichting bij de optie 'anders' in de vorige vraag, werden de volgende woorden het meeste gebruikt: toilet/treintoilet (n=18), schoon/schoner/netjes (n=14), gebruik/gebruiken (n=14), ga/gaan (n=14), nooit (n=11), vies/viezer/smeriger/rotzooi (n=11), maak/maken (n=15).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.6.2.

6.4.7. *Attitudes en verwachtingen betaald toilet*

6.4.7.1. *Bereidheid te betalen voor 'voldoende' scorende treintoilet*

Op de vraag 'Als er in de trein een toilet aanwezig is dat u met een voldoende beoordeelt, zou u dan bereid zijn daarvoor te betalen?' antwoordt 53% met 'Nee' en 47% met 'Ja' (alleen frequente treinreizigers die het huidige treintoilet een onvoldoende gaven).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.7.1.

6.4.7.2. *Bereidheid te betalen voor 'goed' scorende treintoilet*

Op de vraag 'Als er in de trein een toilet aanwezig is dat u met een goed beoordeelt, zou u dan bereid zijn daarvoor te betalen?' antwoordt 57% met 'Nee' en 43% met 'Ja' (alleen frequente treinreizigers die het huidige treintoilet een voldoende gaven).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.7.2.

6.4.7.3. *Verwachtingen ten aanzien van betaald treintoilet*

Respondenten (alleen frequente treinreizigers) die aangaven te willen betalen voor het treintoilet, werd gevraagd wat zij verwachten als zij voor het treintoilet (toilet zelf en de voorzieningen in deze ruimte) zouden moeten betalen. De grote meerderheid (77%) geeft aan dat zij dan verwachten dat het er schoner is. Een klein deel (11%) verwacht dan meer luxe. Slechts 4% verwacht dan dat het treintoilet minder vaak bezet zal zijn. Er zijn ook respondenten aangeven dat zij iets anders verwachten (8%). Respondenten konden overigens maar 1 antwoord kiezen.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.7.3.

6.4.7.4. Toelichting bij optie 'andere verwachting'

In de toelichting van respondenten die aangaven dat zij iets anders verwachten van een treintoilet waarvoor ze moeten betalen, werden de volgende woorden het meest gebruikt: Schoner/schoon/schoongemaakt (n=21), alle drie/drie (n=5), betalen (n=4), bovenstaande (n=4), ruimer/ruimte (n=6), toilet (n=4), luxer/gerieflijker (n=3), voldoende (n=2), voorzieningen (n=2), water (n=2), zeep (n=2), toiletjuffrouwvariant (n=1).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.7.4.

6.4.7.5. Verwachtingen ten aanzien van luxe zaken in betaald treintoilet

Respondenten beschrijven hun verwachtingen ten aanzien van de luxe zaken in het treintoilet waarvoor ze moeten betalen met behulp van de volgende woorden: Schone/schoner/schoon (n=23), ruime/ruimer/ruimte (n=19), toilet/wc (n=16), doekjes/handdoekjes/handendroger (n=13), zeep (n=12), water (n=9), geur/geurtje (n=8), lekker/lekkere/prettige (n=8), papier/papieren/schuurpapier (n=14).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.7.5.

6.4.7.6. Acceptabel bedrag voor betaald treintoilet

Respondenten die aangaven bereid te zijn om voor het treintoilet te betalen –mits de kwaliteit voldoende of goed zou zijn- werd gevraagd 'Hoeveel bent u bereid te betalen?' Uit de resultaten blijkt dat ongeveer de helft (52%) 50 eurocent zou willen betalen. Een derde (33%) is bereid om 20 eurocent te betalen en 7% accepteert slechts 10 eurocent. Respondenten die een euro of meer willen betalen zijn er weinig (n=36, 8%). Er blijkt overigens geen correlatie te zijn tussen het bedrag dat men bereid is te betalen en de beoordeling die men aan het toilet geeft.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.4.7.6.

6.5. Toiletgebruik in de trein: persoonlijk gebruiksgedrag

6.5.1. Speciale behoefte door lichamelijke beperking

6.5.1.1. Speciale behoefte door lichamelijke beperking

Respondenten die aangaven dat zij een lichamelijke beperking of andere gezondheidsredenen hebben die van invloed zijn op hun toiletgebruik, werden gevraagd dit toe te lichten en tevens aan te geven hoe lang zij nodig hebben om gebruik te maken van het toilet. De woorden die zij hierbij het meeste gebruikten zijn: Toilet/toiletbezoek/toiletgebruik (n=32), minuten/min (n=21), gebruik (n=16), blaas (n=16), zwakke (n=13), plassen (n=12), darm/darmen (n=10), maak/maken (n=10), lang/langer (n=10), uur (n=6), vaker (n=6), ophouden (n=5), bloeddruk (n=4), leeftijd (n=4), medicijnen (n=3), chronische (n=3), prikkelbare (n=3), bloedneuzen (n=2).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.1.1.

6.5.2. Preventie gebruik toilet

6.5.2.1. Frequentie treffen voorzorgsmaatregelen om bezoek aan treintoilet te voorkomen

Maar 16% van de respondenten (frequente treinreizigers) geven een ontkennend antwoord op de vraag 'Als u met de trein gaat reizen, treft u dan voorzorgsmaatregelen, zodat de

kans heel klein is dat u naar het treintoilet (toilet en ruimte) moet? De meeste respondenten geven aan dat zij dit meestal wel (38%), of altijd (32%) doen en 15% doet dit soms. Er is een verschil tussen mannen en vrouwen; vrouwelijke respondenten treffen vaker voorzorgsmaatregelen dan mannelijke respondenten (significant met redelijke associatie).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.2.1 en paragraaf 5.1.3.

6.5.2.2. Soorten voorzorgsmaatregelen om bezoek aan treintoilet te voorkomen

Van de respondenten die aangaven dat zij voorzorgsmaatregelen treffen, geeft 93% aan dat zij thuis naar het toilet gaan, gevolgd door 'niet drinken' (31%), 'op station naar toilet' (29%). Een aantal respondenten (n=58, 7%) geeft aan inlegkruisje/incontinentiemateriaal aan te brengen en 6% doet iets anders als voorzorgsmaatregel om bezoek aan het treintoilet te voorkomen.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.2.2.

6.5.2.3. Toelichting bij optie 'andere voorzorgsmaatregel'

Als toelichting bij de optie 'andere voorzorgsmaatregel' worden de volgende woorden vaak genoemd: toilet/wc/toiletbezoek (n=41), werk (n=12), drinken (n=11), restaurant (n=5), station/stations (n=7), mogelijk (n=7), vertrek (n=7).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.2.3.

6.5.2.4. Aantal getroffen voorzorgsmaatregelen om bezoek aan treintoilet te voorkomen

De meeste respondenten treffen 1 maatregel (52%), gevolgd door 2 maatregelen (31%) en 3 maatregelen (13%). Ongeveer 4% van de respondenten treft meer dan 4 maatregelen.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.2.4.

6.5.3. Gebruikscategorieën treintoilet

6.5.3.1. Frequentie van gebruiksdoel

Aan de respondenten werd gevraagd 'Als u het treintoilet gebruikt, zowel het toilet als ook de ruimte, waar gebruikt u deze voor?' met een keuze voor de opties 'toiletteren', 'persoonlijke verzorging', 'verzorging van kinderen', 'ontspanning/rust', 'overig', waarbij men meerdere opties kon kiezen. De grote meerderheid (75%) kiest voor de optie 'toiletteren'. Een vijfde (19,2%) kiest de optie 'persoonlijke verzorging'. Slechts 2% geeft aan het treintoilet te gebruiken voor de verzorging van kinderen. Ook geeft 2% aan het toilet te gebruiken voor overige activiteiten en 1 respondent geeft aan het toilet voor ontspanning/rust te gebruiken.

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen (significant met zeer zwakke associatie); mannelijke respondenten geven iets vaker (79.7%) aan dat zij het treintoilet gebruiken om te toiletteren dan vrouwelijke respondenten (71.4%).

Er is ook een verschil tussen respondenten die tijdens de spits en respondenten die in de daluren reizen (significant met zwakke associatie); dal reizigers geven verhoudingsgewijs vaker aan gebruik te maken van het toilet voor het toiletteren (dal 78,7% versus spits 65,6%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.3.1., paragraaf 5.1.3 en paragraaf 5.3.2.

6.5.4. Gebruiksgedrag bij toiletteren: hygiëne

6.5.4.1. Frequentie treffen hygiënische maatregelen

Respondenten die aangaven dat zij het treintoilet voor toiletteren (urineren/defeceren) gebruiken, kregen vervolgens de vraag welke hygiënische maatregelen zij daarbij treffen (meerdere antwoorden mogelijk). De meeste respondenten zoeken steun i.v.m. (onverwachte) bewegingen (70%), doen de toiletbril omhoog/omlaag (57%), maken de toiletbril schoon (50%), leggen toiletpapier op de bril (42%), spoelen het toilet van te voren door (34%), doen toilet in de pot (20%), maken het toilet/pot schoon (12%) of doen iets anders (13%).

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen; mannelijke respondenten geven vaker aan dat zij de toiletbril omhoog of omlaag doen dan vrouwelijke respondenten (man 73,6% versus vrouw 39,3%, significant met redelijke associatie), terwijl vrouwelijke respondenten vaker aangeven aan dat zij toiletpapier op de bril leggen dan mannelijke respondenten (man 34,2% versus vrouw 49,1%, significant met zwakke associatie).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.4.1 en paragraaf 5.1.3.

6.5.4.2. Toelichting bij optie 'andere hygiënische maatregel'

De toelichting die respondenten geven bij de 'andere' hygiënische maatregel die zij treffen, bevat vaak de volgende woorden: hang/hangen (n=41), zitten (n=37), toilet/wc (n=33), pot/toiletpot (n=30), raken/aanraken/contact (n=20), papier/papieren (n=18).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.4.2.

6.5.4.3. Redenen voor hygiënische maatregelen

Als reden voor de hygiënische maatregel 'toiletpapier in de pot doen' geven de respondenten aan (meerdere opties) dat zij dit doen om geen sporen achter te laten (53%), tegen spetteren (41%), tegen plonsen van fecaliën (27%) of een andere reden (22%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.4.3.

6.5.4.4. Toelichting bij optie 'andere reden voor hygiënische maatregel'

Bij de toelichting die wordt gegeven bij 'een andere reden om toiletpapier in de pot te doen', blijkt dat veel mensen deze vraag verkeerd hebben begrepen. Zij gebruiken vaak de volgende woorden: verkeerd (n=10), begrepen/gelezen (n=10).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.4.4.

6.5.4.5. Wijze van plaatsen toiletpapier op bril als hygiënische maatregelen

Respondenten die aangeven toiletpapier op de bril te leggen als hygiënische maatregel, doen dit in 81% van de gevallen door twee grote stukken toiletpapier (in een v-vorm) op de bril te leggen. Een kleiner aantal respondenten (12%) doet dit door losse stukjes toiletpapier op de bril te leggen en 23 respondenten (7%) doen iets anders.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.4.5.

6.5.4.6. Toelichting bij optie 'andere wijze van plaatsen toiletpapier op bril'

De toelichting die respondenten geven bij de andere manier van toiletpapier op de bril leggen, bevat in de meeste gevallen de volgende woorden: combinatie (n=3), bril (n=3), zoals (n=3), plaatje (n=3), strook/strookje (n=3)

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.4.6.

6.5.5. *Gebruiksgedrag bij toiletteren: urineren*

6.5.5.1. *Verschillende manieren van urineren*

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet voor toiletteren te gebruiken kregen vervolgens de vraag voorgelegd op wat voor een manier zij urineren (lichaamshouding), waarbij zij voor meerdere opties konden kiezen. De meeste respondenten urineren staand voor het toilet (45%) of hangend/zwevend boven toiletbril/pot (44%). Er zijn ook mensen die gaan zitten voor het urineren (32%), maar (gelukkig) nauwelijks mensen die dit hurkend met de voeten op de bril doen (n=2, 0,3%). Een enkeling geeft aan een andere houding te hebben.

De meeste respondenten (78%) kiest 1 manier van urineren en 21% kiest 2 manieren.

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannelijke respondenten geven vaker (85.6%) aan staand voor het toilet te urineren dan vrouwelijke respondenten (2.3%), een significante verschil met een zeer sterke associatie. Terwijl vrouwelijke respondenten vaker aangeven (76.6%) hangend/zwevend boven het toilet te urineren dan mannelijke respondenten (12.2%), of vaker zittende (47.3%) te urineren dan mannelijke respondenten (16.4%). Beiden zijn significante verschillen, resp. met sterke en redelijk sterke associatie.

Er lijken ook verschillen tussen leeftijdscategorieën;

Respondenten die staand voor het toilet urineren zijn gemiddeld ouder dan respondenten die dat niet doen (significant, zwakke associatie), maar dit verschil kan wellicht worden veroorzaakt door de scheve man/vrouw verdeling over de leeftijden heen, want wanneer alleen mannen worden bestudeerd, blijkt het verband echter niet meer significant te zijn en ook wanneer alleen de vrouwenpopulatie wordt bestudeerd levert dit geen significante relatie op.

Een zelfde soort verschil wordt gevonden bij het zittend urineren; respondenten die zittend urineren zijn gemiddeld jonger dan respondenten die dat niet doen (significant met zeer zwakke associatie). Wanneer gecorrigeerd wordt voor het geslacht blijkt er echter geen significante relatie tussen leeftijdscategorie en het zittend urineren. Er wordt ook geen significante relatie gevonden als alleen naar de mannelijke respondenten wordt gekeken. Dit geldt ook voor het hangend boven de toiletpot urineren; respondenten die hangend boven de toiletpot urineren zijn gemiddeld jonger dan respondenten die dat niet doen, maar wordt er alleen naar de vrouwen gekeken, dan wordt er geen significante relatie gevonden. Ook als alleen naar mannen wordt gekeken, is er geen significante relatie tussen leeftijd en het wel of niet hangend boven het toilet urineren.

Het lijkt er met andere woorden op dat de significante relaties tussen leeftijd en de manier van urineren worden veroorzaakt door een 'spurious relationship' en de variabele geslacht hier de oorzaak van is.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.5.1 en paragraaf 5.1.3.

6.5.5.2. *Toelichting bij optie 'andere wijze van urineren'*

Mensen die aangeven een andere houding te hebben waarin zij urineren (n=8) noemen ofwel dat zij op hun handen gaan zitten (n=4), ofwel dat zij op 1 bil zitten (n=1) of leunen tegen de wand (n=1).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.5.2.

6.5.5.3. *Bereidheid om zittend te urineren in plaats van staand/hangend*

Aan de respondenten die aangaven staand voor of hangend boven het toilet te urineren werd de vraag voorgelegd '*Bent u bereid om zittend te urineren (plassen)?*' Uit de

antwoorden blijkt dat 70% dit bereid is om te doen, mits het op een hygiënische manier mogelijk is en 30% is niet bereid dit te doen.

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen; mannen zijn verhoudingsgewijs minder bereid om zittend te urineren dan vrouwen (vrouw 80,6% versus man 63,9%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.5.3.

6.5.5.4. Toelichting bij bereidheid om zittend te urineren in plaats van staand/hangend

In de toelichting die respondenten geven bij hun wel/niet bereid zijn om zittend te urineren in plaats van staand/hangend, worden de volgende woorden het meest gebruikt:

Zitten/zit/zittend (n=50), toilet/wc/toiletten (n=36), urineer/urineren/plas/plassen (n=30), staan/staand/staat (n=28), schoon/hygiëne/hygiënisch (n=30), man/mannen (n=30), bril/toiletbril (n=23), vies/onhygiënisch (n=19).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.5.4.

6.5.6. Gebruiksgedrag bij toiletteren: defeceren

6.5.6.1. Verschillende manieren van defeceren

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet voor toiletteren te gebruiken kregen vervolgens de vraag voorgelegd op wat voor een manier zij defeceren (lichaamshouding), waarbij zij voor meerdere opties konden kiezen. De meeste respondenten defeceren niet in het treintoilet (44%). Respondenten die wel defeceren in een treintoilet doen dit zittend (43%), of hangend/zwevend boven de toiletbril/pot (26%). Gelukkig zijn er maar weinig mensen (n=2) die aangeven hurkend met de voeten op de toiletbril te defeceren. Een aantal mensen (n=7) geeft aan dat zij in een andere houding defeceren.

De meeste respondenten (86%) kiest 1 manier van urineren en 13% kiest 2 manieren.

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen; vrouwelijke respondenten geven vaker aan (48.1%) niet te defeceren in het treintoilet dan mannelijke respondenten (40.1%). Dit verschil is significant met een zeer zwakke associatie.

Mannelijke respondenten geven vaker (49.6%) aan zittend te defeceren dan vrouwelijke respondenten (36.8%; significant met zwakke associatie). Vrouwelijke respondenten geven vaker (30.3%) aan hangend/zwevend boven het toilet te defeceren dan mannelijke respondenten (21.3%; significant met zeer zwakke associatie).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.6.1.

6.5.6.2. Toelichting bij optie 'andere wijze van defeceren'

Er zijn 7 respondenten die een andere houding aannemen bij het defeceren, uit de toelichting blijkt dat zij die hurkend doen met de voeten op het toilet en de bril omhoog (n=1) ofwel zittend maar met papier of op de handen (n=3).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.6.2.

6.5.6.3. Bereidheid om zittend te defeceren in plaats van staand

Aan de respondenten die aangaven staand voor of hangend boven het toilet te defeceren werd de vraag voorgelegd '*Bent u bereid om zittend te defeceren/poepen?*' Uit de antwoorden blijkt dat 84% dit bereid is om te doen, mits het op een hygiënische manier mogelijk is en 16% is niet bereid dit te doen.

Er is *geen* significant verschil tussen mannen en vrouwen; mannen zijn even gelijk bereid om zittend te defeceren als vrouwen (vrouw 88,3% versus man 79,3%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.6.3.

6.5.6.4. Toelichting bij bereidheid om zittend te defeceren in plaats van staand

De toelichting die de meeste respondenten hierbij geven, kan samengevat worden door de woorden: zie (4), vorige (5), vraag (6).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.6.4.

6.5.7. Gebruiksgedrag bij toiletteren: zichzelf reinigen

6.5.7.1. Verschillende manieren waarop men zichzelf reinigt / afveegt

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet voor toiletteren te gebruiken kregen vervolgens de vraag voorgelegd op wat voor een manier zij zichzelf reinigen/afvegen, waarbij zij voor meerdere opties konden kiezen. De meeste respondenten vegen af met toiletpapier (93%), en 85% doet dit na het defeceren en 69% doet dit na het urineren. Ongeveer een derde (32%) veegt meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt. Er zijn ook een aantal (n=37, 5%) respondenten die aangeven dat zij met water reinigen in plaats van met toiletpapier afvegen. Ook geeft 5% aan dat zij op een andere manier afvegen en voor 12% is de vraag niet van toepassing.

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen; vrouwelijke respondenten geven vaker (95.3%) aan af te vegen na het urineren/plassen dan mannelijke respondenten (43.3%; een significant verschil met een sterke associatie). Ook geven vrouwelijke respondenten vaker (36.3%) aan meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt af te vegen dan mannelijke respondenten (28.6%; significant met zeer zwakke associatie). Vrouwen doen dit vaker dan mannen (98,2% versus 87,9%) met toiletpapier (significant met zwakke associatie). Ook het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het 'niet van toepassing zijn' van afvegen is een significant verschil (met zwakke associatie). Mannelijke respondenten geven vaker (17.2%) aan dat afvegen niet van toepassing is dan vrouwelijke respondenten (7.0%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.7.1.

6.5.7.2. Toelichting bij 'andere manier waarop men zichzelf reinigt / afveegt'

In de toelichting die respondenten geven bij de 'andere manier waarop men zichzelf reinigt/afveegt' worden de volgende woorden het meest gebruikt:

Doekjes/toiletdoekjes/zakdoekjes/zakdoek/zakdoeken/hygienedoekjes (n=20), vochtig/vochtige (n=14), papier/papieren (n=12), toiletpapier (n=9), toilet/wc (n=8).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.7.2.

6.5.7.3. Bereidheid om met water in plaats van toiletpapier te reinigen

Respondenten die aangaven dat zij zich met toiletpapier afvegen, kregen de vraag of zij bereid zijn om zich af te spoelen met water in plaats van af te vegen met toiletpapier. Daar is 45% toe bereid, 55% niet.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.7.3.

6.5.7.4. Toelichting bij bereidheid om met water in plaats van toiletpapier te reinigen

In de toelichting die respondenten geven bij het wel/niet bereid zijn om zich met water in plaats van toiletpapier te reinigen, komen de volgende woorden het meeste voor: Water (n=51), droog/drogen (n=33), nat/natte (n=42), lijkt (n=36), papier/toiletpapier (n=30), trein (n=20), hygiënisch/schoon (n=17), kleding/broek/ondergoed (n=15), goed/goede (n=14), gewend (n=14), manier (n=15), toilet (n=14), vind (n=13), billen (n=9).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.7.4.

6.5.7.5. Manier van verkrijgen water om zichzelf te reinigen

Respondenten die aangaven zichzelf met water te reinigen, werd gevraagd waar zij het water vandaan halen. Daarbij geeft 78% aan dat zij dit uit de kraan van de treintoilet ruimte halen en 22% (n=8) neemt het zelf mee.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.7.5.

6.5.7.6. Toelichting bij manier waarop men water om zich te reinigen verkrijgt

In de toelichting (in totaal 6 opmerkingen) die respondenten geven bij de vraag waar zij het water vandaan halen om zich te reinigen, worden uiteenlopende antwoorden gegeven.

Zie voor de opmerkingen paragraaf 4.5.7.6.

6.5.7.7. Lichaamshouding waarin men zichzelf reinigt

Respondenten die aangaven zich met toiletpapier te reinigen werd vervolgens gevraagd in welke houding zij dit doen. De helft van de respondenten (50%) doet dit hangend boven het toilet, 25% doet dit staand voor het toilet en 22% doet dit zittend. Een klein aantal mensen (n=19, 3%) weet het niet, of doet het op een andere manier (n=3).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.7.7.

6.5.7.8. Toelichting bij 'andere lichaamshouding waarin men zichzelf reinigt'

In de toelichting die 3 respondenten geven bij de andere lichaamshouding waarin men zichzelf reinigt, geven 2 aan dat de houding afhangt van de situatie; de staat van het toilet, ruimte en beweging van de trein.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.7.8.

6.5.8. Gebruiksgedrag bij toiletteren: doorspoelen toilet

6.5.8.1. Moment waarop men treintoilet doorspoelt

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet voor toiletteren te gebruiken kregen vervolgens de vraag voorgelegd op welk moment zij het toilet doorspoelen, waarbij zij voor meerdere opties konden kiezen. De meeste respondenten spoelen het toilet door na het urineren (97%), en 88% doet dit na het defeceren (NB niet alle respondenten defeceren in het treintoilet). Ook spoelen sommige respondenten vóór gebruik; 32% doet dit vóór het urineren, 31% doet dit vóór het defeceren. Er is een kleine groep die ook tijdens het gebruik doorspoelt; 5% spoelt door tijdens het urineren, 9% spoelt door tijdens het defeceren. Voor 9% blijkt de vraag niet van toepassing en 3% geeft aan dat zij op een ander moment doorspoelen.

Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het doorspoelen van het toilet tijdens het urineren/plassen is een significant verschil (met een zwakke associatie). Mannelijke respondenten geven vaker (7.6%) aan dat zij doorspoelen tijdens het urineren/plassen dan vrouwelijke respondenten (2.1%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.8.1.

6.5.8.2. Toelichting bij 'ander moment waarop men treintoilet doorspoelt'

In de toelichting bij 'een ander moment waarop men het treintoilet doorspoelt' geeft het merendeel van de respondenten (n=7) aan dat zij het treintoilet doorspoelen afhankelijk van

hoe schoon het toilet is; als deze vies is dan spoelen ze van te voren extra door. Sommige respondenten hadden de vraag niet goed begrepen en kozen daarom de optie 'anders'. Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.8.2.

6.5.8.3. Aantal keer dat men treintoilet na gebruik doorspoelt

De meeste respondenten geven aan dat zij het toilet 1 keer doorspoelen na gebruik (47%), en 15% spoelt 2 keer door. Een kwart van de mensen (27%) spoelt gewoon net zo vaak door als nodig is om hun sporen uit te wissen. Heel weinig mensen (n=8) spoelen meer dan 3 keer door en het andere uiterste –niet doorspoelen- doen 11 respondenten (1%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.8.3.

6.5.8.4. Redenen voor het meer dan eens doorspoelen van het treintoilet na gebruik

De reden die men geeft voor het meer dan eens doorspoelen van het treintoilet (meerdere opties mogelijk) is voor 83% van de respondenten dat zij het toilet schoon willen achterlaten. Ook wil een groot aantal mensen (58%) er zeker van zijn dat het toilet schoon is voordat zij het gebruiken. Een kleiner percentage (15%) geeft aan dat zij doorspoelen omdat zij willen dat hun sporen zijn uitgewist en 5% spoelt vaker door uit gewoonte. Ook spoelt 5% vaker door omdat ze hun eigen ontlasting niet willen zien. Enkele mensen (n=4) geven een andere reden op.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.8.4.

6.5.8.5. Toelichting bij 'ander reden voor het meer dan eens doorspoelen van het toilet'

De reden die enkele mensen geven als andere reden voor het meer dan eens doorspoelen van het toilet, blijkt in het merendeel (n=3) te gaan om de opmerking dat de doorspoelkracht van het toilet niet groot genoeg is.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.8.5.

6.5.8.6. Gedrag als reactie op het niet schoon worden van het toilet na doorspoelen

Vervolgens kregen de respondenten de vraag 'In het geval dat u het treintoilet doorspoelt en het is nog niet schoon, wat doet u dan?' Uit de antwoorden blijkt dat 70% van de respondenten het toilet schoonmaakt, mits daar de mogelijkheden voor zijn. Maar 16% laat het toilet dan vies achter, zonder schoon te maken. Een vergelijkbaar percentage (n=158, 15%) doet iets anders.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.8.6.

6.5.8.7. Toelichting bij 'andere reactie op het niet schoon worden van het toilet na doorspoelen'

In de toelichting die de respondenten geven bij de andere reactie die zij hebben als het toilet niet schoon wordt na het doorspoelen, worden de volgende woorden het meest gebruikt: keer/nogmaals (n=52), doorspoelen/spoelen/spoel (n=62), gebruik (n=18), maak (n=14), toilet/wc (n=16), schoon (n=10).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.8.7.

6.5.9. Gebruiksgedrag bij persoonlijke verzorging

6.5.9.1. Activiteiten qua persoonlijke verzorging die men op het treintoilet doet

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet voor persoonlijke verzorging te gebruiken, kregen een 21-tal activiteiten voorgelegd en de vraag voor welke van deze activiteiten zij het treintoilet gebruikten.

Uit analyse van de antwoorden blijkt dat alle activiteiten wel een keer worden gekozen door respondenten, maar niet alle activiteiten even vaak. In totaal kregen 203 respondenten deze vraag voorgelegd, waarvan 95% aangaf het treintoilet te gebruiken om de handen te wassen, 75% om in de spiegel te kijken, 55% om de haren te kammen, 53% om de kleding te fatsoeneren, 38% om de neus te snuiten en 26% om deodorant op te doen. Tussen 5-20% van de respondenten gebruikt het treintoilet ook om tampon/maandverband te wisselen, zich te verkleeden, onderbroek inspecteren, opmaken, overgeven, gezicht wassen, parfum opdoen, medicijnen gebruiken of tanden te poetsen. Een aantal (n=10) respondenten geeft aan ook nog andere activiteiten wat betreft persoonlijke verzorging in het treintoilet te hebben.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.9.1.

6.5.9.2. Toelichting bij 'andere handelingen qua persoonlijke verzorging'

De respondenten die aangeven andere handelingen wat betreft persoonlijke verzorging te hebben in het treintoilet noemen (n=3) het in/uit doen van contactlenzen, het afdrogen na een plensbui (n=1), vlekken uit kleding halen (n=1) en vrijen (n=1).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.9.2.

6.5.9.3. Toelichting bij 'het innemen / toedienen / gebruiken van medicijnen'

In totaal geven 15 respondenten aan dat zij het treintoilet gebruiken bij het innemen/toedienen/gebruiken van medicijnen. Als toelichting hierop schrijven zij dat zij tabletten met water innemen (n=11), bloedprikken (n=1) of een speciale houder moeten reinigen (n=1).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.9.3.

6.5.10. Gebruiksgedrag bij verzorging van kinderen

6.5.10.1. Activiteiten qua verzorging van kinderen (baby's, peuters, kleuters, niet-zelfstandige kinderen) die men op het treintoilet doet

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet bij de verzorging van kinderen te gebruiken, kregen een 10-tal activiteiten voorgelegd en de vraag voor welke van deze activiteiten zij het treintoilet gebruikten.

Uit analyse van de antwoorden blijkt dat niet alle activiteiten worden gekozen; niemand geeft aan het treintoilet te gebruiken om een kind borstvoeding of de fles te geven. In totaal kregen 24 respondenten deze vraag voorgelegd, waarvan 83% aangeeft dat zij hun kind helpen bij het toiletteren, 63% aangeeft de handen/gezicht te wassen, 38% een luier omwisselt en 17% het kind verkleedt. Een kwart van de respondenten (25%) geeft aan dat zij alleen meelopen en 17% van de kinderen maken zelfstandig gebruik van het toilet. Er zijn 3 respondenten (13%) die aangeven dat zij het toilet gebruiken voor het kolven.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.10.1.

6.5.10.2. *Toelichting bij 'andere handelingen qua verzorging van kinderen'*

Er zijn geen respondenten die aangaven andere handelingen qua verzorging van kinderen in het treintoilet te hebben.

Zie paragraaf 4.5.10.2.

6.5.11. *Gebruiksgedrag bij ontspanning*

6.5.11.1. *Activiteiten qua ontspanning / rust die men op het treintoilet doet*

Er was slechts 1 respondent die aangaf het toilet voor ontspanning te gebruiken en deze vraag werd zo slechts aan 1 respondent voorgelegd. De uitkomst zegt dan ook niet zo veel over een grotere groep respondenten (behalve dan dat men duidelijk niet geneigd is het toilet voor ontspanning/rust op te zoeken).

Deze respondent gaf daarbij aan de volgende activiteiten te verrichten: 'Me terug trekken in mijn eigen wereld', 'nadenken' en 'alleen zijn'.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.11.1.

6.5.11.2. *Toelichting bij 'andere handelingen qua ontspanning'*

Niet van toepassing, zie vorige paragraaf.

Zie paragraaf 4.5.11.2.

6.5.12. *Overig gebruiksgedrag*

6.5.12.1. *Overige activiteiten die men op het treintoilet doet*

Respondenten die hadden aangegeven het treintoilet voor overige handelingen te gebruiken, kregen een 12-tal activiteiten voorgelegd en de vraag voor welke van deze activiteiten zij het treintoilet gebruikten. In totaal kregen 24 respondenten deze vraag voorgelegd, waarvan 91% aangaf het treintoilet te gebruiken om papier te pakken of iets weg te gooien (23%). Verder werden door een enkeling genoemd; 'een loopje maken', 'voicemail afluisteren', 'SMS-en', 'telefoneren' en 'andere handelingen'.

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.12.1.

6.5.12.2. *Toelichting bij 'andere overige handelingen'*

Er was maar 1 respondent die deze vraag kreeg voorgelegd en deze heeft geen toelichting gegeven.

Zie paragraaf 4.5.12.2.

6.5.13. *Gebruiksgedrag: belangrijkste handelingen*

6.5.13.1. *Handelingen die door de meeste respondenten 'belangrijk' worden genoemd*

De respondenten werd tot slot gevraagd om van alle handelingen die zij op het treintoilet verrichten (de handelingen die elke individuele respondent bij eerdere vragen had gekozen werden daarbij voor hem/haar op een rij gezet) er vijf te kiezen die voor hem/haar het belangrijkste zijn. De resultaten hiervan geven een overzicht van 27 handelingen die veel (in ieder geval 5) respondenten in de treintoilet ruimte uitvoeren en belangrijk vinden. De tien meest genoemde belangrijkste handelingen zijn: toilet doorspoelen na het urineren (wordt genoemd door 44% van alle frequente treinreizigers n=1058), steun zoeken in verband met

bewegingen van de trein (33%), afvegen na het urineren (27%), urineren staand voor het toilet (26%), toilet doorspoelen na het defeceren (26%), afvegen met toiletpapier (24%), Urineren hangend boven het toilet (23%), afvegen na het defeceren (22%), toiletbril omhoog/omlaag doen (19%) en toiletbril schoonmaken (18%).

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de keuze voor handelingen die men belangrijk vindt. Deze verschillen gaan over de volgende handelingen: toiletbril omhoog/omlaag doen, toiletpapier op bril leggen, staand urineren voor het toilet, hangend urineren boven het toilet, zittend urineren, zittend defeceren, afvegen na het urineren, afvegen met toiletpapier, afvegen na het defeceren, met water reinigen in plaats van toiletpapier, toilet doorspoelen na het defeceren en tampon wisselen.

De top tien van meest genoemde belangrijke handelingen is voor mannen en vrouwen dan ook anders.

De top tien voor mannen is als volgt: urineren staand voor het toilet (54% van alle frequent treinreizende mannen noemt deze handeling), toilet doorspoelen na het urineren (44%), steun zoeken ivm onverwachte bewegingen van de trein (35%), toilet doorspoelen na defeceren (34%), toiletbril omhoog/omlaag doen (32%), afvegen na het defeceren (28%), zittend defeceren (23%), afvegen met toiletpapier (20%), toiletbril schoonmaken (18%) en afvegen na het urineren (14%).

De top tien voor vrouwen is als volgt: toilet doorspoelen na het urineren (44% van alle vrouwen die frequent reizen noemt deze handeling), urineren hangend boven toilet (42%), afvegen na het urineren (40%), steun zoeken ivm onverwachte bewegingen van de trein (32%), afvegen met toiletpapier (29%), zittend urineren (21%), toiletbril schoonmaken (19%), toiletpapier op bril leggen (19%), toilet doorspoelen na defeceren (19%) en afvegen na defeceren (17%).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.13.1 en 5.1.3

6.5.13.2. *Beoordeling geschiktheid / kwaliteit van treintoilet voor uitvoeren van handelingen*

Vervolgens werd aan de respondenten gevraagd om een beoordeling (onvoldoende, voldoende of goed) aan het treintoilet (toilet en ruimte) te geven voor het uitvoeren van hun eerder genoemde belangrijkste handelingen. Op basis van de analyse van alle antwoorden is een overzicht gemaakt van de 27 belangrijkste handelingen en de mate waarin het huidige treintoilet voldoet voor het uitvoeren van deze handelingen, zie Figuur 4 (pagina 168).

Voor meer dan 30% van de respondenten (die aangaven dat zij deze handeling belangrijk vinden) functioneert het treintoilet *onvoldoende* voor de handelingen: toilet doorspoelen na het urineren (31% van n=466), steun zoeken ivm onverwachte bewegingen (41% van n=351), afvegen met toiletpapier (30% van n=258), urineren hangend boven toilet (42% van n=241), toiletbril omhoog/omlaag doen (32% van n=206), toiletbril schoonmaken (66% van n=195), toiletpapier op bril leggen (42% van n=170), zittend defeceren (33% van n=166), handen wassen (48% van n=122), hangend boven het toilet defeceren (51% van n=71), toilet van te voren doorspoelen (37% van n=65), toilet doorspoelen voor het urineren (40% van n=35), toiletpapier in de pot doen (31% van n=16), tampon wisselen (33% van n=15), mijn kind helpen bij het toiletteren (71% van n=14), toilet/pot schoonmaken (79% van n=14). Voor meer dan 30% van de respondenten (die aangaven dat zij deze handeling belangrijk vinden) functioneert het treintoilet *goed* voor de handelingen: in de spiegel kijken (34% van n=32), toiletpapier in de pot doen (31% van n=16), neus snuiten (50% van n=8) en haren kammen/fatsoeneren (38% van n=8).

Zie voor de tabellen en uitgebreide analyse paragraaf 4.5.13.1.

HOOFDSTUK 7. EVALUATIE DATA-ANALYSE

7.1. Ervaring bij data-analyse: opzet vragenlijst

- Laat de vragenlijstnummering corresponderen met de codering van variabelen in SPSS.
- Codering van de vraagnummering; als je een niveau dieper gaat (dus bij indien antwoord x dan deze vraag) dan dit ook in de nummering laten terugkomen door een niveau dieper te gaan, bijvoorbeeld vraag 2, vraag 2.1, vraag 2.1.1.
- Bepaal van te voren welk meetniveau elke variabele heeft en stem daar de uitvoering van de antwoordopties (radiobutton of checkbox) op aan.
- Diagram van mogelijke looproutes door de vragenlijst maakt helder op welke plaatsen 'missing values' zijn te verwachten, zodat deze correct kunnen worden gewijzigd in 'niet van toepassing'.
- Bij codering verschil maken tussen 'missing values' als gevolg van routing, of als gevolg van niet kiezen van een antwoord (hetzij als het antwoord 'nee' te interpreteren, hetzij als het overslaan van de vraag, bijv. door het niet meer willen invullen van vragen)

7.2. Ervaring naar aanleiding van de data-analyse: Inhoudelijk evaluatie

- In deze studie zitten erg weinig mensen die aangeven het toilet voor de verzorging van kinderen te gebruiken; zeker jonge kinderen hebben vaak een toilet nodig ongeacht de locatie (kunnen nog niet zo lang ophouden) en kinderen reizen ook wel eens met de trein. De vraag is dus hoe betrouwbaar is het percentage 2,3% voor het verzorgen van kinderen, gezien het toch niet geringe aantal mensen met kinderen die wel eens een dagje uit gaan. Het valt helaas niet hard te maken met cijfers van het CBS, omdat deze in het geheel geen cijfers tonen over jonge kinderen die met de trein reizen (andere leeftijdsgroepen vreemd genoeg wel, zie Statline 'aantal kilometers en afstand gereisd per trein per dag per leeftijdscategorie', <http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37236&D1=1-2&D2=0&D3=0&D4=3&D5=0&D6=25-29&D7=15-22&HDR=T,G1&STB=G2,G3,G4,G5,G6&VW=T>)
- In theorie zou het kunnen dat respondenten wel met kinderen reizen, maar zij simpelweg het toilet niet gebruiken voor de verzorging van hun kinderen. In de vragenlijst was er –behalve de vraag over verzorging van kinderen- geen enkele andere mogelijkheid om aan te geven dat men weleens met kinderen reist in de trein. Dit had het mogelijk gemaakt om de groep 'potentiele gebruikers' vast te stellen, die nu zó ontevreden zijn dat zij er niet over denken om gebruik te maken van het treintoilet bij de verzorging van kinderen.
- Frequente en niet frequente treinreizigers kregen ieder een voor hen aangepaste vragenlijst omdat verschillende uitkomsten voor deze groepen werden verwacht. Uit resultaten blijkt echter dat niet-frequente treinreizigers helemaal niet op zoveel punten verschillen, in ieder geval niet wat betreft gebruiksgedrag in treintoilet. Niet –frequente treinreizigers blijken namelijk zeker niet allemaal automatisch automobilisten te zijn, maar bijvoorbeeld ook vrouwen op leeftijd die over het algemeen waarschijnlijk niet zo veel reizen en dus ook niet veel met de trein reizen.
- Er werden echter (logischerwijs) heel veel verschillen in gebruiksgedrag tussen mannen en vrouwen gevonden en daarmee verschillende behoeften ten aanzien van toilet, uiteraard afkomstig/ te verklaren door de andere fysieke bouw en lichamelijke uitrusting. Het had wellicht zinvol geweest hierop in te spelen door aparte vragen te maken voor mannen en vragen voor vrouwen.
- Respondenten kregen de vraag om de voor hen 5 belangrijkste handelingen in het treintoilet aan te vinken en daar een beoordeling aan te geven. Een erg zinvolle vraag voor ontwerpers omdat hierdoor duidelijk wordt in hoeverre het toilet voldoet op specifieke punten. Maar de handelingen werden bepaald door een selectie van een

selectie; d.w.z. niet alle respondenten kregen de keuze uit alle mogelijke handelingen die in toilet plaats vonden (pre-selectie door keuze vraag 9 'categorie van gebruik'); zo koos iemand overige handelingen en geen persoonlijke verzorging, maar noemde daar handelingen die wél werden genoemd bij persoonlijke verzorging..

- Verder merkte een van de respondenten terecht op dat wanneer hij zijn toiletgang volledig (incl. handen wassen) zou moeten omschrijven, hij al meer dan 5 handelingen had, waarvan hij er niet 1 zou willen missen...
- Beoordeling van treintoilet; er had een gedetailleerder beeld van de kwaliteit van het toilet op de verschillende functionele onderdelen en als geheel kunnen worden gemaakt als in plaats van een 3-punts ordinale schaal een 10-puntschaal was gekozen. Dan had bijvoorbeeld een beoordeling op een veel betrouwbaardere manier vertaald kunnen worden naar een 'rapportcijfer'.
- Dit geldt ook voor de variabelen lengte en gewicht; het invullen van een getal kost niet zoveel moeite; er zullen mensen zijn die hierbij fouten maken of geen antwoord willen geven. Maar het geeft wél de mogelijkheid om een goede controle uit te voeren m.b.t. antropometrische gegevens van de bevolking, met een ordinale schaal is dit weinig zinvol.
- Om beter te kunnen corrigeren voor de motivatie/betrokkenheid die mensen hebben bij het onderwerp (bijv. kwaad zijn omdat men het treintoilet niet kwijt wil) had hierover best een vraag toegevoegd kunnen worden; 'Hoe betrokken voelt u zich met het onderwerp treintoilet?' of iets van die strekking.
- Uit de uitgebreide antwoorden die veel respondenten op (de voor sommige talrijke) open vragen gaven, kan in ieder geval afgeleid worden dat het onderwerp bij heel veel respondenten erg leeft. Respondenten blijken ook bereid heel veel persoonlijke informatie te geven, voornamelijk met als doel om het treintoilet te helpen verbeteren. Alleen al hierdoor (omvang steekproef n=1267) is het ethisch netjes om daadwerkelijk ook iets met deze informatie te doen.

BIJLAGE 1. BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

Chi ²	Chi-kwadraat toets
Fish	Fisher's exact toets
MW	Mann-Whitney toets
SR	Spearman's rho correlatie-toets
Cramér's V	Maat voor de samenhang tussen twee categorische variabelen (variabelen die op nominale schaal gemeten zijn)
Phi coëfficiënt	Maat voor de samenhang tussen twee dichotomieën (in feite een speciale vorm van Cramér's V), die alleen gebruikt wordt bij 2x2 tabel.
Kendall's tau	Maat voor de samenhang tussen twee ordinale variabelen (variabelen die op ordinal schaal gemeten zijn)
Scheefheid	Scheefheid is de mate van asymmetrie van een verdeling rondom het gemiddelde. Positieve scheefheid wijst op een verdeling met een asymmetrische uitbreiding naar positieve waarden. Negatieve scheefheid wijst op een verdeling met een asymmetrische uitbreiding naar negatieve waarden.
Kurtosis	De kurtosis geeft de relatieve piekvorm of vlakheid van een verdeling aan in vergelijking met de normale verdeling. Een positieve kurtosis wijst op een verdeling met een relatief hoge piek. Een negatieve kurtosis wijst op een relatief vlakke verdeling.
Normale verdeling	Verdelingen met een skewness en kurtosis van tussen de -1 en +1 zijn bij benadering normaal.

BIJLAGE 2. ROUTING DOOR DE VRAGENLIJST

Niet alle respondenten (totaal n=1267) kregen dezelfde vragen en/of hetzelfde aantal vragen voorgelegd. Soms werd afgeweken van het standaardpad, omdat bepaalde vragen bijvoorbeeld onzinnig zouden zijn. Omdat het voor de statistische analyse erg belangrijk is om te weten hoeveel respondenten daadwerkelijk de vraag voorgelegd kregen, zeker bij vragen waarbij zogenaamde 'checkboxen' werden gebruikt*, wordt hieronder het pad van een viertal belangrijke scenario's gegeven.

* Bij dit type vraag is het ontbreken van een antwoord ook een resultaat, maar werd in de aangeleverde dataset oorspronkelijk een 'missing value' genoteerd. Wanneer het totaal aantal respondenten per vraag exact bekend is, kunnen deze antwoorden worden genoteerd voor 'nee' in plaats van 'missing'.

Scenario 1

Frequent reizen ($q1_{scr} < 4$) en men bezoekt wel eens het toilet in de trein ($q1 = 1$).

Vraag	Afhankelijk van gekozen antwoordopties				
2					
2a					
3					
4					
4a / 5	4abcde of 5abc				
6					
7					
8					
9	9.1a 9.2 9.3 9.4 9.5				
9.1a	9.1a1 9.1a2 9.1a3	9.2	9.3	9.4	9.5
9.1b	9.1b1 9.1b2	9.2a	9.3a	9.4a	9.5a
9.1c	9.1c1	9.2b			
9.1d	9.1d1 9.1d2 9.1d3 9.1d4 9.1d5 9.1d6				
9.1e	9.1e1				
9.5b					
9.5c					
10 en 11					
12	12a				
12b					
13 of 14	14a 14b 14c				
15					
16					
17					
18					
19 en 20					
21 en 21a					
21b of 21c					

22					
23	23a 23b				
24 en 25	25a				
Evt. 26					
27 en 28					
29 en 30					
31 en 32					
33					

Scenario 2

Frequent reizen ($q1_{scr} < 4$) en men bezoekt het toilet in de trein niet ($q1 = 0$).

Wat dit scenario kenmerkt, dat vraag 2a en vraag 9 (erg uitgebreide vraag) niet gesteld worden.

Vraag	Afhankelijk van gekozen antwoordopties				
2					
3					
4					
4a / 5	4abcde of 5abc				
6					
7					
8					
10 en 11					
12	12a				
12b					
13 of 14	14a 14b 14c				
15					
16					
17					
18					
19 en 20					
21 en 21a					
21b of 21c					
22					
23	23a 23b				
24 en 25	25a				
Evt. 26					
27 en 28					
29 en 30					
31 en 32					
33					

Scenario 3

Niet frequent reizen ($q1scr \geq 4$) en men bezoekt wel eens het toilet in de trein ($q1 = 1$)

Wat dit scenario kenmerkt, dat vraag 7 stelling 4 en vraag 9.5c, vraag 18, 19, 20, 21a, 21b/21c, 22, 24 niet gesteld worden.

Openbaar toilet ipv treintoilet in vragen 8, 9, 10 en 11, 12, 13 ('rapportcijfer 7' toegevoegd), 14, 15 ('rapportcijfer 7' toegevoegd) en 16.

Met de auto in plaats van de trein in vragen 17, 21, en 23a.

Vraag	Afhankelijk van gekozen antwoordopties				
2					
2a					
3					
4					
4a / 5	4abcde of 5abc				
6					
7					
8					
9	9.1a 9.2 9.3 9.4 9.5				
9.1a	9.1a1 9.1a2 9.1a3	9.2	9.3	9.4	9.5
9.1b	9.1b1 9.1b2	9.2a	9.3a	9.4a	9.5a
9.1c	9.1c1	9.2b			
9.1d	9.1d1 9.1d2 9.1d3 9.1d4 9.1d5 9.1d6				
9.1e	9.1e1				
9.5b					
9.5c					
10 en 11					
12	12a				
12b					
13 of 14	14a 14b 14c				
15					
16					
17					
21					
23	23a 23b				
25	25a				
Evt. 26					
27en 28					
29 en 30					
31 en 32					
33					

Scenario 4

Niet frequent reizen ($q_{1scr} \geq 4$) en men bezoekt het toilet in de trein niet ($q_1 = 0$)

Dit scenario lijkt niet af te wijken van scenario 3 en loopt halverwege vast. Het is wel wat vreemd, want op basis van scenario 2 zou je verwachten dat hier vraag 2a en vraag 9 niet wordt gesteld (terwijl deze wel gesteld wordt.)

Vraag	Afhankelijk van gekozen antwoordopties				
2					
2a					
3					
4					
4a / 5	4abcde of 5abc				
6					
7					
8					
9	9.1a 9.2 9.3 9.4 9.5				
9.1a	9.1a1 9.1a2 9.1a3	9.2	9.3	9.4	9.5
9.1b	9.1b1 9.1b2	9.2a	9.3a	9.4a	9.5a
9.1c	9.1c1	9.2b			
9.1d	9.1d1 9.1d2 9.1d3 9.1d4 9.1d5 9.1d6				
9.1e	9.1e1				
9.5b					
9.5c					
10 en 11					
12	12a				
12b					
13 of 14	14a 14b 14c				
15					
16					
17					
21					
23	23a 23b				
25	25a				
Evt. 26					
27en 28					
29 en 30					
31 en 32					
33					

Overzicht van aantallen respondenten per scenario

Automobilisten en treinreizigers * Bezoekt u wel eens het toilet in een trein? Crosstabulation

			Bezoekt u wel eens het toilet in een trein?		Total
			Ja	Nee	
Automobilisten en treinreizigers	Treinreiziger	Count	803	255	1058
		% of Total	63.4%	20.1%	83.5%
	Niet-frequent-treinreiziger / automobilist	Count	185	24	209
		% of Total	14.6%	1.9%	16.5%
Total		Count	988	279	1267
		% of Total	78.0%	22.0%	100.0%

BIJLAGE 3. ONDERZOEKSVRAGEN

De onderzoeksvragen die naar aanleiding van de doelstelling werden geformuleerd zijn:

Tabel 19: Onderzoeksvragen Respons en representativiteit

Deel 0: Representativiteit				
No.	Onderzoeksvraag	Type	Operationalisatie door	
0.1	Representativiteit			
0.1.1	In hoeverre is de steekproef representatief voor de NL bevolking, wat betreft alle persoonlijke kenmerken?	Verschil / samenhang	-	
0.1.2	In hoeverre is de steekproef representatief voor de NL treinreizigers, wat betreft alle persoonlijke kenmerken?	Verschil / samenhang	-	

Tabel 20: Onderzoeksvragen Algemene gegevens steekproef

Deel 1: Algemene gegevens steekproef				
No.	Onderzoeksvraag	Type	Operationalisatie door	
1.1	Persoonlijke kenmerken			
	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft persoonlijke kenmerken:			
1.1.1	geslacht?	Frequentie	Vraag 27	q195
1.1.2	leeftijdcategorie?	Frequentie	Vraag 28	q196
1.1.3	hoogst afgeronde opleiding?	Frequentie	Vraag 29	q197
1.1.4	bruto jaarinkomen?	Frequentie	Vraag 30	q198
1.2	Antropometrische kenmerken			
	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft antropometrische kenmerken:			
1.2.1	lengtecategorie?	Frequentie	Vraag 31	q199
1.2.2	gewichtcategorie?	Frequentie	Vraag 32	q200
1.3	Reizigers kenmerken			
	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft reizigers kenmerken:			
1.3.1	betaling treinkosten?	Frequentie	Vraag 24	q171
1.3.2	lichamelijke beperking of andere gezondheidsredenen van invloed op toiletgebruik?	Frequentie	Vraag 25	q172
1.3.3	meereizende kinderen?	Frequentie	Vraag 9	q29_3
1.3.3a	aantal?	Frequentie	Vraag 26.1	q174
1.3.3b	geslacht?	Frequentie	Vraag 26.2	q175, q177, q179, q181, q183, q185, q187, q189, q191, q193
1.3.3c	leeftijd?	Frequentie	Vraag 26.3	q176, q178, q180, q182, q184, q186, q188, q190, q192, q194
1.3.4	frequentie van gemiddeld met de trein reizen binnen NL?	Frequentie	Vraag 1	q1scr
1.3.5	beleving van treinreis (groep sfeer woorden)?	Frequentie	Vraag 18	q152
1.4	Treinreis kenmerken			

	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft gemiddelde treinreis kenmerken:			
1.4.1	hoofdmotief treinreis?	Frequentie	Vraag 17	q1000
1.4.2	tijdstip van treinreis?	Frequentie	Vraag 19	q153
1.4.3	klasse van treinreis?	Frequentie	Vraag 20	q154
1.4.4	duur van treinreis vanaf vertrek thuis tot aankomst bestemming?	Frequentie	Vraag 21	q155
1.4.5	overstap tijdens de reis op volgende trein?	Frequentie	Vraag 21a	q156
1.4.6	totale verblijfsduur in de trein tijdens reis?	Frequentie	Vraag 21b	q157
1.4.7	totale verblijfsduur in de trein tijdens 1 ^e , 2 ^e en 3 ^e trein?	Frequentie	Vraag 21c	q158, q159, q160
1.4.8	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere overstap tijdens reis op volgende trein'?	Kwaliteit	Vraag 21a	q156_3c
1.5 Ervaring met gebruik van treintoilet				
1.5.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de frequentie van gemiddeld met de trein reizen binnen NL?	Frequentie	Vraag 1	q1scr
1.5.2	Hoeveel respondenten bezoeken wel eens een toilet in de trein?	Frequentie	Vraag 2	q1
1.6 Vragen en/of opmerkingen				
	Hoeveel respondenten hadden vragen en/of opmerkingen n.a.v. de enquête?	Frequentie	Vraag 33	q201c

Tabel 21: Onderzoeksvragen Ervaringen treintoilet

Deel 2: Ervaringen treintoilet				
No.	Onderzoeksvraag	Type	Operationalisatie door	
2.1 Algemene gebruikservaring treintoilet				
2.1.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft frequentie van gemiddeld met de trein reizen binnen NL?	Frequentie	Vraag 1	q1scr
2.1.2	Hoeveel respondenten bezoeken wel eens een toilet in de trein?	Frequentie	Vraag 2	q1
2.1.3	Maken de respondenten tijdens de totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet?	Frequentie	Vraag 23	q162
2.1.4	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft frequentie toiletbezoek in de trein per jaar?	Frequentie	Vraag 2a	q3
2.2 Beoordeling kwaliteit treintoilet				
2.2.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft het oordeel over de kwaliteit van het treintoilet (toilet en ruimte) zoals dit werd ervaren?	Frequentie	Vraag 3	q4
2.2.2	Is er een verschil in beoordeling van het treintoilet (toilet en ruimte) wanneer gecontroleerd wordt voor gebruikservaring met treintoilet?	Verskil / samenhang	-	q4 en q3
2.3 Toelichting oordeel over treintoilet				
	Wat zijn de belangrijkste punten die genoemd worden bij een:			
2.3.1	goede beoordeling van het treintoilet (toilet en ruimte)?	Kwaliteit	Vraag 3a	q5c
2.3.2	voldoende beoordeling van het treintoilet (toilet en ruimte)?	Kwaliteit	Vraag 3a	q5c
2.3.3	slechte beoordeling van het treintoilet (toilet en ruimte)?	Kwaliteit	Vraag 3a	q5c
2.3.4	beoordeling 'n.v.t.' ?	Kwaliteit	Vraag 3a	q5c
2.4 Persoonlijke verlangens voor het treintoilet				
	Welke punten worden het meest frequent genoemd bij het vragen naar de meningen:			
2.4.1	Wat men zelf kan doen, zodat men het verblijf in het treintoilet met een hoger kwaliteitscijfer te beoordeelt	Kwaliteit	Vraag 15a	q145c, q148c
2.4.2	Wat men van andere reizigers verwacht, zodat men het verblijf in het treintoilet met een hoger kwaliteitscijfer te	Kwaliteit	Vraag 15b	q146c, q149c

	beoordeelt			
2.4.3	Wat men van de NS verwacht, zodat men het verblijf in het treintoilet met een hoger kwaliteitscijfer te beoordeelt	Kwaliteit	Vraag 15c	q147c, q150c
2.4.4	Welke punten worden het meest frequent genoemd bij de persoonlijke beschrijving van het meest ideale toilet?	Kwaliteit	Vraag 16	q151c

Tabel 22: Onderzoeksvragen Toiletgebruik in totale reis

Deel 3: Toiletgebruik in totale reis				
No.	Onderzoeksvraag	Type	Operationalisatie door	
3.1	Toiletgebruik tijdens totale persoonlijke reis			
3.1.1	Maken de respondenten tijdens de totale reis, van deur tot deur, gebruik van een toilet?	Frequentie	Vraag 23	q162
3.2	Favoriete toiletlocatie tijdens totale persoonlijke reis			
3.2.1	Waar maakt men gebruik van een toilet gedurende de totale reis?	Frequentie	Vraag 23a	q9100_1, q9100_2, q9100_3, q9100_4, q9100_5, q9100_6, q9100_7, q9100_8
3.2.2	Welk toilet gebruiken respondenten gedurende de totale reis het liefste?	Frequentie	Vraag 23b	q163, q164, q165, q166, q167, q168, q169
3.2.3	Wat zijn de belangrijkste opmerkingen/uitleg van respondenten over hun voorkeur?	Kwaliteit	Vraag 23b	q170c

Tabel 23: Onderzoeksvragen Toiletgebruik in de trein; attitudes en persoonlijke verwachtingen

Deel 4: Toiletgebruik in de trein; attitudes en persoonlijke verwachtingen				
No.	Onderzoeksvraag	Type	Operationalisatie door	
4.1	Toiletgebruik algemeen			
	Welke toelichting wordt er gegeven bij de vraag waarom men wel of niet gebruikt maakt van het treintoilet?	Kwaliteit	Vraag 2	q2c
4.2	Toiletgebruik en duur van de treinreis			
	Bij welke verblijfstijd in de trein wil men gebruik maken van het treintoilet (toilet zelf en de voorzieningen in deze ruimte)?	Frequentie	Vraag 22	q161
4.3	Mening noodzaak aanwezigheid treintoilet			
4.3.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft mening over noodzaak van aanwezigheid van toilet in de trein?	Frequentie	Vraag 4	q6
4.3.2	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft redenen voor noodzakelijk vinden:			
	Ik wil een toilet in de buurt hebben, voor het geval dat ik moet	Frequentie	Vraag 4a	q8_1
	Ik vind het een onaangename gedachte dat er geen toilet is.	Frequentie	Vraag 4a	q8_2
	Waar ik ook ben, ik maak vaak gebruik van het toilet	Frequentie	Vraag 4a	q8_3
	Een (trein)toilet is een grondrecht	Frequentie	Vraag 4a	q8_4
	Ik vind het zo belangrijk, dat als er geen toilet is, dan ga ik niet met de trein.	Frequentie	Vraag 4a	q8_5
	Andere reden	Frequentie	Vraag 4a	q8_6
4.3.3	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft het aantal redenen dat genoemd wordt voor het noodzakelijk vinden van aanwezigheid van een toilet in de trein?	Frequentie	Vraag 4a	q7

4.3.4	Wat zijn de voornaamste redenen die genoemd worden voor de onaangenaamheid van de gedachte dat er geen toilet is?	Kwaliteit	Vraag 4b	q10c
4.3.5	Wat zijn de voornaamste redenen die genoemd worden door mensen die aangeven vaak gebruik te maken van het toilet, waar ze ook zijn?	Kwaliteit	Vraag 4c	q11c
4.3.6	Wat zijn de voornaamste andere redenen die genoemd worden waarom men vindt dat een toilet in de trein wel noodzakelijk is?	Kwaliteit	Vraag 4d	q9c
4.3.7	Wat zijn de voornaamste redenen die genoemd worden voor het wel noodzakelijk vinden van het treintoilet door mensen die het treintoilet maar zelden (niet/1 keer per jaar) bezoeken?	Kwaliteit	Vraag 4e	q12_1c, q13_1c
4.3.8	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de volgende redenen voor niet noodzakelijk vinden:			
	Ik maak toch geen gebruik van het treintoilet	Frequentie	Vraag 5	q15_1
	Ik ben thuis al naar het toilet gegaan	Frequentie	Vraag 5	q15_2
	Ik ga nog op het station naar het toilet	Frequentie	Vraag 5	q15_3
	Ik wil/kan mijn spullen, bagage niet meenemen naar het toilet.	Frequentie	Vraag 5	q15_4
	Ik wil mijn spullen, bagage niet achterlaten op mijn zitplaats/coupe.	Frequentie	Vraag 5	q15_5
	Andere reden	Frequentie	Vraag 5	q15_6
4.3.9	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de volgende redenen voor het niet willen meenemen van spullen / bagage naar het treintoilet:			
	Er is geen opbergplek voor mijn spullen, bagage in het treintoilet	Frequentie	Vraag 5a	q17_1
	Als ik mijn spullen meeneem ben ik mijn zitplaats kwijt	Frequentie	Vraag 5a	q17_2
4.3.10	Wat wordt met name genoemd bij de omschrijving van de spullen / bagage die men meeneemt?	Kwaliteit	Vraag 5b	q18c
4.3.11	Wat zijn de voornaamste andere redenen die genoemd worden waarom men vindt dat een toilet in de trein niet noodzakelijk is?	Kwaliteit	Vraag 5c	q16c
4.4	Persoonlijke verwachtingen treintoilet			
4.4.1	Wat zijn de meest frequent genoemde verwachtingen van een toilet in de trein?	Kwaliteit/frequentie	Vraag 6	q19_1c
4.4.2	Hoeveel respondenten zijn het eens met de volgende stellingen, die het belang van het treintoilet ten opzichte van de keuze voor treinreizen weergeven:			
	“als er in de trein een toilet aanwezig is dat aan al mijn verwachtingen voldoet, dan ga ik vaker met de trein reizen”?	Frequentie	Vraag 7	q20
	“als ik de hygiënische staat van het treintoilet onvoldoende vind zal ik minder vaak met de trein reizen”	Frequentie	Vraag 7	q21
	“als er geen toilet aanwezig is in de trein dan ga ik minder vaak met de trein reizen”	Frequentie	Vraag 7	q22
	“ik reis met de trein in plaats van met de auto omdat er in de trein en toilet aanwezig is”	Frequentie	Vraag 7	q23
4.4.4	Welke toelichting wordt er gegeven naar aanleiding van de genoemde stellingen?	Kwaliteit	Vraag 7	q24c
4.5	Attitude bij aantreffen vies toilet			
4.5.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft het gedrag als reactie op het -vóór gebruik- aantreffen van een vies toilet (toilet en ruimte)?	Frequentie	Vraag 10	q134
4.5.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie ‘anders’ betreffende het gedrag als reactie op het -vóór gebruik- aantreffen van een vies toilet?	Kwaliteit	Vraag 10	q134_5c
4.6	Attitude schoonmaken toilet na gebruik			
4.6.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft het gedrag en de motivatie voor het ‘netjes achterlaten’ na gebruik van het toilet?			
	Ja, ik wil geen sporen achter laten	Frequentie	Vraag 11	q135_1
	Ja, dat vind ik fatsoenlijk	Frequentie	Vraag 11	q135_2
	Ja, mits het toilet schoon is	Frequentie	Vraag 11	q135_3
	Nee, ik vind mijn eigen ontlasting vies	Frequentie	Vraag 11	q135_4

	Nee, het toilet moet de schoonmaker schoonmaken	Frequentie	Vraag 11	q135_5
	Anders, nl	Frequentie	Vraag 11	q135_6
4.6.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'anders' betreffende het gedrag en de motivatie voor het 'netjes achterlaten' na gebruik van het toilet?	Kwaliteit	Vraag 11	q135_6c
4.6.3	Welke toelichting wordt er gegeven bij de wijze waarop men het toilet schoonmaakt na gebruik?	Kwaliteit	Vraag 11a	q136c
4.7 Attitudes en verwachtingen betaald toilet				
4.7.1	In hoeverre is men bereid te betalen voor een bezoek aan het toilet, dat men met het kwaliteitscijfer 'voldoende' beoordeeld?	Frequentie	Vraag 13	q140
4.7.2	In hoeverre is men bereid te betalen voor een bezoek aan het toilet, dat men met het kwaliteitscijfer 'goed' beoordeeld?	Frequentie	Vraag 14	q141
4.7.3	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de verwachting over de kwaliteit van het treintoilet als men voor het gebruik moet betalen?	Frequentie	Vraag 14a	q142
4.7.4	Welke toelichting wordt er gegeven bij de antwoordoptie 'andere verwachting over de kwaliteit van het treintoilet als men voor het gebruik moet betalen'?	Kwaliteit	Vraag 14a	q142_4c
4.7.5	Welke luxe zaken verwacht men in een treintoilet als men voor het gebruik moet betalen?	Kwaliteit	Vraag 14b	q143c
4.7.6	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft het bedrag dat men bereid is voor een toiletbezoek te betalen?	Frequentie	Vraag 14c	q144

Tabel 24: Toilettruimte in de trein; persoonlijk gebruiksgedrag

Deel 5: Toilettruimte in de trein; persoonlijk gebruiksgedrag				
No.	Onderzoeksvraag	Type	Operationalisatie door	
5.1 Speciale behoefte door lichamelijke beperking				
5.1.1	Hebben respondenten met een lichamelijke beperking of andere gezondheidsredenen van invloed op het toiletgebruik, extra tijd en/of faciliteiten nodig voor het toiletgebruik?	Kwaliteit	Vraag 25a	q173c
5.2 Preventie gebruik treintoilet				
5.2.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de frequentie waarin men voorzorgsmaatregelen treft om te voorkomen dat men naar het treintoilet moet?	Frequentie	Vraag 8	q25
5.2.2	Hoeveel respondenten gebruiken de volgende voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat men naar het treintoilet moet:			
	Niet drinken	Frequentie	Vraag 8a	q27_1
	Niet eten	Frequentie	Vraag 8a	q27_2
	Thuis naar het toilet	Frequentie	Vraag 8a	q27_3
	Op station naar toilet	Frequentie	Vraag 8a	q27_4
	Fles/opvang kan mee	Frequentie	Vraag 8a	q27_5
	Inlegkruisje of (dun) incontinentie materiaal aanbrengen	Frequentie	Vraag 8a	q27_6
	Norit, tegen diaree/laxatie	Frequentie	Vraag 8a	q27_7
	Anders	Frequentie	Vraag 8a	q27_8
5.2.3	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere voorzorgsmaatregel'?	Kwaliteit	Vraag 8b	q28_c
5.2.4	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft het aantal voorzorgsmaatregelen dat men treft om te voorkomen dat men naar het treintoilet moet?	Frequentie	Vraag 8a, gecalculeerd	q26
5.3 Gebruikscategorieën treintoilet				
5.3.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de frequentie waarin men het treintoilet gebruikt voor:			
	Toiletteren (urineren/plassen, defeceren/poepen)	Frequentie	Vraag 9	q29_1

	Persoonlijke verzorging (handen wassen, make-up, etc.)	Frequentie	Vraag 9	q29_2
	Verzorging van kinderen	Frequentie	Vraag 9	q29_3
	Ontspanning / rust	Frequentie	Vraag 9	q29_4
	Overig (telefoneren, papier pakken, etc.)	Frequentie	Vraag 9	q29_5
5.4 Gebruiksgedrag bij toiletteren: hygiëne				
5.4.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de frequentie waarin men de volgende hygiënische maatregelen treft:			
	Toilet van te voren doorspoelen	Frequentie	Vraag 9.1a	q9001_1
	Toiletbril omhoog doen / toiletbril omlaag doen	Frequentie	Vraag 9.1a	q9001_2
	Toiletbril schoonmaken	Frequentie	Vraag 9.1a	q9001_3
	Toilet / pot schoonmaken	Frequentie	Vraag 9.1a	q9001_4
	Toiletpapier in de pot doen	Frequentie	Vraag 9.1a	q9001_5
	Toiletpapier op bril leggen	Frequentie	Vraag 9.1a	q9001_6
	Steun zoeken i.v.m. (onverwachte) bewegingen van de trein	Frequentie	Vraag 9.1a	q9001_7
	Anders, nl	Frequentie	Vraag 9.1a	q9001_8
5.4.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere hygiënische maatregel'?	Kwaliteit	Vraag 9.1a.3	q32c
5.4.3	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de redenen waarom men uit voorzorg toiletpapier in de pot doet:			
	Tegen spetteren	Frequentie	Vraag 9.1a.1	q30_1
	Tegen plonsen van fecaliën (ontlasting)	Frequentie	Vraag 9.1a.1	q30_2
	Om geen sporen achter te laten	Frequentie	Vraag 9.1a.1	q30_3
	Andere redenen	Frequentie	Vraag 9.1a.1	q30_4
5.4.4	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere reden waarom men uit voorzorg toiletpapier in de pot doet'?	Kwaliteit	Vraag 9.1a.1	q30_4c
5.4.5	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de wijze waarop men als hygiënische maatregel toiletpapier op de bril legt?	Frequentie	Vraag 9.1a.2	q31
5.4.6	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere wijze waarop men als hygiënische maatregel toiletpapier op de bril legt'?	Kwaliteit	Vraag 9.1a.2	q31_3c
5.5 Gebruiksgedrag bij toiletteren: urineren				
5.5.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de verschillende manieren waarop men urineert:			
	Staand, voor het toilet	Frequentie	Vraag 9.1b	q9006_1
	Hurkend, voeten op toiletbril	Frequentie	Vraag 9.1b	q9006_2
	Zittend	Frequentie	Vraag 9.1b	q9006_3
	Hangend / zwevend boven toiletbril of toiletpot	Frequentie	Vraag 9.1b	q9006_4
	Niet	Frequentie	Vraag 9.1b	q9006_5
	Op een andere manier	Frequentie	Vraag 9.1b	q9006_6
5.5.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere manier waarop men urineert'?	Kwaliteit	Vraag 9.1b.1	q33c
5.5.3	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft bereidheid om zittend in plaats van staand te urineren, mits dat op een hygiënische manier mogelijk is?	Frequentie	Vraag 9.1b.2	q34
5.5.4	Welke toelichting wordt er gegeven voor het wel / niet bereid zijn om zittend te urineren in plaats van staand, mits dat op een hygiënische manier mogelijk is?	Kwaliteit	Vraag 9.1b.2	q35c
5.6 Gebruiksgedrag bij toiletteren: defeceren				
5.6.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de verschillende manieren waarop men defeceert:			
	Hurkend, voeten op toiletbril	Frequentie	Vraag 9.1c	q9010_1
	Zittend	Frequentie	Vraag 9.1c	q9010_2
	Hangend / zwevend boven toiletbril of toiletpot	Frequentie	Vraag 9.1c	q9010_3

	Niet	Frequentie	Vraag 9.1c	q9010_4
	Op een andere manier	Frequentie	Vraag 9.1c	q9010_5
5.6.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere manier waarop men defeceert'?	Kwaliteit	Vraag 9.1c	q36c
5.6.3	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft bereidheid om zittend in plaats van staand te defeceren, mits dat op een hygiënische manier mogelijk is?	Frequentie	Vraag 9.1c.1	q37
5.6.4	Welke toelichting wordt er gegeven voor het wel / niet bereid zijn om zittend te defeceren in plaats van staand, mits dat op een hygiënische manier mogelijk is?	Kwaliteit	Vraag 9.1c.1	q38c
5.7 Gebruiksgedrag bij toiletteren: zichzelf reinigen				
5.7.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de verschillende manieren waarop men zichzelf reinigt / afveegt:			
	Met toiletpapier	Frequentie	Vraag 9.1d	q9018
	Na het urineren/plassen	Frequentie	Vraag 9.1d	q9014
	Na het defeceren/poeppen	Frequentie	Vraag 9.1d	q9015
	Meerdere keren tijdens 1 toiletbeurt	Frequentie	Vraag 9.1d	q9016
	Met water in plaats van met toiletpapier afvegen	Frequentie	Vraag 9.1d	q9017
	Op een andere manier	Frequentie	Vraag 9.1d	q39
	Niet van toepassing	Frequentie	Vraag 9.1d	q40
5.7.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere manier waarop men zichzelf reinigt / afveegt'?	Kwaliteit	Vraag 9.1d.2	q41c
5.7.3	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft bereidheid om af te spoelen met water in plaats van af te vegen met toiletpapier, mits dat op een hygiënische manier mogelijk is?	Frequentie	Vraag 9.1d.1 en 9.1d.4	q44
5.7.4	Welke toelichting wordt er gegeven voor het wel / niet bereid zijn om af te spoelen met water in plaats van af te vegen met toiletpapier, mits dat op een hygiënische manier mogelijk is?	Kwaliteit	Vraag 9.1d.1 en 9.1d.4	q45c
5.7.5	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de manier waarop men het water verkrijgt waarmee men zichzelf reinigt / afspoelt?	Frequentie	Vraag 9.1d.3	q42
5.7.6	Welke toelichting wordt er gegeven bij de manier waarop men het water verkrijgt waarmee men zichzelf reinigt / afspoelt?	Kwaliteit	Vraag 9.1d.3	q43c
5.7.7	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de verschillende lichaamshoudingen die men aanneemt bij het zichzelf reinigen / afvegen:	Frequentie	Vraag 9.1d.5	q46
5.7.8	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere manier waarop men zich afveegt (lichaamshouding)'?	Kwaliteit	Vraag 9.1d.6	q47c
5.8 Gebruiksgedrag bij toiletteren: doorspoelen toilet				
5.8.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft het moment waarop men het treintoilet doorspoelt:			
	Voor het urineren/plassen	Frequentie	Vraag 9.1e	q9022
	Voor het defeceren/poeppen	Frequentie	Vraag 9.1e	q9023
	Tijdens het urineren/plassen	Frequentie	Vraag 9.1e	q9024
	Tijdens het defeceren/poeppen	Frequentie	Vraag 9.1e	q9025
	Na het urineren/plassen	Frequentie	Vraag 9.1e	q9026
	Na het defeceren/poeppen	Frequentie	Vraag 9.1e	q9027
	Niet van toepassing	Frequentie	Vraag 9.1e	q48
	Op een andere manier	Frequentie	Vraag 9.1e	q49
5.8.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere manier waarop men doorspoelt (moment)'?	Kwaliteit	Vraag 9.1e.1	q50c
5.8.3	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft het aantal keer dat men het treintoilet na gebruik doorspoelt?	Frequentie	Vraag 12	q137
5.8.4	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de redenen			

	voor het meer dan eens doorspoelen van het toilet:			
	Ik zeker wil zijn dat het toilet schoon is voordat ik het gebruik	Frequentie	Vraag 12a	q138_1
	Ik mijn eigen ontlasting niet wil zien	Frequentie	Vraag 12a	q138_2
	Ik het toilet schoon wil achterlaten	Frequentie	Vraag 12a	q138_3
	Ik net zolang spoel totdat mijn sporen zijn uitgewist.	Frequentie	Vraag 12a	q138_4
	Uit gewoonte	Frequentie	Vraag 12a	q138_5
	Anders, nl	Frequentie	Vraag 12a	q138_6
5.8.5	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere reden voor het meer dan eens doorspoelen van het toilet'?	Kwaliteit	Vraag 12a	q138_6c
5.8.6	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de reactie op het niet schoon worden van het toilet na doorspoelen:	Frequentie	Vraag 12b	q139
5.8.7	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere reactie op het niet schoon worden van het toilet na doorspoelen'?	Kwaliteit	Vraag 12b	q139_3c
5.9	Gebruiksgedrag bij persoonlijke verzorging			
5.9.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de activiteiten qua persoonlijke verzorging die men op het treintoilet doet:			
	In de spiegel kijken	Frequentie	Vraag 9.2	q9031
	Handen wassen	Frequentie	Vraag 9.2	q9032
	Gezicht wassen	Frequentie	Vraag 9.2	q9033
	Oksels wassen	Frequentie	Vraag 9.2	q9034
	Deodorant opdoen	Frequentie	Vraag 9.2	q9035
	Parfum opdoen	Frequentie	Vraag 9.2	q9036
	Tanden poetsen	Frequentie	Vraag 9.2	q9037
	Flossen, tanden stoken	Frequentie	Vraag 9.2	q9038
	Opmaken	Frequentie	Vraag 9.2	q9039
	Haren kammen, fatsoeneren	Frequentie	Vraag 9.2	q9040
	Verkleeden	Frequentie	Vraag 9.2	q9041
	Kleding fatsoeneren/inspecteren	Frequentie	Vraag 9.2	q9042
	Neus snuiten	Frequentie	Vraag 9.2	q9043
	Rochelen	Frequentie	Vraag 9.2	q9044
	Overgeven	Frequentie	Vraag 9.2	q9045
	Onderbroek inspecteren	Frequentie	Vraag 9.2	q9046
	Tampon wisselen	Frequentie	Vraag 9.2	q9047
	Maandverband wisselen	Frequentie	Vraag 9.2	q9048
	Water drinken	Frequentie	Vraag 9.2	q9049
	Medicijnen innemen/toedienen/gebruiken	Frequentie	Vraag 9.2	q9050
	Andere handelingen	Frequentie	Vraag 9.2	q51
5.9.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere handelingen qua persoonlijke verzorging'?	Kwaliteit	Vraag 9.2a	q52c
5.9.3	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'het innemen / toedienen / gebruiken van medicijnen'?	Kwaliteit	Vraag 9.2b	q53c
5.10	Gebruiksgedrag bij verzorging van kinderen			
5.10.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de activiteiten qua verzorging van kinderen (baby's, peuters, kleuters, niet-zelfstandige kinderen) die men op het treintoilet doet:			
	Mijn kind helpen bij het toiletteren	Frequentie	Vraag 9.3	q9054
	Luier omwisselen	Frequentie	Vraag 9.3	q9055
	Handen wassen / gezicht wassen	Frequentie	Vraag 9.3	q9056
	Kolven	Frequentie	Vraag 9.3	q9057
	Mijn kind de borst geven	Frequentie	Vraag 9.3	q9058

	Mijn/het kind de fles geven	Frequentie	Vraag 9.3	q9059
	Mijn/het kind verkleden	Frequentie	Vraag 9.3	q9060
	De kinderen waarmee ik reis maken zelfstandig gebruik van het toilet	Frequentie	Vraag 9.3	q9061
	Ik loop alleen mee	Frequentie	Vraag 9.3	q9062
	Andere handelingen	Frequentie	Vraag 9.3	q54
5.10.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere handelingen qua verzorging van kinderen'?	Kwaliteit	Vraag 9.3a	q55c
5.11 Gebruiksgedrag bij ontspanning				
5.11.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de activiteiten qua ontspanning / rust die men op het treintoilet doet:			
	Tot rust komen	Frequentie	Vraag 9.4	q9066
	Me terugtrekken in mijn eigen wereld	Frequentie	Vraag 9.4	q9067
	Nadenken	Frequentie	Vraag 9.4	q9068
	Alleen zijn	Frequentie	Vraag 9.4	q9069
	Lezen	Frequentie	Vraag 9.4	q9070
	Niets	Frequentie	Vraag 9.4	q9071
	Op het toilet zitten	Frequentie	Vraag 9.4	q9072
	Fitness oefeningen doen	Frequentie	Vraag 9.4	q9073
	Mediteren	Frequentie	Vraag 9.4	q9074
	Huilen	Frequentie	Vraag 9.4	q9075
	Andere handelingen	Frequentie	Vraag 9.4	q56
5.11.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere handelingen qua ontspanning / rust'?	Kwaliteit	Vraag 9.4a	q57c
5.12 Overig gebruiksgedrag				
5.12.1	Hoe is de steekproef opgebouwd wat betreft de overige activiteiten die men op het treintoilet doet:			
	Telefoneren	Frequentie	Vraag 9.5	q9089
	SMS-en	Frequentie	Vraag 9.5	q9090
	Voicemail afluisteren	Frequentie	Vraag 9.5	q9091
	Papier pakken	Frequentie	Vraag 9.5	q9092
	Iets weggooien	Frequentie	Vraag 9.5	q9093
	Vrijen	Frequentie	Vraag 9.5	q9094
	Conducteur ontlopen	Frequentie	Vraag 9.5	q9095
	Mensen ontmoeten	Frequentie	Vraag 9.5	q9096
	Een loopje maken	Frequentie	Vraag 9.5	q9097
	Eten/drinken	Frequentie	Vraag 9.5	q9098
	Snoepen	Frequentie	Vraag 9.5	q9099
	Andere handelingen	Frequentie	Vraag 9.5	q58
5.12.2	Welke toelichting wordt er gegeven bij de optie 'andere handelingen'?	Kwaliteit	Vraag 9.5a	q59c
5.13 Gebruiksgedrag: belangrijkste handelingen				
5.13.1	Welke handelingen worden het meest frequent genoemd bij het aangeven van de meest belangrijke handelingen?	Frequentie, gecalculeerd	Vraag 9.5b	q100001_1 t/m 74
5.13.2	Door hoeveel van de respondenten worden deze belangrijke handelingen genoemd?	Frequentie, gecalculeerd	Vraag 9.5b	
5.13.3	In hoeverre vindt men dat het huidige treintoilet voldoet wat betreft het uitvoeren van deze belangrijke handelingen?	Frequentie, gecalculeerd	Vraag 9.5b en 9.5c	q60 t/m q133

Tabel 25: Specifieke groepen

Deel 6: Specifieke groepen			
No.	Onderzoeksvraag	Type	Operationalisatie door
6.1	Geslacht		
	Wat is het resultaat van diverse vragen vergeleken per geslacht?	Frequentie	
	Is er een verband tussen geslacht en beoordeling treintoilet?	Verschil / samenhang	
	Is er een verband tussen geslacht en noodzakelijkheid treintoilet	Verschil / samenhang	
6.2	Leeftijd	Frequentie	
	Wat is het resultaat van diverse vragen vergeleken per leeftijdscategorie?	Verschil / samenhang	
6.3	Dalreizigers en spits reizigers	Frequentie	
	Wat is het resultaat van vragen vergeleken per type reiziger (tijdstop reis)?	Verschil / samenhang	
6.3	Frequente en niet frequente reizigers	Frequentie	
	Wat is het resultaat van vragen vergeleken per type reiziger (frequentie treinreizen in NL)?	Verschil / samenhang	

BIJLAGE 4. VRAGEN EN OPMERKINGEN NAV DE VRAGENLIJST

Vragen en/of opmerkingen nav de vragenlijst		
ID	Vraag 33	q201c
NS799	bepaalde vragen kon ik moeilijk antwoorden op geven, omdat ik vaak naar Groningen reis voor familiebezoek en vaak uitstapjes maak en dan verschillende afstanden te veel	
NS863	Service blijven bieden, dus plee's handhaven!	
NS846	* Raar dat je bij 1 vraag maar 5 handelingen mocht opgeven. Alsof ik niet de wc doorspoel na gebruik, maar ja, dan had ik 7 handelingen. * Dit onderzoek is er ongetwijfeld op gericht om straks betaalde wc's te installeren, maar dat is echt absurd,	
NS947	1. Het klopt wel hoor: ik ben een man en plas zittend. 2. Ook op korte trajecten hoort er een WC in de trein te zijn, alvast voor als ik ouder ben en minder continent zal worden. 3. Conducteurs moeten staat van WC's en voorraad water, WC-papier en	
NS829	1. wc moet in elke trein zitten 2. genoeg papier, zeep en water basisbehoeften 3. verbetering doortrek enige vereiste. 4. daarna meer neutralisering geur	
NS746	Aanwezigheid van een toilet in de trein is absolute noodzakelijkheid!	
NS1009	absoluut onverteerbaar dat direct geloosd wordt op de spoorbaan: lekker voor omwonenden, al die slierten papier en de rest in hun volkstuintjes gewaaid te krijgen en ook lekker voor het onderhoudspersoneel dat onder de treinen aan het werk moet: ooi	
NS192	Absoluut toiletten in treinen houden!!!	
NS657	Al die moeite, al dat geld, al die energie ... Het had gestoken kunnen worden in een schone trein die, met voldoende zitplaats en vanzelfsprekend voorzien van toilet, mij volgens dienstregeling naar mijn plaats van bestemming brengt. Met personeel	
NS845	al die stomme plaatjes zijn niet nodig. die vragen kan ik zonder ook wel beantwoorden. Idee van een Delftse IO-er?	
NS339	Alles wat ik wilde melden heb ik gemeld.	
NSNFo17	Als er geen toilet in trein of station zou zijn kan ik niet meer per trein reizen.	
NS157	als ik over 1,5 jaar met pensioen ga kom ik vermoedelijk nooit meer in de trein.	
NS796	Als NS zou besluiten luxe betaal-wc's in treinen aan te brengen, dan zouden we die uiteraard toch wel gebruiken. Maar van ons hoeft dat niet. Afschaffen of afsluiten van toiletten zouden we erg vervelend vinden. Het zou het reizen een stuk minder pl	
NS566	als treinreis langer dan 1,5 uur is maak ik meestal gebruik van toilet. Bijvoorbeeld Arnhem-DenHaag dan direct na Gouda toiletbezoek	
NS1031	Bealngrijkste punten: Let op milieuvriendelijkheid. Mocht het alleen met een sterk vervuilend chemisch toilet mogelijk zijn, dan liever niet. Let op babies/jonge kinderen (als er geen toilet is, zullen moeders (ook ik) ze gewoon op de zitbank vers	
NSNFo150	Beetje gek onderzoek. Hoe plast en poept u?	
NSNFo41	Beetje merkwaardig dat ik in de vragen over Autogebruik niet kan aangeven dat ik NIET met de auto reis. Ik reis NOOIT met de auto. Verder jammer dat ik niet Terug kon naar het laatste Brainstormvenster, wil nog graag toevoegen zeer veel prijs te ste	
NSNFo208	beetje overdreven vragen... ga zelf maar eens naar het toilet in de trein.. en over de vragen met auto... kun je niet invullen dat je GEEN auto hebt, erg slordig om maar aan te nemen dat iedereen een auto heeft.	
NSNFo62	beetje vreemd onderzoek!!	
NS85	belangrijk dat dit soort onderzoeken plaatsvinden ook al zijn de vragen soms wel erg prive	
NS423	ben benieuwd naar de resultaten en hoop dat er altijd een wc blijft in de trein.	
NS751	ben benieuwd naar uitslagQ	
NS623	Ben benieuwd of er iets gaat veranderen.	
NS895	ben benieuwd of er nu beter toiletten komen. elke trein (ook sprinters) een toilet is een minimum	
NS405	ben benieuwd wat de ns er mee doet...succes	
NS253	Ben benieuwd wat er gaat gebeuren! Overigens zou ik nooit willen betalen voor de wc in de trein. ik betaal in openbare voorzieningen nooit voor het toilet, vind het ook jammer dat je op stations moet betalen. Treinkaartjes zijn prijzig genoeg.	
NS880	ben benieuwd wat hier uit gaat komen!	
NS200	Ben er langer mee bezig geweest dan de aangegeven tijd, nl meer dan een half uur. Veel succes ermee.	

NS312	Ben in het algemeen erg tevreden over het reizen met de trein.
NS430	Betaal en zelfreinigende toiletten, scheelt ook in zwartreizigers.
NS149	Betalen voor gebruik lijkt me OK maar een groot probleem als je net het gevraagde muntje niet heb een oplossing middels de OV-chipkaart is misschien een idee als iedereen er een heeft en ook het saldo geen probleem is
NS997	Betalen voor het toilet inde trein zou ik echt te ver vinden gaan
NS14	bij de vraag over het gebruik van de "linkerkant" van de muis zou ook maar zo kunnen zijn dat het ook de andere kant van de muis gebruikt moet worden. dus vraag algemener maken. voor de rest leuk opgezette vragenlijst (kladblokje en zo). graag tot d
NSNFo16 3	Bij de vraag over het inkomen, miste ik het antwoord: geen inkomen. Ik werk op dit moment niet en heb dus ook geen inkomen, geen uitkering etc..
NS771	bij de vraag waarvoor ik reis heb ik per ongeluk aangeklikt voor uitstapjes. Dit moet zijn woon/werkverkeer
NS883	Bij enkele vragen stond "niet van toepassing" niet als antwoordoptie aangegeven maar als onderdeel van de vraag. Daardoor moest je dingen invullen die eigenlijk niet van toepassing waren, maar anders kon je niet verder.
NS328	Bij het volgend bezoek aan de toilet in de trein zal ik deze ruimte met andere ogen zien.
NS17	bij leeftijd en lengte en gewicht had ook wel een "zeg ik liever niet" mogelijkheid gemogen
NS692	Dat de toiletten niet verdwijnen uit de trein, of het voor een korte of lange reis betreft.
NSNFo78	Dat er met deze vragenlijst iets gedaan wordt, Dank U & succes
NS399	Dat je zoveel kunt vragen over een toilet, ongelooflijk. De relevantie ontging me na een tijdje. Vooral de vragen over waar je de trein het meest voor gebruikt zijn een beetje vreemd. Ik zit gemiddeld eens per week lang, 1e klas in de trein. Maar da
NS273	de enigste opmerking zou kunnen zijn dat er schone wc op het station vrijtoegankelijk moeten zijn.
NSNFo13 7	De laatste vragen die gesteld zijn, vind ik niet van belang voor het onderzoek.
NS605	De laatste vragen gaan over een treinrit, maar mijn treinritten zijn elke keer anders qua afstand, duur, overstappen, type trein (ic of boemel) et cetera. Dus lastig te beantwoorden.
NS709	De laatste vragen vond ik niet zozeer slaan op het onderzoek.
NS787	de meeste reizen die ik maak zijn voor woonwerkverkeer, maar ik maak ook zeker 4 maal per maand een reis van circa 3 uur; voor die reizen vind ik aanwezigheid van een goed toilet belangrijk; dat kan ik niet goed kwijt in de vragenlijst, omdat er det
NS982	De meeste vragen betroffen mijn woon-werkverkeer (relatief korte afstanden: Driebergen-Hilversum Noord). De problemen doen zich echter vooral voor tijdens de andere reizen, met mijn zontje, naar verdere bestemmingen. Dat viel niet duidelijk aan te
NS141	De onderzoeksvragen zijn niet goed. De mogelijkheid dat iemand een (trein)reis maakt waarbij het vertrekpunt niet het eigen huis is wordt genegeerd. Bovendien kan bij veel stellingen die met "ja" of "nee" beantwoord moeten worden niet gekozen worden
NS589	De pagina met het gele memoblokje wekt niet goed. Op een gegeven ogenblik verdwenen letters als ik er een intypte.
NS957	De service van NS kan verbeterd worden. Hopelijk draagt dit onderzoek daaraan bij.
NS1008	De treinen van en naar Enkhuizen worden regelmatig schoongemaakt. De toiletten ruiken in ieder geval frisser, of de vloer, pot en bril worden schoongemaakt weet ik niet, maar het geeft in ieder geval al een gevoel van frisheid en hygiëne. Hygiëne is
NS289	De vraag of ik wil betalen voor een schoon treintoilet stuit me tegen de borst. Ik betaal al voor een kaartje, en die worden ook ieder jaar duurder. Leuk hoor, experimenten met beeldschermen en zo in de trein, maar de basisbehoeften gaan toch echt v
NS271	De vragen over de treintijden kloppen niet, ik kon daar ook geen zinnig antwoord op geven. Soms zit ik 15 minuten in de trein, soms 2 uur. Daar hadden meerdere antwoorden op mogelijk moeten zijn.
NS464	De website van de enquête is erg traag (vast iets met al die plaatjes te maken).
NS675	dit is wel een punt waar de ns aan moet werken!
NSNFo17 6	Dit onderzoek lijkt mij overbodig. Het lijkt mij niet meer dan vanzelfsprekend dat de NS meer aan haar service moet doen, om mensen weer in de trein te krijgen. - Altijd zitplaats - geen wachttijden/ gedoe met rails en treinen meer - versnaperin
NS556	Dit vond ik een zinnig onderwerp, hoop dat jullie er iets aan hebben en er iets mee kunnen doen. Hoop er een bijdrage aan geleverd te hebben. Groetjes
NS460	dóe er iets mee, zichtbaar! Laat het toilet niet verdwijnen uit de treinen
NS368	Door het ontbreken van urinoirs zijn de toiletputten vaak erg vervuild

NSNFo98	Duurde beetje lang
NS1001	duurde wel erg lang gelukkig was iki vanmiddag in de trein al 'geweest' ben benieuwd naar terugkoppeling
NSNFo17 3	een enkele vraag was moeilijk te beantwoorden. mijn antwoordmogelijk zat er dan niet tussen. Bijvoorbeeld het gebruik van de auto. Ik ben gepensioneerd, dus gebruik de autoalleen voor "plezier"ritjes. En dat doe ik ook met mijn 7 gratis (nou ja, gr
NS663	Een goed en helder opgezet onderzoek. Niet ALTIJD is het juiste antwoord te vinden, maar meestal wel.
NSNFo17 0	Een goede zaak dat de NS zich interesseert voor dit onderwerp!
NSNFo10 6	Een noodzakelijk onderzoek , ook al , omdat de toiletten op de stations soms veraf liggen , moeilijk toegankelijk (met o.a betalingsmethode) , vaak bezet .
NS609	Een toilet in de trein is noodzakelijk voor jonge kinderen en ouderen. Maar ook voor de langere reizen en noodgevallen. Het toilet in de Veolia trein van Nijmegen naar Roermond is een verademing in vergelijking met de toiletten in de NS treinen.
NS531	Er rijden teenwoordig treinen zonder toilet. Daarbij wordt wel eens de vergelijking gemaakt dat die treinen op korte afstanden rijden, maar het komt best vaak voor dat ik heel lang met de stoptrein moet, zeker in de late nacht of vroege ochten als e
NS800	Er zijn ook reizigers die van het toilet gebruikmaken omdat zij geen kaartje hebben. Met name Roemenen en Bulgaren die in Nederland trekharmonica komen spelen hebben daar een handje van. Daardoor kan de wachttijd voor het betreffende toilet aanmerke
NS610	er zitten wel grappige vragen bij, zoals over hoe je de toiletpapertjes op de bril legt.
NS396	fantastisch dat u dit onderzoek doet.Hopelijk wordt rekening gehouden met de balans van ouderen in een toilet. Veel succes met uw onderzoek en bedankt !!
NS530	Fijn dat dit onderwerp aanleiding was voor een onderzoek.
NS646	Fijn dat er een keer een onderzoek naar gedaan wordt. Hopelijk blijven er toiletten in treinen. Zonder toilet zou ik mij heel ongemakkelijk voelen op de langere trajecten (langer dan 1 uur).
NS741	Fijn dat er een onderzoek naar wordt gedaan. Ben benieuwd.
NS912	Fijn dat er een onderzoek naar wordt gedaan. Schaf de treintoiletten aub niet af! Ik ken voldoende mensen die er echt van afhankelijk zijn.
NS16	Fijn dat hier over nagedacht wordt!
NS585	Fijn dat hiernaar wordt gekeken.
NS150	Fijn dat u deze enquete organiseert; was beslist nodig.
NS407	fijn taalgebruik
NS1056	Geachte heer/mevrouw, niet echt naar aanleiding van onderzoek, maar meer in het algemeen. De conducteurs moeten niet nadat ze de trein in beweging gezet hebben, zeggen waar de trein naar toe gaat, maar een minuut ervoor. Dan kan men nog uitstapen
NS775	Geen enkele. ik vond de vragen vaak erg grappig.
NS811	Geen opmerkingen en ik hoop dat mijn bijdrage hierin van nut kan zijn. Met vriendelijke groet.
NS604	Geen, succes met het ontwikkelen ervan!
NSNFo19 1	Gek dat u aanneemt dat ik met de auto reis.....
NS670	Gek, die vraag waar je de vijf belangrijkste handelingen moet kiezen. Dat is appels met peren vergelijken.
NS950	gewoon in iedere trein een toilet; hoeft geen luxe te zijn, het mag betaald maar in dat geval MOET het toilet ook echt werken/schoon zijn etc.
NS640	goed bezig!
NS38	Goed dat de NS de toiletten willen verbeteren. Nu alleen hopen dat de reizigers zich dan ook beter gaan gedragen op het toilet.
NS1047	Goed dat dit onderzoek wordt gehouden!
NS239	Goed dat er aandacht hiervoor is
NS278	goed idee om hiernaar uitgebreid te vragen
NS701	Goed initiatief!
NS696	Goed onderzoek, hoop dat er veranderingen uit komen
NS205	Goed onderzoek, hopelijk komen er meer en schonere (gratis0 toiletten in de trein.
NSNFo86	Goed onderzoek, niet langdradig en goede vragen.

NS454	GOEDE EN UITGEBREIDE VRAAGSTELLING
NS72	Graag aan mensen met kinderen denken en dus OOK toiletten in stoptreinen. Een reis met stoptrein kan makkelijk langer dan een uur duren!
NSNFo119	graag een 'terug'knop bij het onderzoek!
NS690	GRAAG IN ALLE TREINEN OOK OP KORTE AFSTANDEN EEN TOILETVOORZIENING!!!
NS461	graag toilet behouden maar dan wel betalend ! En laten zien dat er schoongemaakt wordt!
NS581	Graag toiletten zonder waar ik niets hoeft aan te raken in alle treinen.
NSNFo206	hartelijk dank dat dit aangepakt wordt en veel succes
NS735	heb respect voor de mensen die de treinen schoon proberen te houden. ze vinden toch wel heel wat viezigheid op hun werkplekken. wij als reizigers zouden daar eens bij stil moeten staan. we hebben de mond vol over vertragingen en dergelijke, maar v
NS995	Heel vervelend dat ik in dit onderzoek niet terug kan gaan. Ik had twee iets verkeerd aangeklikt en daarnaast wat typefouten gemaakt die ik pas zag toen ik al doorklikte maar teruggaan lukte niet. En wat een gekke vragen....
NS230	Helaas hou je de smeerkees en vernielzuchtigen niet altijd tegen. Maar het zou fijn zijn als de toiletten goed bruikbaar blijven en hierop gelet wordt.
NS974	Het behoud van een toilet is een absolute voorwaarde voor aangename reis.
NS918	Het duurt altijd langer dan de 15 minuten die van tevoren wordt gezegd! Vervelend
NS237	Het gaat mij vooral om de lange reizen. deze worden gemaakt door diverse stoptreinen achter elkaar te nemen.
NS1005	Het gaat natuurlijk nog tientallen jaren duren, voordat we nieuwe toiletten in de treinen aantreffen. Jammer.
NS684	Het grootste probleem zijn de medereizigers, maar toch graag een toilet.
NS238	Het heeft niets met de toiletten te maken, maar ik mis heel erg het kopje koffie op langere reizen. D.B.B. heeft dat wel, maar daar zijn de trajecten wel langer.
NS848	Het idee om bij sommige treinen het toilet achterwege te laten is onvriendelijk en onbeschaafd naar mensen met ziekteproblemen hier in en oudere mensen.
NS236	het invullen duurde wel langer dan 15 minuten. Niet alles kon helemaal duidelijk aangegeven worden door aan te vinken. Soms wilde ik wel 2x iets aanvinken, omdat ik dat belangrijk vond en dan was daar geen mogelijkheid voor.
NS633	Het is een heel slecht opgezet onderzoek
NS221	Het is jammer dat ik niet terug kan naar een vorige vraag, ik heb sommige vragen in eerste instantie niet helemaal goed gelezen/ begrepen en kan dan niet meer verbeteren.
NSNFo147	het is mij bij de laatste treinreis overkomen dat het toilet werd bezet door een aantal rokende jongelui.
NS453	Het is voor mij erg gek dat er zoveel verschillende regels worden gehanteerd. In het regio treintje Ede Amersfoort is een toilet aanwezig. In de regio trein van groningen en of Leeuwarde wel. Maar Nijmegen Roermond weer niet. Je kunt er als reiziger
NS752	het is voor mij zeer belangrijk, dat ik met een schone trein kan reizen. Van de stoelzitting, tafeltje prullenbakken tot en met het toilet. Om openbaar vervoer te stimuleren, moet een trein er pico bello uit zien. Een treinkaartje is duur en ik wil
NS956	Het moet wel beter, dat is duidelijk
NS336	Het toilet lijkt me een noodzakelijke voorziening, geen relaxruimte waar mensen graag in verblijven.
NS106	Het toilet moet blijven in de trein.
NS52	Het verdwijnen van toiletten in de trein is valse zuinigheid die NS nog lelijk op gaat breken. Als lid van ROVER zal ik mij blijven inzetten voor het treintoilet als basisrecht. Je ziet nu al dat - in weerwil van eerdere beloften - de treinloze toil
NS964	Het was een keurig onderzoek ondanks het onderwerp ;-)
NSNFo134	Het was wel de merken dat er nagedacht was over de vragen (ik heb een hekel aan het invullen van surveys met slecht geformuleerde vragen), goed gedaan.
NS810	Het ziet er niet erg professioneel uit (bv. met plaatjes die niet relevant zijn voor de vraag, taalfouten, verschillende typen vragen door elkaar), en het onderwerp past ook niet echt bij de andere enquetes van NS die ik krijg, dus ik heb wel getwij
NS393	Het zijn wel heel erg veel vragen. Het aantal toiletten in de omgebouwde IC3 treinen is beperkt tot één. Dat vind ik slecht.
NS47	Het zou een goede zaak zijn als er aan het toilet in de trein wat gedaan zou kunnen worden. Wat is er mis met een toilet dame, in warenhuizen is dat heel normaal dat je voor toilet gebruik betaalt en dan worden ze door de toiletdame schoon gehouden.

NSNFo23	Het zou fijn zijn als de toiletten niet worden afgesloten!!
NS637	Het zou fijn zijn als er een goede voorziening zou zijn.
NS844	Het zou leuk zijn als er daadwerkelijk iets met het onderzoek gedaan zou worden.
NS836	het zou zo'n idiote beslissing zijn het toilet uit de trein te halen!
NS765	hoop dat dit onderzoek veranderingen brengt (denk met toiletgebruik ook aan kleine kinderen
NSNFo10 9	hoop dat er iets mee gedaan wordt!!
NS833	hoop dat er wat mee gedaan wordt.
NS143	Hopelijk binnenkort schone toiletten in de treinen en op de stations.
NS451	hopelijk doen jullie iets met deze enquête: verbeteringen dus
NS524	Hopelijk kunt U met alle gegvens,ook van andere ondervraagden, de toiletten zo schoon en bruikbaar mogelijk maken.Veel succes ermee.
NS834	Hopelijk wordt hiermee de dienstverlening verbeterd.
NSNFo14 4	hopen dat het verbeterd
NS602	hopende dat er iets verbeterd wordt
NS77	hopelijk wordt er iets verbeterd aan de toiletten, zeker voor langere afstanden
NS1053	Ik begrijp, dat er toiletvoorzieningen nodig zijn in de trein, er zijn immers mensen, die door ziekte of anderszins genoodzaakt zijn van het toilet gebruik te maken. Ik reis ook vaak in Duitsland met de ICE, waarin toiletten aanwezig zijn. Die zien
NSNFo13 8	ik ben benieuwd naar de resultaten!
NSNFo13 5	Ik ben benieuwd naar de uitkomsten.
NS827	Ik ben benieuwd naar het resultaat en of er iets gaat veranderen met de toiletten in de trein.
NS123	Ik ben blij dat de NS zich in deze materie verdiept en ik hoop van harte dat er toiletten blijven in de treinen.
NS707	Ik ben blij dat de NS zulke onderzoeken doet, daaruit blijkt dat ze willen veranderen, en de beste service willen leveren!
NS509	ik ben blij dat er een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd met hopelijk goede verbeteringen van de treintoiletten. reis ik met mijn kleinkinderen (leeftijden tussen de 3 en 9 jaar) dan hoop ik altijd dat zij niet naar het toilet in de trein moeten
NS1003	Ik ben heel benieuwd naar het verbeterde treintoilet dat de Technische Universiteit Delft gaat ontwerpen. In het begin van de vragenlijst heb ik aangegeven 'in het algemeen voldoende tevreden te zijn'. Over heel 2009 slechts één negatieve ervaring
NS1042	Ik ben nieuwsgierig gemaakt en zeer benieuwd naar het resultaat.
NS292	Ik ben tegen het afschaffen van wc's in stoptreinen, tegen extr betaling voor toiletten en tegen allerlei poespas die extra betaling zou moeten rechtvaardigen. De toiletten zijn prima, ze moeten alleen schoon zijn.
NS374	Ik ben van mening, dat op sommige trajecten de spits eerder begint dan 07.00 uur zoals u in uw vragen aangeeft. Wanneer je naar Schiphol kijkt, dan beginnen daar de meeste ochtenddiensten tussen 04.30 - 06.30 uur. In een van de memo's kon ik niet al
NS219	ik denk dat er bij vraag 1 iets mis ging met invullen van het antwoord. Dat moet zijn: 1 tot 3 keer per week reis ik per trein.
NS91	Ik erger me dood aan de lay out, heel onhandig met die plaatjes! Vreselijk, probeer toch eens te denken vanuit de klant!!!
NSNFo74	ik ga ervan uit dat vraagstellingen bruikbare antwoorden geven ter verbetering van de kwaliteit, volgens verwachtingspatroon van de reizigers.
NS717	ik ga ook nooit naar toilet omdat ik niet weet hoever ik door de trein moet lopen om een te vinden en of die dan bezet is..
NS851	Ik gebruik liever niet het toilet in de trein, maar toen ik laatst onverwacht enorme buikkrampen kreeg tussen Leiden en Amsterdam was ik maar wat blij dat er een toilet was. Dus zeker niet wegbezuinigen!
NS533	Ik heb bewondering voor de mensen die de toiletten in de trein moeten schoonmaken!
NS70	Ik heb een vraag gemist over de toegankelijkheid van een treintoilet. Graag had ik willen opmerken dat het toenemen van de aanwezigheid van (vouw-)fietsen op treinbalcons de toegankelijkheid van toilet vermindert.
NSNFo20 0	Ik heb mij gericht op een treintoilet
NS504	ik heb nog nooit zo een slecht onderzoek meegemaakt. onzinnige vragen, niet terzake doende vragen, slecht taalgebruik.

NS593	ik heb respect voor uw moed om dit gevoelige thema op deze manier aan te pakken!
NS510	ik heb sommige vragen beantwoord voor woon-werkverkeer omdat ik dat het meest doe maar het toilet gebruiken doe ik vaker op langere trajecten bv. voor familiebezoek
NS943	Ik hecht er waarde aan dat de treinen, met name de Intercyties blijven uitgerust met een toilet per treinstel. Goed dat hiernaar onderzoek wordt gedaan.
NS20	ik hoop binnenkort verbetering te zien in de WC van de trein.
NS1022	Ik hoop dat de het wc-aanbod in treinen erop vooruit gaat.
NS1035	Ik hoop dat de NS er wat aan heeft!
NS876	ik hoop dat de NS nav jullie onderzoek echt iets gaat doen aan de vieze toiletten in de trein !!!
NS499	Ik hoop dat de NS niet overweegt om de toiletten uit de trein te verwijderen.
NS1010	ik hoop dat de uitkomsten leiden tot de mogelijkheid om met een gerust hart in de trein naar het toilet te kunnen gaan.
NS656	Ik hoop dat er iets mee gedaan wordt en dat we binnenkort met een geruster hart te toilet bezoeken, voor mannen is het wat minder "ingrijpend" dan voor vrouwen!!
NSNFo11 4	Ik hoop dat er iets mee gedaan wordt.
NS313	Ik hoop dat er zinvolle resultaten uitkomen en dat dit onderzoek een aanwijzing is dat NS toch niet de toiletten uit alle treinen gaat verwijderen.
NSNFo97	ik hoop dat het onderzoek een verbetering oplevert
NS913	Ik hoop dat het onderzoek werkelijk leidt tot verbeteringen. Tot op heden is steeds weinig gedaan met inbreng/vraag van reizigers hierover.
NS666	Ik hoop dat ik geen genante dingen heb opgeschreven. Veel succes met een beter toilet: er valt wat mij betreft veel te verbeteren.
NS941	Ik hoop dat ik nog eens voor mijn plezier naar het toilet kan gaan in de trein.
NSNFo13 0	ik hoop dat met dit onderzoek wat gedaan wordt want ik vind het zo irritant als je ergens komt en niet weet waar toiletten zich bevinden, in het buitenland is daar overal de mogelijkheid, hier is het zeer beperkt en wat ik nog schandaliger vind is d
NS450	ik hoop op een goed resultaat van dit onderzoek
NS187	ik hoop op verbeteringen, veel succes!
NS937	Ik hoop van harte dat dit verbeteringen op gaat leveren. En wat me nog te binnen schiet is dat een paar stevige haken om jas en tas even aan te hangen ook wel handig zijn. Succes met het onderzoek
NS965	Ik kom zo vaak op een wc in de trein waar geen water is, noch om door te spoelen noch om handen te wassen, en waar ook geen wc papier is, noch papier om mijn handen mee af te drogen. Het wordt dan wel heel moeilijk om de wc schoon achter te laten.
NS321	Ik kon maar een mogelijkheid aankruisen op de vraag waarom ik met de tre reis, en heb aangegeven dat het forensen betreft. Zeer regelmatig zit ik overdag ook in de trein voor langere stukken, waarbij dan aanwezigheid/hygiëne van het toilet van bela
NS764	Ik maak me zorgen over de geruchten dat de toiletten in stoptreinen zouden verdwijnen. Er rijden nou eenmaal geen intercity's vanaf mijn opstapstation, waar overigens ook geen toilet is, dus ik heb geen alternatief. Ook vallen de stoptreinen vaak ui
NS579	Ik merkte in de loop van de vragen dat jullie met een schoon toilet de toiletpot bedoelen. Maar ik bedoelde daarmee de hele toiletruimte.
NS26	Ik mis vragen over toiletgebruik tijdens halteren op de stations. Bij langere reizen (> 45 minuten) die ik ook veel maak gebruik ik dikwijls het toilet.
NSNFo15 6	Ik moet nu heel nodig plassen.
NSNFo15 2	Ik rijd helemaal geen auto, maar dit was geen optie in Uw vragen. Ik vind dat er toiletten op iedere station moeten zijn. "Dit is een doorrijstation" is geen excuus, iemand een half uur met berstende blaas in Duivendrecht te doen staan.
NS111	Ik stel een WC in de intercity zeer op prijs.
NS471	Ik vind dat de NS het echt niet kan maken om de toiletten in de trein af te schaffen. Niet alleen voor mijzelf maar ook voor kinderen.
NS647	ik vind dat er altijd een toilet in de trein aanwezig moet zijn voor mensen die niet een half uur kunnen wachten met ophouden plas/ontlasting; mensen die onwel worden tijdens de reis en last krijgen van b.v. diarree of moeten braken
NS181	Ik vind dat het onderzoek er keurig uitziet. Ga zo door.
NS694	IK vind dit een heel zinnig onderzoek, ik hoop da er in de praktijk veel gaat vernaderen n.a.v. dit onderzoek, zonder dat je in de trein extra voor toiletbezoek hoeft te gaan betalen.

NSNFo28	Ik vind dit een prima onderzoek. Het onderwerp is iets minder aantrekkelijk. Maar urineren en de grote boodschap moet ieder mens nu eenmaal regelmatig doen. Ik hoop dat het onderzoek iets oplevert want de huidige situatie is gewoon gemiddeld slecht
NS650	ik vind dit vooral een sociale kwestie; mensen hebben soms snel een toiletruimte nodig. Bovendien staan treinen ook weleens onverwacht lang stil....vertragingen...treinen die niet goed aansluiten etc
NSNFo18 4	ik vind een schoon toilet in de trein een basisbehoefte. je kunt mensen niet gaan verplichten om de reis te onderbreken omdat ze (ineens) dringend naar het toilet moeten. zelfs in de supermarkten is gelegenheid het toilet te bezoeken en daar ben je
NS307	ik vind eigenlijk dat toiletbezoek in de prijs inbegrepen zou moeten zijn, het treinkaartje is al duur genoeg.
NS500	Ik vind het erg onprettig om te reizen in een trein zonder toilet. Ook op de korte afstand (sprinters). Ik maak alleen gebruik van het toilet als het echt niet anders kan, maar dat komt nog best vaak voor eigenlijk. Jullie gaan er vanuit dat mensen
NS1032	Ik vind het goed dat hier onderzoek naar wordt gedaan en hoop ook dat het nuttige informatie opleverd.
NS1043	ik vind het goed dat u aandacht aan deze materie schenkt.Is ook een onderdeel van de reis als men zich prettig voelt,in de wetenschap dat er een goed toilet aanwezig is,dat geeft vertrouwen.
NS939	Ik vind het leuk om enquetes in te vullen, en vind het nog leuker om de nieuwe en vernieuwde toiletten in het echt tijdens treinreizen uit te gaan testen samen met mijn zoon!!!!!!!
NS730	Ik vind het onbehoorlijk dat u naar inkomen, lengte en gewicht vraagt. Het heeft totaal geen invloed op mijn voorkeuren bij het invullen van de vragen. Ik vind het ook vreemd dat bij lengte en gewicht geen mogelijkheid was om blanco in te vullen. Ik
NS894	Ik vind het prima dat hier aandacht aan besteed word. Over niet al te lange tijd word ik vanwege pensioenering plezierreiziger dus.. hartstikke belangrijk die toiletten in de dan lang afstanden
NS804	Ik vind in ieder geval de lay out en de vraagstelling grappig en duidelijk en wens jullie veel succes bij het onderzoek
NS196	Ik vind sommige vragen ZEER onduidelijk
NS889	Ik vond dat er een aantal rare of onduidelijke vragen bij zaten, met name toen ik de belangrijkste 5 dingen moest aangeven die ik doe op het treintoilet. De meeste zaken konden niet los van elkaar gezien worden. Ook een optie "Niet van toepassing" d
NS546	Ik vond de vraag over "de vijf belangrijkste handelingen op het toilet" (59%) en de vragen, die daar mee samenhangen erg raar verwoord en raar om te beantwoorden.
NS737	ik vond een aantal vragen echt te ver gaan en niet relevant , de lengte van de enquête schrikt ook af.
NS865	Ik waardeer het dat erg grondig naar de toiletten wordt gekeken en natuurlijk hoop en verwacht ik dat er met de conclusies wat wordt gedaan. Nog 1 algemene tip: kijk ook naar toiletten/beheer bij buitenlandse collega's (het is niet altijd nodig en o
NS2	ik weet dat NS van de toiletten af wil maar dat is zeker voor de langere afstanden geen goed idee. Betaald op de stations vindt ik ook al jaren een slechte zaak. Reizigers nemen een product af en toilet is net als in restaurants iets wat daarbij ing
NSNFo21	Ik wens u allen succes met de verwerking van dit onderzoek en hoop dat het leidt tot een "schoon openbaar toilet" op de treinen.
NS431	Ik wil best wat verder lopen in de trein om naar het toilet te gaan.
NSNFo54	ik wilde even zeggen, dat ik niet in het bezit ben van een auto en meestal per fiets reis. of bus, tram en soms als het te ver is per trein. mijn werk is op 10 minuten afstand.
NS842	Ik zie graag verbetering!
NSNFo16 4	Ik zou alleen voor een toilet betalen als er een toiletjuffrouw is die per keer het toilet schoon houdt!
NS334	Ik zou het goed vinden dat we gaan betalen voor het toilet. Dan gaat niet " Jan en alleman" erop. Mensen bedenken zich dan wel een keer voor ze gaan.
NS812	Ik zou het heel erg waarderen als er schone treintoiletten zouden zijn en daar zou ik in tegenstelling tot mijn eerdere antwoord wel 50 eurocent voor over hebben
NS973	intieme vragen
NS415	Irritante representatie van vragen. Irritante non-vragen en irrelevante plaatjes. Vragen zijn onoverzichtelijk in een onuniforme wijze gesteld. Enquete is te lang. Geen Back knop.
NS915	Is dit onderzoek in het kader van een studie? ben benieuwd welke studie! In ieder geval succes ermee.
NS569	Ja de vragen zijn te persoonlijk
NS349	Ja een ontzettend vreemd,raar en irritant onderzoek. Ik snap waarom de ns dit onderzoek niet zelf wil doen wat een genante vragen. wie bedenkt dit? Heeft U de enquête zelf ook ingevuld na een toiletbezoek in de trein?
NS586	Ja tip: geef aan de buitenkant van de trein duidelijk aan waar de wc zich bevindt. Wie veronderstelt tijdens de treinreis naar de wc te moeten kan een plaats kiezen dicht bij de wc. Daarmee voorkom je dat je lang door de trein moet lopen voordat je
NS88	Ja, de mogelijkheden waarom ik reis werd beperkt tot 1 keuze. Dit is raar. Want: Ik reis voor mijn werk (soms ook lange reizen - dan altijd 1e klasse, met kaartje werkgever), ik reis naar mijn familie en vrienden met de trein

	(2e klasse, voordeelure
NS961	ja, een tip! Ga eens in Duitsland kijken bij de toiletten langs de snelwegen. Je betaalt €0,50 en kunt dat vervolgens besteden in het restaurant. Dit zou voor op de stations in Nederland ook super zijn en echt heeeel veel schoner dan nu! Want
NS388	ja, het gaat niet om design van een toilet maar hoe de NS het bijhoudt: dus niet de hardware, maar de software om het zo maar te zeggen.
NS446	ja, het gaat over toiletbezoek in de trein. En dan krijg je als afsluiting, vragen van, diploma's, salaris, etc. Waarom????????? Kunt u me dat uitleggen???
NS105	Ja, het is een bijzonder mal dat jullie me, nota bene na een serie vragen die ik al beantwoord heb, dwingen om bij 'niet van toepassing' ja of nee te antwoorden. Ik weet echt niet of ja of nee nu betekent dat het betreffende onderwerp niet van toepa
NS826	Ja, ik vind dit een onzinnige enquete, die ook nog eens op een debiele manier gebracht wordt met domme plaatjes erbij om het zogenaamd toegankelijker te maken. Alle vragen kloppen ook niet: kan niet de kloppende antwoorden geven. Gemiste kans. H
NS512	Ja, ik wil wc'tjes in de trein. Ook in de stoptrein.
NS959	Ja, maar die zijn verwerkt in mijn antwoorden. Ik ben bang dat dit onderzoek niet gaat om het wel en wee van de soorten reizigers, maar dat het weer gaat om punten die U hieruit kan destileren om op te bezuinigen. De "vraagstelling" en de "mogeli
NS661	Ja, veel te veel vragen om zo maar even in te vullen.
NS354	Ja. Ik heb een advies: doe een onderzoek als dit ook naar het bagagevervoer in de trein. Het lijkt wel of er steeds minder plaats is voor bagage. Neem de gerenoveerde intercity. Er is nog maar 1 toilet en bagagaruimte is er vrijwel niet.
NSNFo15 1	jammer dat je bij deze vragenlijst niet terug kunt gaan in de lijst
NS917	jammer dat je niet terug kunt, bij één vraag wilde ik dat graag. verder een leuk onderzoek. grappig om hier eens bij stil te staan.
NS1015	klantgericht? dan behoren treinen een schoon toilet te hebben
NS1050	laat alsjeblieft de toiletten in de trein zitten!!Er zou maar een treinstoring zijn, treinstaat stil en je kan/mag er niet uit, moet ik dan in mijn broek plassen?
NSNFo32	Laat de toiletten in de treinen blijven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NS299	Laat het treintoilet aub bestaan.
NS503	laatste vragen weer onnodig. wat heeft opleiding / salaris met toiletbezoek te maken?
NS1000	langere treinen in de spitsuren graag. We staan nu neus aan neus of ik sta met mijn neus tegen iemand anders rug aangedrukt. En dit is sinds de zomer dus met de winter heeft dit niets te maken
NS627	leidt het nog ergens toe?
NS652	let op kinderen (was voor mij ook vaak een reden om gebruik te mk v toilet) dit aspect mis ik volledig in de vragen
NS379	Leuk gevisualiseerde enquete. Succes met de uitwerking!
NS86	Leuk om aan mee te doen, maar inhoudelijk behoorlijk confronterend - ik zou rekening houden met een zeer selectieve respons en me goed afvragen wie de respondenten zijn in termen van confounders en sociale wenselijkheid (ik ben docent methodologie e
NS988	Leuk onderzoek
NSNFo11 6	leuk onderzoek, ben benieuwd naar de resultaten in de trein!!!!
NS967	leuk onderzoek, ik hoop dat jullie er iets mee doen
NS698	leuk! Gaan we nu de toiletten verbeteren?
NS762	Leuk, apart onderzoek. ben benieuwd naar wat de NS hiermee gaat doen.
NSNFo99	Maak er haast mee en maak er iets moois van, houdt ook rekening met brede mensen of met hulpmiddelen
NS397	Meer bemande of beter toegankelijke toiletten op de grotere stations
NSNFo12 3	meer controle
NS634	Meestal reis ik in de oudste treinen die de spoorwegen maar heeft, daar zijn de toiletten wel zeer aftands en onverzorgd. Dus gauw nieuwe treinstellen met WC en zodat je daar trots op kan zijn.
NS643	mijn dochter is aangewezen op haar rolstoel en moet ook makkelijk haar stoel kunnen manoeuvreren
NS1023	mijn treinabonnement wordt door mijn baas betaald
NS925	Misschien is het mogelijk om een zelfreinigend toilet te fabriceren. De reiniging vindt dan plaats zodra de

	reiziger de toiletruimte heeft verlaten.
NS545	Mooie opmaak ;)
NS298	naja de laaste vragen waren een beetje wat gaat jullie dat aan vragen
NS102	Nederland heeft in het algemeen een groot gebrek aan openbare toiletten. Het is ook bijzonder ergelijk dat er niet (meer)op alle stations toiletten zijn.
NS676	nee het is goed duidelijk in vraag stelling
NSNFo14 6	nee ik heb voor mijn gevoel alles opgeschreven
NS1012	Nee maar ben wel benieuwd naar het resultaat
NS809	nee Maar ik wens jullie wel sukses met het afronde van dit onderzoek Hartelijke gr Wil
NS612	nee, alleen is de 'wachtijd'bij de overgangen naar een volgende vraag wel erg lang.
NS279	nee, alles is gezegd ik moet nu naar de wc
NS635	Nee, dat heb ik al gedaan bij sommige vragen.
NS616	nee, het zou wel fijn zijn en ook noodzakelijk dat de toiletten blijven in de trein!
NS1006	Nee, ik heb al mijn warnemingen en wensen kunnen opschrijven.
NSNFo19 4	nee, maar ik hoop dat het treintoilet wel blijft!
NS165	Nee, mijn op- en aanmerkingen zijn bij de betreffende vragen vermeld!
NS55	nee, wel benieuwd naar de resultaten
NSNFo19 3	nee, ik hoop dat de toiletten in de trein door zoveel meningen en ideeën er beter uit gaan zien
NS275	nee, mijn antwoorden zijn denk ik wel afdoende.
NS246	neen buiten dat ik vind of eis dat treinen voorzien blijven van toiletten.
NS331	neen, ben blij dat jullie mijn (onze) mening eens vraagt
NS156	Neen, gedegen opzet!
NS857	neen, succes met de ontwikkelingen
NS198	Niet aan de orde is geweest: er zijn trajecten waar treinen zonder toilet rijden (stoptrein utrecht - harderwijk - zwolle). Doe ook eens onderzoek naar toiletten OP stations ... Kijk eens rond op (en rondom) station Amersfoort, ná 18:00 uur ... en h
NS552	Niet alle vragen zijn goed. Ik heb bijv aangegeven niet te poepen op het toilet. Op een andere plek waar ik de vijf belangrijkste dingen aan moest geven heb ik daarom maar aangegeven dat ik het toilet niet doorspoel na poepen. verder maak ik veel v
NS702	omdat ik nooit gebruik maak van het toilet in de trein is het moeilijk om sommige vragen te beantwoorden
NS689	Onduidelijke vraagstellingen bij meerdere vragen. Ik had aangegeven niet te defaeceren op het toilet in de trein en toch word bij de volgende vraag gevraagd of ik dan wel of niet afveeg. Er was geen optie om niet van toepassing aan te klikken. Geen
NS183	onlogische vraagvolgorde en het duurt veel te lang. Volgende keer vul ik dit soort enquetes niet meer in.
NS210	Ontneem de trein niet van het toilet. Denk aan de oudere mensen, alsook de jongeren. Ik denk dat iedere passagier hier de NS dankbaar voor zal zijn.
NS272	ontzettend leuk dat ik even kon spuien.
NS872	ook op perrons zouden vaker toiletten kunnen zijn. Op kleinere perrons ontbreekt vaak een toilet of het is beperkt open.
NS154	Op reizen over grotere afstanden vaker de toiletten laten controleren.want zoals ik reeds zei wordt het als schuil plaats gebruikt.
NS761	Op sommige stations/perrons zijn geen toiletten aanwezig. In Breda bijvoorbeeld kun je alleen in de wachtruimte op perron 5/6 naar het toilet. Vaak is deze wachtruimte ook nog op slot.
NS786	Over het algemeen wil ik zeggen dat ik de treinen, met name de stoptreinen, erg vies vind, zowel van binnen als van buiten.
NS654	Persoonlijk maak ik meestal gebruik van het toilet als ik de trein neem ivm vakanties of festivals. Misschien zou de NS met vakantietijden/festivaltreinen hier rekening mee kunnen houden. Over het algemeen ben ik al zeer tevreden over de toiletvoorz
NS22	persoonlijk vind ik de afbeeldingen erg flauw: manneke pis, zo'n wolkje en kladblok waarin je tekst moet invullen. Wel goed dat er een keer een enquete is over toilet in trein

NS378	Pfff, zorg er eerst maar eens voor dat de treinen (op tijd) rijden....
NS784	prima
NS591	prima dat dit onderzocht wordt
NS601	Prima dat dit onderzoek plaats vindt. In de pers is hierover het een en ander geschreven. In plaats van rücksichtlos de toiletten op sommige trajecten te schrappen om kosten te besparen, is het beter om een basis voorziening te behouden aan boord va
NS484	Prima onderzoek. Ik hoop dat de sanitaire voorzieningen in de trein hierdoor verbeteren.
NS4	rare en niet ter zake doende vragen, volgende keer doe ik het niet meer!
NS158	Reeds voldoende gegeven.
NS802	Reinheid betrachten is ziekten bestijden
NS715	Salaris variabel omdat ik als freelancer werk.Reistijd tot 2,5 uur is een gemiddelde
NS87	Sommige treinen hebben drukknoppen voor handenwas water op het toilet. Deze staan soms erg lang afgesteld (geven lang water) waardoor er veel water verloren gaat.
NS297	sommige vragen kloppen niet. Ik heb aangegeven dat ik alleen plas, maar toch moet ik antwoorden of ik na het peopen doorspoel of niet. Kan daar geen nvt aangeven. Ok de vraag "Niet van toepassing ja/nee " is nogal cryptisch Verder een van
NS330	Sommige vragen wat onduidelijk gesteld. Bijv over defeceren. In principe defeceer ik niet op een treintoilet. Echter vervolgens wordt er gevraagd of je afveegt na het defeceren.
NS838	Sommige vragen, zoals die van de diverse treintijden, vind ik onzinnig. Als je meestal naar verschillende bestemmingen, met verschillende reistijden en overstap mogelijkheden reist. De vraag waarvoor je met de trein reist, zou ook meerdere mogelijkh
NS241	Soms was het taalgebruik niet helemaal in orde. Er werd naar een toilet verwezen met 'die', terwijl dat natuurlijk 'dat' hoort te zijn. En de zinsnede "Nee, het toilet moet de schoonmaker schoonmaken" is grammaticaal wel correct, maar wordt gemakkel
NS391	Succes met alle vragen doorlezen en verwerken ;-)
NSNFo15 3	Succes met dit en de event.komende onderzoeken.
NS565	succes met het onderzoek, Ik vertrouw erop dat het toilet in de trein blijft.
NS820	Succes met het onderzoek.
NSNFo5	succes met het ontwerp houd het simpel
NS1011	Succes met het ontwerpen en hou er rekening mee dat de reizigers steeds zwaarder worden.
NS161	succes! misschien kun je iets bedenken voor de stabiliteit van de vloer zodat bij het schokken van de trein de wc-vler minder schokt
NS92	suggestieve vragen. Bij de slogans: wat een flauwekul
NS171	Te lang
NS303	te lang en wat erg grafisch in de details
NSNFo73	te veel vragen
NSNFo19 6	Tijdens mijn vakantie reizen is mij opgevallen dat de toiletten bij de raststätten in Duitsland bijzonder schoon en hygiënisch zijn, goed aan de eisen voldoen. (automatische brilreiniging, voldoende toiletpapier,schoon,voldoende ruimte, goede moge
NSNFo20 9	Toezicht ontbreekt bij het langdurige of constant (bij zwart rijden)gebruik van het toilet. Zodat anderen heel lang moeten wachten en/of zelfs geen gebruik kan maken van het toilet. Verder vind ik dit een goed onderzoek.
NS61	toilet hoort bij de service van de ns, zeker in intercity's. hygiëne staat op nr. 1 en daar ontbreekt het weleens aan. gem cijfer treintoiletten 6+
NSNFo10 1	toilet in trein is noodzakelijk, er is geen alternatief als men moet.
NS835	Toiletten op stations zijn prettiger dan in treinen. Daarom a.u.b. op elk station de mogelijkheid om naar een w.c. te gaan/
NS385	Trains are "dirty enough" already, and if you do not provide toilet facilities in the train, you will end up with much more "unwanted frangrances" and thus making the trip much more uncomfortable!
NS315	Treinen zijn belangrijk in de trein en het is onzin om de toiletten in stoptreinen af te willen schaffen
NS473	Treintoiletten mogen wat mij betreft in stoptreinen opgeheven worden. Dat levert weer een aantal (in de spits zeer noodzakelijke) zitplaatsen op. In intercity's (op lijnen waarbij de rijtijd tussen stations meer dan een half uur bedraagt, zoals Amer
NS240	U zult veel plezier hebben beleefd aan het opstellen van deze vragenlijst. Succes ermee. (Het toilet moet blijven!)

NS439	Veel dezelfde soort vragen (in ieder geval leidend tot eenzelfde antwoord) - beetje vervelend. Verder geen opmerkingen.
NS885	Veel sterkte met deze fijne klus!
NS130	Veel succes met de ontwikkeling van de trein toilet! Het zal wel heel gemakkelijk zijn om de resultaten van dit onderzoek te analyseren...
NS815	Veel te lang maar ga zo door dan word het misschien beter
NS422	Veel te veel dubbele vragen. Svp layout corresponderend met beeldscherm
NS1020	Veel te veel vragen. Hou het kort en bondig!
NS954	Veel vragen vond ik overbodig omdat u met een beetje nadenken zelf wel kunt nagaan hoe het moet. Er zijn genoeg goede voorbeelden, ook in treinen.
NS296	Veel vragen waren onzinnig omdat ik het treintoilet de afgelopen jaren niet heb gebruikt. Mijn voornaamste bezwaar was (jaren geleden) dat de ruimte te klein was.
NS559	veels te veel vragen
NSNFo17 5	verdien niks, ik ben huisvrouw
NS262	Vermijd tangconstructies in de vraagstelling! Zeg en vraag niet wat je niet wilt weten maar wat je wel wilt weten. Anders gezegd: Vraag wat je wilt weten.
NS745	vervelende vragenlijst, ben tussentijds mentaal afgehaakt. vragen deugen soms niet: bij afveefvraag dienen alle vragen beantwoord te worden voordat de nvt categorie aangeklikt kan worden
NSNFo8	vond geen gelegenheid om aan te geven dat ik geen auto heb.
NS109	Vragenlijst was te uitgebreid voor het doel. Ook een stel onnozele vragen ertussen. 'In welke mate voldoet het toilet aan het staand plassen: onvoldoende/matig/redelijk/goed'. 'In welke mate voldoet het toilet aan het zittend plassen: onvoldoende/ma
NS777	Vreemde vragen
NS468	Waar is de vraag over inkomen goed voor? Gaan mensen die weinig verdienen vaker plassen ofzo? Of poepen rijken anders?
NS482	waar is dit onderzoek goed voor, wat heeft onderzoek naar een toilet in de trein met lengte en gewicht te maken?
NS711	waarom is er altijd vertraging zodat je nooit kunt gokken niet naar het toilet te gaan voor je treinreis begint
NS860	waarom willen jullie weten wat mijn persoonlijke gegevens zijn? Dit zie ik niet als noodzakelijk Maar ik heb geen geheimen
NS985	waarom wilt u weten hoe zwaar & lang ik ben? Daar had wel wat uitleg bij gemogen. Gaat u meten hoe dik de gemiddelde treinpassagier is??
NSNFo96	Waarom worden de laatste vragen gesteld: lengte en gewicht? Deze passen naar mijn idee niet in het onderzoek. Ook mis ik de ruimte voor opmerkingen bij de redenen om auto te reizen. De meeste keren dat ik de auto gebruik is voor familie/kennissen in
NS125	wanneer komen de nieuwe toiletten en wanneer komen er weer toiletten op de stations....
NS288	Was leuk onderzoek om aan mee te werken. Hopelijk krijgt u een groot respons op uw enquête.
NS290	wat een belachelijk gedetailleerde vragen ! zorg nu maar dat er vaker schone toiletten met alle voorzieningen zijn.
NS302	Wat een irrelevante vragen zitten er bij!
NS788	Wat een slechte vragen! Op 60% van de enquête wordt er gevraagd in hoeverre de ruimte voldoet aan mijn handelingen. Hoe kan dat nou? En ook de vraag of ik wel eens overstap op een volgende trein. Betekent dat dat ik de vorige gemist heb? Of is het
NS306	Wat een vragen soms als dit niet anoniem was had ik dit nooit allemaal ingevuld
NSNFo17 7	wat gaat er mee gebeuren????
NS1044	Wat hebben mijn gewicht, lengte en inkomen met mijn toiletbezoek in de trein te maken? En waarom is deze enquête zo flip flop lang? Er staan echt vaak domme vragen in. En dan zeggen mensen wel eens dat er geen domme vragen zijn. Nou, jullie hebben g
NSNFo20 4	Wat heeft mijn inkomen met deze enquête te maken?
NSNFo14	Wat suf dat ik aan het eind van de enquête niet kan aangeven dat ik nooit met de auto reis.
NS909	we reizen vaak voor een paar dagen naar onze zoon om hem te helpen jammer dat we dan iedere keer een nieuw kaartje voor moeten kopen dat er geen twee dagen retour is!!!
NS228	Wilt u ook mijn pincode weten? Ik vind veel vragen dubbel gesteld.
NSNFo92	Wordt tijd dat de NS hieraan VEEL aandacht besteedt !!

NS398	zijn wel heel veel prive gegevens. Succes met je onderzoek
NS234	Als het maar niet alweer dunder wordt! Ga toch eens een stapje terug.

BIJLAGE 5. TOELICHTING LICHAAMELIJKE BEPERKING VAN INVLOED OP TOILETGEBRUIK

Toelichtingen bij lichamelijke beperking of andere gezondheidsredenen van invloed op het toiletgebruik	
ID	Vraag 25a q173c
NSNFo94	ben stomapatiënt en loop met een stok (slechts korte afstanden)heb evenwichtsproblemen.
NSNFo81	prostaat verwijdering. niet langer dan normaal
NSNFo77	Ik gebruik plaspillen.
NSNFo75	medicijne gebruik plaspil
NSNFo7	zoals reeds aangegeven gebruiken wij beiden plastabletten om overtollig vocht kwijt te raken
NSNFo65	Ik heb veel ruimte nodig om te gaan zitten en om te gaan staan. Die ruimte is er vaak niet
NSNFo61	Prostaatproblemen, dus vaak plassen. Op termijn is medisch ingrijpen gepland.
NSNFo57	Slecht ter been. Artrose. Tijdsduur toilet gebruik heeft niets met mijn beperking te maken wel met het feit dat ik op overstap plaatsen minder snel naar een ander perron kan gaan voor toiletbezoek
NSNFo42	boven 65 jaar en suiker. vooral plassen, 2 minuten
NSNFo4	10 min
NSNFo38	In verband met licht urineverlies moet ik vaker. Ik slik 1 keer per dag medicijnen. Afhankelijk van de tijd slik ik die thuis of eventueel in de trein.
NSNFo3	Ik loop slecht, dus is het vervelend als ik 3 wagons door moet om bij het toilet te komen. Dit zal niet beter worden en dus ook graag een ruim toilet voor als ik rolstoelafhankelijk wordt. Voor plassen denk ik 2 minuten voor poepen 5 a 6 minuten.
NSNFo21	Ik heb MS en een incontinentieprobleem.Ik verblijf niet extra veel langer op een toilet.
NSNFo204	Oudere mensen moeten wat vaker. Wij kunnen het ongeveer 1 uur ophouden.
NSNFo203	Misschien geen lichamelijke beperking, maar de leeftijd spreekt een woordje mee. Bovendien: als ik weet, dat er geen toiletgang mogelijk is moet ik juist wel. Psychisch dus.
NSNFo200	mijn toiletbezoek hoeft niet lang te duren, maar ik moet regelmatig en meer dan een ander
NSNFo2	normaal gebruik
NSNFo183	ouderdom
NSNFo173	Ja, ik ben incontinent, dus soms vaker toilet nodig
NSNFo17	Door bestraling van prostaat is het mij bijna niet mogelijk ontlasting of urine op te houden. gemiddeld maak ik 4 minuten gebruik van het toilet
NSNFo166	PDS prikkelbaar darm syndroom, hierdoor heb je aandrang die heel plotseling en hevig is, dan moet er snel een toilet in de buurt zijn. ik heb niet zo veel tijd nodig normaal, als het mis is gegaan, dan moet is mijn broekje verschonen, dus duurt het
NSNFo140	ik ga normaal naar het toilet alleen wat vaker dan anderen
NSNFo126	Diabetes en zwakke blaas.
NSNFo103	5 minuten
NSNFo101	hartpatiënt met plasmedicatie
NSNFo100	lactose intolerantie, het kan soms ineens heel erg nodig zijn dat ik direct gebruik kan maken van een toilet.
NS994	Ik heb een zwakke blaas en moet daarom erg vaak naar het toilet. Ik maak dan maar kort gebruik van het toilet, misschien niet eens een minuut.

NS99	niet te geven, het treedt wisselend op
NS938	plas tabletten
NS933	te kleine blaas
NS931	Ik kan mijn been niet geheel buigen waardoor het lastig wordt om op het toilet in de trein plaats te nemen, hier is gewoonweg geen ruimte voor.
NS922	excuus vorige vraag fout geantwoord, geen beperking.
NS914	ik heb een chronische darmziekte
NS913	Moet vaak plassen als leeftijdsprobleem, maar heb slechts enkele minuten nodig om te plassen.
NS815	weet ik niet 3 a4 min
NS812	coeliakie-maakt regelmatig toiletbezoek noodzakelijk, toiletbezoek duurt ca. 3 minuten, en ik ben niet in staat heel lang toiletbezoek uit te stellen
NS802	Vijf minuten
NS788	Chronische darmklachten
NS765	meestal een uur
NS726	elk uur naar het toilet: zwakke blaas
NS721	Slechter ter been. Weining evenwicht in mijn benen.
NS712	zwakke blaasfunctie, zeer korte toiletstop
NS71	laryngectomie
NS698	PDS, wat ernstige darmkramp kan veroorzaken. Ik heb er echter alleen 's avonds last van, dus het maakt slechts 1 tot 2 keer per jaar mijn treinreis onaangenaam. Het is echter wel iets, dat veel mensen hebben.
NS694	Ik heb zwakke spieren, dus ook een zwakke blaaspier en kan mijn urine gewoon niet lang ophouden. IK heb niet langer nodig om gebruik te maken van een toilet dan een ander.
NS693	2-3 minuten
NS690	kleine blaas, moeilijk ophouden van mijn plas
NS688	Niet nader te omschrijven darmprobleem.
NS676	darm fuctie gestoord, zwakke blaas binnen een uur zal ik gebruik maken van toilet
NS665	nee, dit is prive
NS646	Gevoelige darmen, waardoor ik vaak onverwachte aandrang heb. Normale gebruiksduur.
NS638	elk uur
NS631	door een val span ik mijn bekkenbodempier te veel aan waardoor ik vaker moet plassen, daarnaast heb ik een parasiet in india opgelopen, die is ondertussen verdwenen, maar af en toe spelen er toch klachten op, zoals plotselinge diaree, dat is dan o
NS622	vaak plassen door prostaatproblemen
NS616	niet lang, maar ik kan het ivm met een herniaoperatie moeilijk ophouden en dan moet ik ineens en ik zou in mijn broek doen als het niet kan. Ik drink daarom vantevoren ook zeker geen koffie.
NS611	Ik heb een kleine blaas en tevens een ziekte waardoor ik regelmatig bloedneuzen heb. Om naar het toilet te gaan en te urineren heb ik zo'n vijf minuten nodig, maar de bloedneuzen kunnen langer duren en dan maak ik graag gebruik van het toilet om de
NS601	Ik heb colitis ulcerosa, een autoimmuun ziekte van de dikke darm. Op dit moment onder controle, maar het is soms nodig om snel een toilet te kunnen bezoeken. De patiëntenvereniging CCUVN heeft een speciale pas voor de leden, om duidelijk te maken d
NS592	Door een operatie i.v.m. prostaatkanker, is veevuldiger toiletbezoek noodzakelijk geworden.
NS576	boven het toilet hangen is nogal pijnlijk.
NS573	prikkelbare darm
NS572	Ik heb een zwakke blaas, ben ook geopereerd dus ik moet vaak maar het duurt niet langer als normaal
NS565	gebruik medicijnen. tijdsduur enkele minuten
NS556	Een lastige blaas, verder geen mobiele problemen.
NS53	tijdsduur is normaal, maar ik ben nogal omvangrijk. in sommige toiletten pas ik maar net. stoot dan overal tegenaan, kleding wordt vies van viezigheid op de wanden, etc.

NS529	10 minuten, maag-darmpatient, blaasprobleem
NS528	Als ik al mijn medicijnen inneem, kan ik geen gebruik maken van de trein. Moet dan namelijk te vaak gebruik maken van de toilet en de is dan meestal bezet of opslot. tijdsduur is max 3min, maar gedurende mijn reis wel 2 a 3 keer.
NS518	Een zwakke blaas.
NS516	Mensen met een hoge bloeddruk moeten pillen slikken om die bloeddruk te verlagen. Daarbij is vaak sprake van een plaspil. Tijdens een treinrit kan de uitwerken soms niet uitblijven.
NS514	Ik slik plastabletten
NS508	spastische darm
NS49	Mede door medicijngebruik kan het zijn dat ik de ene keer vaker naar het toilet moet dan de andere keer. M.a.w van 'regelmatige-stoelgang' is geen sprake. Dat maakt het voor mij noodzakelijk dat er een gelegenheid is waar ik eventueel mijn behoefte
NS47	Ik heb artrose waardoor het moeilijk wordt om boven het toilet te hangen, ik kan dan niet goed meer overeind komen, ik moet dus kunnen zitten.
NS450	veelvuldig toiletgebruik vanwege nierziekte (al eerder gemeld) ik maak maximaal 3 minuten gebruik van een toilet.
NS431	Niet lang, maar wel vaak moeten plassen.
NS40	zwakke blaas
NS399	Ik heb wel eens last van mijn darmen. heel af en toe
NS396	Zoals eerder aangegeven slikken veel ouderen bloeddrukverlagers(plastabletten)en moeten over het algemeen dus vaker plassen om hun bloeddruk weer normaal te krijgen. Er komen steeds meer oudere treinreizigers bij dus een schoon / hygiënisch toilet i
NS394	daar pillen heb voor te plassen
NS390	Ik moet wegens leeftijd wat vaker plassen
NS376	spastische darm en heb rugklachten. Kan niet zo lang staan ivm hielspoor (ontsteking in mijn voeten)
NS371	I.v.m. chronische ziekte kan toilet bezoek acuut noodzakelijk zijn
NS349	Wat een vreemde vragen.Hoe lang doet U over het toiletgebruik, om af te vege, om op te staan en te bukken???
NS338	Prostaat; ± 60/90 minuten
NS334	Ik heb een darmziekte en een reumatische aandoening [Bechterew] Thuis heb ik daarom een verhoogd toilet. Ik ben in altijd in een paar minuten klaar
NS327	5 minuutjes.
NS31	ik moet ieder uur wel plassen en soms heb ik las van mijn darmen dan moet ik ook een toilet in de buurt hebben
NS301	ik moet bijna ieder uur plassen
NS299	Soms heb ik darmproblemen en als die optreden dan heb ik het treintoilet nodig. Anders is er geen noodzaak. Dan is een bezoek aan het thuis toilet genoeg zelfs bij een reis van 240 minuten.
NS295	prive
NS289	Moet gewoon vaak.
NS282	veel last van blaasontstekingen (dus vaak kort naar het toilet), ik ben zwanger (ik moet dus heel vaak naar de wc en ik vind het vreselijk als die er niet is) en ik moet medicijnen innemen en wil dat graag met wat privacy doen. Alle toiletbezoeken d
NS268	Leeftijd en buikproblemen
NS251	Ik gebruik hydrochloorthiazide, dit heeft een vochtafdrijvende werking.
NS244	wegens prostaat operatie is ophouden soms een probleem.
NS236	zwakke blaas, hoge bloeddruk; rugproblemen en artrose
NS230	Darmstelsel dat door spanning over de reis of komende gebeurtenissen gaan klieren en dan moet je vaak.
NS212	gebruik plaspillen. het effect daarvan is niet altijd voorspelbaar.
NS20	10 minuten
NS198	medische achtergrond
NS193	Ik heb zeer gevoelige en prikkelbare darmen, ook wel bestempeld als het prikkelbare darm syndroom (PDS). Hierdoor krijg ik soms opeens aandrang, vaak gepaard met diarree, als ik iets gegeten heb dat niet lekker is

	gevallen. Door buikkrampen zit ik t
NS192	Psychisch. Ik wil controle hebben en ben bang naar het toilet te moeten waar dat niet kan. Dus een werkend toilet in de trein is een must om de treinreis te overleven!
NS18	Zwakke blaas.
NS165	Door medicijn gebruik moet ik vrij regelmatig naar het toilet
NS163	Afgezien van mijn leeftijd (62) en geslacht (m) heb ik al mijn hele leven blaasproblemen bij kou.
NS156	Blaas en prostaatproblemen, tijd tussen twee toiletbezoekne circa 60 tot 90 minuten.
NS148	I.v.m.het gebruik van medicatie. Het gebruik van het toilet duurt niet langer dan 5 minuten.
NS146	Leeftijdsgebonden. Moet veel plassen als ouderwordende man. De kou tijdens het wachten op het stayion stimuleert dit vaak, ook al ben ik thuis al naar de toilet geweest.
NS132	tussen 10 en 15 min daar ik in een rolstoel zit
NS126	2 min
NS125	plaspillen en op het station van vertrek en aankomst geen toiletmogelijkheid, wel op de tusestations....verblijfsduur 3 minuten
NS118	kan het niet ophouden. incontinentie.
NS112	Maak ivm prostaatklachten (zeer) frequent gebruik van toiletvoorzieningen. Gemiddelde duur van toiletgebruik is slechts enkele minuten. Aanwezigheid van een eenvoudig urinoir in treinen en op stations (ook de kleinere) zou aan deze behoefte tegemoet
NS1055	zwakke blaas 3 minuten
NS1043	gezien mijn leeftijd maak ik vaker gebruik van het toilet.tijd die nodig is is ongeveer 10 minuten.
NS104	verkleinde blaas door gezwollen prostaat; de frequentie hangt af van de hoeveelheid vocht die ik tot mij neem; soms moett ik na een kwartier / 20 mimnuten alweer plassen
NS1039	gEBRUIK VAN MEDICIJNEN KUNNEN VAKER URINEREN TENGEVOLGE HEBBEN.
NS1010	Niet veel beperking, maar met 2 kunstheupen zijn beugels nodig.
NS1008	zwakke blaas